

ANNEXES **Nocte** #1

Janvier 2019 | **Sciences de l'Information et de la Communication**
sous la direction scientifique de Damien Malinas, Raphaël Roth et Stéphanie Pourquier-Jacquin

ANNEXES

REGARDS SCIENTIFIQUES ET ESTHÉTIQUES

La Cour d'honneur

Retranscriptions des entretiens, p.1

Analyse des entretiens, p.187

Projet d'Expérimentation Professionnelle et Scientifique

Master 2 Culture et Communication parcours Arts et Techniques des Publics

BLANCARD Adrian, COQUET Maéva, HERREMAN Cécile, JEAN Lucile, LEMOINE Marie, MAHE Michèle, MOUTON-ROVIRA Clélia, PAYEN Jérôme, PRADAYROL Marie, PREVOST Mélanie, PRIVAT Laurie, RENAUD Pierre et AMRANI Ghania

Retranscriptions des entretiens

Dans le cadre du Projet d'Expérimentation Professionnelle et Scientifique mené sous la responsabilité scientifique de Stéphanie Pourquier-Jacquín, Damien Malinas et Raphaël Roth, maîtres de conférence en Sciences de l'Information et de la Communication à l'Université d'Avignon, nous avons constitué un matériel scientifique sur la Cour d'honneur qui sera mise en l'honneur dans le cadre d'une exposition en 2020 à la Maison Jean Vilar.

Dans cette perspective, nous nous intéressons à la Cour d'honneur comme un objet scientifique total, au sens de Marcel Mauss « objet social total » (Mauss, *Essai sur le don*, 1923-1924). Afin d'aborder cet objet dans une démarche interdisciplinaire, nous avons réalisé des entretiens sociologiques avec des scientifiques relevant de diverses disciplines : sociologie, architecture, histoire, histoire de l'art, arts du spectacle, ainsi que des professionnels du monde du spectacle. En rassemblant les points de vue de ces personnes sur cet objet, nous interrogeons notamment la place de la Cour d'honneur dans la construction d'une mémoire individuelle, collective et institutionnelle du Festival d'Avignon.

SOMMAIRE

Antoine de Baecque	2
Sophie Biass-Fabiani	19
David Bourbonnaud	28
Marion Denizot	38
Emmanuel Ethis	60
Jean-Louis Fabiani	72
Sophie Gaillard et Paul Payan	85
Lauriane Guillou	108
Rafaël Magrou	127
Damien Malinas	161
Olivier Py	173

Antoine de Baecque

Entretien réalisé par Adrian Blancard

Le 4 janvier 2019

Je suis étudiant en Master 2 Culture et Communication parcours Arts et Techniques des publics à l'Université d'Avignon et en ce moment on travaille en collaboration avec la Maison Jean Vilar sur la Cour d'honneur comme objet scientifique total donc voilà notre but c'est un peu de croiser les différentes disciplines universitaires pour interroger ce lieu. Je vous remercie d'avoir accepté de faire cet entretien. J'avais une première question. Selon Roland Barthes, le Festival d'Avignon est devenu une légende en partie grâce à la Cour d'honneur qu'il décrit comme une scène « ouverte et improvisée ». Est-ce que vous pouvez revenir sur ces deux termes, à la fois scène « ouverte » mais aussi « improvisée » qui fait aussi référence à l'origine du lieu avec Jean Vilar.

Vous connaissez le livre *L'Histoire du Festival d'Avignon* qu'on a écrit avec Emmanuelle Loyer ? Qui commence sur cette citation de Barthes.

Oui.

Là vous avez plein de choses. Donc scène improvisée c'est sûr que ce n'est pas un lieu théâtral à l'origine, Barthes souligne l'invention de ce lieu théâtral par Vilar, sorte de vision impossible qui est à l'origine de la Cour d'honneur car c'est justement parce que ce n'est pas un lieu théâtral que ça va devenir le lieu théâtral par excellence. Au sens où Vilar recherchait ça, cherchait à sortir de la salle classique, de la salle à l'italienne, cherchait à sortir de Paris, à sortir de l'enfermement dans un lieu clos qu'est le théâtre, donc il trouve à Avignon par cette sorte de vision et d'improvisation ce lieu exact dont il rêvait et qu'il ne pouvait pas d'une certaine façon imaginer avant de le voir et avant de l'inventer comme lieu théâtral. Je pense que Barthes désigne ça, cette scène improvisée c'est l'idée qu'on construit un théâtre là où il n'y a pas de théâtre et là où c'est le plus impossible à construire voilà. La construction de la Cour d'honneur, à la fois la

scène et la salle disent cela dans l'improvisation justement de la construction du premier Festival en 47 et puis « ouvert » au sens littéral du terme, c'est un lieu ouvert, de plein-air, à ciel ouvert, ouvert à la nature, ouvert aux pierres, ouvert à l'Histoire. À l'ouverture du plein-air que répond une ouverture sur la scène improvisée et impossible de la Cour d'honneur peuvent se retrouver des choses qui a priori n'ont rien à faire dans un théâtre c'est-à-dire l'Histoire par l'idée tout simplement qu'on est dans un palais, le Palais des papes, la Provence, la nature, le vent, d'habitude ne rentrent pas dans un théâtre et tout d'un coup devient ouvert et donc ouvert aussi à tous les possibles du théâtre, ouvert à tous les rêves des spectateurs. L'ouverture c'est aussi l'idée que tout se construit sur l'impossible quoi. C'est aussi ça que veut dire Barthes.

Et il oppose un peu la scène ouverte qui serait ouverte à un théâtre populaire et la scène fermée qui serait plutôt un théâtre bourgeois. Est-ce que c'est quelque-chose qui est toujours d'actualité ?

Les termes même de Vilar ont à la fois un contexte, qui est celui de la démocratisation, de l'aventure du TNP. C'est sûr que Vilar a voulu à travers la Cour d'honneur rompre avec le théâtre bourgeois pour l'offrir au théâtre, à l'aventure, au vent, à l'histoire et aussi à un nouveau public. Donc la Cour d'honneur permettait ça au sens où tout d'un coup les règles intangibles étaient aussi des règles sociales, étaient aussi des relations difficiles, ou impossibles ou inexistantes du populaire avec le théâtre, tout d'un coup étaient en tout cas rêvables, ou rentraient en tout cas dans le domaine de l'invention. Et donc, voilà, cette idée de reforgé un lien entre le public et le théâtre passe par la Cour d'honneur, et supprime les rituels anciens, il n'y a plus de pourboire, il n'y a plus de smoking etc. C'est sûr que c'est quelque chose de très important et que Vilar a voulu comme tel. Donc cette idée que ce qui intimide le public populaire c'est plus les rituels du cadre ancien, les rituels sociaux, cette sorte de hiérarchie comme ça symbolique du rapport public cultivé au théâtre qui impressionne maintenant le public, donc le public qu'il soit populaire ou non, c'est le fait d'être dans un lieu comme la Cour d'honneur, c'est le lieu lui-même qui impressionne et moins le cadenas du cérémonial bourgeois du théâtre. Donc ça c'est sûr que Vilar a voulu ça, a pensé ça. Après bon, on pourra toujours discuter de la pertinence, et surtout de la déficience de ce rêve vilarien vous le savez mieux que moi, les limites de ce rêve

sont des limites sociologiques, il n'y a jamais eu beaucoup d'ouvriers dans la Cour d'honneur. Après, je crois que c'est toujours d'actualité, c'est-à-dire que rentrer dans la Cour d'honneur, même si maintenant, ça ne provoque plus sans doute l'effet aussi fortement de nouveauté que par rapport au début du Festival d'Avignon, ça reste quand même quelque chose qui vous fait sortir du théâtre, qui fait sortir tout le monde du théâtre tel qu'on peut le voir aujourd'hui. Il y a toujours une expérience de la Cour d'honneur aujourd'hui, qu'on soit dans la Cour d'honneur pour la première fois ou qu'on y soit pour la cinquantième fois, au final il y a une puissance. Après je pense aussi que c'est un lieu, par rapport à votre question, qui réunit au sens où il y a plus de 2000 personnes c'est quand même quelque chose d'important même si la jauge n'est pas exceptionnelle, mais voilà elle réunit du monde et je pense que cette idée qu'on est à peu près tous égaux devant la Cour, je crois qu'elle fonctionne toujours. Il n'y a pas eu en tout cas réintroduction du cérémonial bourgeois ou du théâtre bourgeois tel que Vilar l'a rencontré, il n'y a pas eu réintroduction de ce cérémonial là dans la Cour d'honneur. Ça reste quand même un lieu de ce qu'on pourrait appeler le théâtre public, je pense que c'est très important, et c'est aussi un lieu, comme l'a voulu Vilar qui a une certaine communion du public voilà, après bon, on peut discuter du rapport, de la collectivité du public aux spectacles qui sont présentés, on est plus dans l'époque de Vilar, mais en même temps le principe de Vilar, de vouloir un lieu qui abolisse les rituels bourgeois du théâtre et qui réunisse d'autre part un public en communion, en fusion, qui amène comme ça une égalité devant le spectacle théâtral, grosso modo, cette volonté elle est toujours d'actualité dans la direction du Festival d'Avignon.

Ces deux termes, scène ouverte et improvisée, c'est des termes que Barthes a utilisé dans les années 50, est-ce que aujourd'hui en 2019, vous auriez un autre terme pour qualifier la Cour d'honneur ?

Sûrement, qu'est ce qui caractériserait aujourd'hui la Cour d'honneur ? C'est ce qu'on va essayer de faire dans cette exposition. Moi je dirais, c'est un lieu de partage du théâtre, des émotions, de la politique, partage de ce que le ciel d'Avignon peut proposer... C'est peut-être le seul lieu à Avignon, dans la diversité des formats, des lieux, des jauges des emplacements, dans ce formidable chaos, foire d'Avignon, c'est peut-être le lieu où on partage encore quelque chose avec

un public large. C'est peut-être ça, me semble-t-il qui caractériserait la Cour d'honneur, partage des émotions, partage des sentiments, partage de la politique, ce serait ça, oui.

Si vous deviez décrire la Cour d'honneur à quelqu'un qui ne l'a jamais vue, comment vous vous y prendriez ? Qu'est ce que vous diriez en premier de ce lieu pour en donner une image ?

Ben je pense que quand même, ce qui est important, la première sensation quand on est dedans c'est celle du théâtre de plein-air, je dirais d'abord c'est quand même un lieu ouvert au ciel, au vent, et aussi à la pluie. C'est un lieu qui est exceptionnel par ça, même si maintenant avec la généralisation des festivals depuis assez longtemps, la Cour d'honneur n'est évidemment pas le seul lieu qui propose ça mais ça le propose quand même beaucoup, la puissance qui me semble quand même inégalée. L'autre aspect que je raconterais c'est que c'est un lieu qui a une histoire, c'est un lieu qui a des histoires, qui a des histoires dans le sens où on est au coeur d'une histoire très longue, qui est celle de la papauté, qui est celle d'Avignon et puis c'est quand même le lieu qui symbolise, qui porte l'histoire du Festival d'Avignon, donc l'histoire du théâtre. Même pour un spectateur qui vient pour la première fois, qui n'est jamais venu à Avignon et au Festival ça me semble être quelque chose qui est quand même impressionnant, qui est aussi assez fascinant même si ça pèse de son poids aussi. La Cour d'honneur elle n'est plus vierge comme elle a pu l'être entre guillemets de l'histoire de Vilar, de l'histoire du Festival d'Avignon. C'est quand même devenu l'un des principaux lieux de l'histoire du théâtre, toute la mémoire des spectacles qui se sont donnés là elle reste présente, parce qu'on en a des images, parce qu'on en a des récits, c'est quelque chose qui résonne encore dans les murs, entre les murs de la Cour d'honneur. Donc voilà je dirais d'un côté le plein-air, la nature, le vent, la Provence et puis de l'autre l'Histoire.

Olivier Py a dit récemment lors d'une rencontre à l'Université que ce n'est pas parce que l'on avait une salle que l'on a pour autant un lieu donc selon vous qu'est-ce qui fait basculer un espace public ou privé en un lieu de théâtre et en un lieu du Festival ? Comment s'opère un peu cette transformation ?

Pour le principe de la Cour d'honneur, je prends cet exemple-là, je pense que c'est Vilar lui-même qui l'a inventée comme lieu de théâtre et non pas comme salle puisque ce n'est pas une salle, ça ne s'est jamais posé pour la Cour d'honneur, ça n'a jamais été une salle de théâtre. Alors qu'est-ce qui fait que c'est un lieu, je pense que oui, c'est l'idée que le théâtre n'est jamais facile dans cet endroit, une salle sert spécifiquement pour le théâtre, c'est ce qui le rend possible alors que la Cour d'honneur elle rend le théâtre impossible, c'est toujours une conquête. Que ce soit en 47 ou aujourd'hui, je pense pour un acteur par exemple c'est un lieu difficile, un lieu qui a plein de contraintes, qui vous met en danger, qui vous met en risque et je pense que c'est ça un lieu. C'est pas une salle justement, la salle est faite pour le théâtre, le lieu n'est pas fait pour le théâtre, je pense que c'est ça la principale différence entre une salle et un lieu. Donc un lieu ça se conquiert et la Cour d'honneur c'est ça, les spectacles les plus forts dans la Cour d'honneur qui jouent ce jeu du lieu et pas de la salle, c'est pas des spectacles qui essaient de transformer la Cour d'honneur en une salle mais au contraire qui jouent sur la Cour comme lieu, qui jouent avec l'espace, avec les murs, qui jouent avec la masse de public, qui jouent avec le vent, les contraintes, c'est surtout ces spectacles qui ont marqué. Alors il y a des spectacles qui peuvent marquer dans la Cour d'honneur mais pas spécialement parce qu'ils se sont battus avec la Cour, il y a des spectacles qui sont faits pour pleins d'espaces et de lieux et de salles et qui fonctionnent aussi bien dans une salle que dans la Cour. Ce qui me semble important c'est qu'il y a des spectacles qui se bagarrent avec la Cour et qui sont les plus marquants de la Cour parce que justement ils ne peuvent se donner que là, dans leur intégrité, dans leur puissance, dans leur identité presque, donc ça il n'y en a un certain nombre, ils ne sont pas très très nombreux finalement, mais ils ont tenu compte que c'était un lieu et pas une salle.

Justement, vous avez des exemples de pièces qui ont eu ce rapport là ?

Il y a quelques pièces qui ne se sont données que là, qui n'ont pas voulu aller ailleurs ou qui n'ont pas pu aller ailleurs. Dans les choses récentes je pense évidemment au spectacle de Jérôme Bel, *Cour d'honneur*, pour ce lieu là, après il y a, je crois que le *Papperlapapp* de Marthaler est vraiment un spectacle qui est fait pour cet endroit et qui n'a jamais été donné ailleurs et c'était très beau, alors le spectacle, c'est pas un des meilleurs spectacles de Marthaler mais en tout cas

ce qui était très beau dans le spectacle c'était la façon dont justement il mettait en scène le lieu lui-même comme un lieu impossible notamment accentué sur le fait que c'est un lieu avec un public énorme, avec des difficultés d'écoute, avec des difficultés d'attention et il essayait de faire exister le spectacle précisément là-dessus, c'est-à-dire en se confrontant vraiment à ça, en jouant avec des choses très très silencieuses, pendant cinq minutes il ne se disait rien et on entendait la Cour très fortement ou alors c'était des choses très chuchotées, on entendait à peine il fallait vraiment tendre l'oreille, voilà il y avait tout un travail de Marthaler assez formidable. Et puis après il y a eu des spectacles qui ont vraiment utilisé la Cour comme un espace, je dirais, presque impossible à conquérir. Moi j'ai des souvenirs, par exemple, Castellucci avec son grimpeur, c'est sûr que ça ne peut avoir lieu que dans la Cour ou alors sur une falaise, mais voilà tout d'un coup on voyait quelque chose qui utilisait vraiment le lieu, voilà où ces télévisions qui tombaient du haut des remparts sur la scène, c'était quelque chose, voilà. Donc il y avait tout un travail chez Castellucci qui l'intéressait justement sur l'impossibilité du lieu à conquérir, pour prendre des exemples.

Comment, à travers son histoire, la Cour d'honneur a-t-elle joué un rôle dans les politiques culturelles françaises et plus largement dans la politique à travers l'actualité ?

Bon alors là, je vous renvoie un petit peu au livre parce que ça a été détaillé dans le livre. Ce qu'on peut dire c'est que c'est un lieu symbole de la politique culturelle quand même en France, parce que justement il incarne cette idée de déposséder le théâtre de la culture bourgeoise donc de le faire aller à un autre public, à d'autres habitudes, à d'autres rituels. Enfin bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc un lieu symbole de ce qu'on a appelé « le mouvement de la décentralisation », voilà, le mouvement de la démocratisation, c'est quand même un lieu qui est symbole de ça. Donc là-dessus, c'est quand même une sorte de lieu laboratoire on va dire de la politique culturelle française, après ça a aussi été un lieu qui a pu être une sorte vitrine du théâtre public en France, à certains moments en tout cas. C'était très clair par exemple dans les années 70 avec Paul Piaux, il invitait un peu systématiquement, la Cour d'honneur était un petit peu comme la récompense des principaux théâtres ou des principales troupes on va dire ou des principaux metteurs en scène directeurs de théâtres publics, voilà. On

venait, maréchal, tout ça, il y a eu plusieurs, enfin la Cour d'honneur est un peu comme la principale vitrine de ce qu'on pourrait appeler le théâtre public en France qui est quand même un acteur majeur de la politique culturelle en France, vous le savez, elle est quand même beaucoup passée par le théâtre donc ça c'est un rôle que la Cour d'honneur a joué, après bon il y a un peu un projet un peu orphelin mais qui était porté par Bernard Faivre d'Arcier dans les années 90, de faire d'Avignon et de la Cour d'honneur le coeur de ce qu'il voulait appeler la « Cité du Théâtre ». C'est vraiment quand même quelque chose qui était en lien avec le Ministère de la Culture et cette idée des politiques culturelles, bon ça a volé en éclats avec la faillite de la ville qui n'a jamais pu soutenir un projet aussi ambitieux et puis sans doute aussi le fait que la politique culturelle et le Ministère de la Culture était plus en état d'avoir ces ambitions-là donc c'est quelque chose qui s'est défait peu à peu je pense. Aujourd'hui la Cour d'honneur elle est plus tellement ni le reflet de la politique culturelle à la française, ça se passe ailleurs et puis elle est rentrée un petit peu dans les moeurs, par contre elle est devenue un lieu qui a une sorte de caisse de résonance de la politique au sens de l'actualité, c'est très visible de deux manières, à la fois par les spectacles qui s'y jouent qui sont quand même souvent, enfin la Cour d'honneur est quand même une sorte de sismographe un peu de l'état du monde, ça c'est quelque chose qui me semble important. C'est pas dutout le seul lieu mais c'est quand même un lieu, pendant le Festival d'Avignon, en tout cas qui a une vraie résonance de ce côté-là. C'est vrai qu'on peut lire à travers certains spectacles une sorte d'état du monde à l'intérieur de la Cour en fait. C'est pas nouveau, il y avait déjà cette idée chez Vilar et après certains spectacles tu pouvais commenter l'actualité politique, la guerre d'Algérie, ce genre de choses, et puis aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui, soit de façon très concertée parfois soit de façon un peu improvisée, qui est quand même assez visible, je pense notamment, je sais pas, à Castellucci, à *Hamlet*, au *Hamlet* de Ostermeier, des spectacles qui étaient à la fois des classiques mais qui en même temps racontaient le monde, qu'est ce qui va mal aujourd'hui, donc ça bon, c'est pas très original mais en tout cas la Cour d'honneur c'est une caisse de résonance pour l'état du monde. Et puis c'est une caisse de résonance aussi pour la revendication ou pour l'engagement politique donc ça il y a plusieurs exemples, j'en donnerai deux, il me semble qu'il y a un certain nombre de grandes mobilisations qui ont eu comme cadre la Cour d'honneur, notamment 95 au moment du Massacre de Srebrenica ça s'est quand

même pas mal passé dans le Cour dans le sens où, les grandes banderoles étaient sur le Palais des papes et puis il y avait un certain nombre de réunions dans la Cour, de rencontres et puis la mobilisation contre le parti de Sarajevo et de la Bosnie ça s'est quand même fait beaucoup dans la Cour, autour de la Cour sur la Cour ou sur la Palais, et ces lieux-là ont compté quoi, c'était parce que ça avait lieu là que ça avait un poids symbolique à cette action. Et les autres qui s'en sont emparés ce sont les intermittents, c'était quelque chose de très important, à la fois parce que ça s'est passé dans la Cour, en 92 avec le spectacle, je me rappelle plus comment ça s'appelait, Olviedo, Oviedo, Olmedo, à la fin du mandat de Crombecque où tout d'un coup c'est dans la Cour qu'a eu lieu la revendication, l'arrêt du Festival pour une journée, ça s'est passé là, et les intermittents ont très bien compris comment la Cour pouvait être une sorte de caisse de résonance à leurs demandes et quand en 2003, le Festival n'a pas eu lieu c'est aussi dans la Cour, c'est à la fois dans la ville Avignon elle-même était la ville de la revendication et des des actions symboliques mais il y eu des actions qui étaient vraiment spécifiquement liées à la Cour, je me rappelle, c'était très impressionnant, j'ai vu ça autour de Denis Lavant qui se jetait contre les murs du Palais, sorte de happening comme ça, politique qui faisait que la Cour était vraiment le lieu important de cette revendication-là, parce que ça donnait une résonance symboliquement forte. Mais il y a d'autres fois où ça s'est fait contre la Cour, en mai 68 là c'est clair, 68 c'est un mouvement de protestation contre Vilar et contre la Cour, la Cour n'était pas le lieu important, c'était au Carmes, dans la ville, contre la Cour, donc ça c'est la contrepartie du symbole qu'a créé Vilar et que parfois le symbole est attaqué et la Cour aussi peut en subir les conséquences.

D'accord, et donc justement de quoi la Cour d'honneur est le symbole ? Vous avez tout à l'heure parlé de la décentralisation, on peut aussi parler du TNP, quels sont ces symboles sur lesquels vous souhaitez mettre l'accent pendant l'exposition ? Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous semblent particulièrement importants ?

Disons que oui, ce que reflète la Cour ? D'une part parce que c'est un lieu difficile, un lieu impossible, ça reflète aussi une sorte d'histoire on va dire scénographique, technologique du théâtre, ça c'est quelque chose de très important, les aménagements de la Cour sont tous très parlants et à la fin en 70 ans c'est en

gros tous les 15 ans, la Cour change et donc à chaque fois c'est le reflet à chaque fois de contexte technologique au théâtre, à l'évolution du théâtre, pour que soit bâti de telle manière, pour que la salle au sens jauge, au sens public soit bâtie de telle manière que l'équipement acoustique, qui est évidemment très important dans la Cour subi telle ou telle évolution... Tout ça c'est intéressant et c'est important et ça intéresse le public de voir comment est-ce qu'on équipe un lieu pareil, comment est-ce qu'on le fabrique, ça c'est ce qui me paraît important, c'est ce qui raconte une histoire. Donc ça c'est quelque chose de très important, ensuite on veut mettre en avant aussi, et dont la Cour est le symbole, c'est l'émotion, ce qu'on ressent dans un lieu comme ça. Donc c'est à la fois l'émotion du théâtre en général mais c'est l'émotion assez particulière dans ce lieu-là qui est liée à la fois, là je retrouve ce que je disais tout à l'heure, c'est à la fois lié au fait qu'on est en plein-air, au fait qu'on est dans une histoire et puis au fait que cette histoire soit très partagée, le partage donc l'émotion c'est quelque chose de très palpable dans la Cour et ce dont témoigne beaucoup les gens qui voient des spectacles là, il y a une émotion assez particulière. Mais on va mettre en avant cela et bon sinon ensuite la Cour c'est aussi le symbole de l'évolution des formes théâtrales. Evidemment, y'a tout un tas de grands dispositifs scénographiques qui ont marqué la Cour, qui ont parfois été liés spécifiquement à la Cour donc le plateau nu vilarien c'est quelque chose d'important évidemment, ensuite si on prend un certain nombre d'aménagements je pense que la Cour a été faite à un moment pour et pour Béjart et pour la danse donc ça dit aussi l'intégration de la danse dans le Festival, dans l'histoire du théâtre, ça va jusqu'à Pina Bausch, ça c'est très important. Ça dit aussi à un moment le pouvoir des metteurs en scène, ça fait partie aussi de l'histoire des formes théâtrales, comment les metteurs en scène ont pris le pouvoir sur le théâtre et la Cour est un lieu de ça, c'est-à-dire, évidemment un lieu du texte, c'était quand même d'abord un lieu de la mise en scène, des grands décors, des grandes dramaturgies, les grands metteurs en scène sont tous passés par là et ont mis en avant la Cour de façon spécifique. On peut voir Mnouchkine, Chéreau, Ostermeier, Castellucci enfin bon ils sont tous passés par là, donc ils ont tous chacun laissé des traces et des spectacles qui montrent que la Cour et le reflet de cette histoire du théâtre. Et puis, ça c'est quelque chose auquel on tient, vous avez vu le projet, je vous l'ai envoyé, c'est cette idée, qui rejoint un peu l'émotion mais pas tout à fait, c'est que la Cour elle est un lieu de récit, elle est un lieu de témoignages, les gens ont envie de raconter

ce qu'il leur est arrivé dans la Cour donc on voudrait finir l'exposition par ce qu'on pourrait appeler le « Festival partagé », le « Festival parlé » plutôt, où chacun peut parler de ce que qu'il a partagé dans la Cour. Donc ça c'est pas absolument nouveau, c'est un travail que vous, en tant qu'héritier de toute la sociologie du Festival d'Avignon et de la Cour vous allez beaucoup, les sociologues ont beaucoup fait ce travail, de faire parler les gens sur ce que c'est spécifiquement que la Cour et le Festival, et donc nous on voudrait continuer et prolonger ce travail de façon un peu informelle et pas forcément avec toute la rigueur scientifique que les sociologues ont, mais plutôt sur le mode de ce que Jérôme Bel a fait où chacun va pouvoir à la fois consulter les témoignages et en même temps pouvoir donner son témoignage, enregistré, le « Festival parlé » c'est un petit espace qui fermera l'exposition, c'est quelque chose qui nous semblait important.

Et du coup c'est une manière de prendre en compte l'expérience festivalière au même titre que justement le metteur en scène que l'on médiatise beaucoup pendant le Festival ou les acteurs qui vont être sur scène, c'est une manière de rééquilibrer un peu ces points de vue ?

Oui oui c'est une façon de visiter cette exposition, donc de visiter la Cour d'honneur de manière la plus diverse et la plus complémentaire possible. Donc il y a une visite, je dirais une visite historique qui est aussi une visite technique de la Cour et tous les différents aménagement, il y a aussi une visite, on va dire, sensible sur les émotions qu'on peut avoir, ce partage-là, il y a une visite de l'histoire du théâtre telle que la Cour peut en donner le reflet et puis il y a cette visite un peu, par les grands moments, que moi j'appelle les « fétiches », la Cour elle est associée à un certain nombre d'objets, de pièces, donc on peut fétichiser ce lieu, on peut le faire rentrer dans la mythologie, on peut la coupler avec ces objets-là et puis il y a cette idée, on fait parler les anonymes un petit peu, c'est quelque chose d'important, une expérience qui est quand même maintenant relativement partagée dans la Cour. Donc oui, c'est cette idée d'avoir une visite qui soit à la fois la plus incarnée possible et puis la plus complémentaire.

Et donc pour rester un peu sur la question des publics, est-ce que selon vous il existe un public spécifique à la Cour d'honneur et comment on pourrait décrire la relation qui existe entre ce public-là et ce lieu singulier ?

Moi je ne vais pas répondre en terme sociologique, ça c'est plutôt vous. Moi je pense que la Cour c'est quand même l'espace le plus partagé du Festival d'Avignon, après la ville. Donc moi ce qui me semble important c'est, en tout cas la Cour elle révèle ce que chaque direction rêve du rapport au public. Ça c'est quelque chose de très important, c'est souvent dans la Cour que ça se joue. En gros il y a deux schémas possibles, si vous voulez, le rapport au public que peut incarner la Cour et il y a un côté de dire, voilà on a un lieu qui est un lieu public, on va donner au public ce qu'on imagine qu'il attend, on va donner au public en gros le texte classique avec les acteurs un peu connus et la Cour va être en quelque sorte une forme de médiatisation du Festival et puis aussi une sorte de garantie un peu où on va voir un lieu qui va fonctionner comme on l'attend parce qu'aura lieu cette rencontre entre ce qu'on suppose, c'est toujours ambigu, paradoxal, ce qu'on attend, on suppose les désirs du public. En tout cas, on se dit la Cour c'est le lieu où on va mettre le classique, Shakespeare, Molière, avec l'acteur connu, Isabelle Huppert, Arditi etc. Et cette sorte d'harmonie entre le public et la Cour, le spectacle qu'on y propose sera la garantie du Festival, d'une part la garantie que ça fonctionne et d'autre part qu'il permettra peut-être de faire ailleurs, dans les autres lieux, des choses plus risquées. Ça c'est une stratégie possible de l'usage de la Cour par rapport au public, c'est quelque chose qui a été très, ouvertement je dirais, pas cyniquement, mais en tout cas ouvertement utilisé comme tel par exemple par Bernard Faivre d'Arcier voire Alain Crombecque parfois, cette idée là, voilà on met dans la Cour ce qu'on pense que le public attend. Et puis il y a une autre stratégie qui a été parfois celle de Vilar, parfois celle de Py ou parfois, je dirais de façon plus militante et engagée celle de Vincent Baudriller et de Hortense Archambault qui est de dire que la Cour était le lieu où pouvait s'opérer une rencontre, peut-être plus improbable et moins attendue, mais possible aussi, elle l'a été, entre ce qu'on pourrait appeler le grand public, en tout cas le public le plus habitué de la Cour, le public large de la Cour en tout cas et puis l'avant-garde de l'expérimentation théâtrale. Donc ça c'est vrai que la programmation des années 2000, elle a été exemplaire de cela, proposer ce qui se fait de plus

nouveau ou en tout cas d'avant-garde théâtrale, qu'elle soit incarnée par Castellucci, Ostermeier ou Jan Fabre, on l'a met au coeur du Festival, on l'a met au coeur de la Cour, ce qui a provoqué parfois une forme d'incompréhension, de scandale qui a pu avoir lieu. On connaît tous, un problème parfois révélateur et qui aussi quelque chose qui est quelque chose de très passionnant, de 2005. Donc voilà, il y a ces deux options possibles sur la Cour, c'est très intéressant de voir comment on peut jouer, parfois l'un parfois l'autre, on peut opposer l'un à l'autre. Et donc le Festival d'Avignon et la Cour d'honneur spécifiquement semblent, c'est la réponse que je ferais, réponse moins sociologique, qui serait cette stratégie de programmation de la Cour d'honneur. En tout cas il me semble qu'elle révèle ça.

Et donc là vous êtes un peu effectivement du côté de la programmation et si on se place du côté des festivaliers, on voit que la Cour d'honneur peut être à la fois une porte d'entrée pour le Festival ou pour le théâtre ou pour certains publics...

Oui c'est ce que je pense qu'elle est la Cour, elle est utilisée comme ça en tout cas. Comme une porte d'entrée. La clé elle peut être confectionnée un peu sur mesure en pensant que ça va marcher, c'est proposer ce qu'on croit que le public attend de la Cour d'honneur et puis la clé elle peut aussi ouvrir une porte inattendue, soit fonctionner de façon bizarre. En tout cas c'est une porte d'entrée. Moi je pense que le public y va là parce que c'est la Cour d'honneur, et puis après il est devant un spectacle qui peut être très différent, c'est à lui réagir, ça vient comme ça. Enfin moi je suis toujours assez sceptique devant l'idée que le public veuille quelque chose de précis, le désir des publics dans la Cour, c'est paradoxal donc je pense que ce qui compte, on parle de programmation, c'est ce que veut la programmation, c'est ça que veut le Festival d'Avignon, c'est pas ce que veut le public. Le public il va réagir à ce qu'on lui propose, on ne programme pas le Festival d'Avignon sur des succès attendus par rapport au public, ou on programme par rapport au lien qu'on peut avoir avec des artistes, avec une ligne de programmation. Je ne pense pas qu'on programme par rapport au public, on programme par rapport au artistes.

Le Festival existe lui depuis 70 ans, quelle place occupe la Cour d'honneur dans la mémoire à la fois collective et personnelle des spectateurs mais aussi dans la mémoire plus institutionnelle du Festival ? Et comment le Festival peut-il se raconter à travers ce lieu ? Ce qui est un peu le projet de l'exposition.

Ca j'y ai un peu répondu, vous avez en plus le programme. Je crois que la Cour d'honneur c'est à la fois la grandeur d'Avignon et en même temps le malheur d'Avignon, ça symbolise Avignon, ça pèse aussi sur le Festival donc moi j'aimerais pouvoir raconter un peu tout ça dans l'exposition, qu'on comprenne tout ça à travers ces grandes lignes que sont les différents aménagements, l'histoire du théâtre qui s'est joué là, l'émotion du public, les fétiches et puis le témoignage, le recueil du témoignage. En tout cas c'est pourquoi l'exposition elle se construit comme ça en tout cas. Ce que j'aimerais qu'on comprenne dans cette visite, c'est à la fois que c'est un lieu qui a été conquis par le théâtre alors que c'était un lieu pas fait pour lui, dans cette conquête ça dit beaucoup de chose de la place de la Cour, faut surtout pas que la Cour devienne un lieu institutionnel, patrimonial, bien sûr que c'est ça mais si on regardait la Cour, sa mythologie, sa puissance mythologique, il faut rappeler sans cesse que la Cour c'est une conquête, une conquête ça veut dire que c'est aussi une malédiction d'une certaine façon

Vous dites dans votre livre que le Festival d'Avignon autorise une ambition, c'est celle de faire du Festival une expérience d'histoire totale, car en effet il y a plusieurs histoires du Festival. Donc on en a un petit peu parlé, il y a celle des formes théâtrales, des politiques culturelles, est-ce que c'est cette ambition que vous avez aussi pour l'exposition à la Maison Jean Vilar ? Et comment vous comptez vous y prendre pour évoquer toutes ces différentes formes d'histoire ?

Bon il y a d'abord une différence entre un gros livre, écrire, où justement on peut essayer de mettre en pratique cette méthode de l'histoire totale, écrire l'histoire totale d'un endroit ou d'un Festival comme Avignon et puis une exposition. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus lié à une visite, à un temps qui est beaucoup plus mesuré, à des impressions qui n'empêchent pas le savoir, la

connaissance, l'apprentissage. Voilà apprendre des choses, des informations, par exemple sur la Cour d'honneur. Pour s'y prendre, je crois, c'est important de travailler en trois dimensions, c'est vraiment ce qui est spécifique à une exposition par rapport à un livre. Donc une visite à travers quelque chose qui se visite dans l'espace, en trois dimensions, un temps compté, mettons une heure. Et donc pour que cette visite, justement, reflète ce qu'on a dit, c'est-à-dire cette idée que la Cour d'honneur est une sorte de lieu total, où tout peut se jouer, où toutes les histoires peuvent se croiser. Je pense que ce qui est essentiel c'est de réussir, ce sera le coeur de la relation entre le commissaire et la scénographe. Ça ça se joue à la fois sur ce qu'on montre, ce qu'on donne à voir, moi je pense que je suis un commissaire d'exposition qui est très attaché à l'authenticité et au côté un peu fétichiste, il faut l'assumer, du rapport au document, du rapport à l'archive, du rapport à une certaine manière l'authenticité, l'aura, l'unicité de ce que peut être un costume porté par Jeanne Moreau ou Pierre Arditi, un fond de trompette de Ray Charles, enfin bon voilà donc il y a un rapport au document, à la pièce unique qui vient des archives de la Maison Jean Vilar, ils ont des archives très riches dont on a pu profiter d'une certaine manière en faisant le livre. Donc on peut profiter d'une autre manière et mettre en scène d'une autre manière dans une exposition donc ça c'est quelque chose de très important. C'est une exposition de documents, c'est une manière de faire passer quelque chose. Après c'est aussi une exposition interactive au sens pédagogique du terme, où il faut mettre en scène un certain nombre d'éléments qui vont faire comprendre, qui vont faire ressentir. Sur la Cour d'honneur, ça me semble très important de travailler sur la maquette par exemple, ce sont des objets comme ça, qui sont à la fois des objets de travail, c'est-à-dire que tous les décorateurs, scénographes qui travaillent dans la Cour ont fait des petits maquettes, ils travaillent à cette échelle-là pour essayer d'appréhender l'espace. Nous, on va pouvoir travailler à cette échelle-là aussi pour faire comprendre l'histoire de la Cour ou pour faire ressentir quelque chose qui est aussi de l'ordre de l'émotion, de se retrouver devant une maquette de la Cour et de voir comment elle bouge, elle change, elle s'anime par des projections. Ça c'est quelque chose qui est très important et qu'on veut mettre aussi dans l'exposition. Et ça c'est quelque chose qui est de l'ordre de la pédagogie, de l'interactivité, au sens où c'est le spectateur, le visiteur qui est devant une maquette et qui fait apparaître un certain nombre de choses en questionnant la maquette, quelque chose de l'ordre de l'apprentissage pédagogique. Et puis, le

dernier aspect qui me semble très important c'est de l'ordre du sensible, de l'émotion, c'est quand même ça aussi dans une exposition, on visite un parcours, alors pour moi l'émotion au théâtre elle passe beaucoup par le rapport entre le son, le bruit, la voix et l'image, plutôt pour moi l'image fixe, la photographie en l'occurrence que la captation de spectacles, ça peut être une trace intéressante pour certains pour montrer les choses mais il me semble le rapport entre, qui est de l'ordre un peu fétichiste, qui fait naître l'émotion, parce que ça passe par le souvenir, entre la photo et la voix, la photo et le son, c'est quelque chose de très important. Et moi j'aimerais bien qu'on travaille là-dessus beaucoup dans l'exposition, c'est possible dans le sens où à la Maison Jean Vilar il y a un fond d'archives sonores notamment très important, il y a aussi un fond d'archives désormais depuis un certain nombre de décennies, un fond d'archives audiovisuelles très important et donc on va essayer d'exploiter ça tout en étant un lieu aussi qui va créer ces archives, c'est très important, on retrouve le côté interactif. Donc c'est la fin de l'expo, le « Festival parlé » où on va proposer à chacun de créer des archives. C'est un corpus qui est ouvert et pas clos, notamment le témoignage sur le Festival d'Avignon, c'est quelque chose qui a été inventé à un certain moment par des grandes enquêtes et qui peut continuer aujourd'hui de façon un petit peu plus informelle. Donc voilà le rapport entre l'image, le son, la voix, ça me semble être la piste d'entrée vers la mobilisation ou la suscitation des émotions du spectateur, du visiteur. Voilà, ces trois aspects, l'aspect document, l'aspect interactif pédagogique autour de la maquette et l'aspect émotionnel autour du rapport entre l'image et le son.

La Maison Jean Vilar et le Palais des papes sont très proches géographiquement dans la ville, est-ce que le fait de faire cette exposition-là au sein du Palais des papes même ça changerait quelque chose dans votre manière de travailler ou c'est quelque chose d'assez neutre, dont vous ne tiendriez pas forcément compte ? La question se pose pas trop mais...

Si, si ça se pose, enfin ça se pose pas dans la mesure où il n'a jamais été question de faire l'exposition dans le Palais. Ça se pose de deux manières, ça se pose d'une part que c'est quand même un projet de la Maison Jean Vilar et de Nathalie Cabrera qui a cette volonté de faire ça, de faire cette exposition, c'est pas nouveau. La Maison Jean Vilar a accueilli pas mal d'expositions et là c'est

l'exposition comme un peu phare de ce que peut proposer la Maison Jean Vilar et dans son rapport au public qui peut se construire. Ca vient de là donc ça se passe à la Maison Jean Vilar, cette volonté culturelle, politique, de la Maison Jean Vilar de faire ça. Ca se passe là aussi parce que les archives sont quand même là, c'est important les documents, comme je disais tout à l'heure, je suis très lié au fait d'exposer des documents, d'exposer des archives, pas en exposer beaucoup, dans une sorte de profusion, ça me semble important. Le lieu est là, ça ouvre un autre chapitre du rapport entre la Maison Jean Vilar et le national, c'est une exposition qui se fera aussi... Donc deux bonnes raisons pour que ça se passe là. Après, ce qui me semble important, pour répondre à la question, c'est qu'il y a un lien qui s'établit évidemment entre la Cour d'honneur et la Maison Jean Vilar, qui n'est pas forcément le lien des vocations de la Cour d'honneur pendant l'exposition mais qui est aussi un lien de parcours. Le Palais des papes, faut en profiter, est l'un des lieux les plus visités en Europe et en France et il y a un public qui va visiter la Cour d'honneur et qui n'est pas forcément celui qui va visiter la Maison Jean Vilar, loin de là. Donc ce serait bien qu'on puisse, non pas détourner, mais canaliser ne serait-ce qu'une petite partie du public du Palais des papes vers notre exposition et qu'on puisse tout simplement faire des liens, de prévenir, parce que c'est pas toujours évident, les monuments nationaux, c'est pas toujours facile de travailler avec eux sur ces trucs-là. Que la visite du Palais des papes mène un peu naturellement à la visite de l'exposition sur la Cour d'honneur à la Maison Jean Vilar. En tout cas c'est quelque chose sur laquelle on a réfléchi.

Est-ce que vous envisagez d'exporter cette exposition par la suite ? Par exemple à Paris ou dans d'autres lieux ?

Oui, un petit peu comme l'expo Jeanne Moreau, elle va un peu voyager. C'est une expo avec des logiques institutionnelles et artistiques qui va être faite avec des documents, des archives qui sont conservés à la Maison Jean Vilar, mis en valeur et conservés par la Bibliothèque Nationale donc je trouverais ça assez logique qu'on puisse songer à l'ADN, il y aurait une certaine logique que l'exposition... Evidemment elle est faite pour la Maison Jean Vilar et elle est faite sur une idée avignonnaise. Mais elle dépasse largement Avignon, c'est aussi une expo sur l'histoire du théâtre, sur l'histoire des politiques culturelles etc donc l'idée de pouvoir proposer l'exposition ailleurs et notamment en partenariat avec la BNF,

ça me semble important. Après il y a aussi, en France ça a été un peu en échec, cette idée d'un musée du théâtre, qui rejoint un peu l'idée de Bernard Faivre d'Arcier avec sa cité du théâtre, bon c'est quelque chose parce que j'avais travaillé sur cette idée de musée du théâtre dans les années 90 à Avignon, donc qui n'a pas vu le jour. Par contre il y a des pays, notamment en Allemagne, où il y a plusieurs musées du théâtre, disons que voilà, comme l'Allemagne est assez présente au Festival d'Avignon ces dernières années, c'est des choses qu'on envisage. L'exposition en tout cas elle est faite pour la Maison Jean Vilar, mais elle est faite aussi pour voyager.

D'accord, merci pour toutes ces réponses et merci surtout pour le temps que vous y avez consacré.

Sophie Biass-Fabiani

Entretien réalisé par Ghania Amrani et Pierre Renaud

Le 14 décembre 2018

Le Festival d'Avignon est le premier Festival de théâtre en France et la plus importante manifestation de théâtre et de spectacle vivant au monde. Que représente ce positionnement dans le milieu du théâtre ?

Oui, pour moi c'est vrai. Vincent Baudriller disait qu'ils avaient occupé la ville plus de temps avec le théâtre que les papes. Ils n'ont pas fait construire mais il y a un peu quelque chose de vrai quoi, une partie de l'histoire du palais aujourd'hui est dédiée à ce Festival et c'est une utilisation culturelle sensible de haute qualité. Donc ça correspond à ce qu'on recherche en général. Après, ce qu'on appelle croisement de public, on espère qu'un jour on gagnera sur les deux publics, le public du théâtre viendra visiter le palais et le public du palais viendra assister à des spectacles du Festival.

En quoi il se démarque des festivals du même type ?

C'est pour moi le premier....

Historiquement parlant ?

Oui, c'est un festival d'ordre national subventionné par l'État. Il passe par la direction régionale pour attribuer les subventions, mais c'est quelque chose qui échappe, échappait en tout cas au Ministère de la culture tellement c'est important. C'est le festival je pense qui a le plus de visibilité avec le Festival d'automne et c'est le festival de théâtre qui reste toujours le plus important en été, je sais qu'on dit qu'il prend en compte le côté visuel, art plastique... Je trouve justement des particularités qu'on prend en compte, la danse, le théâtre entre ces deux disciplines. C'est un festival majeur avec toujours des écueils. Quand on peut avoir en art des créations, on n'est jamais sûr du résultat mais on a rarement des choses qui sont inintéressantes. Moi, j'ai fait beaucoup de découvertes à Avignon.

Je sais pas, il y a un usage aussi des lieux pas seulement de la Cour du palais du pape mais des autres cloîtres qui sont en général bien utilisés. Les metteurs en scène et les scénographes ont tenté de tirer partie et d'avoir une valeur ajoutée au patrimoine dans lesquels ils travaillent.

Oui, le côté patrimonial c'est un peu une marque de fabrique du Festival d'Avignon ?

Oui et non parce qu'on peut faire des choses fantastiques dans des gymnases.

Oui, oui, mais comparablement à d'autres festivals de théâtre, on a noté quelques références, Fringe à Edinburgh, Festival de Sarlat, le patrimoine est quand même assez central à Avignon ?

Oui, moi je n'ai pas fréquenté d'autres festivals au niveau international de théâtre.

Diriez-vous que le Festival d'Avignon est un festival innovant ?

Innovant ?

Oui ?

Oui, oui.

Pourquoi ?

Dans le choix international des pièces qu'ils ont montrées, il y en a un certain nombre. Il y a des moments où ce n'est pas innovant. Et il s'appuie sur des œuvres reconnues que le Festival a lui même validé, des gens qui ont été invités. Par exemple Thomas Ostermeier et Ivan Ivanov, il me semble qu'ils sont des gens qui ont été invités de façon visible à Avignon et qui a permis qu'ils soient repérés, en tous cas au niveau français. Et puis il y avait un moment de pièces russes vraiment extraordinaires et tout ce qui était italien, Romeo Castellucci, c'est des gens qui revenaient, presque des familiers quoi aujourd'hui.

Oui, oui. En revenant sur le passé du Festival, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui Jean Vilar a réussi son pari de théâtre populaire décentralisé ?

Oui, enfin c'est quelque chose qui est une particularité française. Voire, au départ, de la scène à la fois aux côtés de recherche du public populaire et la recherche de théâtre innovant, c'est en partie à Avignon que ça s'est mis en place pour la France. La France est un pays où le théâtre est probablement en avant d'un point de vue créatif en Europe.

Est-ce que pour vous il y a encore des axes d'amélioration possible dans cette démarche d'innovation dans le Festival d'Avignon ?

Il y a l'action des CEMEA (Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active) qui a tendance à disparaître qui est intéressante. Il faut toujours être vigilant dans le renouvellement quoi parce que ce n'est jamais facile, ce n'est jamais simple mais ça c'est tout ce qui est en rapport avec la création, c'est la même chose pour tout le monde. Je pense que Wali Ydi a essayé de trouver des choses avec le théâtre africain. Il tente des choses, après c'est compliqué de trouver des choses de très très bien. Ça dépend des moments de création. Il a invité aussi des Japonais à ma connaissance. C'est aussi à Avignon qu'il y a une visibilité. C'est un festival aussi extrêmement important par rapport au marché théâtral. Ça permet de faire tourner et de faire des coproductions, c'est aussi un moment de rassemblement des professionnels du théâtre très important à la fois dans la reprise de pièces et aussi à l'intérieur, des gens qui se recrutent entre eux, des éclairagistes... enfin pour les techniciens.

Par rapport à la ville d'Avignon on sait qu'elle était grandement touchée par la guerre et son architecture peut témoigner de ce passé. Croyez-vous que ce passé historique est une des raisons qui donne de la légitimité au Festival ?

C'est une ville extraordinaire de point de vue monumental. C'est un peu une ville italienne en France donc oui évidemment c'est une valeur ajoutée.

Pour vous, quelles sont les représentations du public du Festival d'Avignon par rapport au Festival sur sa forme et sur la Cour d'honneur ?

Ce que pense le public ?

Oui, les locaux qui habitent la ville ou ceux qui viennent de l'extérieur, ce qu'ils pensent du Festival et de la Cour d'honneur.

Je sais pas comment vous répondre parce que j'en sais rien, je ne suis pas qualifiée pour vous répondre pour le public, moi j'ai une vue qui est intérieure. Ce que je sais si vous voulez, c'est que beaucoup de gens qui viennent disent qu'ils vont aller voir le Palais des papes mais ils ne rentrent pas à l'intérieur. Je constate qu'il y a un nombre impressionnant qui vient pour le monument et il y a des gens qui ne rentrent pas. Je pense quand même qu'un certain nombre qui vient pour le théâtre ne visite pas pour autant le monument, j'espère que ça diminuera le plus possible. D'après ma vision, c'est un lieu relativement austère et impressionnant, une ambiance d'emblée forte.

Qui peut impressionner du coup, par cet aspect monumental ?

Oui, quand vous êtes en bas du mur et vous regardez en haut c'est...

Vous qui avez travaillé sur la valorisation du Palais des papes et la mise en place en 2008, on a noté, une exposition de Douglas Gordon. Comment vous avez fait pour combiner la mémoire du lieu avec l'art contemporain ? Quelles sont les éléments patrimoniaux du Palais des papes que vous avez pu mettre en valeur dans ce travail-là ?

Je dirais que je n'ai rien mis en valeur. Comment dire... L'idée c'est effectivement de faire venir les gens à l'intérieur, de faire de l'art contemporain dans le Palais des papes. Moi je n'ai jamais eu la main mise sur ces interventions, ce que j'ai essayé de faire c'est d'accueillir les artistes, faciliter leur déambulation, faciliter les horaires dans laquelle ils interviennent pour qu'ils aient prise de vue, pour satisfaire, parce que c'est parfois compliqué pour Douglas Gordon. Ensuite, j'ai essayé de transmettre ce qu'est le Palais des papes, veiller à cette volonté des

artistes de s'ouvrir à cette histoire-là. Donc j'avais notamment la visite de deux artistes suisses du Festival. Je ne me souviens plus de leur noms. Je pense qu'il y a un ressenti, il y a un usage du bâtiment qu'on doit prendre en compte et aussi il doit avoir des malentendus. Chacun investit le palais comme il le veut. On ne peut pas corriger les gens et leur dire que ça ne va pas. Je pense aussi, dans le spectacle de Romeo, il y avait un moment je crois où le Palais est monté à mains nues, avec quand même une petite corde avec la lumière qui se mettait en croix, c'était impressionnant. Ça apporte une sensibilité particulière par rapport à ce mur et puis les chiens qui aboyaient, aussi.

Qu'avez-vous essayé de faire ressortir ?

Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai été rapidement mise en difficulté par mes employeurs et je suis rapidement partie. Donc j'ai essayé de proposer un circuit de visite qui était à l'envers de ce qui est mis en place encore par mes employeurs aujourd'hui. Donc j'ai essayé de proposer un circuit de visite et de mettre en relation le circuit des papes avec celui des visiteurs dans le Palais des papes, ce que je n'ai pas pu mettre en place. J'aurais voulu aussi mettre les transcriptions des prisonniers dans la pièce qui était utilisée par la régie du théâtre. C'est des choses que je n'ai pas réussi à imposer. C'était tellement douloureux que je n'ai pas remis les pieds à l'intérieur du Palais. Il y a un moment où j'y suis retournée, c'était pour voir des spectacles, mais pas à l'intérieur du monument lui-même.

Justement par rapport aux spectacles, pour vous, à quoi ressemble une pièce jouée dans la Cour d'honneur?

Qu'est-ce qu'elle doit être ? Qu'est-ce qu'elle est en général ? Celles qui sont réussies ?

Celles que vous avez pu avoir, vos représentations ?

L'enjeu qui est difficile à maîtriser pour le metteur en scène, parce que il y a un poids, il faut trouver un spectacle qui ait l'envergure de la scène, qui est assez grande. Donc il y a un enjeu scénique très spécifique qui est d'utiliser une grande surface, comme d'utiliser le mur qui est derrière et le valoriser. Il y a une

résonance entre la pièce et le mur qui est derrière. Comment dire... Il y avait un certain nombre de pièces assez décalées par rapport à l'ambiance du Palais mais en même temps, c'était extraordinaire. C'était pour moi la fois où la scène a été le mieux utilisée. Ensuite il n'y a pas forcément de pièces idéales. Il y avait des spectacles de danse. J'ai trouvé que les pièces de théâtre étaient plus fortes. Je n'ai jamais assisté aux lectures parce que je trouvais que ça n'a pas forcément d'intérêt dans ce lieu, d'avoir une seule personne au milieu. Il faut un contact plus proche, plus intimiste.

Justement par rapport à l'architecture de la Cour d'honneur elle transforme l'expérience théâtrale, est-ce qu'elle permet une plus grande immersion dans le spectacle ?

Si c'est bien fait, oui. C'est un plus. Il y a certaines pièces où on se dit que ce serait peut-être mieux quand c'est moins grand. Je pense que ça joue énormément le choix de la pièce et le choix du registre mais bon les metteurs en scène en sont plus ou moins conscients.

L'équipe de programmation a une ligne éditoriale j'imagine ...

Oui, mais de temps en temps, il y a des fois, c'est tellement prestigieux qu'on ne peut pas refuser. Mais il faut aussi assurer derrière.

Par rapport à ces spectacles-là, il y a un public spécifique de la Cour d'honneur ? Quelles relations peut avoir ce public avec ce lieu ?

Les enquêtes disent que c'est un public un peu spécifique. Il y a des spectateurs qui viennent pour ça. Il y a toujours une retransmission télévisée des spectacles qui se déroule dans la Cour d'honneur donc je pense que ça attire aussi le public et que c'est plus visible en terme de communication. Quand vous prenez le dépliant ça commence par la Cour d'honneur, il y a des indicateurs comme ça qui sont parlants.

Quels sont les moyens de conservation d'un festival ou une pièce de théâtre ? Comment peut-on conserver ces moments-là ?

Les mises en ligne et captations. Ensuite, moi quand j'avais travaillé pour l'article que j'ai fait dans les Cahiers Jean Vilar je l'ai fait sur une exposition. Pour l'anniversaire du Festival, ils avaient sorti des morceaux de décors, des choses comme ça, et moi ça m'a intéressé en tant que conservateur. J'ai essayé d'illustrer mon article avec cette exposition. C'était s'apercevoir que le siège dans le Palais des papes sort du 19e, c'est une imitation pour légitimer les choses historiques qu'on montre dans le Palais.

Le Palais des papes a pour mission de conserver le patrimoine...

Je ne dirais pas que l'histoire du Festival est très bien conservée, je pense que le Palais des papes est globalement mal conservé. Je ne mets pas en cause les conservateurs divers qui sont tombés dans les grandes difficultés de la ville mais je mets en cause directement la ville et la capacité de cette ville de tirer partie de son patrimoine et qui n'en comprend pas sa valeur.

Le Festival s'inscrit principalement dans l'intra-muros de la ville. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a aussi des initiatives d'introduire des lieux d'extra-muros comme la FabricA ou la Scierie...

La Scierie ?? Je ne connais pas... La FabricA c'était avoir un lieu de répétition, s'en servir, un lieu de travail au départ, un lieu adapté plus ou moins. Je trouve qu'il y a toujours eu des lieux extra-muros du genre la Carrière de Boulbon qui est un lieu qui peut être extraordinaire. Et aussi des gymnases extra-muros totalement sans saveur dans lesquels j'ai pu voir aussi des spectacles éblouissants.

Mais quand même il y a une concentration en intra-muros...

C'est plus simple quand c'est à côté. J'aime bien le côté urbain de l'intra-muros. Il y a toujours eu des choses qui étaient en dehors, qui étaient dans des lieux moins confinés. Dès que vous êtes en voiture ça devient compliqué en tant que spectateur. Ils ont fait des choses qui étaient très correctes du point de vue du Festival avec les cars. Il y a une dimension pratique.

Il y a une question par rapport à la notion de « public participant » évoquée de Jean Vilar qui participe au développement immatériel de la mémoire le Festival d'Avignon. Comment vous pouvez la définir cette notion ?

Pour moi, c'est des gens qui s'intéressent, qui vont écouter éventuellement des conférences et qui vont participer à des rencontres dans le sens où ils vont pouvoir poser des questions ou écouter des questions. Je pense effectivement que c'est une originalité du Festival d'Avignon mais c'est quelque chose qui existe ailleurs, qui est très répandu aujourd'hui. Je vois ça dans certains théâtres parisiens, les rencontres. Donc, ce qui était à l'origine extrêmement particulier qui singularisait le Festival d'Avignon, aujourd'hui c'est quelque chose qui est diffusé dans la manière de voir, d'aller au spectacle, et qui s'est diffusé aussi dans ce qu'on peut avoir d'entretiens à côté, des artistes qui passent à la radio. Ce qui était mis en pratique à Avignon, c'est aussi quelque chose qui existe ailleurs maintenant, qui n'est plus si original que ça.

Pour finir, par rapport à la Maison Jean Vilar et au projet d'exposition sur la Cour d'honneur en 2020. Déjà, que connaissez-vous du travail mené par la Maison Jean Vilar ?

Pas grand-chose. C'est un lieu de conservation et une bibliothèque, un lieu d'organisation de rencontres, d'organisation de lectures. Ce que j'ai vu moi de lectures était quand même pas toujours excellent. Les expositions étaient en général de bon niveau mais c'était souvent inégal. Il y a pas une politique claire. Je ne saurais pas vous dire ce qu'ils vont exposer. Il y a de temps en temps des choses qui sont mémorielles et puis de temps en temps des choses qui sont en lien avec un artiste du Festival, et des choses qui n'ont de rapport ni avec l'un ni avec l'autre. C'est pas très clair pour moi.

La revue les Cahiers de Jean Vilar n'est plus éditée maintenant mais elle été publiée par la Maison Jean Vilar ...

Oui je sais. Le colloque était à l'initiative de l'Université.

Comment vous imagineriez l'exposition idéale sur la Cour d'honneur à la Maison Jean Vilar ? Quels seraient pour vous les incontournables ? Et comment on pourrait utiliser et restituer les expériences festivalières dans cette exposition-là ?

C'est essayer de retrouver les pièces qui ont marqué l'histoire d'Avignon, et oublier celles qui ne sont pas bien mais il y en a quand même beaucoup. Après, comme il y a 70 ans ça fait en gros 140 pièces. Et comme la Maison Jean Vilar est petite, vous ne pourrez pas en montrer beaucoup. Et vous n'aurez pas non plus beaucoup d'éléments sur ce qui est très très ancien. Et sur ce qui est ancien, il y a quand même déjà beaucoup qui a été montré à plusieurs reprises. Je ne sais pas ce qu'ils ont gardé, je pense qu'il y a assez peu de reliques, de vestiges des pièces de théâtre, donc je ne sais pas trop. Dans la forme, une exposition ce n'est pas non plus un lieu où vous venez voir des vidéos. Il y a des moments, des pièces un peu historiques comme le *Soulier de satin*, c'était dans la Cour d'honneur, le Olivier Py qui a duré 24 heures et qui a fini au petit matin. Il y a des choses comme ça, quand il y a 24 heures de spectacle on ne peut pas mettre 24 heures, on ne peut pas tout voir. Pour moi ce n'est pas toujours l'exposition qui est le meilleur moyen pour rendre ça vivant.

David Bourbonnaud

Entretien réalisé par Adrian Blancard et Lucile Jean

Le 7 janvier 2019

Avignon est le premier festival de théâtre en France et l'une des plus importantes manifestation de théâtre et de spectacle vivant du monde. Quelle est sa place au niveau international ? Comment les étrangers perçoivent ce Festival ?

C'est difficile comme question, pour commencer. Il y a deux façons de répondre. La première chose, c'est que si on regarde la composition des publics, en tout cas jusqu'à une date assez récente, le Festival d'Avignon ne drainait quasiment pas de public étranger non francophone. Les publics étrangers qu'on trouvait c'était des publics généralement, très généralement d'ailleurs, très très majoritairement francophones. C'est une tendance qui est peut être en train d'évoluer mais ça, ça demande encore d'être mesuré mais il y a depuis quelques années la présence à travers, avant tout, de compagnies étrangères non francophones venant d'Asie souvent mais aussi européennes, il y a aussi des compagnies italiennes régulièrement mais c'est des compagnies italiennes assez souvent qui peuvent jouer en français aussi ou en tout cas qui sont capables de drainer autour d'elles un public italoophone. Donc en terme de public, ça reste encore à démontrer. Ensuite il y a une image de marque d'Avignon et du Festival d'Avignon qui dépasse les publics francophones, qui dépasse les pays francophones parce que de la même manière, on peut très bien avoir si on s'intéresse un peu au spectacle vivant, on peut très bien avoir entendu parler du Festival d'Edimbourg sans forcément y être allé ou sans forcément avoir envi d'aller voir des spectacles qui se jouent en anglais. Donc vous voyez, si je retourne un peu les choses, je le dirai comme ça. Mais c'est sûr que le Festival d'Avignon, de par ce qu'il traite, parce qu'il y a avant tout du théâtre, pas que du théâtre bien sûr mais avant tout du théâtre, il a forcément, même s'il a une certaine reconnaissance à l'étranger, il a forcément un peu plus de difficultés à conquérir une place absolument mondiale que peut avoir le Festival de Cannes par exemple dans le cinéma, mais c'est normal, un festival de cinéma aura toujours une capacité à s'internationaliser supérieure à un festival de théâtre.

Et le fait que ça soit dans des lieux qui soient représentatifs de la ville, ça joue dans l'image du Festival ? C'est plutôt...

Ça joue dans l'image du Festival c'est une certitude. Ensuite est-ce que ça joue dans l'image du Festival à l'étranger, très loin en Asie ou en Amérique du Sud, je ne sais pas parce que si on parle de gens qui ne connaissent pas, puisqu'on parle de gens en l'occurrence...on va partir de l'hypothèse de gens qui ne connaissent

pas le Festival d'Avignon au sens où ils ne s'y sont pas rendus donc ça veut dire qu'ils ne sont pas dans la plupart des cas venus à Avignon donc au mieux s'ils ont entendus parler du Festival d'Avignon, avec Avignon ils ont entendu parler du Palais des papes et du Pont d'Avignon et le cas échéant de la chanson qui est assortie. Donc, il est clair qu'Avignon est connu pour son patrimoine, outre son Festival, son patrimoine architectural. Ensuite, à quel point, aussi loin y a-t-il cette association, cette conscientisation de l'association de la vieille pierre et la création théâtrale, je sais pas, c'est quelque chose qu'il faudrait travailler. Alors il y a eu récemment comme vous le savez la thèse qui a été soutenue récemment le 21 décembre...

Oui

...qui peut servir en tout cas avec les entretiens, de base de réflexion par rapport à ça donc je vous invite à aller regarder les annexes, déjà la thèse, les annexes qui ont été produites.

D'accord. Et du coup on parlait de personnes qui n'ont jamais encore mis les pieds à la Cour d'honneur à l'étranger. Si vous deviez justement décrire la Cour d'honneur à une personne qui n'y serait jamais allée, comment vous vous y prendriez ?

...Je pense que je commencerai par dire que la force du Festival d'Avignon, du Festival d'Avignon qui a été créé à la Cour d'honneur, ça été de la même manière que pour un Français on pourrait parler de la première étape de la décentralisation, enfin l'une des premières étapes de la décentralisation théâtrale et que Avignon c'était quand même à l'époque...c'était loin d'être évident d'imaginer qu'un festival ou même une semaine d'art dramatique - c'était le premier intitulé - à Avignon en 47 mais la grande force de la Cour d'honneur c'est que c'est absolument pas par définition conçu pour y faire du théâtre et qu'au contraire c'est même un défi d'y faire du théâtre. C'est un défi d'y faire du théâtre à cause du mistral, quand il souffle, à cause de la taille du plateau, à cause...pour des questions acoustiques...Voilà, la Cour d'honneur c'est avant tout - et je parle même pas du rapport à la critique de la presse, ça vient après - mais déjà physiquement c'est un défi. C'est un défi aussi technique avec désormais les dispositifs qui existent et qui étaient beaucoup moins complexes à l'origine puisque en 47 si mes souvenirs sont bons, c'est le génie militaire du coin qui a construit le premier plateau et le premier dispositif scénique, de gradin aussi, enfin de gradin...

C'était des chaises...

C'était des chaises oui oui. Mais voilà c'est un défi physique la Cour d'honneur, de théâtre. C'est comme ça que je le décrirai avant tout et donc c'est ça qui lui confère aussi cette magie mais bon en tant que spectateur, moi j'ai vu des spectacles à la Cour d'honneur qui étaient absolument inoubliables et par contre,

il y a rien de pire qu'un spectacle qui se plante à la Cour d'honneur. Justement il est pas arrivé quelque part à relever le défi. Je parle même pas forcément du devoir strictement esthétique. Ce défi physique.

On voulait savoir aussi est-ce qu'il y a un public spécifique à la Cour d'honneur et si oui, quelles relations entre ce public et ce lieu singulier ?

Alors. Alors déjà il y a le public des premières à la Cour d'honneur qui n'est pas forcément le même que le public des premières dans d'autres lieux du Festival. C'est un public qui est plus protocolaire déjà. Je crois que le soir de la première vous avez régulièrement des élus, des membres du gouvernement, de tant en tant le Président de la République ou le Premier ministre. Vous avez systématiquement, enfin systématiquement, suivant les situations, le ou la maire d'Avignon. Donc il y a une dimension protocolaire qu'on ne retrouve pas du tout dans les autres lieux, y compris lors des premières.

Ça c'est sur le spectacle qui fait l'ouverture du Festival ? Généralement l'ouverture du Festival se fait à la Cour d'honneur ?

Alors très souvent ça s'est fait à la Cour d'honneur. Même si ça a changé depuis un certain nombre d'années, y compris avec l'arrivée de la FabricA, mais c'est difficile de concevoir le lancement du Festival sans...avant la première à la Cour. Le Festival en tout cas est vraiment lancé quand la Cour est lancée. Ça c'est mon point de vue. Donc voilà déjà il y a le public des premières, on va être sur un public qui va...j'ai envie de dire qui va se payer la première, qui va avoir de dire encore plus que les autres publics de la Cour d'honneur « j'y étais » mais la dimension bien sûr quand on va...il est clair que la motivation du spectateur qui consiste à dire « j'y étais, j'ai vu dans la Cour d'honneur tel et tel spectacle », c'est une motivation qui est extrêmement récurrente. Donc en cela c'est un premier élément je dirais de spécificité. Ensuite vous avez même des publics qui sont, qui peuvent être exclusifs, qui vont voir des spectacles...il y a des spectateurs qui ne vont voir des spectacles qu'à la Cour d'honneur parce que généralement ils en voient pas beaucoup d'ailleurs, ils en voient un ou deux maximum et voilà « j'ai vu tel spectacle » et puis j'ai envie de dire ça étanche leur soif de festival parce que la dimension événementielle est incarnée par la Cour et par...alors aujourd'hui généralement il n'y a plus que deux spectacles voire un petit spectacle de conclusion mais longtemps il y a eu trois spectacles qui étaient proposés sur le Festival d'Avignon. Donc voilà public de premières, ça c'est assez spécifique, une frange de public exclusiviste. Ensuite...c'est aussi ce qui a d'un petit peu spécifique - ça il faudrait peut être interroger nos amis du Festival - mais je pense que c'est un lieu qui est majoritairement relié par les comités d'entreprise. Quand les comités d'entreprise achètent des places, la Cour d'honneur en effet parce ce qu'elle représente est assez recherchée. Ça il faut leur demander. Du côté du rapport aux comités d'entreprise qui est une dimension importante dans les publics du Festival, ce serait intéressant de creuser ça.

Et quand on dit que Jean Vilar a essayé de faire du théâtre populaire à Avignon, il a mis de côté tout le rituel de la salle de spectacle avec le pourboire, le fait qu'on soit placé, etc.

(?) A l'époque, à l'époque... Ah ! Qu'on soit placés pardon par des personnes d'accueil ? Oui.

Est-ce qu'il y a eu du coup une invention d'un nouveau rituel, pas forcément spécifique à la Cour d'honneur mais qu'on pourrait retrouver dans différents lieux emblématiques du Festival mais du coup est-ce qu'il a simplement enlevé un rituel mais est-ce qu'il ne l'a pas remplacé par un autre, ce qui fait aussi d'autres...

Bah le rituel, la dimension ritualisée autour du spectacle...bon les gens sont placés mais enfin si vous allez justement à la Cour d'honneur les places sont numérotées et vous avez du personnel...Quand j'avais 19 ans je l'ai fais une fois ou 20 ans je sais plus et vous avez du monde quand même à l'accueil qui distribue le guide du spectacle, qui oriente les spectateurs sur les zones, sur les niveaux de marche donc ils sont pas placés mais enfin ils sont quand même très fortement accompagnés.

Ça toujours été le cas ?

Alors moi je l'ai toujours connu ensuite je ne me suis pas intéressé au dispositif d'accueil du public à la Cour dans les années 70, j'étais un peu trop jeune mais je sais pas comment ça se passait exactement à l'époque. Et à partir des années 80, ce dispositif il existe. Donc sur la question du rituel, je pense que la marque de fabrique du Festival c'est la dimension des débats. Alors c'est autour du spectacle, c'est pas lors de la représentation en tant que telle mais ça c'est quand même quelque chose de très marquant, c'est à dire cette volonté de la part, à la fois des organisateurs et des spectateurs, d'avoir un autre moment - au delà de la représentation et au delà de la présentation puisque désormais il y a souvent une rencontre en amont avec l'artiste créateur - une rencontre en amont et ensuite des débats le cas échéant après les représentations, le lendemain souvent. Donc de ce point de vue là, c'est un rituel qui s'est forgé, qui s'est confirmé et...oui qui est assez marquant et qui quelques fois - on l'a connu alors pas très récemment, la dernière fois en 2005 ça été très chaud, il y a des divergences fortes sur les partis pris esthétiques qui avaient été choisis par à la fois Jan Fabre et Baudriller-Archambault, ça avait été assez chaud mais ça je pense que c'est quelque chose, que c'est un rituel qui s'est vraiment ancré dans l'identité du Festival d'Avignon.

Comment l'architecture de la Cour d'honneur transforme-t-elle l'expérience théâtrale ?

....Je suis pas scénographe moi donc je risque de dire de grosses banalités mais ce qui...Il y a ce qu'on appelle le mur d'Avignon, le mur d'Avignon c'est ce mur qui fait je ne sais plus...30 mètres de haut, quelque chose comme ça, de la Cour d'honneur, le lointain donc de ce plateau, qui est un décor naturel dont il est difficile de faire abstraction. Ce qui interroge les problématiques justement pour les scénographes, c'est un des défis...Les gens ne peuvent pas l'occulter en tant que tel donc il faut travailler avec et si on a vraiment une conception de décor un peu élaborée, et bien il faut arriver à l'intégrer à la scénographie. Et les ouvertures et la multiplicité des fenêtres alors ce qui est magique est que depuis la Cour d'honneur quand on regarde vers le plateau depuis la salle, on est face...pourquoi c'est un décor naturel au delà de la taille, c'est cette disposition tout à fait mystérieuse en tout cas depuis la salle, de ces fenêtres et de ces ouvertures qui sont absolument...qui sont éparpillées partout dans cette façade...oui c'est un mystère en soi parce qu'on ne comprend pas, on ne peut pas déduire quelle est l'architecture intérieure qui peut justifier d'avoir des fenêtres un peu éparpillées. Donc ces ouvertures sont régulièrement utilisées dans le cadre de la scénographie et la mise en scène. On l'a vu aussi comme support vidéo et de lumière dans les spectacles. On l'a vu aussi comme...oui on y a vu de la vidéo...la trilogie...le québécois (il cherche une référence), c'est Wajdi Mouawad qui avait fait la trilogie L'enfer...ou c'est Castellucci, je sais plus j'ai un doute. Bon toujours est-il que c'est un lieu, c'est un décor naturel, mystérieux mais qui s'impose par sa dimension physique. Ça fait partie bien sûr du défi physique la Cour.

On a vu Olivier Py il y a pas très longtemps à l'Université. Il nous disait que c'est pas parce qu'il y avait un espace qu'il y avait forcément un lieu et donc on se demandait comment un espace, qu'il soit public ou privé, peut être transformé en lieu de théâtre et du coup en lieu du Festival ? Et du coup quelle est aussi le rôle de la technique dans...

Ce n'est pas parce que c'est un espace que c'est un lieu, c'est ça qu'il vous a dit ?

Oui.

A propos de la Cour ?

Il disait ça à propos de tous les lieux et je crois que le lieu dont il parlait c'était la FabricA..non pas la FabricA, c'était la Scierie où en gros, il s'interrogeait à comment faire à chaque fois d'un espace...

C'est compliqué de vous commenter ça dans la mesure où je ne suis pas certain de bien comprendre le contexte dans lequel il vous a dit ça...Parce que « espace », parler d' « espace théâtral » chez Peter Brook par exemple, ou un espace de manière beaucoup plus générique donc c'est pour ça, je ne suis pas certain de

bien comprendre...Mais c'est vrai que une des marques de fabrique du Festival comme je vous le disais c'est le Festival qui investit beaucoup d'endroits qui ne sont pas du tout conçus pour être des théâtres et que le Festival et d'autres transforment en théâtre et donc en lieu de spectacle...Des chapelles, des carrières, et pas que Boulbon, il y a vingt ans de ça ou vingt-cinq ans de ça, le Festival avait fait des spectacles dont deux de Brook aux Taillades, à la carrière des Taillades. Donc des carrières, des chapelles, des églises, des cloîtres, la Cour d'honneur, que sais-je, le parc des expositions qui n'est pas forcément en tant que tel un lieu de spectacle. Donc c'est techniquement comme je le dis souvent un vrai laboratoire, c'est un vrai lieu d'expérimentation technique parce que, y compris en fonction...la notion d'ordre de marche des lieux dans lesquels vous avez un théâtre, l'ordre de marche c'est assez simple à définir. C'est à dire que le théâtre est prêt, dispose du matériel et est prêt à accueillir avec les effectifs nécessaires à l'accueil et à l'exploitation, un spectacle. La notion d'ordre de marche pour un lieu du Festival d'Avignon c'est beaucoup plus compliqué dans la mesure où comme justement ce ne sont pas, souvent, des lieux de théâtre et que on est dans un festival de création, les lieux qui sont investis techniquement ne sont pas investis techniquement de la même manière d'une année sur l'autre. Alors là dessus il faudrait le directeur technique du Festival, il vous en parlerait beaucoup mieux que moi mais on est...s'il y a bien...on parle souvent en matière de spectacle vivant de prototype mais le Festival en tant que tel est un prototype qui se renouvelle chaque année, techniquement parlant donc voilà je sais pas si ça répond un peu à votre question, si ça rejoint les dires d'Olivier mais j'ai envie de vous répondre comme ça....sur l'unicité presque de chaque édition.

Vous parliez des contraintes techniques qui peuvent exister à la Cour d'honneur, donc autre que la météo, quelles sont les autres contraintes techniques et quelles sont par exemple les répercussions sur le prix d'un spectacle à la Cour d'honneur ?

Alors, le temps c'est pas technique en tant que tel. Mais la contrainte principale, enfin là dessus je préfère que vous interrogiez le directeur technique Philippe Varoutsikos mais il y a deux contraintes essentielles, la première elle est liée au fait que le Palais des papes est un lieu historique, c'est à dire que l'on ne peut pas en matière de préservation, on peut pas y faire n'importe quoi et que tout doit être négocié avec ceux qui ont en charge la conservation de ce lieu donc en premier lieu la conservatrice, je crois que c'est toujours Dominique Vingtain que vous devez rencontrer parce que si vous voulez parler de « fait social total » à la Mauss il faut vraiment interroger le conservateur du Palais des papes.

On avait interrogé Sophie Biass Fabiani qui a été conservatrice du Palais des papes.

Mais elle est plus à Avignon ?

Non elle est au Musée Rodin maintenant.

Donc voilà la première contrainte technique c'est justement que c'est pas un lieu pour y faire du théâtre mais en plus c'est un monument historique donc c'est particulièrement complexe à traiter. Ensuite, l'autre contrainte technique c'est la topographie, car c'est extrêmement compliqué de stabiliser et d'installer un gradin et même un plateau sur une surface qui, est le moins qu'on puisse dire, qui n'est pas apaisée donc voilà ce que je peux vous dire là dessus, je pense que c'est les deux contraintes principales mais franchement je préfère que vous re-coupez avec Philippe Varoutsikos. Ensuite il y a effectivement la question de la sonorisation parce que effectivement partant en terme de lumière on a des contraintes comme dans pas mal de lieux de plein air, c'est pas simple d'accrocher de la lumière en hauteur mais là on est encore dans la dimension historique et puis ensuite bien sûr il y a un défi sur la gestion du son, de l'amplification et de la restitution et particulièrement du fait du volume et du fait effectivement de la possibilité qu'il y ait du vent qui tourbillonne fortement dans la Cour.

Et donc là dessus c'est particulier, les acteurs ont des micros et il y a des enceintes sous les sièges.

Tout à fait.

Il y a d'autres exemples de scène comme ça ou c'est spécifique à la Cour d'honneur ?

Je pourrais pas vous répondre là dessus, il faudrait aussi poser la question à Philippe Varoutsikos. Je sais pas si il est toujours valable ce dispositif d'ailleurs des sons sous les sièges, je vous avoue.

Thomas Jolly en parlait l'année dernière donc ça doit toujours être le cas.

D'accord donc oui il y quasiment maintenant un recours systématique à des micros HS, ce qui n'a pas toujours été le cas, moi j'ai vu des mises en scène de Chéreau il me semble dans les années quatre-vingt, il n'y avait pas d'amplification donc ça a pas toujours été le cas et évidemment du temps de Vilar en aucun cas. C'est donc à partir, il faudrait poser la question à Philippe Varoutsikos, de la fin des années quatre-vingt début des années quatre-vingt dix qu'il y a eu ce recours presque systématique au HS.

Et du coup on avait eu l'occasion d'en parler lors d'un cours avec vous, ça représente un coût important d'installer la scène et les gradins.

Très important oui.

Sur le prix d'un billet...

C'est un impact colossal, ça fait dix euros à peu près. Bien si vous voulez la Cour d'honneur si elle est pleine ça fait je crois 1900 places, ça a été 2200 places dans l'ancien dispositif, ça a été plus, beaucoup plus et aujourd'hui ça joue même pas vingt fois à la Cour d'honneur, ça doit jouer dix-huit fois, dix-sept fois, je suis même pas sûr des dix-sept fois d'ailleurs.

Je crois que c'était quinze cette année.

Quinze voilà, et bien calculez, vous avez 1900 places, avec l'hypothèse que c'est tout le temps plein, vous multipliez par quinze représentations donc *grosso modo* ça fait 30 000 places, oui voilà ça fait un peu plus de dix euros par place vendues donc c'est colossal. Mais des esprits contrariants pourraient critiquer ça or justement parce qu'ils ne mesurent pas les retombées du Festival et de la Cour d'honneur. Je crois qu'il y a un certain nombre d'années, un stagiaire d'HEC avait essayé de faire une simulation sur les retombées économiques en matière de valorisation d'achat d'espace publicitaire pour Avignon à travers le Festival, qu'est ce que ça représenterait ? Il était arrivé à faire un travail manifestement assez sérieux, je serais incapable de vous dire le montant mais c'était un montant absolument colossal parce que dans les médias internationaux la plupart du temps l'image du Festival d'Avignon ça va être la Cour d'honneur et que la Cour d'honneur effectivement a une telle place dans l'image du Festival et dans l'image d'Avignon qu'elle « mérite » ce traitement qui, si on est dans une approche strictement rationnelle et un peu premier degré de la chose, mais c'est délirant d'engager autant de dépenses mais passer dans énormément de pays d'Europe voire ailleurs dans le monde en *prime time* parce qu'il y a eu une création ça a un coût qui va bien au delà, c'est colossal.

En soixante-dix ans d'existence la Cour d'honneur a connue plusieurs dispositions, pouvez-vous nous en parler rapidement ?

Je les connais pas toutes par coeur donc je veux pas vous dire de bêtises. Le premier je sais qu'on est à plat, monté sur le tréteau nu monté par le génie civil, je serais pas capable de vous dire la jauge la première année mais il n'y avait pas énormément, c'était quelque centaines je crois. Ensuite il y a eu un dispositif qui je crois correspond aux très grandes années du TNP, années cinquante années soixante, un dispositif qui je crois est monté avec un gradin avec une grosse grosse pente jusqu'à presque 3000 je crois places mais je ne serai pas capable de vous dire combien il y a eu de dispositifs en tout. Ensuite il y a eu le dispositif, le premier que j'ai connu qui a été aménagé par Guy-Claude François, on est au tout début des années quatre-vingt on était avec une jauge à 2200 places avec un truc assez particulier et désagréable d'ailleurs, c'est à dire qu'il y avait des balcons, comment je pourrai vous dire ça, oui on pourrait dire des balcons, des petits pans de gradins qui devaient faire la taille de cet amphithéâtre, je vous dis ça de mémoire, qui étaient répartis contre le mur du fond sur deux niveaux, je dirai trois séries, une au premier niveau, une tout en haut et je me souviens que tout en haut quand d'une part on était vraiment très haut, c'était pas agréable parce que

on avait un peu l'impression d'être au dessus du vide et que quand le mistral soufflait c'était encore moins agréable parce que ça bougeait ! Mais sinon on était avec un dispositif avec fosse d'orchestre qui de mémoire n'existe plus dans le dispositif actuel et je sais pas du tout ce qui est prévu dans le dispositif à venir mais moi il me semble qu'il y en a eu cinq de dispositifs dans la cour, c'est ça ?

Oui je crois que c'est bien ça.

Mais il y en a un que je ne vois pas, c'est à dire qu'il y a le premier du tout début, ensuite le très gros à plus de 3000 places que j'ai vu en maquette, de mémoire un seul gradin avec une pente assez importante, c'est le souvenir que j'ai. Le dispositif un peu bigarré de Guy-Claude François et le dispositif d'aujourd'hui mais là dessus il faudrait encore une fois, d'une part il y a tout une bibliographie sur les dispositifs sur la Cour et puis il y a aussi au festival les maquettes, ça ça vaut la peine de les voir ces maquettes, je crois que tous les dispositifs y sont me semble-t-il.

D'accord on regardera ça ! Et bien du coup une dernière question, comment imagineriez-vous l'exposition idéale sur la Cour d'honneur à la Maison Jean Vilar ? Et comment utiliser et restituer l'expérience festivalière dans une telle exposition ? Qu'est ce que vous choisirez-vous de mettre en valeur ?

Bien pour faire un petit pied de nez moi je commencerai l'exposition dans la calade, c'est un endroit qui n'est pas conçu pour faire une exposition, à l'image de la Cour d'honneur, ce qui va pas du tout plaire à Nathalie Cabrera je pense comme idée parce que je pense que c'est compliqué mais je trouve que ce serait bien qu'il y est une sorte de porte ouverte sur l'exposition à travers cette très belle calade de la Maison Jean Vilar. C'est une bonne question mais moi je suis pas professionnel de la scénographie d'exposition ou de la conception d'exposition loin s'en faut mais je prendrai un parti pris très différent de ce que fait déjà la Maison Jean Vilar, parce que une des fonctions de la Maison Jean Vilar c'est de rendre accessible le patrimoine du Festival d'Avignon, et le patrimoine du Festival d'Avignon il s'est souvent constitué autour de la Cour d'honneur donc est ce que c'est vraiment intéressant d'axer sur les spectacles qui ont été accueillis à travers des costumes des enregistrements, que sais-je, bien sûr il faut qu'il y en ai parce que la Cour d'honneur c'est aussi les spectacles qui s'y sont déroulés mais pas seulement il y a des photos de l'investissement de la Cour d'honneur quand ils vont caler des projecteurs dans des endroits tout à fait improbables dans des parties qui ne sont pas accessibles aux publics, il y a des perspectives à travers l'objectif photographique qui peuvent être super intéressantes à prendre. Il y a des prototypes technique, proto-technique au niveau du plateau de la Cour selon les spectacles , peut-être que certains ont pu être conservés, des trappes tampon je sais pas des trappes tampon de tel ou tel spectacle donc à mon avis il y a une dimension nécessairement technique à convoquer dans cette exposition. Moi je suis très sur la transmission orale donc ça serait de faire venir même physiquement des spectateurs qui ont une longue expérience du Festival et de la

Cour pour qu'ils racontent un peu ce que c'est pour eux, ce qu'ils y ont vu, je pense que ce serait intéressant de travailler sur le témoignage de spectateurs, je trouve que c'est intéressant de travailler sur ceux qui y travaillent justement, alors comment ? Il y a plein de façons, nous à l'ISTS on a plein de photos de la Cour d'honneur qui ont été prise par différents photographes donc je pense qu'il faut essayer d'aller chercher une matière neuve, voilà peut être distinguer cette expo du matériau premier de la Maison Jean Vilar en fait, de la dimension archive quoi.

Merci beaucoup !

Marion Denizot

Entretien réalisé par Marie Lemoine et Laurie Privat

Le 20 décembre 2018

Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de faire cet entretien avec nous. Pour reprendre un peu le contexte, on travaille sur un projet d'expérimentation professionnelle et scientifique. C'est notre projet de diplôme en fait. Dans ce cadre-là on travaille en collaboration avec la Maison Jean Vilar d'Avignon et notamment sur la préparation de leur exposition sur la Cour d'honneur qui aura lieu en 2020. Dans ce contexte-là, on s'interroge sur cet objet qui est la Cour d'honneur, la Cour d'honneur comme objet total qui convoque plusieurs disciplines, que ce soit la sociologie, l'architecture, le théâtre, etc. Notre démarche s'inscrit dans cet objet là et dans ce côté interdisciplinaire. On a déjà fait des entretiens avec plusieurs chercheurs, et donc c'est en votre qualité d'enseignante-chercheuse en études théâtrales que l'on fait cet entretien avec vous.

Peut-être pour commencer, pouvez-vous nous parler un peu de votre rapport à la Cour d'honneur, de façon professionnelle ou personnelle... Combien de fois vous y êtes allée ?

Alors, professionnel c'est pas forcément le terme, d'un point de vue scientifique, moi la Cour d'honneur c'est évident qu'elle est liée au début du Festival d'Avignon, c'est-à-dire que, dans la discipline, on va dire que la Cour d'honneur fait office un peu de lieu de mémoire du théâtre populaire. Donc c'est vraiment cette dimension avec effectivement une dimension y compris complètement reconstruite, mythique, c'est-à-dire c'est comme si on allait dans la Cour d'honneur pour rechercher finalement les débuts du Festival d'Avignon. Ce qui est évidemment totalement aberrant aujourd'hui puisque la configuration spatiale n'est pas la même, cette recherche est de toute façon vouée à l'échec. C'est d'abord comme ça moi que je la vois la Cour d'honneur, d'un point de vue vraiment construction mémorielle. Une construction mémorielle d'une certaine histoire du théâtre. Une histoire du théâtre qui en fait s'émancipe de la boîte

noire, qui s'émancipe du lieu clôt, et qui va reprendre un peu cette histoire héritée du modèle grec du théâtre en plein-air, du partage, etc. Donc ça c'est vraiment ce qui m'a fascinée et effectivement en tant que spectatrice en fait, j'ai plutôt toujours été déçue puisqu'effectivement je cherche quelque chose qui n'a pas forcément d'abord existé et que si ça a existé ça ne peut plus advenir. Donc il y a toujours cette forme d'attente nécessairement déçue. Donc moi je ne fais pas partie de ces gens qui raconte des émotions extrêmement violentes à la Cour d'honneur. J'ai peut-être pas eu de chance, c'est aussi ça, pas eu de chance de voir des spectacles, les grands spectacles mythiques de la Cour d'honneur, mais je pense en fait qu'au-delà même de la qualité des spectacles que j'ai pu voir, je pense que de toute façon quoiqu'il arrive je suis dans un risque de déception parce que je cherche dans la Cour d'honneur ce que l'Histoire m'a transmis dans une dimension mémorielle et même pas dans une dimension purement scientifique. Donc moi par exemple j'ai travaillé vraiment sur l'histoire du théâtre populaire donc j'ai cette image-là mais j'ai aussi beaucoup travaillé sur Patrice Chéreau et j'ai effectivement eu là en tant que spectatrice une émotion fondatrice de mes choix professionnels qui est le *Hamlet*, le *Hamlet* de Chéreau que moi je n'ai pas vu à la Cour d'honneur mais que j'ai vu au théâtre des Amandiers et effectivement je pense que je retourne à la Cour d'honneur avec tout ce qu'on m'a dit sur le *Hamlet* de la Cour d'honneur. Evidemment quand j'ai vu le *Hamlet* à Nanterre donc dans un espace fermé, je ne savais pas du tout qu'il y avait le *Hamlet* à la Cour d'honneur qui avait été créé à la Cour d'honneur. J'étais beaucoup trop jeune pour ça j'avais aucune conception mais pour avoir après beaucoup lu sur cette émotion du *Hamlet* de Chéreau à la Cour d'honneur et bien je suis dans cette attente-là. Donc je distingue bien en fait les deux niveaux et je pense qu'on est peut-être nombreux en fait à aller à la Cour d'honneur pour retrouver quelque chose. Pas forcément pour découvrir, s'ouvrir à une nouvelle proposition mais pour retrouver quelque chose de ce qui nous a été dit ensuite. C'est-à-dire que vraiment ce poids mémoriel de la Cour d'honneur, je pense qu'il est pour les artistes, il est extrêmement lourd. Il est lourd et violent. Voilà ce que je peux dire.

D'accord. Si vous deviez décrire la Cour d'honneur à quelqu'un qui n'y est jamais allé, comment vous en parleriez ?

Quelqu'un qui ne connaît pas du tout ?

Non. Qui n'y est jamais allé.

Moi je pense que je lui parlerai de l'expérience spectateur. C'est-à-dire qu'en fait pour moi je pense qu'aujourd'hui la Cour d'honneur elle est d'abord liée à cette situation du spectateur dans les éléments naturels et face à des éléments pas naturels bien-sûr, des éléments culturels avec cette architecture très lourde, c'est-à-dire qu'on est quand même face à des éléments. Des éléments qui sont là et qui finalement parfois prennent le pas sur l'expérience esthétique du spectacle, c'est-à-dire vraiment le rapport à la scène. Et je pense que c'est un des écueils de ce lieu. C'est-à-dire que le lieu est tellement fort qu'il est plus fort que la proposition artistique. Et donc, à la limite, c'est peut-être ça aussi, c'est-à-dire que quelque soit le spectacle, on ressort de la Cour d'honneur avec une expérience esthétique qui est l'expérience esthétique des éléments qui sont là. Au-delà même du rapport au spectateur, c'est-à-dire du rapport au public, car le public est très présent quand même dans la Cour d'honneur. C'est une grande salle, on voit bien les autres spectateurs, il y a vraiment une atmosphère dans la communauté spectatorielle qui fait que cette expérience-là elle est peut-être plus forte que le rapport au spectacle. Donc moi j'insisterais beaucoup sur ça. J'ai aussi travaillé sur le Théâtre du Peuple de Bussang qui est un lieu aussi où l'architecture est très forte, où l'expérience du spectateur est très forte au-delà de la proposition artistique. Parce que il y a cette ouverture du fond de scène qui fait que de fait à un moment, on est face à la nature. Et je pense que quand on est face à ce type d'expérience, en fait la proposition culturelle, c'est-à-dire le façonnage humain finalement est moins fort. Je parlerais plutôt de ça.

Très bien, merci. On va élargir un peu sur le Festival d'Avignon. On sait que c'est le principal événement de théâtre en France et parmi les plus grands dans le monde. D'après vous en quoi le Festival se démarque d'autres festivals du même type comme celui d'Édimbourg, de Sarlat ou d'Aurillac ?

Alors, moi je pense que vraiment spécificité du Festival d'Avignon elle est au-delà de la programmation est jouée, au-delà de la programmation qui est défendue par les directeurs successifs, elle est dans la dimension agoratique de ce festival. C'est-à-dire, depuis 64, les Rencontres d'Avignon. C'est-à-dire que pour moi la grande innovation que Jean Vilar a permis c'est que le Festival d'Avignon devienne un lieu de débat, de la place de l'art, de la place de la culture dans la société, et que ça ça a été organisé. Ça a été organisé, ça a été pensé et que c'est pour ça que finalement pour le théâtre français, le Festival d'Avignon c'est un lieu de réflexion. Un lieu de réflexion, un lieu de débat, d'échange et que cette fonction elle est toujours extrêmement des rencontres professionnelles. On voit bien que pour un grand nombre de spectateurs le Festival d'Avignon c'est le lieu de l'échange y compris sur un échange esthétique et critique. Et ce lieu de l'échange critique je pense qu'il fait partie vraiment de l'ADN du Festival. Moi je le vois qu'à Avignon cette fonction agoratique, cette fonction démocratique finalement du partage de points de vue. Je suis toujours frappée de voir la grande liberté de parole que les spectateurs peuvent avoir y compris sur des questions strictement politiques, c'est-à-dire qu'ils ne s'appuient pas sur un débat de points de vue, d'équipe artistique, un débat critique et qu'il y a des gens qui vont voir des débats sur les politiques culturelles ou sur l'économie de la culture qui sont de simples spectateurs parce qu'à Avignon c'est ce moment-là où le citoyen peut s'interroger sur ce qu'il veut en terme de politique culturelle. Voilà donc je pense que ça c'est vraiment particulier et on voit bien comment le Festival d'Avignon, pour le théâtre public, c'est vraiment l'endroit de la maturation intellectuelle, réflexive, et que ça ça reste très très fort dans les mobilisations, les luttes collectives. 2003 ça reste encore là, c'est marqué au fer rouge, c'est très très présent dans les discussions. Hier je rencontrais un metteur en scène qui me disait qu'il y avait un avant et un après 2003 et il n'y a même pas besoin de dire « Qu'est ce qu'il s'est passé en 2003 ? Où c'était ? » etc., tout le monde a en tête cette rupture, et c'est au-delà de nos revendications corporatistes, c'est pas la question. C'est le changement je pense de la place que l'État a accordé à la culture et à l'art dans la société. Le climat du néo-libéralisme qui arrive et qui fait que l'on va pouvoir remettre en cause ce consensus qui date des années 50, que l'art est un moteur de développement de nos sociétés. C'est le plus le cas aujourd'hui, c'est plus du tout prôné par nos hommes politiques. La culture c'est un coût, c'est une charge et c'est plus un moteur de développement. Mitterrand

en 81 dit qu'il y a deux budgets qui ont été largement augmenté, c'est le budget de la Culture qui a été doublé et le budget de l'Éducation nationale et en 83 avec la rigueur, il maintient ces deux budgets-là. Ça c'est symbolique. Donc je pense que c'est à Avignon que ça se passe, ce type de rupture sociétale.

Alors pour vous la Cour d'honneur, quelle place elle a dans le Festival d'Avignon et quelle représentation on a de la Cour d'honneur en tant que public ?

En fait la Cour d'honneur c'est pas à cette endroit-là que se passe les débats. Par rapport à cette effervescence de la réflexion politique on va dire, de la maturation politique, la Cour d'honneur elle est protégée. Elle est protégée parce qu'elle est uniquement quand-même sur l'expérience esthétique. Pour moi ce n'est pas la Cour d'honneur qui est l'agora du Festival d'Avignon c'est tout le reste. L'agora elle est ailleurs, elle est au verger, elle est aujourd'hui à côté du Théâtre des Carmes. Elle est à côté et elle a toujours été à côté l'agora. La Cour d'honneur pour moi c'est un peu une enclave sur la possibilité d'une expérience esthétique et je pense que c'est très important de la garder comme ça. C'est aussi le rapport avec justement, ce dont je parlais tout à l'heure, cette mémoire de grands spectacles. Et la Cour d'honneur, on retient finalement beaucoup plus les grandes émotions, ces spectacles, *Le Soulier de Satin*, enfin tous les spectacles mythiques de d'Avignon, que des lieux de scandales finalement. Il n'y a pas tellement à Avignon, alors si il y a Jan Fabre en 2005 mais on n'a pas dans la Cour d'honneur des scandales comme on a pu avoir à l'opéra par exemple. Dans l'histoire de l'opéra, vous avez des spectacles où on jetait des poules vivantes sur scène, des tomates n'en parlons pas donc il y a une histoire du scandale à l'opéra. À la Cour d'honneur pas tellement même s'il y a eu des spectacles qui ont déplu, on entend effectivement, dans les années 70 on entendait les sièges qui se levaient etc., on en parle de ça, des spectacles qui déplaisent, qui ennuient, donc on peut partir mais c'est pas un lieu de scandales politiques, à partir d'une proposition artistique comme on a pu avoir dans l'histoire du théâtre parce que je pense qu'elle est protégée la Cour d'honneur. Donc même si c'est ça peut faire débat, voilà Jan Fabre fait débat, mais c'est pas à la Cour d'honneur qu'on va tenir ce débat. Ce débat il va se tenir en dehors donc c'est ça qui est un peu magique je trouve moi c'est parce que je pense que le lieu est tellement fort que le spectateur même s'il

est en colère du spectacle qu'il voit, s'il est déçu, quelque part il y a ce lieu qui calme, qui apaise, qui neutralise le débat. Donc le débat va avoir lieu ailleurs. Je pense que c'est vraiment lié à cette singularité architecturale, à ce rapport du spectateur à l'architecture et au plein-air etc. C'est différent dans une salle close, c'est beaucoup plus facile d'avoir un scandale dans un lieu où on ne voit que le spectacle. On a un rapport direct avec le spectacle où le spectateur est dans le noir. Là ce n'est pas le cas, donc quoiqu'il arrive on va être perturbé par les éléments naturels, perturbés par les lumières qui ne sont pas les lumières du spectacle, qui sont des lumières naturelles, les artistes utilisent beaucoup aussi ces lumières naturelles. Donc voilà, ça détourne.

Vous nous avez énuméré quelques lieux du Festival d'Avignon. Olivier Py nous disait il y a peu de temps, lors d'une rencontre à l'Université, que ce n'était pas parce que l'on avait une salle, que l'on avait un lieu. On voulait vous demander, qu'est ce qui selon vous fait basculer un espace public ou privé au statut de lieu de théâtre et du Festival d'Avignon ? Est-ce que ce sont ces débats qui y ont lieu...?

Il y a un chercheur en études théâtrales qui a beaucoup travaillé là-dessus qui est Marie-Madeleine Mervant-Roux. Je vous le conseille ce livre parce que, il y a *L'assise du théâtre* qui est vraiment un livre super intéressant, qui est publié aux éditions du CNRS où elle parle beaucoup du rapport scène-salle et elle parle de la Cour d'honneur. Il y a tout un chapitre sur la Cour d'honneur et sur les modifications du rapport du spectateur au spectacle en fonction de la configuration de la salle. Donc là c'est purement vraiment d'un point de vue anthropologique finalement en études théâtrales. Et après elle a travaillé, et c'est lié avec cette notion espace public, espace privé. Donc qu'est ce qui fait qu'un espace privé peut devenir un espace théâtral, donc nécessairement un public, et à l'inverse, qu'est ce qui fait qu'un espace public devient pour le spectateur, l'espace de son expérience propre, de son expérience privée. Je ne pense que ce soit lié à l'aménagement, l'aménagement physique. Et en même temps, pour qu'il y ait un espace théâtral, il faut qu'il y ait une séparation symbolique entre les spectateurs et les acteurs. C'est la condition sine qua non de l'existence du théâtre. Donc il faut quelque part soit aménager cette séparation soit donner la possibilité qu'elle soit. Et dans le théâtre de rue, évidemment il n'y a pas

d'aménagement de cette séparation mais symboliquement elle existe. Et ce n'est pas parce que l'on est à un mètre de l'acteur qu'on est dans son espace. C'est-à-dire qu'en fait, l'acteur crée par le jeu son propre espace. Et donc je pense qu'à Avignon c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a utilisé des lieux ou symboliquement on a créé cette distinction. Et cette distinction après elle est entretenue par la pratique. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va dans un espace qui va être un espace du théâtre donc et le spectateur et l'artiste incorporent cette séparation physique ou symbolique entre l'espace du jeu et l'espace du spectateur. Je pense qu'il n'y a pas grand chose en fait pour que cet espace, cette rupture symbolique, il faut une intention, une intentionnalité de la part du spectateur et de l'acteur, des artistes. C'est relativement facile finalement de créer un espace théâtral, c'est pas compliqué sauf qu'aujourd'hui avec toutes les contraintes de sécurité etc., on les aménage ces espaces. On ne pourrait pas évidemment à Avignon avoir des espaces non-aménagés, c'est-à-dire des espaces purement de théâtre de rue. Le théâtre de rue en ce moment il est en train de crever pour ça, pour des questions de sécurité en fait, où on ne peut pas comme ça, juste avec une intention symbolique faire du théâtre aujourd'hui dans l'espace public, ça pose d'autres questions. Voilà donc je pense que c'est pas, je suis pas sûre qu'il y ait besoin et d'aménagements lourds et de métadiscours pour faire advenir ces lieux. Je pense que c'est vraiment dans la configuration spectateur-artiste que très rapidement on fait advenir cet espace théâtral.

Le Festival a connu de nombreuses évolutions, que ce soit par la gouvernance ou même par l'aménagement de ses lieux et de la ville, comment on peut expliquer que la Cour d'honneur reste depuis le début un lieu essentiel du Festival d'Avignon, un lieu privilégié du Festival d'Avignon ? Pour voir une pièce en tout cas.

Parce que c'est le lieu fondateur. C'est tout. C'est le lieu fondateur donc c'est le lieu auquel on va revenir. Si on supprime la Cour d'honneur, quelque part on porte atteinte à l'identité du Festival. Donc même si le Festival a gagné pleins d'espaces comme ça et de représentation et de débat etc., tout s'est construit autour de cette Cour d'honneur parce que c'est là que l'expérience esthétique s'est construite. C'est ce que je disais tout-à-l'heure, on va au Festival d'Avignon pour retrouver cette histoire, pour retrouver cette identité, cet ADN. Donc c'est en

ça qu'il est vraiment un lieu de mémoire. Moi je pense que le terme de lieu de mémoire tel que Nora le définit est clair et fonde le Festival d'Avignon. Je suis pas allée revoir, d'ailleurs ça serait peut-être, si il y a un article sur la Cour d'honneur dans les lieux de mémoire de Nora parce que ça serait extrêmement pertinent, c'est exactement la définition de Nora. Elle se réapproprie les caractéristiques en les adaptant au contexte contemporain et donc c'est exactement ce qu'on fait et c'est aussi ce qui explique qu'il y a eu des aménagements successifs de la Cour d'honneur en fonction du contexte artistique de l'époque. Quand on recrée la Cour d'honneur en 82 c'est parce que les artistes ne peuvent plus jouer dans la Cour d'honneur, elle n'est plus adaptée à leurs esthétiques. Et puis en même temps, parallèlement, l'ADN mémoriel permet de générer de nouvelles appropriations et que de nouvelles générations s'approprient cette Cour avec toujours cette référence à l'origine.

Est-ce que d'après vous, il y a d'autres lieux, vous nous avez parlé un peu du Théâtre du Peuple, est-ce qu'il y a d'autres lieux qui procurent cette même expérience esthétique que la Cour d'honneur ?

Alors la même expérience esthétique, ça j'en doute pas. Après moi je ne connais pas non plus, je ne connais pas tous les lieux de plein-air. Par exemple, je ne suis jamais allée à Orange, je ne suis jamais allée à Aix. Donc là il faudrait peut-être, voilà c'est-à-dire tous ces lieux qui permettent en fait une expérience avec l'artifice dans un lieu naturel. Bussang permet ça mais voilà il faut travailler sur cette confrontation entre l'artifice et le naturel qui permet une expérience esthétique singulière donc on peut peut-être faire l'hypothèse qu'on peut avoir d'autres expériences esthétiques de même nature dans ce même type de lieu, quand vous avez l'artifice et la nature en même temps donc. Mais je pense qu'à Avignon il y a autre chose, c'est cette histoire. Alors peut-être que pour retrouver cette histoire, ce lien à l'histoire, ce lien au mythe, je me dis qu'un spectateur dans un théâtre qui est devenue une histoire nationale, je parle de la Comédie Française, il y a ce même retour à l'expérience mémorielle. Est-ce qu'un enfant aujourd'hui, à qui on a parlé de la Comédie Française de Molière en fait c'est ça. Ce qui est totalement faux enfin bon, la Comédie Française n'est absolument pas le lieu où Molière a joué, de manière plus tardive. Mais c'est-à-dire, ce nid du théâtre, du théâtre national qui a été forgé au XVIII^e siècle et bien en fait c'est

pareil, vous allez dans la salle de la Comédie Française pour retrouver cette histoire quelque soit le spectacle. Et c'est pour ça qu'il y a autant de touristes à la Comédie Française. On va à la Comédie Française comme on va visiter la Tour Eiffel. Et on va visiter quoi, on va visiter une salle, donc il y a un lien mémoriel avec une histoire, là je parle de nation, car je pense que ça fait partie de notre histoire nationale. Et Avignon, ça a le même rôle. Le Festival d'Avignon est né en 47, et il est né dans une période où il va s'agir quand même de récupérer notre indépendance politique, notre autonomie politique, même si elle va rapidement être sous la coupe quand même américaine parce que voilà, parce que plan Marshall mais marche dans cette période-là l'identité nationale à récupérer, qui est très forte. Et Molière c'est l'identité nationale par excellence. Donc voilà, deux types de rapport à l'histoire, de rapport à la mémoire nationale qui explique que l'expérience esthétique est différente, c'est-à-dire qu'en fait on a une expérience esthétique avec le spectacle qu'on voit, mais qui va être traversée par notre rapport à notre histoire, notre rapport à notre mémoire avec tout ce que ça comporte, parce que c'est plus que, c'est plus de la mémoire que d'histoire parce que pour nombre de touristes la Comédie Française c'est Molière. Voilà donc je me dis ça peut être lié.

Vous parliez tout à l'heure de l'architecture de la Cour d'honneur, c'est vrai que c'est un lieu avec des conditions techniques très difficiles, les mises en scènes du coup sont impactées par ce lieu qui est immense et notamment Jean Vilar la définissait comme un « lieu impossible ». Comment selon vous cette architecture transforme l'expérience théâtrale du spectateur ? Est-ce que ça permet une plus grande immersion dans l'oeuvre ? Ou alors est-ce que le spectateur du coup est happé par ce contexte architectural ?

Ben là je pense que l'on ne peut pas généraliser en fait. C'est pour ça que là il faudrait vraiment, spectacle par spectacle, faire des études anthropologiques pour savoir en fonction de la proposition de la proposition artistique, quelle est la position du spectateur. Vraiment c'est ce que fait Marie-Madeleine Mervant-Roux dans ces travaux. Parce que je pense que en fonction de cette expérience le regard du spectateur va être très distinct et que il n'y a pas de règle quand même. Je pense que là l'artiste il a un rôle très important à jouer. Est-ce qu'il permet au regard du spectateur de s'échapper ? Donc de s'échapper sur les

murailles etc. Ou alors est-ce qu'il utilise tellement le lieu, finalement, que le regard du spectateur va être dirigé vers le lieu, mais par une intention artistique ? C'est pas du tout pareil. Quand Castellucci monte sur les murailles, fait monter ses acteurs sur les murailles c'est évident que le regard du spectateur est confronté à cette matérialité architecturale, mais c'est une intention artistique. Si on regarde le dernier spectacle, je pense à Thyeste que j'ai vu, Thomas Jolly n'utilise absolument pas l'enveloppe de la scène. Il utilise pas du tout sauf pour certaines entrées mais le regard du spectateur il est quand même focalisé sur cette sculpture qui au centre de la scène donc quand le regard part, il part parce qu'il y a ce poids de l'architecture qui est là mais il ne part pas par une intention artistique. Voyez. Donc je pense que ça dépend vraiment, je crois que c'est Nadj qui avait fait un spectacle où il projetait sur les murs d'autres images architecturales qui se sur-imprimaient, donc c'est évident que là, pour moi on est dans le spectacle qui est le plus proche finalement d'un usage total du lieu, joué avec les éléments architecturaux et en faire des éléments qui concourent à l'intention artistique. C'est quand même pas le cas de tous les spectacles. Il y a quand même nombre de spectacles qui se jouent à la Cour d'honneur mais qui après vont en tournée et qui n'utilisent pas l'enveloppe comme support. Donc là je pense que l'expérience du spectateur elle est distincte, forcément.

Si on s'intéresse justement au public du Festival, est-ce que vous, quelle représentation vous avez de ces publics, du Festival d'Avignon, est-ce que c'est les mêmes finalement que la Cour d'honneur, est-ce qu'il y a un public spécifique à la Cour d'honneur... ?

Je ne pense que pas que je suis forcément bien placée pour savoir ça. Moi je n'ai pas le sentiment qu'il y ait des différences de public de la Cour d'honneur et de public du Festival, en revanche là où il y a des différences c'est le Festival IN et le Festival OFF. Voilà. Parce que on va à la Cour d'honneur mais si on va à Avignon, on ne va pas qu'à la Cour d'honneur. Voilà. On va essayer d'avoir des places un peu partout c'est pas, on va au Festival IN. En revanche nombre de personnes vont au Festival OFF sans aller à la Cour d'honneur mais pour des raisons parfois très matérielles, c'est il faut avoir des places à la Cour d'honneur. Donc depuis quand même pas mal d'années, c'est la croix à la bannière pour avoir des places donc ça rebute aussi. Moi je connais quand même nombre de personnes qui ont

abandonné en fait l'idée d'essayer d'avoir une place, qui essaye, qui ne l'ont pas et puis voilà tant pis. Et puis il y a ce public qui vient que pour le OFF, et là je pense que ce n'est pas le même. Mais là vous êtes mieux placés, avec toutes vos études de public pour vraiment avoir des éléments scientifiques. Moi c'est des éléments au pifomètre, c'est des éléments de ressenti, c'est tout. J'ai pas du tout d'éléments particuliers là-dessus.

Jean Vilar pensait le théâtre populaire comme un service public et vous le dites bien dans votre livre. Du coup le théâtre devrait accueillir un peuple et non un public ducoup la notion de public peut introduire une notion de consommation en fait, on paie sa place etc. Vous parlez de la Cour d'honneur comme un lieu un peu compliqué d'accès. À quel moment on passe d'un spectateur-peuple à un spectateur-public, spectateur-consommateur et est-ce que la Cour d'honneur à un moment était le lieu du peuple et est devenue le lieu du public ?

En fait, ce que je retiens beaucoup c'est que Vilar il n'a pas réussi à fonder une communauté. Vilar, dès 57, il pointe l'échec de son projet. Donc il sait bien qu'il n'a pas réussi à faire du public une communauté politique. Mais parce que à la base il cherche effectivement à mêler toutes les strates de la société mais c'est pas un projet sociologique, c'est un projet politique. Et que déjà en fait dans les années 50, il pense que la société elle n'est plus à cet endroit-là. Elle n'est plus à cet endroit-là parce que elle devient une société de consommation. Voilà donc qu'est-ce qu'un homme de théâtre peut contre l'évolution tellement forte de nos sociétés vers le libéralisme, le capitalisme puis le néo-libéralisme. Son projet il est utopique depuis le début, il est idéal-type et c'est tout. Je pense qu'il n'y a jamais eu en fait de peuple à la Cour d'honneur, jamais. Je pense que c'est pas, d'un point de vue politique, c'est un projet qui ne reste qu'un projet intellectuel, un projet, oui, utopique mais utopique pas parce qu'on sait que c'est une utopie on va pas s'en préoccuper, mais parce que c'est pensé au regard d'une préoccupation politique qui est une préoccupation politique démocratique évidemment tout-à-fait importante mais qui n'a pas de déclinaison sociologique. Voilà on va pas faire des quotats de spectateurs, ça n'a aucun sens. Donc miser sur le fait que dès lors qu'on est ensemble on forme une communauté politique ben je pense que c'est vrai, ça reste de l'ordre de l'idée. Le projet de Vilar c'est une

idée. Qu'elle n'est pas été totalement résolue à la limite, moi j'ai envie de dire, peu importe. C'est pas la question, c'est pas l'enjeu. Ce qui est important c'est quand même de, c'est le projet politique global et c'est ce que ça dit de la place du théâtre dans notre société. C'est ça qui est le plus important que de savoir si on a bien un pourcentage équivalent d'ouvriers et d'enseignants, voilà. On pose jamais la question pour les matchs de foot, jamais on aborde les matchs de foot à partir d'une composition socio-démographique. Voilà. Donc pourquoi le théâtre a toujours été assimilé à ça, je pense que c'est parce que il y a une grosse erreur sur le projet politique du théâtre populaire. Le projet politique du théâtre populaire ce n'est pas un projet socio-démographique, c'est un projet politique. Et à l'heure où aujourd'hui on se pose vraiment la question de la délégitimation du politique, ce sera bien qu'on rappelle ça. Voilà. Donc la démocratie c'est un projet politique, et un projet politique qui comporte dans le cadre socio-démographique des failles monstrueuses. Bien évidemment. Mais voilà je pense qu'en ce moment, on est vraiment très très coincés dans ce réel que la question du politique elle est pas forcément assimilée au réel, elle est aussi assignée à la possibilité que l'individu va pouvoir développer et l'individu d'un point de vue universaliste et non l'individu d'un point de vue catégorie socioprofessionnelle. C'est ça qu'il faut impliquer et je pense que c'est ça qui est très compliqué pour les directeurs de théâtre actuels. Je n'aimerais pas être à leur place parce que l'articulation est très lourde et voilà, notre société nous le permet pas facilement.

Vous disiez tout à l'heure que le Festival d'Avignon c'était un lieu agoratique et du coup c'est là où les débats autour des politiques culturelles fleurissaient. Est-ce que par ce biais-là, le projet de Jean Vilar n'a pas un peu réussi à un moment ? Vous dites que c'est un échec, mais il y a peut-être eu des moments qui ont fait que c'était un peu un succès quand même.

Oui, mais c'est pour lui que c'est un échec, en fait il dit « Je n'ai pas réussi, mais ce n'est pas moi qui n'ai pas réussi, c'est la société qui ne peut pas et qui ne répond pas. » En revanche, sur cette dimension de débats internes à Avignon et de lieu de débats, il a réussi, ce projet politique, je pense, mais il n'a pas réussi dans ce qu'il pensait être un projet démocratique, un projet d'égalisation des conditions, non, ça il l'a pas réussi et je pense qu'en fait peut-être qu'il s'était trompé au départ sur la réalisation de son projet et qu'il se serait donné comme expérience

ou comme critère on va dire le fait déjà que les gens se parlent, ben là en effet, c'est un succès monumental. Mais se donner comme critère le fait qu'on allait avoir dans la salle aussi bien des ouvriers, des enseignants, des professeurs etc. ben ça c'était peut-être un projet, un critère d'évaluation du projet qui n'était pas conforme dès le début, qui n'était pas en fait pertinent. Et qu'aujourd'hui quand on élabore des critères d'évaluations des politiques publiques on essaie bien de voir si le critère d'évaluation correspond à l'objectif initial. Et l'objectif initial n'était peut-être pas de mélanger comme ça la population, mais de permettre la possibilité du mélange. Et qu'effectivement un ouvrier se sente autorisé à venir, ce qui est déjà énorme symboliquement. Moi je suis beaucoup plus sensible à ça, qu'on laisse la possibilité, l'ouverture, que le chiffre concret, le résultat statistique. Et ça Vilar le rend possible quand même. Donc en ça, quand il dit que c'était un échec, il est aussi très dur par rapport à lui-même. Et qu'on a été très dur ensuite, dans nos évaluations des politiques publiques. Donc quand on parle d'échec de la démocratisation, je pense qu'on est peut-être trop sévère, parce que quand même ces politiques publiques ont permis.

La Cour d'honneur, au-delà du fait qu'elle fait partie en fait des fondations du festival, est-ce qu'elle est complètement détachée de cette démocratisation, de ce politique parce que c'est un lieu simplement d'expérience esthétique, est-ce qu'elle est détachée de ce projet-là politique de Jean Vilar ?

Ça j'arrive pas à avoir une idée précise là-dessus honnêtement. Pour moi elle est quand même le lieu de l'expérience esthétique et le symbole peut-être de ce projet politique. Ça serait peut-être ça, ou le, l'émanation, enfin, je sais pas comment dire, mais il y aurait eu que la Cour d'honneur, je ne pense pas en fait que ce lieu, qu'Avignon serait devenue cet agora. Je pense que c'est quand même en inventant les Rencontres du Verger que Vilar crée quelque chose d'autre, à Avignon et que c'est aussi pour ça qu'Avignon peut-être est aussi important dans notre histoire. Sinon à la limite je veux dire, on serait peut-être uniquement sur le festival d'Aix, le festival d'Orange, moi j'y suis jamais allée mais on en a quand même beaucoup parlé, moi j'ai beaucoup lu là-dessus et visiblement il y a un lieu absolument magique donc de l'expérience esthétique et pourtant ces festivals n'ont pas la place d'Avignon au sein du paysage lyrique. Donc il y a bien quelque chose de différent. Donc c'est pour ça je me dis c'est

vraiment l'invention par Vilar de ces Rencontres qui crée quelque chose d'autre à Avignon.

Alors tout à l'heure vous parliez de la mémoire et de l'histoire du Festival et selon vous, quelle place occupe la Cour d'honneur dans la constitution de cette mémoire à la fois collective, personnelle et institutionnelle ? Est-ce qu'on peut dire que la Cour d'honneur contribue à renforcer ou à faire émerger cette mémoire ?

Ben oui, ça c'est, oui, la réponse elle est oui parce que la première chose dont je vous ai parlé c'est ça. Et finalement de ce rapport à la mémoire dans la Cour d'honneur. Donc je pense qu'il a une mémoire effectivement... Après je dirais qu'il y a différents types de mémoire en fonction de là, d'où vous regardez. Si vous regardez avec une connaissance de l'histoire du théâtre, donc la Cour d'honneur elle est associée avec un pan d'histoire du théâtre, et un pan d'histoire du théâtre qui fonde le théâtre public aujourd'hui. Donc là on est vraiment au cœur finalement, du service public. C'est l'assimilation de Vilar au service public. Donc ce sont vraiment les valeurs les plus importantes finalement du paysage théâtral actuellement. Bon ça c'est une mémoire collective de personnes qui ne sont pas complètement étrangers à l'histoire du théâtre. Après, y'a une mémoire, qui va être une mémoire effectivement individuelle, y'a des émotions qu'on peut avoir, et en même temps je pense que cette mémoire individuelle si je parle de mon point de vue personnel, pour moi elle beaucoup moins importante, que la mémoire collective. Mais, si vous prenez quelqu'un comme, euh je sais pas, comme le critique Thibaudat par exemple, si vous prenez quelqu'un comme Jack Ralite. Je pense qu'il faudrait vraiment que vous retrouviez, des textes de Jack Ralite qui est décédé l'année dernière mais qui a été un spectateur plus qu'assidu du Festival d'Avignon, je pense qu'il n'a pas connu 47 mais il a connu 52, enfin voilà il arrive dans ces années-là et il ira tous les ans au Festival d'Avignon effectivement là il y a une mémoire individuelle. Et une mémoire individuelle des grands spectacles d'Avignon. Et cette mémoire individuelle elle va peut-être à un moment croiser la mémoire collective. Ou plus encore la mémoire individuelle de personne comme Jack Ralite fonde la mémoire collective, puisque ce sont eux qui nous ont transmis ces expériences de grands spectacles. Et à la Cour d'honneur pour moi, on vit là-dessus sur ces périodes héroïques. Le soulier de

satin, certains spectacles, évidemment de Vilar, mais y'a peu de spectateurs qui ont encore cette mémoire et je pense que là on a vraiment une mémoire complètement tronquée parce que je pense qu'aujourd'hui, nous spectateurs on trouve ça très mauvais, moi je ne fais pas partie de ceux qui sont nostalgiques de l'esthétique de Vilar, une esthétique adaptée, mais je ne suis pas sûre qu'on serait capables de supporter ces spectacles-là. En revanche, effectivement, si on revoit certaines vidéos Nelken de Pina Bausch, Bédart, effectivement les spectateurs de l'époque ont eu des vrai choc esthétique. Et cette mémoire individuelle de personnes qui ont traversé comme ça le Festival d'Avignon, elle constitue la mémoire collective. Il y en a qui ont nourri cette vision mémorielle de la Cour d'honneur. Donc nous on en est les héritiers. Et ce qui est absolument fou, c'est qu'on transmet nous aussi ça. C'est-à-dire que sans avoir été partie prenante, cette mémoire individuelle, elle nous encourage à alimenter une mémoire collective, et la mémoire collective on l'alimente y compris dans l'enseignement quoi. Voilà, c'est très très étonnant de voir comment dans les cours d'histoire du théâtre, on va reprendre ces passages obligatoires et qu'on transmet à nos étudiants qui eux donc, vont retourner à la Cour d'honneur en ayant en tête et en recherchant ce qu'on a pu leur transmettre de cette période héroïque. Donc c'est ça qui est très imbriqué. Après je ne sais pas, moi je ne suis évidemment pas Avignonnaise. En revanche moi y'a une mémoire qui m'est totalement étrangère, c'est la mémoire locale. La mémoire des habitants qui constitue quand même une mémoire très importante, je pense. Comment Avignon s'est installé, s'est développé au sein d'un terreau local, d'une configuration locale. Moi j'ai l'impression à Avignon de voir un truc qui s'est mis comme ça dans une ville, qui a utilisé l'architecture mais qui est complètement déconnecté du terrain local, de la configuration locale. Et ça ça me gêne. Ça me gêne et en même temps je pense que c'est l'effet de masse aussi, cette invasion enfin y'a plein de facteurs, mais moi cette mémoire là je n'y ai pas accès. Alors que quand je vais à Bussang, quand je vais au théâtre du peuple, cette mémoire locale elle est très présente elle existe, elle est perceptible. Donc là on a une mémoire individuelle, une mémoire collective, pareil, qui est exactement la même construction du mythe de Bussang, avec d'autres éléments identitaires et une mémoire locale. À Avignon, moi, je sens surtout la mémoire quand même théâtrale, de la proposition théâtrale, de l'histoire du théâtre de l'esthétique, des formes, la rupture de 2005, l'arrivée de la

performance, voilà, je peux constituer à partir d'Avignon l'histoire des formes, des formes théâtrales.

Vous parlez du local, on va basculer par rapport à la Maison Jean Vilar qui se présente comme un lieu de mémoire à Avignon qui favorise le rayonnement de l'œuvre de Jean Vilar et du théâtre populaire. Selon vous, quel intérêt a cette institutionnalisation de la mémoire du festival autour d'un lieu officiel ?

Un intérêt, je sais pas, ça ça serait un point de vue des politiques publiques à avoir, donc là-dessus je ne me prononcerais pas. Je pense que ce qui a été, alors moi j'ai connu la Maison Jean Vilar dirigée par Melly Puaux. J'ai travaillé dans les archives quand c'était Melly qui était là avec Paul où c'était clairement un lieu mémoriel à Jean Vilar. Ensuite, j'ai connu un petit peu la période Jacques Téphany où quand même il y a eu cette volonté de faire un lieu autour de l'histoire du théâtre. Au sens large du terme, le théâtre et le Festival d'Avignon. C'est-à-dire qu'on a perdu quand même cette exclusivité liée à la figure de Vilar. Et puis là maintenant avec le projet de Nathalie, c'est assez rigolo parce qu'on a un échange cet après-midi également, moi j'ai le sentiment qu'on est déconnecté quand même un petit peu par rapport à cette histoire du festival. Et j'ai dit on est à Avignon donc voilà, on va parler de la mémoire de festival, mais on parle surtout quand même de la mémoire des formes, de l'histoire du théâtre qui se constitue à travers le Festival d'Avignon, mais qui interroge le théâtre contemporain, qui interroge notre paysage théâtre. Et c'est à cet endroit là que moi ça m'intéresse. Et déjà Jacques Téphany était là-dessus enfin voilà, c'est l'évolution de la maison Jean Vilar, et je pense que s'il y a une légitimité politique à trouver, pour justifier les financements, pour légitimer la subvention, c'est d'en faire un lieu de réflexion sur le théâtre contemporain. A partir de l'histoire, c'est bien d'avoir un contenu scientifique pour remettre les choses un peu au carré et aussi à partir d'une mémoire. Et de faire dialoguer, histoire, mémoire et appropriation contemporaine. Pour moi, s'il y a un intérêt de ce lieu c'est ça. Mais si c'est effectivement uniquement un lieu qui vise à commémorer le théâtre populaire, ça ça m'intéresse pas. Et je trouve que quand même pendant pas mal de temps ça a été ça. Quand c'était quand même assez... on recevait une petite brochure et on recevait toutes les notifs biographiques des grands héros du théâtre populaire qui venaient de décéder. Évidemment, dans les années 80, 90, ça tombe comme

à Gravelotte donc voilà... Cette perspective là elle est importante, c'est bien évidemment de rappeler les morts etc... Mais est-ce que ça ça justifie d'avoir une institution publique je suis pas sûre. À la limite une association de défense du théâtre populaire peut très bien faire ça. Mais d'avoir un point de vue réflexif sur c'est quoi l'histoire du théâtre populaire au regard des problématiques contemporaines, comment le théâtre populaire peut encore nous aider à penser, pas forcément le théâtre contemporain dans ses formes, je parle pas de formes là, je parle de paysage institutionnel, comment ça peut nourrir des débats, ça c'est important, et ce qui est d'ailleurs le cas, aujourd'hui je trouve que les institutions publiques interrogent l'histoire du théâtre populaire avec vraiment un souci du contemporain. Ce que fait le TNS en ce moment sur les 70 ans de la décentralisation, on n'est plus du tout dans la commémoration. Cette dimension commémorative moi je pense vraiment que c'est la mort du théâtre populaire, y'a rien de pire.

Tout à l'heure vous citiez des pièces qui ont été jouées à la Cour d'honneur comme par exemple le soulier de satin. A partir de quel moment une pièce devient indissociable de la Cour d'honneur ? A quel moment on parle du *Soulier de satin* et on pense tout de suite à la Cour d'honneur ou alors on parle de la Cour d'honneur et on pense tout de suite à une pièce en particulier...

Je pense quand même que c'est des expériences extrêmes. Enfin voilà... c'est quand il y a une... j'ai pas réfléchi à ça, mais en fait c'est... là vous me parlez quelque part du passage d'un spectacle à un état référentiel, indissociable. Il y a peut-être plusieurs raisons, il faudrait prendre chacun des spectacles, ce que fait Bel... c'est quoi votre souvenir, donc voir tous les spectacles qui sont cités et voir qu'est-ce que ces spectacles en fait ont généré comme rupture. Parce que je pense que pour faire mémoire, on est face à des ruptures. Quand on a mis le premier rideau de cinéma dans la Cour d'honneur, c'était une rupture. Quand on a mis de la danse dans la Cour d'honneur c'était une rupture, mais qu'on se souvient déjà. Quand on fait un spectacle de huit heures, on s'en souvient, et c'est le soulier de satin, vous voyez, je pense que chacune de ses expériences, de ces spectacles ont marqué quelque chose de l'ordre de la rupture et ça c'est quand même typique de l'histoire de l'art en fait. Donc c'est des spectacles qui

vont s'inscrire dans une histoire de l'art. Avec cette fonction de rupture d'avant-garde en fait. Après, ça peut être aussi la réussite quand même, la beauté esthétique, donc le choc esthétique, et là on reprend vraiment la vision malrussienne, le choc esthétique, qu'est-ce qui fait que à un moment vous avez une émotion esthétique tellement forte. Il y a plein de paramètres, et quand cette émotion esthétique elle touche une majorité de spectateurs, ben là je pense que le spectacle va s'inscrire dans la mémoire. C'est le cas d'*Hamlet* je pense. Alors le *Mahabharata* c'est encore autre chose, un autre lieu, qu'on va utiliser, et un lieu marqué aussi par les éléments les spectacles de Mnouchkine on parle de disposition aussi des spectateurs, un rapport aux spectateurs qui va être nouveau enfin, à chaque spectacle vous pouvez trouver un élément qui fait rupture, qui fait innovation, enfin, innovation j'aime pas trop ce terme, mais vous voyez, qui marque. Ou alors, c'est un spectacle qui n'est pas forcément dans cette volonté de rupture mais qui fait choc esthétique. Mais ça serait à creuser, c'est une question qui mériterait vraiment d'interroger les gens. Je pense que la mémoire des spectateurs c'est la clé d'entrée par rapport à la réflexion sur la mémoire du festival, il faut partir des spectateurs, et peut-être de la presse parce que la presse a beaucoup joué là-dessus.

Alors, on a justement rencontré Olivier Py la semaine dernière qui nous parlait du paradoxe entre le théâtre bourgeois et le théâtre populaire, notamment à la Cour d'honneur. La Cour d'honneur serait le lieu du théâtre populaire parce qu'elle est emblématique du projet de Jean Vilar, du Festival d'Avignon, et, mais en même temps elle a ce caractère patrimonial, privé, payant, qui fait qu'elle reconvoque des caractéristiques du théâtres bourgeois à travers ses publics. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que vous pouvez nous parlez de ce rapport ambigu qu'elle entretient sur la forme théâtrale populaire et son public ?

Alors c'est qui qui vous a dit ça ?

Olivier Py. Il ne nous a pas dit ça exactement comme ça, c'est nous qui l'avons ré-interprété. Il nous parlait du fait que la forme de théâtre bourgeois ne pouvait pas avoir lieu dans la Cour d'honneur parce qu'on ne peut pas croire à

une chambre de théâtre bourgeois dans la Cour d'honneur parce que il y a tout ce lieu qui fait qu'on y croirait pas en fait.

Moi je suis très mal à l'aise en fait pour parler de forme du théâtre populaire voilà. Il y a eu plein plein de travaux là-dessus, mais pour moi le théâtre populaire, c'est une notion et une acception tellement vaste, moi je ne lui donne pas du tout un sens en terme de forme. Pour moi le théâtre populaire c'est un projet politique. Et après la forme effectivement va pouvoir essayer de répondre au projet politique. Donc une forme accessible, narrative, enfin, narrative, une forme qui convoque des images d'une histoire nationale, une histoire sur laquelle on va pouvoir se retrouver, des choses comme ça. Et moi je ne parle pas de formes du théâtre populaire, même si effectivement dans l'histoire du théâtre populaire on va retrouver des formes, des éléments formels communs. Mais par exemple, si on dit « le théâtre populaire, c'est un théâtre facile d'accès », moi j'ai plein d'endroits où c'est pas du tout le critère définitionnel, comme le théâtre bourgeois, moi c'est une notion qui aujourd'hui ne me parle plus du tout. Le théâtre bourgeois c'est une forme qui va pouvoir exister au milieu du XIXe siècle, d'accord, et là je vais pouvoir vous le définir. Dans ce cas là c'est le théâtre de Feydeau, c'est le théâtre de Courteline, ça oui, d'accord, je peux vous le définir. Donc effectivement, si on parle de cette forme-là dans la Cour d'honneur, ça c'est impossible, je suis bien d'accord, parce que la boîte noire est impossible, la constitution de la boîte noire est impossible dans la Cour d'honneur. Et puis on est sur un théâtre de l'intime, alors que la Cour d'honneur par sa configuration spatiale, appelle à un théâtre du partage, un théâtre collectif, donc peut-être un théâtre de l'épique, que Py pratique et défend. Donc ça oui, mais je trouve qu'utiliser ces catégories, théâtre populaire et théâtre bourgeois ou théâtre de boulevard pour parler de formes, est un anachronisme parce que si vous regardez aujourd'hui le théâtre dit de boulevard à Paris, c'est une multitude de formes. Donc évidemment on ne voit plus du tout cette notion de théâtre bourgeois du XIXe siècle, à part quelques fois. Mais aujourd'hui, si on voulait parler de la forme de théâtre de boulevard contemporaine, on pourrait parler du stand-up, c'est cette forme-là qui est une forme de boulevard, qui a le plus de succès. Donc voilà, je me méfie un peu des usages anachroniques. Aujourd'hui, caractériser des formes contemporaines, avec des catégories qui viennent du passé, c'est plus pertinent. Donc voilà, je ne me reconnais pas vraiment, mais qu'Olivier Py en tant qu'artiste dise que la Cour

d'honneur appelle certaines formes de spectacles, ça c'est évident. Ça c'est... alors là vraiment, ça se vérifie tout le temps. Les spectacles qui ne marchent pas, c'est une inadéquation de la forme au lieu, et c'est pour ça que moi j'ai vu des spectacles qui m'ont mais, ennuyé, mais de manière hallucinante. Donc, de la position d'artiste, je pense que c'est ça le défi et tous les artistes le disent, enfin, c'est une banalité, c'est qu'effectivement on ne peut pas jouer n'importe quelle forme dans la Cour d'honneur. Et en même temps on peut jouer un monologue. On peut jouer un seul en scène. Enfin, donc c'est compliqué. Mais là il faut peut-être un texte qui supporte le seul en scène, et puis un jeu quoi, donc un comédien. Donc le rapport au corps du comédien qui doit être suffisamment fort pour lutter contre cette immensité. Mais si vous faites une scène effectivement de Feydeau, sur un espace de deux mètres par trois, c'est totalement ridicule et ça ne marchera absolument pas. Donc, inventer une forme de Feydeau ou de Labiche dans la Cour d'honneur ça oblige à inventer une nouvelle forme esthétique, pour que ça prenne. Évidemment pas être dans la forme du XIX^e, donc de la boîte noire. Donc c'est compliqué.

On a une dernière question. Au regard de votre qualité de professeur en Études théâtrales, comment vous imagineriez la future exposition sur la Cour d'honneur, à la Maison Jean Vilar ou quels seraient les incontournables et les pièges dans lesquels il ne faudrait pas tomber ?

Ouh la la... Tout d'abord c'est un projet passionnant, c'est ce que je peux dire... Ben je pense que le piège je sais pas, mais ce qui serait bien, ce que j'aurais envie de trouver, c'est ce croisement entre des mémoires individuelles, des mémoires collectives et des mémoires peut-être qui ne sont pas totalement présentes, mais qui existent quand même. Il y a des mémoires cachées, des mémoires non mises en valeur. Parce que c'est facile des mémoires collectives, c'est facile. Voilà, c'est ce qui va vous permettre de faire le fil conducteur de l'exposition. Si on va voir tous les grands spectacles de la Cour d'honneur, ça c'est facile, mais je pense qu'il y a plein d'autres mémoires et en même temps une exposition elle ne peut pas louer ces moments-là si vous louper 68 dans une histoire du Festival d'Avignon, c'est vraiment problématique. Mais en revanche si vous ne parlez que des grands spectacles de la Cour d'honneur, c'est peut-être réducteur aussi. C'est cette articulation peut-être entre des choses effectivement très attendues et des

choses qui sont moins visibles mais qui ont eu un rôle quand même très important dans la Cour d'honneur. Je pense rien qu'à l'architecture, l'évolution de la scénographie de la Cour d'honneur, entre 54, 67, 82, trois moments quand même de révolution... organiques, de la Cour d'honneur. Mais ça c'est très technique, mais moi j'aimerais bien ça, découvrir, et peut-être repositionner certains spectacles, dans ce contexte-là. Parce que Vilar, si effectivement on imagine des spectacles de Vilar avec la configuration actuelle de la Cour d'honneur en fait on se plante. Les gens étaient... par terre enfin, voilà en fait par terre, avec des manières très resserrées de circuler à travers les travées. 82 on met ce grand mur derrière, qui couvre une partie de l'architecture, et donc forcément... imaginez ben justement je vous parlais de *Hamlet* de Chéreau si vous le voyez et que vous êtes au dernier étage... de ces balcons, si on peut dire, vous avez un rapport au spectacle qui n'a rien à voir, vous êtes en surplomb, et donc là ça veut dire vous voyez le jeu... le jeu du bois, vous voyez... la mise à plat de l'architecture du 17^e, 18^e. Ça, on s'en rend compte que si on a en tête cette évolution scénographique, et ça c'est un élément historique. Donc des éléments historiques, des éléments mémoriels... du son aussi pour peut-être nous remettre dans ces émotions, pour peut-être qu'on comprenne aussi pourquoi *Le soulier de satin* a autant marqué. Moi je veux bien qu'il ait marqué, mais voilà... je fais confiance. C'est tout ce croisement à mon avis qu'il serait intéressant de percevoir. Après l'écueil ça serait effectivement la commémoration. Dans toute exposition je pense que c'est ça. J'ai pas vu l'exposition Jeanne Moreau par exemple. Mais comme ça, j'ai toujours tendance à me dire voilà, l'exposition autour d'un acteur et qu'on va pas être dans la géographie, la commémoration. Moi ça m'intéresse si ça me permet de penser l'histoire du théâtre, si ça me permet de penser un pan artistique, et la classe de cet artiste dans cette histoire. Ça oui, ça ça m'intéresse. Donc c'est ça qui est compliqué je pense.

Quand vous parliez de mémoire cachée, la mémoire locale elle ferait partie de ces mémoires cachées ?

Ouais, moi c'est comme ça que je reprends les choses. J'ai pas du tout accès par exemple, au rôle des collectivités, dans l'histoire d'Avignon. Évidemment, j'ai accès parce que j'ai le bouquin de De Baecque et Loyer qui en parle. J'ai accès à partir des documents historiques, une étude, mais on m'en a jamais parlé, en fait

voilà, c'est ça une mémoire cachée, ça se transmet pas ça. Alors que 68 là, moi j'ai des mémoires pleines de ce qui s'est passé en 68. Donc c'est ça que j'appelle peut-être une mémoire cachée. Et je dis que c'est quand même important pour comprendre. On a cette mémoire que c'est le 8^e régiment qui a aidé Vilar à construire les premiers gradins, ça on l'a cette mémoire, ça fait partie de la mémoire collective. On a le rôle du Dr Ponce. Et moi en fait, à part le mot Dr Ponce, derrière, c'est flou quoi. C'est vraiment de l'ordre du mémoriel, mais une exposition peut donner beaucoup plus là-dessus d'un point de vue historique.

Alors nous on a terminé les questions, est-ce que vous vous aviez des remarques, des questions ou quelque chose à rajouter ?

Non, moi je trouve vraiment la démarche intéressante en tout cas, de... avant de se lancer dans l'exposition d'avoir un peu de recul... Moi je, ce que je précise, il faut vraiment dire d'où je parle, je suis en études théâtrales, mais pas en essais. Donc voilà, peut-être serait-il intéressant justement d'avoir le point de vue d'un essayiste, c'est-à-dire qu'est-ce que la Cour d'honneur apporte dans l'histoire des formes théâtrales. Qu'est-ce qu'elle a apporté. A-t-elle changé vraiment, la manière de faire du théâtre, qu'est-ce que ça a pu générer comme évolution artistique, évolution formelle. Ça moi je suis pas capable de vous répondre. Mais ça serait quand même une question intéressante. Moi j'ai plutôt un point de vue institutionnel. Donc je pars de ce point de vue là, et d'un point de vue d'historienne du théâtre, ce que vous appelez théâtre global, enfin... C'est-à-dire vraiment ce que effectivement comme un lieu artistique, politique, géographique, enfin voilà. Avec une vision très anthropologique et très politique de ça, pas uniquement sur les formes. C'est ça que je tiens à préciser.

D'accord, et bien on vous remercie beaucoup pour cet échange.

Emmanuel Ethis

Entretien réalisé par Jérôme Payen et Maéva Coquet

Le 4 décembre 2018 et le 11 décembre 2018

Monsieur Ethis bonjour, merci avant tout de nous donner un peu de votre temps pour cet entretien. Je me présente, je m'appelle Jérôme et je suis avec ma camarade Maéva. Nous savons que vous êtes sociologue spécialiste du Festival et au haut conseil d'administration du Festival d'Avignon. Nous on s'intéresse à la Cour d'honneur pendant le Festival d'Avignon et à son rôle durant cet événement. Mais plus particulièrement à son aspect mémoriel mais aussi à ses possibilités de déclaration du vivant. Par conséquent, on s'interroge et on vous demande à vous Monsieur Ethis sur la meilleure manière d'appréhender le lieu dans le cadre d'une exposition de comment rendre ces deux aspects que sont le souvenir et la vie présents simultanément dans ce lieu atypique ouvert par le spectacle qui s'y joue et par la présence du public. Donc pour commencer Monsieur Ethis, on se demande avec mes camarades et moi-même au sujet du Festival d'Avignon qui est le premier festival de théâtre en France et la plus importante manifestation de théâtre et de spectacle vivant du monde. Que représente cette place dans le milieu du théâtre ?

C'est plus forcément la plus haute place du monde dans le théâtre, le Festival d'Edimbourg représente un festival très important sur ce qu'on appelle aujourd'hui les arts de la scène, les arts scéniques. Le Festival d'Avignon est certes très important car le Festival tourne sur les arts de la scène mais principalement sur le théâtre. La différence du Festival d'Avignon c'est qu'il est le produit politique et culturel qui sort des années après le Front populaire. On est vraiment dans une logique de la démocratisation de la culture mais aussi de la diffusion d'une culture populaire au sens où le théâtre de Vilar était un théâtre qui s'adressait au peuple, donc il faut vraiment avoir en conscience que sa façon de s'adresser au peuple c'est pas quelque chose de si direct que ça bien évidemment. C'est que ça s'appuie sur une réflexion qui s'en suit une invention au sens le plus ouvert du mot, les congés payés en France, on imagine, on est très

angoissé, les premières vacances officielles vont avoir lieu en France, du côté du pouvoir ça veut dire 15 jours de vacances pendant l'été. Avec une idée très sereine, c'est de se dire comment on va profiter de ce temps libre et comment ce temps libre va nous permettre, j'allais dire, de se cultiver tout en se divertissant ? Et donc de penser qu'il va falloir chercher un lieu où on peut se réfléchir ensemble, parce qu'on est dans une époque où on pense que le temps libre était très important pour se réunir et réfléchir, c'est drôle quand on voit aujourd'hui la problématique des gilets jaunes avec vraiment une volonté de se dire on réfléchit sur les projets de société. Et bien c'est le projet aussi de Vilar avec le Théâtre National Populaire qui va nous permettre d'accéder aux oeuvres, aux oeuvres du théâtre, aux grands textes de théâtre pour permettre grâce aux grands textes de théâtre de réfléchir sur le monde contemporain. Quand on lit Shakespeare, on peut avoir une réflexion sur le monde contemporain et prendre le recul nécessaire qui est un recul historique et donc partager ça dans une Cour d'honneur ouverte au public, il n'y a qu'un seul lieu à l'époque, la Cour d'honneur du Palais des papes, pendant l'été sur un trajet de vacances, dans un lieu haut patrimonial. C'est un peu rassembler tout ce que la France peut vous proposer de mieux pour prendre un petit peu de recul sur soi mais pour aussi construire, comme le dit fort bien Damien Malinas, au sens d'une petite république autour du théâtre. Le Festival d'Avignon, qui est contemporain du Festival de Cannes, c'est la France qui s'adresse à la France et qui réfléchit sur elle-même, là où le festival de Cannes d'adresse au monde entier. Voilà en tout cas, comment va naître la Cour d'honneur qui va dans son esprit se penser dans cet aspect là : c'est un haut lieu de la démocratisation. C'est amusant en même temps puisqu'on est dans le Palais des papes, on est là avec un propos extrêmement laïque et extrêmement tourné vers le public et vers la population. On est néanmoins dans un lieu patrimonial qui porte des vestiges d'autres choses. Mais pour le coup, ça prend corps à travers ses pierres, d'une Cour dont on dit qu'elle est indomptable et donc ça devient une symbolique très forte jusque dans les années 70. Par contre, je dois vous laisser, je suis en situation de crise avec les lycéens qui manifestent. Bonne journée.

Fin du premier entretien.

Monsieur Ethis, bonjour ! Merci encore de nous permettre d'avoir un second entretien avec vous. Alors, comme je vous l'avais dit la dernière fois, nous travaillons sur une exposition qui aura lieu en 2020 et on vous pose des questions à vous car vous êtes un sociologue spécialiste des festivals notamment celui d'Avignon.

Alors pardon, mais je pose des questions aussi, une exposition réalisée par qui ?

Par nous les étudiants du Master 2 Arts et Techniques des Publics, mais surtout les prochains étudiants du Master 2 de l'année prochaine. Nous, notre travail consiste pour l'instant à ce qu'on peut appeler de la récolte de données.

Donc vous faites un rassemblement de documentation et de réflexion sur la Cour d'honneur. Alors très bien, je vous écoute.

Alors Monsieur, pour cette première question si vous deviez décrire la Cour d'honneur à quelqu'un qui ne la connaît pas, que lui diriez vous ?

C'est très difficile de décrire la Cour d'honneur sans décrire d'abord le Palais des papes. Le Palais des papes qui a été érigé quand Avignon a été désigné d'être un lieu de repli de la papauté pour plusieurs dizaines d'années, c'est devenu un peu l'emblème d'Avignon. C'est important de le décrire parce que la Cour d'honneur telle qu'elle est, c'est par rapport de comment le Palais des papes s'est construit peu à peu. C'est à dire entourant de différents lieux d'une très grande hauteur quelque chose qui est devenu une cour qui n'en n'était pas une, puisque c'était ouvert au début. On se retrouve aujourd'hui dans une situation d'avoir aujourd'hui une Cour mais qui est une cour centrale d'un bâtiment du Moyen-Âge construite sur plusieurs siècles, partie par partie et qui désigne Avignon toujours comme une cité italienne de papauté et donc qui là encore se trouve dans un pouvoir, qui est un pouvoir papal qui va contrecarrer à l'époque médiévale notamment le pouvoir royal français qui est celui de Philippe Le Bel. Pourquoi je vous dis ça ? C'est pas un point historique très important mais tout à fait essentiel pour comprendre dans un premier temps l'architecture de ce lieu, qui se veut passif. Je pense que vous êtes étudiants à Avignon, vous vous êtes

déjà baladés le soir sur la place du Palais des papes et vous avez vu que ce Palais est éclairé souvent. Or il n'était pas éclairé au Moyen-Âge parce que évidemment il imposait au public, aux habitants quelque chose de beaucoup plus impressionnant que quand il est éclairé, c'est une immense masse noire dans la nuit. Quand vous vous baladez à 3 heures du matin à Avignon, ce que vous devez faire sûrement en sortant de n'importe quel appartement ou bar et de regarder cette impression de la masse gigantesque noire, immense que vous impose le Palais des papes, vous allez voir c'est beaucoup plus impressionnant comme impression en réalité que le Palais des papes quand il est éclairé la nuit et c'est voulu ainsi, on impose un lieu de pouvoir même la nuit. Comme quoi, vous voyez quand on travaille sur les questions de patrimoine et qu'on dit qu'on va gérer le patrimoine dans une réalité, la réalité c'est celle d'une masse noire plutôt que d'une masse éclairée. Il faut avoir cette réflexion parce que du coup, on peut être vraiment en contradiction avec les approches patrimoniales comme celle du Palais des papes, tel qu'il est éclairé aujourd'hui, dans le sens où la vraie restitution du Palais des papes devrait être dans le noir. En tout cas le noir, une masse importante, un pouvoir papal qui contrecarre un pouvoir intellectuel porté par Philippe Le Bel et derrière ça le fait de pouvoir tout installer c'est à dire tout ce que vous n'adorez pas à la fois le pouvoir de la papauté mais aussi l'intellectualité de la papauté. En gros, à l'époque, c'est aussi l'histoire de votre université, l'Université d'Avignon quand elle est créée par les papes. Elle s'impose comme la première université de France à imposer à ses étudiants dans toutes les disciplines le « tour de l'Europe », les capitales de la papauté en général, on dit que c'est à Avignon qu'on a inventé Erasmus. Pourquoi ? Pour être très différent du pouvoir de Philippe Le Bel où les étudiants de la capitale n'en sortaient jamais. Vous voyez cette espèce d'ouverture imposée par le pouvoir ecclésiastique qui se veut par définition très intellectuel, beaucoup plus intellectuel si vous voyez toutes les références comme le film de Jean-Jacques Annaud, *Le nom de la rose*, de voir comment les courants de spiritualité sont tournés vers l'intellectualité, vers la littérature. Et combien le pouvoir spirituel de Dieu s'aligne avec une maîtrise de la connaissance, des savoirs et de la culture dans sa reproduction. Et derrière ça évidemment quand on va chercher un lieu pour installer ce qui va être l'émanation en réalité du Théâtre National Populaire de Jean Vilar qui existe à Paris déjà depuis plusieurs années, on va chercher un lieu au moment des congés payés à trouver la combinaison, c'est à dire sur un lieu de trajet tourisme, de

trouver un monument pour les classes populaires qui sont les premières visées avec les congés payés en leur apportant une réflexion autour du thème de théâtre et Vilar tombe sur le fait que le Palais des papes est un lieu fait de pierres, sur cette Cour d'honneur très brute sur la pierre, qui arrête le mistral et donc permet d'être un lieu de représentation dans un lieu qui n'en possède pas encore. Donc la Cour d'honneur c'est avant tout un lieu à l'abri tel que l'avait conçu les papes pour abriter le savoir, la conception, la réflexion c'est comme ça qu'on pourrait la décrire à quelqu'un qui ne la connaîtrait pas parce que c'est avant tout une pierre sauvage avec de l'herbe qui surgit de ces pierres, c'est un lieu qui est pensé idéal pour la représentation théâtrale. D'ailleurs en 1910, on s'en sert déjà comme lieu de représentation théâtrale, il n'y a pas encore le Festival d'Avignon mais c'est un lieu de représentation idéale et pour cause elle lutte contre le mistral, contre la montée des eaux, toute une série de questions qui sont d'abord des questions de confrontation à la nature puisqu'il ne vous aura pas échappé qu'on est dans la Cour d'honneur du Palais des papes et là on se retrouve dans une cour extérieure, découverte, on est pas dans un théâtre. Quand on discute du projet de Jean Vilar d'aller à la conquête de ses publics, il a hésité entre Nîmes et Avignon, c'est Avignon qui va l'emporter, qui l'emporte souvent d'ailleurs on le voit par rapport aux lignes de TGV qui nous ramènent vers une plus grande proximité de Paris mais à l'époque on parle plutôt de la route nationale.

Mais pourquoi Nîmes en particulier ?

Parce que c'est une ville qui se trouvait à côté, qui avait les mêmes caractéristiques car elle possède aussi des lieux patrimoniaux importants comme les Arènes. Mais il faut aussi rappeler qu'il fallait un lieu emblématique, dans les politiques culturelles, comme Damien Malinas a bien raison de citer, c'est comme ça qu'il fallait que la France puisse parler à la France, il fallait réfléchir entre elles. On est vraiment dans une époque très intéressante parce que l'émanation du Festival d'Avignon a lieu en même temps que celle du Festival de Cannes où la France parle à l'international à Cannes. Aujourd'hui on est dans une France totalement différente sur le plan culturel, elle est très offensive, elle pense qu'elle va porter la culture du monde, elle a toujours cette obédience culturelle. Elle va grâce à ces manifestations que Avignon et Cannes sont très liées au sens le plus du mot festival et va inventer l'idée de festival avec des gens qui viennent. Pour

Avignon, ils viennent de toute l'Europe et pour Cannes ils viennent du monde entier, donc cela a un projet d'être un pays très conquérant sur le fond et sur la forme. La forme c'est celle des festivals et le fond avec le cinéma.

Du coup en parlant de projet culturel vous êtes vice-président du Haut Conseil de l'Éducation artistique et culturelle, pouvez-vous évaluer la politique d'Éducation artistique et culturelle mise en place dans le cadre du Festival d'Avignon ?

Le Festival d'Avignon dispose d'une ligne budgétaire destinée à l'Éducation artistique et culturelle qui prend différentes formes comme le Festival lui-même et puis aussi des objets du Festival d'Avignon, des manifestations qui sont l'émanation de ce qu'on appelle l'éducation populaire puisque le courant de la création du Festival d'Avignon y a vraiment aussi la création de ce qu'on appelle l'éducation populaire qui va avec Léo Lagrange trouver une attache très importante et qui va permettre de développer Avignon et ce qu'on appelle les Centres d'Éducation Active à la culture et aux arts, et qui va permettre à des jeunes de découvrir le Festival d'Avignon, de le comprendre et de travailler autour du Festival. Donc c'est vraiment tourné vers la jeunesse, ça existe encore aujourd'hui donc ça veut dire que c'est quelque chose qui marche bien dans la durée avec un lieu de transmission qui est considéré comme très important notamment par sa manière de faire, c'est vraiment l'entité historique du Festival d'Avignon en terme d'Éducation artistique et culturelle et d'ailleurs moi j'invite régulièrement à venir parler les gens des Centres d'Éducatons Active (CDA) que j'espère pouvoir faire venir souvent dans le cadre du Haut conseil, car ils sont porteurs. Je vous renvoie aussi à ce sens le livre de Jean-Louis Fabiani, *L'éducation populaire à l'oeuvre au Festival d'Avignon* et puis aujourd'hui le Festival continue à installer de l'Éducation artistique et culturelle à travers son programme, c'est à dire vraiment au sens participatif avec de plus en plus de pièces qui font appel à des enfants d'Avignon pour jouer sur la scène, vous avez toujours les CDA qui jouent les rôles d'interprétation du théâtre, vous avez les petits reporters du Festival, des jeunes d'un collège d'Avignon qui font des reportages sur le web autour des pièces, ils jouent le rôle de petits reporters, ils font de la médiation et la question de connaissance. Et évidemment ils sont à la rencontre des acteurs et des autrices qui se trouvent à Avignon, on est vraiment

dans la logique d'un projet qui se déploie sur l'EAC et qui vise à former les publics de demain.

Dans le livre *Avignon ou le public participant* vous parlez de la notion de « loyauté » envers un bien ou un service et que si le spectateur n'est pas satisfait de l'offre qu'on lui propose, il risque d'abandonner ce bien/ce service. Dans le cas de la Cour d'honneur, est-ce un lieu d'expérimentation théâtrale où chaque pièce est un évènement en soit, ce qui permet au spectateur de revenir et de renouveler son expérience sans repenser sa participation ?

C'est une question complexe que vous décrivez. En fait la loyauté du spectateur, elle fait référence à un concept qui est pensé par un économiste qui s'appelle Albert Hirschman qui met en oeuvre l'idée de loyauté culturelle mais loyauté, en tout cas, au sens de consommation. Les trois modalités sur lesquelles on agit quand on est face à un objet de consommation, on peut même parler de la soupe ou du potage que vous achetez en supermarché, ça s'appelle *Exit Voice Loyalty*, c'est à dire, vous êtes attachés à votre paquet de tomates en boîte préféré ou je ne sais quoi et puis vous vous rendez compte qu'on va changer de conditionnement et puis le goût va peut être changer. Mais c'est la marque que vous adorez depuis que vous êtes tout petit. Alors qu'est ce que vous faites ? Vous prenez soit la parole, c'est à dire, vous écrivez au fabricant en disant « Ecoutez, il n'a pas le même goût et il est moins bien » donc c'est-à-dire que vous prenez la parole, « the Voice », parce que vous êtes loyal. C'est cette marque qui compte pour vous et vous êtes attaché à cela. Et puis vous arrivez à convaincre le fabricant, vous voyez ça tous les jours dans l'actualité, qui revient à sa formule initiale et donc qui garde l'idée d'authenticité qu'il y a derrière. La loyauté vous a conduit à prendre la parole et à construire votre attachement. Vous pouvez aussi faire « silence jugement », c'est-à-dire que vous êtes tellement attaché à la marque que vous allez vous-même vous convertir au nouveau, c'est une autre manière de réagir. Ou alors vous prenez la porte en disant « Non non, finalement je vais changer de marque » et c'est ce qui s'appelle la sortie, « l'exit ». Eh bien, il se passe la même chose dans la Cour d'honneur puisque la Cour d'honneur est LE lieu, le lieu ancestral, le lieu historique du Festival d'Avignon. Il faut imaginer que jusqu'en Mai 68, la Cour d'honneur va être le lieu unique de représentation du Festival d'Avignon mais donc il y a un attachement, une symbolique, une

sacralisation du théâtre. On dit d'ailleurs pour un auteur ou par un créateur « Je vais faire la Cour d'honneur » ce qui veut dire un truc bizarre « je vais faire la Cour d'honneur » et que « tu as fait la Cour d'honneur ». D'ailleurs, on dit la même chose des spectateurs qui disent « Tu as fait la Cour d'honneur hier ? » et voyez combien là on est en train de construire une symbolique dans l'attachement et de relation particulière avec le Festival d'Avignon, qui fait que le Festival d'Avignon égale la Cour d'honneur égale « alors c'était comment ce spectacle ? » parce que forcément le spectacle, il va résumer la saison, il va signer ce que le directeur du Festival d'Avignon pense comme le truc qu'il faut voir et le faire partager au plus grand nombre et en tout cas, tester le public d'Avignon, il se teste toujours dans la Cour d'honneur, il ne teste pas dans les lieux environnants et pour cause, c'est là où il est le plus nombreux, c'est le lieu de rassemblement et c'est le lieu où on ajuste sa loyauté au Festival d'Avignon.

Mais si, par exemple, moi je souhaite aller au Festival d'Avignon mais je ne fais pas la Cour d'honneur, est-ce que ça fait de moi un festivalier exemplaire ou pas du tout ?

Ah non mais vous faites ce que vous voulez. Les premières fois où je suis venu au Festival d'Avignon, je ne suis pas allé à la Cour d'honneur. Je vous dis comment ça marche pour les gens qui vont un jour aller à la Cour d'honneur, par exemple, il y a un tas de gens qui ne se sentent pas prêt pour aller à la Cour d'honneur. Ça marche comme un rituel si vous voulez, au sens anthropologique du mot. On peut faire le Festival d'Avignon sans faire la Cour d'honneur et ça il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Vous êtes allé au Festival d'Avignon, il y a des gens qui ne font que du off, 5 à 8% des gens ne font que du Festival le off donc il y a plein de manières de pratiquer le Festival d'Avignon. Je dis simplement que le fait de revenir à Avignon chaque année, c'est que en général, pour une grande partie des spectateurs, dans leur carrière de spectateur, entre guillemets, ils ont au moins fait une fois la Cour d'honneur et que pendant très longtemps ça a été une manière de tester, de se retrouver avec le plus large public, c'est la plus grande scène d'Avignon et du Festival.

Donc il y a clairement un public spécifique à la Cour d'honneur ?

C'est pour ça que c'est très intéressant, il se passe la même chose à Avignon, qu'il se passe au Festival de Cannes. Le Festival de Cannes, vous avez plein de sélections parallèles : *La semaine de la critique*, *La quinzaine des réalisateurs* qu'ont lieu dans plein de petits cinémas de la ville et puis vous avez le grand Théâtre Lumière de 2 500 places où on vous projette la sélection officielle du Festival de Cannes qui va obtenir la palme. C'est là, le lieu où il faut aller. D'ailleurs, c'est tellement le lieu où il faut aller, on monte les marches et en général on est habillés en tenue clinquante, c'est pour vous dire, c'est là que ça se passe. Tous les films contribuent à aller là-dedans et bien la Cour d'honneur, c'est là où vous allez enclencher toutes les trompettes de Jean Villar, que commence le spectacle. C'est le rituel historique et c'est le plus haut lieu de rassemblement du Festival d'Avignon. C'est le coeur du Festival au sens le plus fort du mots.

Vous êtes le directeur de thèse de Lauriane Guillou qui travaille sur la place de la mémoire et des archives dans le Festival d'Avignon. Quels sont les moyens possible pour permettre au public de se remémorer le passé de cette manifestation ?

Tout dépend le public que vous êtes. Il y a les gens qui adorent lire les bouquins parce qu'en fait, c'est un lieu où se vendent énormément de livres. Et tout dépend de votre relation au théâtre, tantôt les gens vont lire les pièces qu'ils auront vu, voir un retour vers l'ouvrage, une pièce qui vous a plut ou un auteur qui vous a plut, vous allez acheter ça. Il y a plein de librairies qui s'ouvrent spécialement pendant le Festival. Il y en a d'autres qui vont lire les histoires de Festival, il y en a d'autres qui vont lire nos livres sur la sociologie, on en a fait quand même quelques-uns. D'ailleurs c'est le premier livre qui a été épuisé à la documentation française quand il est sorti en une année. Pour vous dire que le public s'intéresse aussi à lui-même, ce qui est assez rigolo et ça c'est vraiment une manière de faire travailler les choses. Et puis, vous avez des lieux qui sont aussi des lieux de centre d'interprétation du Festival comme la Maison Jean Vilar et puis surtout, il y a quelque chose qui est immortel, ce sont les pierres d'Avignon, du Palais des papes qui est un lieu d'invocation de votre mémoire, qui vous fait souvenir à chaque fois que vous allez voir une nouvelle pièce, qui vous fait d'abord penser à l'ancienne parce que l'exercice favori du spectateur c'est de repenser à

ce qu'il a déjà vu et quels acteurs, quelles actrices, quels metteurs en scène qui lui fait voir toujours ce lieu dans des situations tout à fait différentes.

Est-ce que le numérique permettrait une transmission de la mémoire différente ?

Je n'en sais rien. A vrai dire, je peux vous dire qu'il faut que l'objet soit formidablement réalisé, ce qui va vous sembler vachement ringard car vous n'avez jamais connu ça vous. Il y a quelques années *France Télécom*, *Orange* aujourd'hui, avait réalisé un très très beau CD-Rom, les objets qu'on mettaient dans les ordinateurs, sur le Festival de Cannes. Ils avaient fait un truc super avec des extraits de films, enfin vraiment j'ai rarement vu un truc aussi bien fait, ça ne marche plus évidemment maintenant parce qu'il n'y a plus aucun appareil qui supporte cet objet-là mais c'était vraiment bien, en terme de numérique parce que ça évoquait une image à la fois avec des références textuelles et des références d'images, qui vous plongeait dans une ambiance, il y avait cette petite musique que vous connaissez effectivement à Cannes. Je n'ai pas vu d'objet numérique de ce style ou même des titres de référence qui sembleraient jouer ce rôle à Avignon parce que ça veut dire qu'on signe une éditorialisation d'un objet numérique, mais pourquoi pas. Mais il faudrait une sorte de récapitulation, encore il faudrait se demander à qui ça sert cette récapitulation. Est-ce que l'objet numérique sera plus efficace qu'un livre, dans un territoire où les spectateurs sont avant tout définis par leur rôle de lecteurs, parce qu'ils achètent beaucoup de livres ? Je n'en sais rien. C'est pour ça que je vous dis je ne sais pas. Mais c'est une vraie bonne question. Si vous avez un site de référence, moi je suis preneur, sauf qu'on a très très mal traité la problématique des archives du Festival d'Avignon. La Maison Jean Vilar, la semaine dernière, me dit encore qu'ils n'ont pas traité leurs archives sur le plan numérique. Quand on aura fait ce traitement d'archives numériques, je pense, et qu'on fait savoir et qu'on construit une belle éditorialisation, je pense que cela revêtira un très très gros intérêt pour les gens. Peut-être plus, d'ailleurs, d'une manière différente mais de voir l'acteur en scène jouer, ce serait très bien et voyez la différence avec le cinéma c'est que le cinéma on peut vous montrer des choses qui ont été tournées, à l'échelle du cinéma, donc on peut vous faire l'histoire de Cannes en regardant les films, on ne peut pas faire l'histoire d'Avignon en regardant les pièces de théâtre puisque par

définition elle n'ont pas toutes étaient captées. Et voyez on est face à un objet, le numérique appelle aussi à vivre un référencement un peu intelligent sur quelque chose qui relève des dimensions d'images éthiques et livresques.

Mais si Arte, par exemple, pouvait filmer des pièces à la Cour d'honneur et les mettre sur Youtube, je pense que ce serait un avancement assez conséquent en termes d'archives mais surtout en terme de « vues ».

Vous avez raison, sauf que la plupart des gens estiment que c'est très difficile de filmer le théâtre.

Comment ça ?

Vous êtes spectateur, ce qu'on appelle, à la place du quatrième mur, c'est-à-dire que en gros, vous êtes face à une scène et c'est quoi filmer une scène ? Comment vous l'utilisez ? C'est quoi l'écriture qui permet de faire une captation ? Le gros plan etc.. C'est très difficile de transposer l'écriture cinématographique en la transposant sur le théâtre en tant que tel. Soit vous vous mettez face à la scène et vous mettez une caméra posée de manière très neutre. En général, ça vous lassera assez vite. C'est très très compliqué. Le théâtre n'est pas très intéressant à filmer sauf peut-être pour le théâtre de boulevard, qui a été fait pour la télévision en tant que tel. Mais voilà, j'ai vu beaucoup de captations de la Cour d'honneur du Palais des papes, beaucoup beaucoup, mais ça ne remporte pas un succès massif.

Mais du coup les captations sont sur internet ? On peut les retrouver ?

Je pense qu'il y en a. Enfin, je suppose. Après la temporalité du Festival d'Avignon, fait aussi que c'est compliqué. Je doute que, par exemple, la pièce qui a eu énormément de succès, un des plus gros succès, c'est la pièce de Shakespeare mise en scène par Thomas Jolly, pièce qui durait dix-huit heures. Je doute sincèrement, alors autant on peut faire une excellente séance de spectateur en étant dix-huit heures dans la salle, même Olivier Py quand il était jeune qui avait fait une pièce qui s'appelait *La Servante* qui durait vingt-quatre heures à Avignon, c'est une expérience qu'on est susceptible de vivre. Mais je me doute que vous

resterez vingt-quatre heures ou dix-huit heures devant votre captation ou sur un support numérique.

Mais du coup, il y a cette question de temporalité. Vous-mêmes vous avez travaillé avec des extraits de films. Est-ce qu'il a cette temporalité similaire au théâtre ?

Oui, en grande partie, sauf que c'est plus facile au théâtre, on a plus accès les uns aux autres car on a accès à de l'art vivant et en général on est dans un collectif. Il se passe la même chose car on est dans des espaces de narration longue c'est-à-dire qu'on est dans la durée, de l'art du temps. Tous les arts du temps donne les même types de résultats que ce que j'ai pu observer dans le cinéma.

Et par exemple, si c'est au TNP ou à la Cour d'honneur, est-ce que vous pensez que le lieu peut altérer cette temporalité ?

Alors ça j'en sais strictement rien. Je ne peux pas vous répondre.

Comment imagineriez-vous l'exposition idéale sur la Cour d'honneur à la Maison Jean Vilar ? Quels seraient les incontournables ? Les pièges dans lesquels il ne faudra pas tomber ?

Là non plus, je ne sais pas. Il faudrait que je réfléchisse à cette question. Vous savez, une bonne exposition en tout cas, c'est une exposition qui trouve un fil conducteur et qui joue à la fois sur ce qui est intemporel, direct et sur tout ce qui change, voir ce qui s'inscrit dans la durée, voir tout ce qui est pérenne et puis voir tout ce qui nécessite des changements et tout ce qui relève de l'esthétique du théâtre, puisque finalement les arts de la scène sont soumis à des esthétiques qui sont assez passionnantes et qui renouvellent à chaque fois la contemporanéité du texte même, y compris quand les textes sont montrés plusieurs fois de manière différente et je crois que tout ce qui est durable et tout ce qui ne l'est pas, tout ce qui l'altération du durable, a quelque chose de fascinant à voir. L'exposition, en tout cas, devrait, à mon avis, montrer sur quelles villes, sur quels plans ils vont travailler. En tout cas, c'est bien ce qui fait l'intérêt d'une exposition en tant que telle.

Merci Monsieur d'avoir répondu à nos questions.

Jean-Louis Fabiani

Entretien réalisé par Clélia Mouton-Rovira

Le vendredi 14 décembre 2018

Bonjour M. Fabiani merci de prendre un moment pour répondre à nos questions dans le cadre de la collaboration entre le Master 2 Culture et Communication parcours Arts et Technique des Publics d'Avignon Université et la Maison Jean Vilar. En effet nous travaillons sur la préparation de leur prochaine exposition, qui aura lieu en 2020, centrée sur la Cour d'honneur. Dans ce cadre, nous nous intéressons à la Cour d'honneur comme un objet scientifique total, au sens de Marcel Mauss « objet social total ». Ainsi, nous abordons cet objet dans une démarche interdisciplinaire en rassemblant et croisant les points de vue de scientifiques relevant de diverses disciplines. C'est donc en votre qualité de professeur des universités au département de Sociologie et d'Anthropologie Sociale de l'Université Centrale de Budapest et au regard de votre participation à la rédaction de nombreux ouvrages sur le Festival d'Avignon que j'aimerais échanger avec vous autour de cet objet d'étude. La Cour d'honneur du Palais des papes est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et elle est inscrite dans une mémoire culturelle commune chez les festivaliers. A la page 50 d'*Avignon, le public réinventé* sous la direction d'Emmanuel Ethis, vous écrivez que « le théâtre, plus que d'autres formes d'expression, est une art de la présence en un lieu et ne peut être détaché du lieu où il est produit ». D'après vous, que représente la Cour d'honneur dans le Festival d'Avignon ? Et plus largement que représente-t-elle pour le public du Théâtre en France ?

Alors j'y vais ? Voilà alors je tente de répondre à cette question, la Cour d'honneur évidemment c'est l'emblème central du Festival puisque c'est là que le Festival des origines a pris place. Aujourd'hui il est extrêmement diversifié quant à ses lieux, il est disons l'esthétique qui a présidé à la création du Festival par Jean Vilar en 1947. C'était précisément l'esthétique un peu minimaliste ou ascétique au sens de décors minimal, de plein air, le tréteau nu. Pas beaucoup d'accessoires, les comédiens, le ciel étoilé, la majesté de la Cour d'honneur. Là on a le principe du

Festival, bien entendu aujourd'hui il est très différent et notamment il est devenu y compris dans la Cour d'Honneur un Festival assez technologique avec du son, des images, des images animées, des grands dispositifs scéniques. Tout ce qui était ignoré disons en 1947. Malgré tout en 70 ans la Cour d'honneur a gardé sa fonction initiale même si disons ce qu'on pourrait appeler les valeurs théâtrales de Jean Vilar sont très éloignées de nous. Vilar n'utilisait pas, ça ne se faisait pas, d'amplification, de microphone, et évidemment comme vous le savez l'acoustique de la Cour d'honneur est particulière et cela nécessitait un jeu extraverti, déclamatoire et certains soirs de mistral ça c'était très difficile. Donc la Cour d'honneur je dirais pour commencer que c'est quelque chose qui est une sorte d'épreuve, d'épreuve pour le metteur en scène et pour les comédiens : il s'agit de se mesurer si vous voulez à plus grand que soi. Cette énorme muraille, l'individu est tout petit face à elle. Et donc imaginez les premières mises en scène de Vilar où il n'y avait pas ces grands décors, ces gros dispositifs qui nous sont devenus familiers. C'était cette espèce de confrontation de l'être humain avec ces forces gigantesques de l'histoire et du destin. Ça, ce serait ma première réponse. Deuxième réponse, comme vous le savez, la Cour d'honneur, c'est la Cour d'honneur du Palais des papes, donc du lieu le plus saint, même s'il a été désaffecté au bout de 70 ans aussi de papauté me semble-t-il, c'était le cœur de l'église catholique et donc c'est un lieu emprunt de sacralité. Or le Festival d'Avignon a été créé après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale qui a vu disons la France se diviser entre pétainistes et puis comment dire personnes qui n'acceptaient pas ni le régime de Vichy ni la collaboration donc ce peuple était coupé en deux en gros et la nouvelle République qui succédait à l'État français de Vichy devait les réunir et donc ce lieu est le symbole de la réunion des Français. De la réunion de ce que Vilar appelait la communauté nationale c'est à dire l'ensemble de la population. Alors évidemment, Vilar n'était pas un idiot, il savait très bien que à Avignon venaient des gens qui étaient plutôt éduqués ce qui en 1947 encore plus qu'aujourd'hui (du fait de la formation de la population) était une minorité. Ça il le savait mais c'était une métaphore au fond de cette communauté nationale où vous connaissez les textes du facteur des pauvres au professeur agrégé, tout le monde pouvait se réunir disons sous le ciel avignonnais pour célébrer quelque chose qui était un acte politique. Donc je dirais que la Cour d'honneur est le lieu de ce que Mona Ozouf a appelé « le transfert de sacralité » c'est à dire que depuis la fête de la fédération de 1790, elle se donne des outils

pour en gros se sacrer elle-même (La République). Donc pour moi la Cour d'honneur c'est le lieu de la sacralisation de la culture par la République, à travers ce souvenir des Papes, ce souvenir du caractère sacré du lieu qui est reconfiguré par la culture, le théâtre et la République.

Olivier Py décrit la Cour d'honneur et le Festival IN d'Avignon comme un lieu où le public devient un peuple et non comme un peuple qui devient un public comme ce serait le cas avec le théâtre bourgeois. Cela me fait penser à cette idée de communauté nationale dès lors sacrée dans la Cour d'honneur, qu'en pensez-vous ?

Je crois qu'entre Py et Vilar il y a sous ce rapport une continuité, une continuité dans l'esprit c'est à dire que comment aujourd'hui, et on le voit dans le débat avec les gilets jaunes, ce serait ma deuxième réponse à votre question initiale, c'est à dire que le théâtre, mais ça depuis le XVIIIe siècle est devenu la métaphore de l'espace public ou de la sphère publique pour parler comme Habermas. C'est à dire une agora, un forum, où les citoyens et citoyennes viennent se rencontrer. Et donc effectivement ce que dit Py c'est très proche de ce que dit Vilar c'est que la Cour d'honneur est un lieu de transformation. Vous devenez autre chose qu'un individu dans cette Cour d'honneur parce que vous entrez dans une sorte de communauté esthétique. Qui n'est pas une communauté indifférenciée, mais qui est une communauté de citoyens critiques (voir mes travaux sur Avignon). Parce que la Cour d'honneur, alors j'ai dit que c'est un lieu sacré, effectivement les gens dès lors qu'ils entendent les trompettes de Maurice Jarre ou le silence qui se fait, il y a une sorte de comment dire d'émotion collective qui naît et qui est très très frappante pour les gens dont c'est la première fois, pour parler comme Damien Malinas. Ça c'est clair mais en même temps dans l'esprit de Jean Vilar la Cour d'honneur n'existait que parce qu'il y avait le Verger, les débats, vous voyez les discussions après ou avant le spectacle qui font que le spectacle en lui même est pris dans une chaîne de discours, de propos critiques. La Cour d'honneur n'est pas comme le stade de Berlin sous Hitler, ou comme un truc soviétique, ce n'est pas un truc où on formate des individus à penser la même chose : c'est un lieu alors, c'est très compliqué à mettre en œuvre, c'est un lieu où se constitue, c'est la définition même de la sphère publique d'Habermas, c'est un lieu où se constituent des capacités critiques du citoyen ou de citoyenne en tant

qu'individu mais ces capacités critiques ne peuvent qu'émerger ou se transformer qu'au sein d'un collectif. C'est un lieu de célébration, comme une église, mais qui n'est pas c'est là qu'il faut faire attention enfin à mon sens, là vous pouvez ne pas être d'accord mais j'ai toujours été moi en tant que sociologue extrêmement circonspect. Je connais les religions, je sais que ce n'est pas du théâtre. Même si la messe peut être un spectacle mais ce n'est pas la même chose et je veux dire, on est dans une tension ici, comme on dit on célèbre la messe, mais une célébration qui n'est pas d'ordre religieux puisqu'on ne vient pas pour son salut mais on y vient pour devenir un citoyen. Donc il y a toujours une dimension sacrale que j'emprunte à Mona Ozouf in *La Fête Révolutionnaire* et de l'autre quand même on est dans la sécularisation, dans la laïcité, que c'est le citoyen, dans l'esprit de Vilar comme de Py je crois, qui est au cœur du dispositif.

J'aimerais revenir sur la notion « d'épreuve » Plus spécifiquement à la page 37 d'Avignon le public réinventé vous décrivez l'expérience qu'en ont les acteurs et les spectateurs comme une épreuve toujours acceptée mais toujours imprévisible, pourriez-vous préciser ?

Absolument. Ça l'a toujours été. C'est une épreuve pour tout le monde, c'est une épreuve pour les acteurs parce que c'est un lieu extrêmement impressionnant, redouté. Très différent d'une salle de théâtre classique. Qui est lié à la présence obsessionnelle de ces murs et de ce très vaste public en face. Un peu réduit par les nouveaux aménagements, 3000 personnes au début, 2400 aujourd'hui. Donc c'est une très grande jauge et pour les acteurs comme pour le metteur en scène c'est une épreuve. Sa première mise en scène dans la Cour d'honneur c'est quelque chose qui est une épreuve au sens tout à fait simple du mot : épreuve à traverser etc. C'est une épreuve pour les spectateurs, mis à rude épreuve lors de spectacles très longs ou de spectacles qui finissent à l'aube ou de spectacles qui sont difficiles à déchiffrer même pour les spectateurs fidèles. Une épreuve souvent physique quand il y a du mistral parce qu'il peut faire très froid, une épreuve quand il fait très chaud parce qu'on transpire. Et donc cette épreuve elle est toujours d'issue incertaine : j'oublie le titre de la pièce je suis comme les spectateurs. C'est quoi ce truc de Molière. Il y avait Pierre Ardit, on ne comprenait pas bien ce qu'il disait, et la rumeur grossissait dans les travées Pierre Ardit a un nouveau dentier qui a été mal fixé. Donc on peut aussi se planter dans la Cour

d'honneur, magistralement. La première fois dans la Cour d'honneur d'Olivier Py, c'était *Orphée*, ça durait 4 ou 5 heures, on était tous crevés, j'étais avec les gens d'Avignon et quelques autres. C'était tellement ennuyeux, alors qu'on était des fans d'Olivier Py, nous l'avions connu dans le OFF, tout jeune homme, ma femme est allée voir *La Servante* qui durait 24 heures, on était vraiment des fans mais là il s'était loupé. Et on dormait tous profondément. On nous avait dit qu'il y avait une scène où Olivier Py allait traverser le plateau en long et large, vous voyez c'est très long, entièrement nu. Alors en s'assoupissant on s'était dit « tu me réveilleras quand Olivier Py passe à poil », et aucun de nous, moi je l'ai loupé parce que j'étais très profondément endormi. Il y a ça qui est l'épreuve au sens où vous sortez gagnant ou n'êtes pas complètement détruit, vous allez plus loin. Alors, je parlais de sacralité, c'est une forme de consécration et encore une fois méfions de faire trop vite des analogies religieuses mais il y a de ça : vous êtes passé par la Cour d'honneur, vous n'avez pas été trop sifflé, vous pouvez aller plus loin. C'est cet espèce d'instrument de mesure de la grandeur théâtrale. La Cour d'honneur. Ce serait une autre définition. Et instrument ce serait parce que je veux dire c'est pas fait pour le théâtre comme disaient certains metteurs en scène. C'est juste pas du tout fait pour le théâtre, si vous voulez c'est qu'on vous demande de faire quelque chose, de courir un marathon en chaussures de ville. Je dirais ça la Cour d'honneur c'est pas naturel, c'est pas le petit théâtre où votre voix va porter jusqu'au fond, où vous allez être à l'aise, les comédiens rapportent souvent leur difficulté à être sur ce plateau là. Voilà.

Si vous deviez décrire la Cour d'honneur à quelqu'un qui ne la connaît pas, que diriez-vous ?

Ah alors, écoute je lui dirais, tu vas pénétrer probablement dans le cœur du plus grand bâtiment civil médiéval d'Europe c'est à dire du monde. Tu vas pénétrer dans quelque chose qui a été fait précisément pour que tu te sentes tout petit. Le palais est énorme et la cour est à sa dimension. Elle est immense et elle est barrée par un mur médiéval qui est un des plus impressionnants qui soit. Tu es là et tu es dans cet espace vide, en partie vide qui s'ouvre sur le ciel et tu es je dirais là persuadé de ta petitesse et persuadé qu'il y a quelque chose qui te dépasse qui est de l'ordre soit du monde soit de Dieu et tu vas te retrouver là face à toi même mais aussi face à des forces qui te dépassent. Ce lieu est le lieu disons de la

puissance architecturale, de l'expression d'un pouvoir spirituel, que tu dois pouvoir ressentir même si tu n'es pas toi même religieux. Voilà ce que je dirais, bon peut être que je dirais des choses aussi plus précises si je les avais en main comme la distance en mètres etc. Qui témoignent du fait que vous ne trouvez pas l'équivalent ailleurs. A chaque fois que j'arrive à Avignon par le TGV je me dis à chaque fois ah c'est quand même encore plus grand que ce que je pensais, le palais. Ça permet de rejoindre mon premier topo sur la démesure, la Cour n'est pas à l'échelle humaine.

Vous avez parlé de la Cour comme d'un lieu qui n'est pas fait pour le théâtre. Cela me fait à nouveau penser aux propos d'Olivier Py sur la Cour comme un lieu non adapté au théâtre certes mais au théâtre dit Bourgeois. Par ailleurs, d'après vous, l'architecture de la Cour d'honneur, imposante nous l'avons vue, transforme t-elle l'expérience théâtrale ? Permet-elle une plus grande immersion dans l'oeuvre ou au contraire plus de distance ?

Oui pour moi c'est une évidence. Alors, bon, le théâtre bourgeois il faudrait s'entendre sur ce que c'est. Je ne vais pas m'amuser à le définir. Mais ce que je peux dire c'est que cette idée est très ancienne, disons d'un théâtre de création contre un théâtre bourgeois qu'on pourrait dire de digestion, incarné par le théâtre privé parisien où l'on va voir dans des conditions confortables des stars. Je voyais hier puis je ne sais plus qui 60 représentations exceptionnelles au Théâtre de la Madeleine, je voyais ça dans le métro hier soir. Bon, vous y allez pour voir de stars, rire un peu, c'est à dire être satisfait. C'est pour cela qu'on appelle cela le théâtre de la digestion. Le théâtre de création, c'est pour ça que la Cour d'honneur est l'aboutissement qui en 47 a un demi-siècle, le théâtre de création qui se dirige vers le peuple. Dès l'abord avec Antoine (Vitez?), les autres, dans le premier livre sur Avignon je les mentionne, tout ce théâtre qui ne veut pas être bourgeois mais qui est un théâtre de haute tenue intellectuelle donc le peuple ici c'est le peuple comme le demos, comme unité du peuple. Ce n'est pas le peuple comme classes. Ici la bourgeoisie ne s'oppose pas aux ouvriers, employés, agriculteurs. Elle s'oppose à un principe qui est la constitution d'une, Vilar disait communauté nationale, aujourd'hui une communauté universelle : des gens qui sont détachés justement, qui se détachent au moins pour un moment de leurs habitudes sociales et donc bon parce que si vous regardez les statistiques

d'Avignon sur le théâtre, ça reste largement un public de classe moyenne. Aujourd'hui quand Py, après Antoine et les autres dit on en fait pas du théâtre bourgeois ce n'est pas une question de classe mais plutôt de type de style, si vous voulez on attend pas une récréation, un divertissement mais on attend quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience esthétique et politique. Evidemment les gens de la Cour d'honneur ne viennent pas entièrement pour cette expérience esthétique et politique, c'est clair. Mais le Festival garde, on peut commencer une comparaison avec la cour de l'Archevêché d'Aix en Provence, festival d'art lyrique. Donc la Cour de l'Archevêché bon ce n'est pas la même majesté, c'est aussi un lieu emprunt de l'histoire de l'Église catholique, mais vous n'avez pas cette dimension d'expérience esthétique, c'est plutôt de l'ordre de rassemblements de certaines couches sociales au nom de certains objets culturels légitimes. Ça ne veut pas dire que les gens n'aient pas d'expérience esthétique mais la dimension esthétique-politique est très largement liée à l'espace de la Cour d'honneur tel qu'il a été reconfiguré par Vilar.

J'aurais aimé faire un lien avec le principe de démocratisation culturelle illustré par le Festival et par la Cour, cela rejoint les thématiques que nous venons d'aborder.

Oui cela est très documenté dans nos travaux. Il n'y a pas de magie sociale. On ne peut pas parler de théâtre du peuple pour que ça le devienne. Les différences ou les inégalités sociales se retrouvent dans la Cour d'honneur comme ailleurs mais moins que dans d'autres lieux plus confidentiels et de plus petites jauges du festival. Dans des lieux où il n'y a que 100 places vous ne trouvez que des professionnels du spectacle, des journalistes, des grands intellectuels. EN revanche le public de la Cour d'honneur est socialement plus diversifié et d'autant plus qu'il reçoit beaucoup d'avignonnais et de vauclusiens qui comme nous l'avons montré dans nos enquêtes ont des caractéristiques sociales différentes du public parisien qui vient à Avignon. Et a fortiori le public parisien qui vient à Avignon est différent du public parisien qui va à la Comédie Française et ça je l'ai montré dans mes papiers et j'y tiens : même si ce n'est pas un public de prolétaires, c'est un public défini par un capital culturel pour parler comme Bourdieu beaucoup plus que par le capital économique. Et il y a énormément d'agents du public dans ce grand théâtre public qu'est la Cour d'honneur. Et vous

vous souvenez que Jean Vilar définissait le théâtre comme un service public. Il doit couler dans le corps social et l'irriguer.

Le parallèle que vous avez fait avec la Cour de l'Archevêché est ici intéressant puisqu'effectivement les publics apparaissent comme très différents.

Oui vous n'avez qu'à regarder comment les gens sont habillés. Les formes de sociabilité, le prix des places, la hiérarchisation des places, le fait que le festival d'Aix fait partie comme les grands matchs de foot, de choses que les grands groupes industriels offrent à leurs amis. C'est aussi un lieu où on se montre, Avignon aussi, mais on s'y montre différemment. Je tiens beaucoup à ces oppositions pour faire ressortir la spécificité d'Avignon dans ce domaine. Parler de démocratisation culturelle c'est comme le théâtre bourgeois on peut en parler pendant 107 ans. Mais c'est dire aussi qu'à travers les prolongements les CEMEA, le Festival d'Avignon s'il ne reflète pas la structure socio-professionnelle de la France a quand même un certain nombre de dispositifs qui permettent de parler de démocratisation. Mais c'est un processus en cours, mais c'est intéressant de voir que dans l'histoire les différents directeurs et directrices l'ont abordé de manière différente. Hortense Archambault et Baudriller, Olivier Py ont joué cette carte du théâtre, bon on dit plus le TNP, mais du théâtre au sens du peuple, produire un peuple. Du temps de Bernard Faivre Darcier qui était la bourgeoisie socialiste, l'énarque de gauche, l'idée qu'il fallait accompagner les publics lui paraissait appartenir au passé. Depuis Archambault il y a l'idée qu'il faut renouer avec cette ambition et la Cour d'honneur l'exprime plus que tout autre lieu. C'est un lieu magique, rare, patrimoine mondial comme vous disiez en commençant et qui est mis à la disposition pour un temps du peuple. Je sais que ça ennuie souvent les travailleurs du musée, ça limite le parcours, c'est aussi un viol de ce magnifique lieu que d'être occupé par un gradinage énorme, on peut en parler aussi de cette occupation qui dénature le lieu. Ma femme a été conservatrice du Palais des papes, c'est plutôt le théâtre qui l'a fait ré-émerger comme lieu de premier plan. La mémoire du théâtre n'est pas très bien conservé dans ce Palais des papes alors que le Palais des papes doit une fière chandelle au festival, moi j'en suis convaincue.

Avez-vous remarqué lors de vos enquêtes de terrain, que la Cour d'honneur pouvait être une porte d'entrée pour les publics afin d'accéder au Festival d'Avignon ?

Oui c'est l'identité même du Festival. Moi je vais toujours à la Cour d'honneur parce que pour moi un festival sans Cour d'honneur ce n'est pas un festival. Même si souvent mes émotions théâtrales les plus grandes je les ai ailleurs, c'est pas le problème c'est effectivement parce que vous avez l'attente à l'entrée, le passage par dessous etc. Ou par en haut mais qui fait que oui c'est une porte d'entrée. C'est un espèce de SAS, vous n'êtes plus le même une fois que vous êtes à l'extérieur des murs du Palais. Vous avez à entrer les portes de l'intra-muros puis une deuxième enceinte, vous entrez dans le cœur du cœur. C'est une expérience très particulière. Avec la péri-urbanisation vous n'avez plus de seuil. Il y a un continuum, là les franchissements de seuil sont une expérience urbaine plutôt rare et qui était au Moyen-Âge ou disons avant l'âge industriel très fréquente. Vous aviez des passages, des seuils des douanes Pes etc. Et là vous faites l'expérience de l'entrée dans quelque chose qui est un cœur. Vous avez l'impression, une fois que vous avez passé cette entrée, d'appartenir à un autre monde. C'est ce que Michel Foucault appelait Hétérotopie. Ce serait cette idée de théâtre comme lieu éphémère Heteros Topos, le déplacement si vous voulez du réel dans un espace de fiction. L'analyse de Foucault qui est très courte et vague si on l'adapte à la Cour d'honneur elle fonctionne très bien : c'est un espace autre, c'est un espace alternatif mais au cœur même d'une cité qui est elle-même très à l'intérieur d'elle-même. Ce n'est pas étonnant que l'on amène les gens pour la première fois au festival à la Cour d'honneur parce que c'est là que le Festival fonctionne le mieux. Si vous êtes dans une de ces salles modernes de la périphérie d'Avignon, l'identifiant c'est toujours la Cour d'Honneur : je suis à Avignon parce qu'il y a la Cour d'honneur. Vous n'auriez plus la Cour d'honneur, je suis convaincu de ça, vous auriez cet ensemble de spectacles qui va maintenant jusqu'à 40km au nord ou en tous qui est très présent au Pontet, vous n'auriez plus de festival. C'est ça un cœur, si vous enlevez le cœur il n'y a plus rien. C'est l'identifiant, c'est aussi la marque d'une continuité, puisqu'il y a toujours eu des spectacles dans la Cour d'honneur. Alors que chaque année on découvre de nouveaux lieux, c'est marrant mais c'est la raison d'être, le cœur, c'est là où se situent ce que j'appellerais des vibrations essentielles qui font que les choses

peuvent résonner si vous voulez. Ces notions de résonance, vibrations, sont importantes lorsque vous traitez d'un phénomène collectif qui justement suppose interaction, pas dut out la mise à l'unisson d'une foule mais qui suppose des vibrations communes, qui ne sont pas des choses identiques sous stéréotypés. Donc la Cour d'honneur c'est un dispositif spatial qui permet ça. Même si on y va très peu c'est un référent abstrait je crois qui permet de rattacher les autres émotions esthétiques qu'on a pendant le festival à cette identité abstraite. Alors la Cour d'honneur c'est à la fois hyper concret, la première fois qu'on y rentre, même la centième fois on est toujours saisi avec un moment d'arrêt, on est pris par le lieu donc c'est un lieu hyper concret et en même temps c'est une référence abstraite qui fait tenir ensemble le Festival.

Tous ces questionnements, très intéressants, me font revenir à une idée : la pierre à Avignon. Le décor de pierre. C'est vrai que la FabricA qui est ce lieu récent, loin du cœur, un cube noir, perdu, il marche pas vraiment mais par exemple un lieu comme la Carrière de Boulbon ça fonctionnait je trouve un peu comme la Cour d'honneur parce qu'il y avait ce rapport entre le spectateur et la pierre, immense.

Absolument. Alors là vous dites un truc qui est extrêmement vrai et que je dis souvent : c'est que la Carrière de Boulbon était une sorte de transport de la Cour d'honneur dans des conditions très différentes puisque la Carrière de Boulbon, c'est aussi disons les conséquences de l'oeuvre humaine mais plutôt une oeuvre humaine par destination puisqu'on cherchait de la pierre et on a produit cette espèce d'amphithéâtre, très imposant aussi, j'ai eu de grandes émotions là-bas. Mais qui effectivement est une sorte de négatif de la Cour d'honneur, comme l'expression la plus haute de la volonté humaine de créer le plus grand Palais d'Europe, de manifester par cette hauteur et épaisseur des murs la grandeur de Dieu mais aussi la capacité des hommes à honorer Dieu. Tandis que la Carrière de Boulbon c'est tout à fait important de penser les deux. Alors il y a d'autres lieux de plein air, lycée Saint-Joseph, Cloître des Carmes. Mais le seul qui résonne avec la Cour c'est Boulbon. On parlait de ces portes d'entrée, à Boulbon il y a la marche, le parking, qui font qu'il y a toute une série de gradations qui font qu'on arrive au bout d'un cheminement.

Après vous être demandé si il était encore possible de parler de légitimité culturelle dans *Le(s) public(s) de la culture* vous vous êtes consacré à une question parallèle : qu'est ce que la culture légitime aujourd'hui ? Diriez vous que la Cour d'honneur est un lieu de la culture légitime ?

C'est un débat immense. Je dirais en tous cas que la Cour est un lieu de légitimation qui permet à des individus, à des œuvres, à des gestes artistiques de se perpétuer et d'être reconnus. Là c'est une légitimité qui est issue de l'épreuve. Mais je pense que l'idée de Vilar comme de ses successeurs c'est aussi de construire la légitimité. Une légitimité nouvelle. Il y a eu plusieurs moments : Vilar pas du tout dans l'avant-garde, Olivier Py beaucoup plus. Hortense et Vincent, aussi le choix de choses très différentes. Vilar avait une vision consensuelle du théâtre et plus légitimiste. La Cour d'honneur est un lieu où les formes légitimes de la légitimité ont été mises en question, ce qui permet de revoir de manière critique les théories de la légitimité.

On pourrait dire que la mémoire, par sa nature fixe n'est pas l'objet privilégié de l'innovation. Cependant un des concept exploré dans nos travaux de recherche est la restitution de la mémoire et de l'histoire du festival, de fait. Comment est ce que la méthodologie de l'enquête sur la mémoire particulièrement celle du Festival d'Avignon peut elle être innovante ? (Obligation de résultats).¹

Il existe des anecdotes qui sont porteuses d'histoire, c'est le cas de la prise de la Bastille (rires). Il faudrait préciser le contexte dans lequel Olivier Donnat a dit ça. Avignon ce n'est pas seulement local, on ne peut l'analyser qu'à l'échelon territorial ça c'est certain, mais c'est un événement à portée mondiale, de politique culturelle mondiale. Les politiques culturelles qui ont été menées par Olivier Donnat découlent de Jean Vilar, du TNP et d'Avignon. Et ce qu'il faut montrer c'est l'importance du local, je veux dire la sociologie depuis 30 ans est revenue aux localités pour comprendre le grand.

¹ Exemple d'Olivier Donnat qui explique que les données produites (quelles sont les pratiques culturelles des français) sont presque anecdotiques.
<https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/a-qui-profite-la-culture?fbclid=IwAR2Spn8eAXjbT0zK9ZK22XD4jud3bKfjhztUNxC6eH7inuTIsYJwrNahVMs>

Le Festival existe depuis plus de 70 ans. Quel rôle a la Cour d'honneur dans la mémoire collective du Festival ?

Pour parler de la mémoire je trouve que le Palais, il faudrait voir avec des historiens, mais que le Palais a été reboosté par le Festival. De même je pense que les visiteurs non spectateurs de théâtre devraient pouvoir être plus sensibles maintenant historique dans la pierre médiévale du Palais. C'est quelque chose qui me paraît central. C'est plutôt Emmanuel Ethis le spécialiste de la Cour d'honneur, il faudrait vérifier mes propos. J'ai travaillé sur les mémoires de l'Alcazar qui est maintenant une bibliothèque municipale à Marseille, Belsunce. Donc l'Alcazar c'était un music hall, on a essayé de retrouver des – il y a 20 ans – des bandes magnétiques de spectateurs qui avaient vu Yves Montand, Reda Caire pendant l'entre deux guerres etc. Je trouvais que ce serait bien que les gens retrouvent grâce à un casque le contenu de ces bandes. Alors à l'entrée de la bibliothèque il y a la marquise du music hall mais sans son ça ne veut pas dire grand chose. Donc moi je voyais bien quelque chose avec la mémoire du festival dans ce lieu physique qui soit activée par quelques dispositifs légers, de rappel de mémoire disons. Il y a la maison Jean Vilar mais je pense que plus de choses devraient être faites. Par exemple moi j'ai lu tous les livres, je suis allé aux archives, je ne suis pas sûr que le spectateur ait tout ça en mémoire, il ne faut pas non plus le surcharger, ni vivre dans le passé, il y a un culte de Vilar qui est un peu absurde mais je veux dire Olivier Py est très loin de Vilar, par bien des aspects mais il y a aussi des formes de continuité dans la tension, l'appropriation.

Justement j'avais une question précise sur l'exposition à venir, j'allais vous demander comment imagineriez-vous l'exposition idéale sur la Cour d'honneur à la Maison Jean Vilar ? En fait pour vous ce serait d'amener cette exposition dans le Palais, simplement.

Oui ce serait ça ou au moins imaginer des petites passerelles. Y compris à l'intérieur du gradinage. Le Festival, vous avez parlé de lieu physique, c'est aussi les spectateurs et justement à mon avis l'exposition devrait prendre à la lettre ce que vous avez dit. Mettre en expo la phrase d'Olivier Py. A Avignon se réalise pour la première fois une vraie commune nationale, comment le traduire en images ou en sons. Essayer de rappeler avec les documents qui existent des expériences,

sous la forme de fiction bien entendu. Le théâtre c'est une relation entre la fiction et la réalité comme l'exposition devrait l'être.

Parfois quand on parle d'un souvenir de spectacle c'est d'ailleurs un souvenir réel plus que de fiction qui l'emporte...

Oui je cite toujours cette spectatrice qui m'avait dit pour un sociogramme « je ne me souviens plus du tout du titre de la pièce, je crois que c'était du Tchekhov, la seule chose dont je me souviens très bien c'est qu'il y avait François Mitterrand ». Mais elle avait été émue par la pièce. Sur le souvenir, la sélection, ça m'avait marqué. Souvent on se souvient d'une ambiance, ce sont des reconstructions.

Maria Casarès a dit je cite « Je n'ai jamais quitté la cour, c'est un lieu que l'on porte en soi définitivement ». L'expérience de la Cour d'honneur est une expérience unique et cette expérience reste gravée dans la mémoire des spectateurs et des comédiens. Pourriez-vous nous parler de vos expériences marquantes à la Cour ?

Oh de moi en tant qu'individu ? J'en ai qui sont purement esthétiques, des chocs absolus où on dit « oh la la j'étais là ». Le *Médée* de Jacques Lassalle avec Isabelle Huppert. Sur cette impression de présence aussi le *Hamlet* d'Ostermeir. Il y en a un aussi que j'ai vu il y a très très longtemps oh la la je ne me souviens pas du titre. L'oubli c'est quelque chose d'important dans la mémoire. J'ai aussi beaucoup de souvenirs en lien avec les interruptions des intermittents du spectacle. J'ai de grands souvenirs de trucs qui n'en finissaient plus et on se demandait si le spectacle aurait lieu. Et aussi des spectacles interrompus. J'ai vraiment toute une gamme de spectacles. Et comment il s'appelle un des derniers, oh la vache, c'est vraiment l'oubli, enfin bon j'ai de très grands souvenirs d'émotions pures et évidemment quand la météo est de la partie, quand il fait ni chaud ni froid. Un de mes plus grands souvenirs c'est un des spectacles d'Anne Teresa de Keersmaecker. Ce matin je ne suis pas bien chauffé, j'aurais dû réviser mes notes. C'est un spectacle chorégraphique qui se déroule à l'aube, on nous offre une boisson chaude à l'entrée. Alors la je reviens à la notion d'épreuve du début. C'est une épreuve parce qu'il faut soit ne pas se coucher soit se réveiller à trois heures et demi et là vous avez vraiment l'impression que vous vivez une expérience, que vous êtes dans le complet présent, que vous êtes vraiment en connexion avec le reste du monde à travers ce public.

Sophie Gaillard et Paul Payan

Entretien réalisé par Maéva Coquet, Mélanie Prévost et Pierre Renaud

Le jeudi 13 décembre 2018

Madame Sophie Gaillard, Monsieur Paul Payan, nous vous remercions d'avoir accepté de vous entretenir avec nous. En collaboration avec la Maison Jean Vilar, nous travaillons sur la préparation de leur prochaine exposition, qui aura lieu en 2020, centrée sur la Cour d'honneur. Dans ce cadre, nous nous intéressons à la Cour d'honneur comme un objet scientifique total, au sens de Marcel Mauss « objet social total ». Ainsi, nous abordons cet objet dans une démarche interdisciplinaire en rassemblant et croisant les points de vue de scientifiques relevant de diverses disciplines (sociologie, architecture, histoire, anthropologie, art du spectacle, etc.). Nous interrogeons notamment la place de la Cour d'honneur dans la construction d'une mémoire individuelle, collective et institutionnelle du Festival d'Avignon. C'est au regard de votre qualité de maître de conférence, d'historien et de spécialiste de l'histoire de la mise en scène ainsi que pour l'intérêt que vous portez au Festival d'Avignon que nous aimerions donc échanger avec vous autour de ce projet d'étude.

Si vous deviez décrire la Cour d'honneur à quelqu'un qui ne la connaît pas, que diriez-vous ?

Sophie Gaillard : Eh bien moi je ne la connaît pas bien la Cour d'honneur puisque j'ai été recrutée il y a trois ans. Forcément, mon regard sur la Cour est assez récent, et quand je suis arrivée à Avignon c'était pour être recrutée en théâtre et m'intéresser à la problématique patrimoniale donc forcément quand je vois la Cour d'honneur, je vois du patrimoine et je vois du théâtre. Donc moi ma mémoire du lieu elle est récente, et ma mémoire du lieu en fait un objet de théâtre mais ça c'est ma déformation professionnelle. Alors qu'à l'origine, Paul Payan vous expliquera que c'était tout sauf du théâtre qui se jouait là. Donc effectivement quand je vois ce grand monument je vois un défi pour les metteurs en scène, je vois aussi un objet qui pouvait susciter la défiance des avignonnais,

parce que c'est quand même colossal, mais je vois aussi un lieu de rencontre, un lieu de rendez-vous, et je trouve que dans ces cas l'exercice théâtral est totalement justifié, parce qu'il arrive à investir des lieux qui n'ont pas vocation à être investis par le théâtre, voilà.

Et plus précisément, la Cour d'honneur du Palais des papes est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. D'après vous, que représente la Cour d'honneur dans le Festival d'Avignon ? Quel(s) autre(s) lieu(x) de la ville représente(ent) le Festival d'Avignon ?

S.G. : Alors la Cour pour le Festival, donc le Festival IN, j'ai bien entendu le message d'Olivier Py qui a tendance à oblitérer le OFF, donc effectivement c'est le lieu central. Alors c'est peut-être pas vrai géographiquement, parce que Kevin Bernard a recensé les lieux du Festival et je me demande si le Palais des papes est au centre géographique du Festival, ce qui m'étonne c'est que les festivaliers, me semble-t-il mais c'est à vous de le vérifier, « vont à la Cour », c'est un rendez-vous obligatoire, et vont pas forcément voir le spectacle de Thomas Jolly ou autre. Donc c'est le grand lieu de rendez-vous mais en même temps ça temps à faire disparaître, ou en tout cas laisser tapir dans l'ombre les autres monuments tels que le Cloître des Célestins, le Cloître des Carmes, et par exemple même la Chartreuse en fait, et des lieux qui sont tout aussi intéressants.

Et du coup, ils y vont plus pour le lieu que pour le spectacle en lui-même ?

S.G. : C'est vrai pour la Cour d'honneur je crois, mais encore il faudrait le vérifier, ça ce sont les sociologues. Mais on s'aperçoit que pour les Carmes, les Célestins, ce sont plutôt des... on va voir des praticiens. On va choisir entre les Carmes et les Célestins, si on prend pas le pass Grand Spectateur. Donc la sélection et l'exigence du spectateur est différente entre le Palais et... mais tout ça ce sont des supputations parce que la on est pas dans mon objet d'étude... je formule des hypothèses.

Et ce qui est intéressant justement, c'est d'avoir votre point de vue, avec ce rapport extérieur, votre rapport de près ou de loin à ce sujet. On parlait d'Olivier Py tout à l'heure, on l'a justement rencontré dans le cadre de

l'université il y a une semaine et il disait : « Ce n'est pas parce qu'on à une salle qu'on à un lieu » : Qu'est-ce qui selon vous, fait basculer un espace public ou privé en statut de lieu du festival ? (Sophie Gaillard)

S.G. : Alors ça c'est toute la thématique aujourd'hui du lieu théâtral, parce qu'on s'est aperçu - et Py est vraiment un exemple patent - on s'est aperçu en ce moment que le théâtre est en quête d'espace. Alors c'est vrai dans les années d'après-guerre et les années soixante parce qu'on est en quête d'un nouveau public, enfin un public ça veut rien dire, et dans cette recherche du public vous avez des metteurs en scène comme Planchon qui vont dans des usines faire ça, pour aller chercher des ouvriers, un théâtre prolétariat. J'ai l'impression qu'Olivier Py quand il va dans l'extra-muros, il va à la rencontre des même avignonnais qui étaient dans le centre. Moi j'ai le sentiment que le théâtre va investir des nouveaux lieux à la recherche de lui-même. Il a peut être compris après la décentralisation, après ce qu'on a appelé la décentralisation culturelle que ça fonctionne pas vraiment, et je crois qu'il est à la recherche de lui-même et c'est un objet politique, quelle est sa vocation ? Et je crois que l'investissement de nouveaux lieux participe de cette remise en question. On va ré-ouvrir des boîtes fermées, on va investir des lieux atypiques, insolites.

On va parler maintenant d'une pièce en particulier. Quand on pense à la pièce le Souliers de Satin, on l'associe à la Cour d'honneur. Existe-t-il d'autres pièces emblématique qui ont marqué la Cour ? (aussi bien négatives que positives)

S.G. : J'aime bien votre question, d'entrer dans le lieu par les mises en scènes qui lui sont associées, et lesquelles. Comme je vous ai dit ma mémoire de spectateur est très fraîche, donc là en tant qu'historienne du théâtre, je dirais que les mises en scène de Vilar forcément ont comptées, mais je ne suis pas sûre que les spectateurs lambda en aient connaissance. J'ai un souvenir en 2007, parce que je venais au Festival, de Novarina, de l'Acte Inconnu, et c'était très très beau parce que son acteur était Daniel Zinc qui était mort pendant les répétition, et il avait décidé d'en faire une effigie, et il avait fait toute la façade du Palais il y avait cette grande marionnette avec un grand voile, et c'était magnifique parce que c'était le monument en lui-même qui était la marionnette... Donc moi ça va être des souvenirs de spectatrice. Mais je crois que plus que Py, Vilar est associé à la

mémoire du Festival. Quand on pense au *Soulier de Satin* on va pas seulement penser à Olivier Py on va surtout penser à Jean-Louis Barrault par exemple ou à Antoine Vitez. Mais c'est déjà une question orientée. Et toi ?

Paul Payan : Ben moi, je suis Avignonnais depuis longtemps, j'ai pas tellement fréquenté la Cour d'honneur, j'ai tort d'ailleurs mais j'ai pas vu tant de trucs que ça. Parfois je regarde des retransmissions à la télé, après la notion de spectacle marquant c'est évidemment subjectif. Moi il y en a un qui m'a marqué, je suis pas le seul en l'occurrence, c'est *Inferno* de Castellucci parce que Castellucci a une certaine force et parce que ça mêle art contemporain, théâtre, c'est un spectacle assez ouvert à plein de choses, mais moi ce qui m'a vraiment marqué c'est le rapport au lieu et le rapport au mur, avec plein de scènes marquantes mais notamment, l'ascension du mur par le funambule assez connu, dont vous pourrez retrouver le nom, voir sa main rouge au sommet de l'espace de main en pochoir, c'était lui qui était monté là-haut, bref. Cette image là de l'ascension du mur dans le spectacle de Castellucci - en plus à cette époque là j'étais en train de finir d'écrire mon bouquin sur le Grand Schisme - et de voir ce spectacle qui affrontait le mur comme un obstacle à franchir, ça m'avait touché profondément. Pour moi ça a été un spectacle marquant, je sais que d'autres aussi ont ce souvenir là mais c'est éminemment subjectif.

Est-ce que les spectacles de la Cour d'honneur sont différents des spectacles programmés ailleurs dans d'autres lieux d'Avignon ?

S.G. : Ca dépend si c'est une commande, si on se trouve dans du théâtre in situ, par exemple c'était une commande d'Olivier Py, quand Thomas Jolly monte *Thyeste* c'était pour la Cour, c'est pas forcément le cas d'autres lieux d'Avignon. Quand il va déplacer *Thyeste*, vous pourrez le voir à Martigues fin décembre, le dispositif scénique, la scénographie est changée. On a plus le même éclairage, etc. Donc effectivement la Cour par son cadre de scène oblige à changer la mise en scène et j'imagine qu'il y a des commandes dans le Cloître des carmes, des Célestins. De ce que j'ai pu étudier dans les Carmes c'est qu'il y a peut-être moins de commandes que pour la Cour du Palais.

P.P. : Là typiquement, cette question sur y-a-t-il des spectacles spécifiques pour la Cour, ça fait partie de la réflexion qu'on mènera nous dans le projet « Théâtre et patrimoine », on en reparlera plus tard, et cela fait partie des questions à creuser, à la fois sur le choix de la programmation et la scénographie.

Des spectacles il peut y en avoir de créés dans différents lieux, mais qui sont chaque fois indépendant au lieu en question. Mais par rapport à la programmation extérieure est-ce qu'il y a une identité ?

S.G. : On s'aperçoit que... c'est comme si la Cour avait son répertoire. Comme par exemple, l'hymne national on a l'impression que c'est la voix de la France alors que c'est une idée tout ça, mais en même temps on peut avoir le sentiment, quand on entend Jean Vilar « Oh je pourrais jamais monter le mariage de Figaro sur le plateau de la Cour » parce que le cadre imposerait, « à cadre noble, répertoire noble ». Donc on va privilégier les tragédies historiques et c'est ce qu'on voit là, parce que cette année on a eu *Thyeste*, *Sénèque*, l'an dernier on avait *Antigone*, on voit que le Palais des papes par sa dimension colossale, impose un répertoire, et ce sont aussi des questions qu'on creuse.

Par conséquent, est-ce que l'on pourrait avoir une pièce, qui serait tellement ancrée dans la Cour d'honneur qu'elle en deviendrait indissociable ?

P.P. : Est-ce que c'est arrivé ça...

S.G. : Je ne sais pas parce que j'ai pas encore travaillé sur la Cour. Mais vous avez des *one shot* quand même, et même toute représentation en fait est un *one shot*, vous aurez jamais la même représentation, c'est faux de se dire que l'objet est reproductible.

Est-ce que c'est dû à l'architecture, au lieu ?

S.G. : Oui mais, n'importe quel lieu en fait. Vous allez voir une pièce de théâtre dans une pissotière, un petit théâtre parisien, vous allez les associer parce que la mémoire du spectacle participe de la mémoire du lieu. Vous savez vous dites « Je l'ai vu où ce spectacle » parce que le lieu, c'est un processus mémoriel, j'ai

l'impression que les scientifiques l'expliqueraient. On peut pas dissocier le lieu de la représentation. Encore plus quand elle est dans un lieu atypique mais tous les lieux se distinguent. Françon quand il a mis en scène *Médée* je ne sais pas si ça a tourné... Ce sont des vraies questions...

Quelle(s) fonction(s) a pu avoir la Cour d'honneur depuis sa création au XIVe siècle ? La Cour d'honneur a-t-elle toujours été accessible au public ? (Paul Payan) (L'histoire du Palais des papes pouvait-elle augurer que la Cour d'honneur deviendrait ce qu'elle est aujourd'hui ?

P.P. : Alors, ce serait une longue histoire à faire. Déjà le statut de cette Cour au XIVe, au moment où les papes sont là, c'est un peu particulier. C'est une Cour qui est assez ouverte au public, aux Avignonnais dans la journée. Elle est fermée la nuit, mais la journée en temps normal c'est relativement ouvert. Il faut la voir un peu comme un espace de circulation entre les différentes parties du Palais et puis aussi exceptionnellement - et c'est là où la notion de mise en scène apparaît déjà - lors des cérémonies liturgiques dans la chapelle du Palais, c'est un moment où la foule, les fidèles peuvent aussi recevoir la bénédiction pontificale par la fameuse fenêtre dite de l'indulgence par laquelle le pape donnait sa bénédiction à la foule. La fenêtre a été restaurée au début du XXe siècle, on le dit souvent et c'est marrant, elle a été restaurée dans un gothique romantique, un peu à la Viollet-le-Duc, on soupçonne évidemment qu'elle n'était pas comme ça au XIVe siècle parce que pour que le pape donne sa bénédiction, si il écartait les bras il se prenait les bras dans les piliers, ça c'est un détail. Mais effectivement il y avait déjà un effet mise en scène par la fenêtre de l'indulgence. Ensuite, après le départ des papes, il y a eu une phase très importante jusqu'à la Révolution française où le Palais reste toujours un lieu pontifical mais par l'intermédiaire du légat et vice-légat, représentant du pape. Dans ce cas là, qu'est devenu cette cour, à mon avis pas grand chose sinon toujours un espace de circulation pour ceux qui étaient dans le Palais et probablement aussi accessible dans la journée pour les avignonnais. Et puis au XIXe siècle, ce sont les militaires qui se sont installés là, c'était une caserne et donc cette Cour, des photos l'attestent, c'était une Cour pour les militaires ils faisaient leur exercice là. Donc ensuite, quand les militaires sont partis, il a fallu se la réapproprier cette Cour, par une restauration importante. Il y a eu des destructions aussi, en réalité il y a tout un corps de

bâtiment si on est face au mur, sur la gauche, côté Cour du pape, qui s'est effondré définitivement au XIXe. Ça a modifié un peu l'aspect de la Cour, puis toute une série de restauration avant que le théâtre ne s'y installe. Alors pour son accessibilité au public, je me rappelle d'une expérience faite au public par un ancien conservateur, c'était il y a une vingtaine d'année, où ils avaient décidé de laisser ouvert la porte côté mirande, la peyrollerie, et pendant la journée la Cour était un lieu de circulation pour les Avignonnais. Ça ça a été une expérience pendant quelques années, alors pourquoi ça s'est arrêté je ne sais pas, ça n'a peut-être pas marché ou il y a eu des problèmes de conservation j'en sais rien... Mais il y a eu comme ça une tentative de refaire de cette Cour un espace de circulation. Mais de fait elle est un peu bizarre cette Cour et même dans sa conception initiale, si vous connaissez un peu le Palais, vous avez dans le Palais vieux, le Palais de Benoît XII, un patio, où il y a des arcades et là on est davantage dans une logique de circulation pour aller vers les différents bâtiments. Il n'y a pas l'équivalent dans la Cour d'honneur, parce que finalement cette Cour d'honneur, qui ne s'appelait pas comme ça au XIVe siècle...

Et justement quelle est l'origine du nom ?

P.P. : Depuis quand est utilisée cette Cour d'honneur je n'en sais rien, là je pense qu'on pourrait trouver ça dans les travaux de Dominique Vingtain, conservatrice du Palais des papes, qui a fait un certain nombre d'ouvrage, et sa spécialité à elle c'est l'usage du Palais au XIXe siècle, elle a fait sa thèse là-dessus. C'est un gros livre là-dessus, sur la série des restauration, on trouverait ça dans ses travaux. Peut être au XIXe ça commence. En réalité c'est une Cour qui s'est bâti tout simplement lorsque Clément VI a poursuivi la construction du Palais en construisant deux ailes supplémentaires : l'aile de la Grande Chapelle et l'aile des Grand Dignitaires qui est l'aile par où on rentre et qui de fait a fermé cet espace et donc c'est à partir du moment où l'espace a été fermé que c'est devenu une sorte de Cour mais sans que ce soit une conception homogène comme c'est le cas dans le Palais vieux, mais voilà une question intéressante et complexe, c'est quoi cette Cour ? Et comment elle a été utilisée avant ? Il y a des choses à faire, mais je pense que Dominique Vingtain a vraiment des réponses là-dessus.

On aimerait revenir sur la question du lieu, et de l'architecture : d'après vous, l'architecture de la Cour d'honneur transforme t-elle l'expérience théâtrale ? Permet-elle une plus grande immersion dans l'oeuvre théâtrale ?

S.G. : On a toujours pensé que la distance à une salle ne permettait pas une grande immersion. C'était le problème de Jean Vilar, quand on lui propose la Cour il n'en veut pas tout de suite. Mais en fait tout cela relève du fantasme, ce n'est pas parce que vous êtes loin des acteurs que vous n'êtes pas en pleine immersion, ce n'est pas parce que vous êtes proches que vous êtes en communion, de la même façon, ce n'est pas parce que vous êtes en hauteur que vous êtes en surplomb, etc., enfin tout cela relève du fantasme. Effectivement le lieu va participer de la réception, c'est évident car le lieu est émetteur de signe, comme le son, le corps de l'acteur, etc. Donc forcément il va infléchir la réception qu'on va avoir du spectacle. Tout cela est de l'ordre du subjectif. Vous pouvez vous dire « tiens je suis dans une enceinte fermée, je suis dans une niche, au coeur même du Festival extrêmement bruyant, et de la ville », mais tout cela relève du fantasme, je ne sais pas. Effectivement peut-être par le prix de la place, ce cadre somptueux, par cette mise en valeur du monument par l'éclairage public, vous avez l'impression d'être privilégié. Mais tout ça participe aussi d'une théâtralisation du lieu. Parfois on a un sentiment immersif beaucoup plus important quand vous avez un acteur qui va jouer dans un bar, *Mon Bar*, etc. Ça donne du cachet, c'est la valeur symbolique, c'est l'effet lieu : comme un personnage on va donner des effets : à l'aise, mal à l'aise, écrasé, étouffé par une histoire, voilà.

Justement, du fait de cette architecture, est-ce que ça peut représenter un obstacle pour certains festivaliers qui se disent : « C'est trop impressionnant pour moi. » ?

S.G. : Alors, c'est plus un rejet, je crois, du Festival. J'ai beaucoup d'amis qui sont des ouvriers du théâtre, qui vont considérer que le théâtre ne se joue pas dans les grandes institutions mais dans ses marges et vont préférer des lieux du OFF par exemple. Donc c'est pas la Cour qui impressionne, c'est tout ce qu'elle véhicule. A tort, hein ! Si un jour la Cour sortait de la programmation, et bien ce serait

intéressant. Parce qu'on a l'impression que la Cour appartient au Festival et n'appartient plus ... Tu peux me contredire (s'adressant à Paul Payan).

P.P. : La Cour identifie à mort le Festival IN, ça c'est sûr.

S.G. : Elle va aussi cristalliser les tensions. Et c'est une méfiance des institutions

P.P. : C'est ce que me racontait Gérard Gélas, je sais pas si c'est vrai ou pas mais il me racontait qu'en 68 ou 69, il y avait une pétition qui circulait pour détruire le Palais. Si c'est vrai c'est marrant et c'est parce que le Palais est devenu symbole du Festival IN, enfin du Festival tout court, à l'époque il n'y avait que le IN mais qui était vécu comme un lieu de pouvoir parisien, etc.

S.G. : Il y a un festival qui s'appelle, en région parisienne, « Nous n'irons pas à Avignon ».

P.P. : Je ne sais pas si vous avez entendu parler ou vu ce joli spectacle qui avait été fait à la Cour d'honneur il y a quelques années, pour l'anniversaire du Festival justement, ça devait être en 2007, qui s'appelait *Cour d'honneur*. Il avait tout simplement fait monter sur scène une sélection de spectateurs, amateurs donc, festivaliers, qui chacun racontait sur scène leur expérience de spectateur...

S.G. : Et ça a donné le groupe *Miroir*.

P.P. : C'est à l'issue de ça ?

S.G. : Oui.

P.P. : Le spectacle, je ne l'avais pas vu in situ, je l'avais vu à la télévision en retransmission, peut-être que vous pourrez le retrouver comme ça.

S.G. : Et n'hésitez pas à aller voir à la Maison Jean Vilar, le groupe *Miroir* qui publie ses mémoires de spectateurs

P.P. : J'ai trouvé ce spectacle très émouvant parce que d'abord c'était très bien fait, dans le sens où le metteur en scène ne cherchait pas à transformer des amateurs en comédiens mais on sentait que le truc était travaillé, c'est-à-dire qu'à la base d'une expérience personnelle, chacun la racontait à sa manière. Et le panel était superbe, ça allait du fan absolu qui allait à la Cour d'honneur tout le temps jusqu'à celui qui n'y était jamais allé ou celui qui y était allé juste une fois et qui avait une mauvaise expérience. Et donc, ce spectacle m'avait beaucoup marqué et par rapport à votre réflexion je pense que ça pourrait être sympa d'essayer de la voir.

S.G. : Et le groupe *Miroir*, c'est sept tomes conservés à la Maison Jean Vilar.

On va peut être parler de votre projet ...

P.P. : Alors ce projet qui s'appelle « Théâtre le patrimoine » ou « Patrimoine dans le théâtre » ou l'inverse je sais plus.

S.G. : Oui, « Théâtre le patrimoine/Patrimoine dans le théâtre » c'est ça.

P.P. : Voilà c'est ça, il est venu d'une idée d'Antonia Amo, qui est hispaniste, que Sophie a dynamisé un peu, a repris. Elle m'en a parlé et derrière ça il y a le constat que l'on fait tous à Avignon que le théâtre a investi des lieux chargés de dimension patrimoniale. C'est le cas pour le Palais des papes mais pas que, comme pleins de lieux à Avignon. Et du coup, des liens se nouent dans ce rapport, c'est-à-dire que, d'une part le théâtre a pu profiter de lieux qui étaient déjà patrimonialisés, qui avaient déjà une aura patrimoniale. Il en a profité mais en même temps il a dû faire avec, c'est-à-dire que comme on disait c'est un peu avoir des contraintes, des influences, etc. Mais inversement, le théâtre a contribué à modifier le regard que l'on a sur certains lieux et le théâtre a contribué à patrimonialiser un certain nombre de lieux. Il me semble qu'il y a des rapports intéressants qui se lient entre les deux. On a pu dire parfois à titre de boutade que Avignon était au théâtre comme il était autrefois à l'Église. Et le théâtre s'est coulé dans ce moule là. Donc en fait, le projet est parti tout simplement de ce constat et de ces discussions, avec l'idée que de manière

transdisciplinaire ou interdisciplinaire, je sais pas comment dire. Chacun peut apporter son regard et sa réflexion sur ces rapports-là qui se jouent à Avignon. Donc c'est parti comme ça, avec comme modalité de travail des séminaires tous les deux mois en gros et puis une journée d'études que l'on souhaite annuelle. Et l'an dernier on a voulu, avec l'idée qu'on se focalise sur certains lieux, on a fait une journée sur les Carmes.

S.G. : Oui, on a cinq lieux pour l'instant.

P.P. : J'ai insisté d'emblée pour dire : « Le Palais des papes, la Cour d'honneur, à la fin » parce que c'est trop gros. D'abord, c'est trop évident et je pense qu'on a plutôt intérêt à porter cette réflexion sur des lieux périphériques et on y viendra après.

S.G. : Les cinq lieux, pour l'instant, donc les Carmes. On y a travaillé un an. La publication va sortir en juin prochain. Cette année, c'est les Célestins. L'an prochain, ce sera sans doute la Chartreuse. On a le Théâtre du Roi René. Et on devrait terminer par le Palais des papes. Mais effectivement, ce qui nous intéresse, c'est de travailler au cas par cas pour après publier une étude transversale. On ne va pas s'improviser, quand est littéraire, historien, et inversement. Donc, les historiens vont s'intéresser peut être au passage de la ville pontificale à une ville théâtrale. C'est le hasard de l'histoire peut être. On ne va chercher des raisons là où il n'y en a pas. Et les littéraires purs vont s'intéresser à l'inscription du monument, de l'architecture, dans le spectacle. Ou même à la littérature des pièces parce qu'on s'aperçoit dans les années 20 qu'il y a des pièces sur le Palais des papes qui ne sont pas jouées au Palais des papes mais à l'Horloge, voilà. Mais vous avez didascalie, le Palais des papes, etc.

P.P. : Et là où votre travail nous intéresse aussi beaucoup, c'est que nous vous voyez on prend davantage les choses du côté des lieux, de leur histoire et des metteurs en scène de théâtre et des programmeurs mais on prend très peu en compte, parce que ce n'est pas notre spécialité, la question des publics.

Alors, on l'a abordé un tout petit peu par le biais du groupe *Miroir* mais cet aspect du regard des publics n'est évidemment pas au cœur de notre réflexion.

S.G. : C'est une histoire du théâtre et une histoire du lieu théâtral. Et donc c'est super de voir que qu'on peut travailler ensemble en fait. On travaille encore sur des objets périphériques mais il y a bien un moment où l'on va se retrouver, enfin j'espère.

Vous comprenez quelles autres disciplines dans ce colloque ?

P.P. : Alors au départ, outre l'histoire et la littérature, une ouverture sur le droit.

S.G. : Oui, on a une juriste avec nous. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Jusqu'où on peut aller dans la Cour d'honneur ?

P.P. : Parce qu'il y a toute une législation du patrimoine, un droit du patrimoine qu'il est intéressant de prendre en compte.

S.G. : On avait un architecte mais ...

P.P. : L'architecture aussi voilà qui peut intervenir.

S.G. : Il nous faut un géographe.

P.P. : Et puis quand même, du côté de la formation de communication, Lise Renaud qui a commencé à travailler un petit peu avec nous, plutôt sur la question de...

S.G. : La sémiologie.

P.P. : De la sémiologie, des affiches, des programmes par exemple. De la façon dont le patrimoine est mobilisé ou non. Dans la communication. Dans les

visuels. On avait fait appel à elle aussi parce que dans l'idée du projet une des facettes c'est la valorisation au niveau du public. On aimerait bien, c'est une idée d'Antonia Amo depuis le début, que le projet se traduise aussi à un moment donné par une application destinée au grand public, qui permette au public d'avoir une espèce de cartographie des lieux de théâtre et de patrimoine à Avignon, d'avoir un éclairage d'histoire.

Du coup, dans votre ouvrage *A l'assaut du Palais*, vous parlez de la Cour d'honneur comme lieu emblématique du Festival d'Avignon qui est toutefois perçu comme un corps étranger dans la ville, est-ce que vous pouvez nous expliquer ?

P.P. : C'est pas la cour en elle-même, c'est le Palais tout entier qui quand même a du mal et a toujours eu du mal à s'imposer au cœur de la ville et aux Avignonnais et finalement quand on y réfléchit c'est assez compréhensible quand on se rappelle ce que c'est que le Palais quoi. C'est pas comme un palais communal en Italie qui identifie l'identité urbaine, qui se reconnaît dans ce palais communal, ça exprime la vie de la cité. C'est pas non plus comme une cathédrale qui dans le nord de la France pareil, identifie la ville. D'ailleurs au XIXe siècle, Viollet le Duc avait envisagé, avait suggéré de déplacer la cathédrale Notre-Dame d'Avignon et de la mettre dans le Palais, dans la grande chapelle, de faire de la grande chapelle, la nouvelle cathédrale d'Avignon. Et le clergé local a refusé catégoriquement. La cathédrale c'est Notre-Dame des Doms. Elle, elle est bien identifiée comme cathédrale, il y a pas de problème. Mais le Palais, c'est quelque chose de totalement différent et le clergé local au XIXe siècle ne se voyait pas du tout investir ce lieu. Mais après tout le Palais des papes, c'est dès le départ le Palais, le château, la forteresse d'un souverain pontife qui est venu là un peu par hasard, qui dans un premier temps n'était même pas seigneur de la ville quand il arrive. Il est l'hôte du comte de Provence en réalité. A partir de 1348, la ville lui appartient puisque Clément VI achète la ville d'Avignon à la Reine Jeanne et d'ailleurs à ce moment-là, juste avant la vente, il y a une ambassade des avignonnais qui va voir la Reine Jeanne pour lui dire : « S'il vous plaît, il faut pas vendre la ville ».

Ça prouve bien qu'on est pas si ravie que ça d'être sous l'autorité pontificale et donc ça veut dire que dès le départ, ce palais c'est celui du seigneur quoi. Donc, c'est pas un palais qui émane de la ville. A titre de comparaison, c'est un peu comme Versailles à Paris ou alors le Louvre éventuellement, c'est-à-dire quelque chose qui exprime le pouvoir mais avec tous les rapports de conflictualité qui vont avec. Et ce qui m'a frappé, c'est quand même que à plusieurs reprises que les Avignonnais se sont dressés contre le Palais et donc ce Palais a quelque chose d'un peu dur quoi. Et faut pas oublier qu'à la Révolution française, les Avignonnais pensaient en réalité le détruire comme l'avait fait les parisiens pour la Bastille. Et pendant tout le XIXe siècle, cette image noire du Palais, elle perdure, en plus elle a été aggravé par l'épisode révolutionnaire du massacre de la Glacière, qui est un massacre de prisonniers qui s'est produit dans la tour dite de la Glacière et qui est en réalité le premier massacre révolutionnaire. C'est même avant la Terreur et donc même à Paris cet épisode a fait du bruit. Et donc ensuite l'image du Palais elle est assez sombre quoi, voilà. Donc, mon hypothèse c'est qu'aujourd'hui si les Avignonnais ont toujours du mal avec le Palais, c'est aussi le fruit de cet héritage là. Pensez aussi que la place du Palais, donc devant, c'est un peu comme la Cour d'honneur, ce n'est pas une vraie place finalement, c'est au départ, déjà au XIVe siècle elle existait pas, c'est-à-dire que les maisons allaient jusqu'au pieds du Palais. Et, en fait c'est le dernier pape d'Avignon, Benoît XIII, qui après les sièges qu'il a subi, a exigé que les maisons soient rasées devant le Palais pour des raisons défensives, pour se prémunir d'un nouveau siège. Donc cette place à l'origine, elle prévue pour des raisons purement défensive, pour se protéger de la ville en fait.

Il n'y a pas aussi des règles d'urbanisme où pour l'aménagement de lieux touristiques, il est nécessaire de laisser un espace devant les monuments ?

P.P. : Aujourd'hui c'est le cas évidemment et il y a à Avignon ce qu'on appelle un secteur sauvegardé, pour le coup, c'est le droit du patrimoine, où effectivement toute construction ou tout travaux dans un secteur délimité

autour d'un monument historique doit être soumis à l'acceptation des architectes des bâtiments de France. Mais la place c'est autre chose, c'est à l'origine pour des raisons défensives. Ça, aujourd'hui, on l'a oublié mais il n'en reste pas moins que à regarder cette place aujourd'hui, c'est pas un lieu de vie pour les Avignonnais, pas tellement. Alors les gens y passent pour aller au Rocher des Doms éventuellement. On y va de temps en temps pour y boire un truc au bar, pour les touristes beaucoup, évidemment. Mais les Avignonnais, je sais pas. Vous si vous allez boire un coup, vous allez Place Pie, Place des Corps Saints. On va pas boire un coup Place du Palais, ça viendrait pas à l'idée. On va éventuellement Place de l'Horloge mais pas Place du Palais. C'est pas un lieu de vie des Avignonnais. Oui, oui, on se met pas au milieu. Le Palais c'est une masse très impressionnante. Je le connais depuis toujours mais à chaque fois que j'y vais je suis toujours impressionné et j'ai toujours un regard assez différent. Je suis impressionné aussi par le fait que la silhouette du Palais, elle est visible de partout. Je veux dire, par où que vous arriviez sur Avignon, vous le voyez de partout le Palais. C'est comparable aux grattes-ciel des grandes villes américaines. C'est la skyline d'Avignon, le Palais des papes. Parfois c'est un peu impressionnant de loin. Je me souviens une fois, j'avais fait une ballade en bateau vous savez sur le Rhône, on se rend compte que quand on remonte le Rhône vers le nord, pareil, on le voit. Il y a des endroits sur le Rhône où on voit rien d'Avignon, on voit que le Palais. C'est-à-dire que ce monument a quand même un impact sur la ville, sur l'image la ville, très important. Mais pourtant, il est difficilement associé à la vie de la cité, des Avignonnais.

Du coup, par rapport à cet impact, vous avez travaillé sur l'impact de la présence du festival. Aujourd'hui, on peut dire que c'est le Festival d'Avignon qui a impact régional. Est-ce que finalement les papes n'ont pas été remplacé par la culture et le théâtre ?

P.P. : Oui, oui. Ça on l'a dit et j'y crois pas mal. Mais une des questions justement que l'on se pose dans cette réflexion sur théâtre et patrimoine, c'est les raisons de ce remplacement; Et pourquoi est-ce que ça a marché aussi

bien. Parce que des projets pour le Palais des papes, il y en a eu plein à partir du XIXe siècle et ça Dominique Vingtain le montre bien dans son livre. "Parce que ce monument est immense quand même. C'est colossal. Et donc il pose un vrai problème d'usage: « Qu'est-ce qu'on en fait ? ». C'est tout le problème du patrimoine d'une manière générale mais le Palais des papes particulièrement. C'est tellement immense : « Qu'est-ce qu'on fait de ce truc-là ? ». Alors ce qui l'a sauvé, c'est qu'il a été utilisé comme caserne au XIXe siècle, comme prison aussi. Mais ensuite, quand les militaires sont partis : « Qu'est-ce qu'on en fait ? ». Alors il y a eu pleins de projets, il y a eu Mistral qui voulait en faire une espèce de panthéon du Félibrige. Il y a eu Viollet le Duc. Il y avait l'idée du musée du Moyen-Âge, le musée d'Avignon. Mais tout ça finalement, n'a pas vraiment pris. Et le théâtre a pris, voilà. Alors pourquoi ? Peut être parce que tout simplement, c'est des lieux qui ont été construits, à l'origine, quand même pour une certaine idée de mise en scène. C'est-à-dire, en l'occurrence, une mise en scène du pouvoir. Après tout, un Palais c'est ça. C'est un écrin pour une mise en scène du pouvoir, pour une ostentation du pouvoir. Et dans le Palais des papes il y a évidemment ça. Le Palais des papes, il impressionne aujourd'hui, mais il impressionnait déjà au XIVe siècle les contemporains qui venaient le voir. En plus, on était à une époque où Avignon attire des gens qui viennent de toute l'Europe. Et puis des ambassades prestigieuses, des politiques, etc., voilà. Et le Palais, il était là pour en mettre plein la vue et ça marchait parce qu'à cette époque là, il apparaît comme le palais le plus impressionnant, même le roi de France n'a pas d'équivalent. A l'époque, Charles V est en train d'agrandir le Louvre, d'en faire un palais. Mais le Louvre de Charles V, il est plus petit que le Palais des papes d'Avignon. Donc, il en jette plein la vue, donc c'est un élément de mise en scène. Alors peut être que si le théâtre s'y sent aussi bien, c'est peut être que le lieu dès le départ était un peu conçu pour ça. Alors, on se pose la question pour les autres lieux bien entendu. Pour les Carmes, par exemple, c'est pas du tout la même logique de mise en scène du pouvoir. J'ai expliqué que les Carmes c'est un ordre mendiant et que les ordres mendiants sont des ordres qui sont ouverts sur la prédication, sur la parole et tout et donc là aussi il y a des espaces qui étaient naturellement adaptés pour faire la rencontre et tout.

Peut être que si le théâtre s'est aussi bien fait à ces lieux, peut être qu'il y a des ressemblances avec l'esprit qui a présidé à la construction. N'empêche que, au début, ça a choqué, on a trouvé des réactions assez amusantes, lorsqu'il a été question au XXe siècle de faire du théâtre dans le Palais, certains ont crié au sacrilège, profanation. Et même, l'association des amis du Palais des papes avait écrit un truc pour dire : « Non? C'est un scandale, c'est une profanation, il faut pas faire du théâtre là-dedans. ». Donc ça a un peu suscité des réactions négatives et pourtant on se rend compte que ça a bien marché.

Vous avez dit tout à l'heure, par rapport à l'histoire, que c'était peut être la raison pour laquelle c'est un obstacle pour les festivaliers. Alors est-ce que toute cette histoire du Palais des papes et maintenant l'histoire qui se construit maintenant dans la Cour d'honneur, permet de créer une mémoire collectif ? Que ce soit pour les Avignonnais ou les festivaliers ?

P.P. : Ah oui, vous voulez dire une mémoire du Festival même. Mais bien sûr, c'est à dire que le Festival est devenu un patrimoine en soi finalement. Le Festival est devenu un élément de l'histoire du Palais et il contribue à sa mémoire et contribue aussi au regard qu'on lui porte, c'est évident. C'est à dire que, bon il faudrait interroger les visiteurs, il faudrait faire des enquêtes au niveau des visiteurs, mais je pense qu'un visiteur qui visite le palais aujourd'hui, qui traverse la Cour d'honneur, inévitablement, ils doivent se dire « tiens c'est là où se tient le festival pendant l'été » et donc je pense que ça fait parti de la mémoire du lieu aussi.

On va passer à la dernière partie, l'idée c'est de penser la construction de l'exposition interdisciplinaire avec la Maison Jean Vilar, on a commencé avec les questions sur votre projet de projet d'étude pour apprendre un petit peu comment tout ça s'articule. Comment mettre à profit cette interdisciplinarité et donc les compétences de chacun dans la construction d'un colloque sur un objet total tel que la Cour d'honneur ?

P.P. : Je peux vous répondre le truc politiquement correct, bien comme il faut et puis je peux vous parler de la réalité de qu'est ce que c'est que l'interdisciplinarité. Alors le truc qu'il faut dire et qui va bien, c'est que, évidemment

l'interdisciplinarité c'est bien, c'est profitable, c'est utile et c'est comme ça qu'on avance. Cela dit, c'est pas facile l'interdisciplinarité c'est-à-dire que l'on ne l'a fait bien l'interdisciplinarité seulement si on respecte les disciplines, les champs disciplinaires et si on est soi-même assez solide et assez crédible sur son champ disciplinaire et qu'on est à l'écoute de l'autre champ disciplinaire sans prétendre s'improviser spécialiste de l'autre champ disciplinaire. C'est-à-dire que par exemple, on travaille entre littéraires et historiens. Si moi j'essaie de faire de la Littérature, je serai nul. Si Sophie essaie de faire de l'Histoire, elle sera nulle. En revanche, ce qui est super c'est de se poser des questions mutuelles et d'écouter ce que l'autre pourra apporter et de la sorte, les questions de l'autre champ disciplinaire, l'approche de l'autre champ disciplinaire va, moi, me permettre de m'interroger différemment parce qu'il y a des choses auxquelles j'aurai jamais pensé. Donc, voilà, l'interdisciplinarité c'est d'abord être chacun dans sa discipline mais être suffisamment à l'écoute les uns des autres pour apprendre les uns des autres et de façon à pouvoir ainsi faire émerger des questions nouvelles. Voilà, c'est ça l'idée. Parce que si chacun reste coincé dans sa discipline, on va tourner en rond autour des mêmes questions. L'interdisciplinarité permet de faire émerger des nouvelles questions. Ça passe aussi, par une certaine forme de ce qu'on appelle une formation continue, parce qu'en réalité, à l'Université comme chacun est dans sa discipline, on a peu de temps et d'opportunité pour lire, voir d'autres choses donc c'est l'occasion aussi de combler un peu ses lacunes, moi en littérature et en théâtre, d'autres en histoire voir en droit ou autre chose. Donc de ce point de vue, l'interdisciplinarité c'est très bien. Cela dit, dans la perspective d'une expo ou d'un colloque ou autre chose, comment faire concrètement de l'interdisciplinarité ? Parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit, comment dirai-je, une juxtaposition de disciplines différentes comme si on mettait les choses les unes à côté des autres sans qu'il y ait de lien entre les deux, toute la difficulté elle est là, que chacun reste dans sa discipline mais sans pour autant une juxtaposition de choses déconnectées les unes des autres donc c'est pour ça que la bonne chose c'est de partager les questionnements. Le lieu comme point commun, rien que ça c'est déjà pas mal, l'expérience là au Carmes, cette année au Célestins. On a un lieu et c'est ça qui nous unit, c'est ça qui nous réunit, on va chacun apporter le regard, le questionnement sur ce lieu. Et ça suppose aussi, c'est peut être la dimension importante, ça suppose aussi beaucoup de respect mutuel, d'indulgence face au ignorance des uns et des autres. C'est pour ça que

le secret d'une bonne interdisciplinarité, c'est le côté off et pratique du truc, mais le secret d'une bonne interdisciplinarité, c'est de bien s'entendre et que ça se passe bien quand on est avec des gens en qui on a confiance et avec qui on a de bonnes relations amicales. C'est plus compliqué avec des gens qu'on connaît mal et où on a tendance à être sur la défensive, genre il faut pas que je dise de conneries, ou des rivalités, dans ce cas-là c'est pas bon, parce qu'on ne se fait pas assez confiance pour s'ouvrir à des questions qui peuvent être naïves parfois. Mais c'est justement en posant des questions naïves que les choses avancent dans l'interdisciplinarité. Parce que si je dialogue avec un sociologue, moi je suis nulle en Sociologie, donc forcément je risque de dire des conneries et donc si j'ai pas un minimum confiance dans le fait que je ne serai pas jugé là-dessus, je ne vais pas oser poser des questions bêtes donc du coup, on ne va pas pouvoir avancer dans ces cas-là. Donc l'interdisciplinarité, demande finalement pas mal d'humilité mais c'est un vrai enjeu scientifique de Sciences humaines, quelque soit la discipline et nous en Histoire, c'est le cas aussi. Dans les années soixante, soixante-dix, l'Histoire s'est très largement ouvert aux Sciences humaines, dans l'École des Annales et tout, il y avait des échanges très fructueux avec les Sociologues et les Anthropologues. Depuis ça s'est à nouveau fermé ça a tendance à s'ouvrir à nouveau maintenant. Mais quand même les tentations de repli disciplinaire, elles sont fortes et je dois dire que ce genre de projet est stimulant, en grande partie pour ça aussi, c'est la première fois aussi à Avignon, qu'on fait un truc en commun entre historiens et littéraires. Mais ça vient aussi, des individualités, des relations humaines. Sophie est arrivée il y a trois ans, jeune, dynamique, ça fait bouger le truc quoi.

On suppose qu'un colloque et une exposition s'adressent à des publics différents. Qu'est-ce que cela suppose dans la manière de concevoir l'un ou l'autre ?

P.P. : La différence des publics vous voulez dire ?

Oui.

P.P. : Sur cette question de à qui ça s'adresse, par rapport à notre projet, ça nous interroge pas mal. Parce que, au début dans l'idée de notre projet, c'est à la fois

l'idée d'un travail de recherche entre nous. Mais à la fois avec une idée d'avoir une ouverture sur le public aussi, notamment par le biais d'une éventuelle application sur les lieux. Mais quand on fait une journée d'étude voir un colloque, l'idée c'est qu'on puisse être ouvert aux Avignonnais. On a fait les Carmes en juin dernier, il y avait du public assez large qui est venu nous écouter, on nous a même reproché un petit peu de ne pas avoir assez communiqué autour de ça et que cela aurait pu intéresser plein de gens. Pourquoi on n'a pas su communiquer, tout d'abord on ne sait pas trop le faire à l'Université et puis aussi car on avait un petit peu peur car c'était la première journée d'étude qu'ont proposé et il fallait d'abord qu'on teste entre nous, voir un peu comment ça fonctionne avant de l'ouvrir davantage. Mais on est conscient pour la suite qu'il faudra l'ouvrir davantage parce que on se rend compte qu'une telle réflexion intéresse plein d'Avignonnais et c'est normal. Puis elle intéresse aussi tous ceux qui sont investis dans le théâtre et qui en font un peu. Donc dans les prochaines journées, il faudra qu'on les ouvre davantage. Après j'imagine que vous, dans la perspective de cette exposition, c'est encore une autre démarche, c'est-à-dire que là l'exposition par définition, elle est destinée par un vaste public et il faut la penser d'abord comme ça. Dans notre approche à nous, d'abord la réflexion universitaire entre nous puis ensuite une ouverture vers le public. Cela dit, on a intérêt à se nourrir des retours qu'on aura du public, des retours d'expériences et ce que nous disent les Avignonnais.

Dans le cadre de cette exposition, l'idée c'est de faire de la vulgarisation scientifique. C'est permettre d'être accessible à un large public.

P.P. : Des choses qui peuvent corriger des clichés, des idées reçues qu'on peut se faire à la fois sur l'histoire, soit sur le théâtre soit sur le Festival. Par exemple, ça c'est les études d'Emmanuel Ethis et de Damien Malinas qui l'ont montré me semble-t-il, c'est justement par rapport à cette image que j'évoquais tout à l'heure de dire que le festivalier ne pouvait être perçu comme quelque chose d'étranger à la ville d'Avignon. Il me semble que les enquêtes de publics, il y avait pas mal d'Avignonnais et des gens locaux qui sont des festivaliers. Donc en réalité, il y a des images que l'on se fait, il y a des clichés que l'on se fait, des perceptions et puis après il y a la réalité sociologique de fréquentation qui ne correspond pas forcément à ça. L'interdisciplinarité sert à ça aussi, à corriger certaines idées reçues et par conséquent, l'expo j'imagine pourrait réfléchir à ça

mais oui j'imagine que vous aurez une réflexion à mener sur la destination des publics. Parce que dans le palais, inévitablement, la moitié des gens qui visitent le Palais sont des gens extérieurs à Avignon, les touristes, les gens qui viennent visiter la ville. Il y a plein d'Avignonnais qui à mon avis, n'ont jamais visité le Palais et ceux qui l'ont déjà fait, c'est ça se trouve il y a vingt ans et ils ne sont pas revenu depuis. Faire une expo dans le Palais sur le Festival, on s'adresse essentiellement à des gens qui ne sont pas d'Avignon mais on s'adresse aussi, potentiellement, aux Avignonnais.

L'exposition a lieu dans la maison Jean Vilar.

P.P. : Alors oui, dans ce cas c'est encore autre chose. Je pense que ceux qui fréquentent la Maison Jean Vilar sont forcément intéressés par le théâtre et par le Festival. On ne vient pas à la maison Jean Vilar par hasard. Donc on est déjà face à un public d'initiés.

Comment ces deux projets vont pouvoir communiquer l'un avec l'autre ?

P.P. : Déjà je pense qu'il ne faut pas trop se mettre la pression là-dessus et il ne faut jamais trop se forcer pour faire les choses en commun. Il faut que ce soit quelque chose qui s'impose, comme quelque chose de naturel, d'évident. L'important c'est qu'il n'y a pas concurrence et pour qu'il n'y pas concurrence, il faut bien comprendre justement les spécificités des approches de chacun. C'est ça que je disais sur l'interdisciplinarité, pour ne pas avoir peur l'un de l'autre, il faut comprendre que l'on a un regard différent et que ce regard il est complémentaire, il n'est pas affronté. Déjà ça passe par là, comprendre que l'on a des regards différents que ces regards ne se gênent pas et après, le dialogue, à mon avis, vient presque naturellement. Pour l'instant, notre réflexion on intègre assez peu, le regard des publics. J'imagine que vous l'intégrerez davantage, du faite de votre formation, de votre approche. Inversement si nous on peut apporter au projet des éclairages sur, justement, l'histoire propre du théâtre, sur l'histoire propre du lieu, c'est là où on peut éventuellement apporter quelque chose. Mais nous de toute façon, dans notre projet on intégrait pas du tout l'idée d'exposition.

Vous avez des productions quand même ?

P.P. : Oui mais les productions passent par de la publication et éventuellement une application numérique mais on a jamais envisagé une exposition donc ça doit être complémentaire. Une expo sur la Cour d'honneur peut intégrer des choses qu'on aurait apportées. L'autre différence c'est l'échelle, c'est-à-dire que vous vous avez une expo qui est concentré sur la Cour d'honneur, alors que nous notre réflexion concerne l'ensemble des lieux patrimoniaux avignonnais dans la Cour d'honneur mais la Cour d'honneur on va vraiment l'aborder à la fin comme lieu emblématique mais comme un peu lieu exceptionnel. Déjà qu'on se tient au courant mutuellement de ce que l'on fait, ça passe d'abord par-là, d'être au courant et puis ensuite ponctuellement de voir comment est-ce qu'on peut contribuer, s'aider et plus si affinités. Après en terme de calendrier, on aura probablement pas le même parce que votre expo est prévu pour 2020 et je pense qu'en 2020 nous on ne sera pas encore au Palais. A moins qu'on anticipe mais je ne sais pas si ça serait vraiment souhaitable. En termes de calendrier il faudra voir aussi. On aura peut-être pas le même.

Comment vous pouvez l'imaginer cette future exposition sur la Cour d'honneur ? Quelles formes cela pourrait prendre ?

P.P. : Pour le coup, ce n'est pas dans mon domaine. Ça dépend ce qu'on veut montrer. Est-ce qu'on fait une expo sur les spectacles donné dans le Festival depuis sa création dans la Cour d'honneur ou est-ce qu'on fait une expo sur la Cour d'honneur dans le Festival. L'approche est légèrement différente. Soit on parle du spectacle soit on parle du lieu. Je pense déjà que ce n'est pas le même choix parce que si on parle du lieu, ça signifie qu'il faut nécessairement passer par quelque chose sur l'histoire, sur l'architecture, la fonction dont les metteurs en scène la regardent, la façon dont le public la regarde. Alors que si on prend l'expo du côté du spectacle, on parle plutôt de la programmation, des choix des textes, des comédiens, des metteurs en scène etc. Peut-être qu'une approche par le lieu serait plus original. Mais évidemment du lieu dans le cadre du Festival et par le biais du Festival mais la manière dont ce lieu s'est imposé petit à petit. Comment il a pu être perçu, bien ou mal ? Les critiques, les perceptions, les spectacles emblématiques comme vous avez dit mais c'est-à-dire, si on le prend par le lieu,

le spectacle emblématique ça va être le spectacle qui noue une relation particulière avec ce lieu, qui l'assume et qui l'embrasse.

Et dans sa forme ?

P.P. : Maintenant une expo, ça veut dire un équilibre entre l'écrit, l'image, le son. On s'attend à des extraits vidéos, on s'attend à quelques panneaux, surtout pas trop de texte et ça vous le savez bien, dans une expo on ne peut pas lire beaucoup. Ça serait bien d'avoir des interviews, alors soit sous forme vidéo soit sous forme écrite, des interviews d'une part peut être des metteurs en scène, pourquoi pas de comédiens, qu'est-ce que ça veut dire pour un comédien d'affronter ce lieu ? Et puis des spectateurs bien entendu. L'aspect technique, ça aussi d'ailleurs, Sophie y est attachée, l'aspect purement technique aussi de l'installation alors là qui pose des problèmes de conservation. Quelles sont les contraintes matérielles ? L'installation de la scène ? Des gradins ? Où mettre les projecteurs ? Les questions de régie techniques ? Dans un lieu comme ça c'est très intéressant. Comment est-ce que ça a évolué ces contraintes techniques ? Au début, Vilar c'était rien. Et maintenant c'est devenu des dimensions spectaculaires. Dans une expo comme la vôtre, ça serait vraiment bien. En gros, les coulisses de la Cour, c'est quoi les coulisses de la Cour d'honneur ? Les coulisses techniques de la Cour d'honneur ?

Merci beaucoup Paul Payan de nous avoir accordé cet entretien et d'avoir répondu à nos questions.

Lauriane Guillou

Entretien réalisé par Lucile Jean et Michèle Mahé

Le 12 décembre 2018

Avignon est le premier Festival de théâtre en France et l'une des plus importantes manifestations de théâtre et de spectacle vivant du monde. D'après vous, en quoi le Festival d'Avignon se démarque-t-il d'autres festivals du même type ex : Fringe à Edinburgh, Festival des Jeux du Théâtre de Sarlat, Festival international du théâtre de rue à Aurillac ?

Alors, pour commencer, je n'ai pratiqué que le Festival d'Avignon dans les festivals que vous citez. J'ai une connaissance partielle du Festival d'Edinburgh par sa renommée et d'Aurillac aussi au regard de sa spécificité. Mais voilà, même en terme de loisir je ne les aient jamais pratiqués. Du coup, qu'est-ce qui fait la spécificité du Festival d'Avignon, c'est ça ?

C'est ça.

Très bien, là vous avez pointé la question de son histoire déjà donc ce n'est pas anodin d'avoir un festival qui a plus de 70 ans. Ça c'est une expression assez récurrente dans la manière de le décrire. Et je pense que ce qui est particulier à Avignon, c'est la place qu'on a donné au public au fait, dès le début, enfin que ce ne soit pas devenu un enjeu pour avoir des subventions ou quoi que ce soit. C'était ce qui était au coeur donc je pense que c'est cette place du public qui a contribué aussi, à mon avis, à sa pérennité. Ce qui spécifie, vous le savez, c'est toute cette épaisseur du théâtre populaire, son évolution, la question du service public, c'est tout ça qui le spécifie et du fait que tout ça a contribué à la construction d'un paysage politique public en France, et je pense que c'est ça qui fait sa singularité. Ce qui fait sa singularité c'est les personnes qui l'ont incarné aussi : Jean Vilar, les personnes aussi comme Jeanne Laurent qui l'ont accompagné. Et puis, tous les directeurs successifs qui l'ont incarnés. Je pense que c'est ce qu'ils ont souhaité porter qui a fait la singularité de ce Festival. Et puis c'est la dimension artistique qui est absolument... qui est au coeur du souvenir de

la mémoire du public. Et c'est ce qui a été impulsé en terme d'un artistique qui contribue aussi à sa mémorabilité. Qui se conjugue aussi à cet aspect de lieu puisqu'on va parler de la Cour d'honneur et qui sont des lieux exceptionnels et je pense que c'est une conjugaison de facteurs qui font que, ensemble ils se sont mis à tout ça. Par rapport à Edinburgh, peut-être, je pense qu'ils sont connus différemment mais en tout cas, leur connaissance est toujours associée à un OFF, que ce soit un Fringe ou que ce soit un OFF, et je pense que ça contribue aussi à une meilleure connaissance de ces festivals en ce sens-là.

Dans son livre *Avignon ou le public participant*, Emmanuel Ethis, évoque la notion de loyauté envers un bien ou un service. Il dit que si le spectateur n'est pas satisfait de l'offre qu'on lui propose, il risque d'abandonner ce bien/service. Ainsi, comment le Festival d'Avignon arrive-t-il à fidéliser, selon vous, un public tout en se réinventant chaque année ?

Alors c'est une question compliquée (rires). La fidélité je pense qu'elle naît parce qu'on sent qu'on a quelque chose à voir avec ce qui est en train de se passer. Enfin, on participe au festival parce qu'on sent que c'est... Je ne sais pas si c'est quelque chose parce que le public se sent concerné mais en tous cas il se sent au bon endroit pour un ensemble de raisons : parce qu'il y a une recherche artistique qui se réalise juste à cet endroit-là, parce que c'est des rencontres, parce que c'est un espèce de condensé sur trois semaines - qui n'était pas trois semaines au début. Et je pense que la fidélité elle naît de ce fait qu'Avignon raconte quelque chose de nous à travers le théâtre en l'occurrence. Et du coup je pense que c'est l'aspect de rencontre qui fidélise aussi le public et la place qu'il a. Il a une place particulière, il a le droit de dire ce qu'il en pense concrètement. Tout le monde ne le fait pas, tout le monde ne prend pas forcément la parole tout ça mais... Mais en tout cas on sait que cet espace il est pour nous et je pense que c'est ça qui fait que le public reste. Enfin, je parle en tant que spectatrice et en tant que doctorante sur ce sujet. Quand on interroge le public sur la raison de pourquoi il continue à venir, c'est parce qu'il y a cet aspect là de participation et le fait qu'il a beau chercher c'est que à Avignon qu'il trouve ce qu'on lui propose. Ce n'est pas pour autant qu'il viendra toute sa vie ou qu'il va venir de manière continue. Il peut venir de manière très fragmentée. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est principalement aussi pour ça.

Et aussi, de manière plus précise, si vous deviez décrire la Cour d'honneur à quelqu'un qui ne la connaît pas, que diriez-vous ?

A quelqu'un qui ne la connaîtrait pas... C'est une bonne question... Je ne la décrirai pas de la même manière en fonction de qui est la personne en tout cas. Ce que je dirais déjà c'est... Je ne sais pas si je vais procéder par mots-clés mais en tous cas qui a une dimension démesurée. Et... Je pense que ce mot-là il fonctionne bien...Que c'est un lieu qui est très chargé aussi symboliquement, qui est chargé parce que c'est un lieu - ça, vous en discuterez bien mieux avec des chercheurs en histoire - historiquement chargé. C'est un palais qui était construit pour les papes, il y a toute cette histoire-là. Mais c'est chargé aussi par tous ces spectacles à l'endroit du Festival qui ont été accueillis. Et c'est chargé aussi parce qu'on a tous notre petite histoire avec la Cour, d'une manière ou d'une autre, que ce soit une histoire heureuse ou malheureuse. Malheureuse parce que on s'ennuie, parce que le spectacle n'était, pour nous, pas du tout à la hauteur de nos espérances, ou au contraire, parce que ça a été une révélation, parce qu'on y a été avec quelqu'un qui comptait pour nous. Donc voilà, je pense qu'il y a des mesures chargées symboliquement. Et puis, je trouve que la Cour résume un peu Avignon, en tout cas il y a une espèce d'équivalence entre la Cour et Avignon. Et si je peux juste rajouter, du coup d'un point de vue, je veux dire, pas personnel mais... Je trouve que quand on invite quelqu'un à la Cour d'honneur, on met beaucoup des balises en disant « il peut se passer ça, il peut se passer ça ». C'est principalement à la Cour d'honneur où il y a des gens qui partent pendant les spectacles, enfin tout ça. Je ne sais pas si ça répond à la question mais je voulais rajouter ça aussi.

Maria Casarès a dit et je cite « Je n'ai jamais quitté la Cour, c'est un lieu que l'on porte en soi définitivement ». L'expérience de la Cour d'honneur est une expérience unique et cette expérience reste gravée dans la mémoire des spectateurs. Existe-t-il, à votre connaissance, d'autres lieux du festival et hors festival, qui procurent ce même sentiment ? En quoi peut-on dire que la Cour d'honneur est un lieu incontournable dans la carrière de festivalier ?

La Cour est dans une certaine mesure incontournable car c'est le seul lieu commun à toutes les éditions du Festival. Il n'y a pas une édition qui n'ait pas pris

en compte la Cour d'honneur. A part 2003, mais 2003 n'a pas été une édition puisqu'elle n'a pas eu lieu. Mais sinon de 47 à 2018 il y a toujours eu la Cour d'honneur. Donc je pense que c'est en ça qu'elle est importante au fait. Et puis, c'est une entrée facile la Cour. Enfin, ce n'est pas une entrée facile mais plus évidente.

Démocratique en quelque sorte ?

Oui voilà, parce que c'est le lieu central. Et le mot « central » n'est pas forcément le mien, c'est quand on interroge aussi les directeurs. Il disent « bah, la Cour c'est le centre » et c'est... Enfin voilà, je pense que la Cour représente encore une fois le Festival donc du coup c'est pour ça qu'elle est importante dans un parcours de festivalier. Est-ce qu'avoir fait le Festival pendant des années sans jamais avoir fait la Cour c'est avoir fait le Festival ? Je pense que oui quand même mais en tout cas ça pose certaines questions. Quant à la première question qui était de savoir s'il y a des lieux qui ont, comment dire, un aspect mémoriel très marqué, il y a absolument la Carrière de Boulbon pour Avignon en tout cas. La Carrière de Boulbon qui est une carrière aménagée juste pour le Festival à côté du village de Boulbon. La Cour, c'est une architecture humaine et la carrière, une architecture naturelle car c'est juste une carrière. C'est un lieu qui a été inauguré en 85, sous la direction d'Alain Crombecque pour un spectacle qui est resté lui aussi mémorable qui était le *Mahābhārata* mis en scène par Peter Brook. Et donc ça a été non seulement la découverte d'un lieu mais, comment dire, d'une esthétique théâtrale, d'une épopée en tout cas qui était une des premières. Et la Carrière Boulbon n'est pas forcément utilisée. Olivier Py a pu l'investir une ou deux fois, de mémoire,... deux fois, depuis qu'il est arrivé, parce qu'après ça coûte beaucoup d'argent aussi. Ça coûte beaucoup d'argent et il faut un spectacle qui puisse y rentrer. Mais en tout cas c'est un lieu que le public aime beaucoup, qui revient beaucoup, aussi peut-être pour son côté exceptionnel justement, mais du coup il est en mémoire pour ça. Après, quand on demande aux festivaliers de choisir leur spectacle, la question du lieu est très importante. Mais... qu'il soit aussi fort en terme de mémoire... Enfin, on arrive à se souvenir des lieux du Festival parce que les Célestins on sait qu'il y a les deux platanes. On sait que le Cloître des Carmes c'est le ciel. Enfin, voilà, il y a deux, trois lieux comme ça de plein air qui restent. En fait, c'est plutôt les lieux de plein air qui restent en mémoire parce que il y a toute

cette... le ciel, la pierre, les étoiles, enfin voilà c'est plutôt cet aspect-là qui est important.

Et donc dans cette même logique, peut-on dire que la Cour d'honneur incarne à elle-seule le Festival d'Avignon ? Si oui, en quoi ? Et selon vous, qu'est-ce que la Cour d'honneur dit du Festival et de ses publics ?

Alors, je suis d'accord et pas d'accord. La Cour est le centre, elle l'incarne par sa continuité, ce lien entre toutes les générations, toutes les directions. Néanmoins, je pense que ce qui incarne aussi le Festival c'est plusieurs choses. C'est certes la Cour mais c'est des artistes, c'est un public, c'est des projets. Du coup, je pense que toute seule elle ne peut pas... Elle peut représenter ou symboliser le Festival mais elle ne peut pas en être la définition unique. Enfin, à mon sens.

Le Festival existe depuis plus de 70 ans. Que retient-on de la Cour d'honneur à travers le temps ? Comment s'inscrit-elle dans la mémoire collective - mémoire dont on aimerait que vous la définissez - et personnelle des festivaliers ? Peut-on dire que la Cour d'honneur contribue à renforcer, voire à faire émerger, une mémoire collective et personnelle festivalière ?

Du coup, une petite définition je ne peux pas vraiment le faire parce que c'est l'objet de beaucoup de recherches (rires) et que c'est un peu le sujet de ma thèse donc on verra dans six mois (rires). Mais ce que je peux déjà dire c'est que voilà, la mémoire collective c'est un peu cet ensemble de souvenirs, de valeurs, d'événements plus ou moins anecdotiques ou de sensations. Enfin, un ensemble de souvenirs qui arrive à persister parce qu'ils ont un sens qui est suffisamment fort au sein d'un groupe social. Enfin, c'est des choses qui permettent de faire le lien entre des individus très différents, des choses qu'ils ont en commun, qu'ils ont partagé de manière directe ou indirecte que ce soit par des récits ou des expériences. Mais c'est un ensemble de souvenirs qui les racontent eux aussi. Voilà, je définirai la mémoire collective comme ça. Et qui prend appui à partir de ce que Maurice Halbwachs a appelé des cadres sociaux de la mémoire, donc c'est des repères souvent spatio-temporels de manière générale mais dans un groupe après ça va être des événements, des dates, ce genre de choses qui permettent un petit peu d'avoir une perception, un découpage de temps qui est assez

pertinent au regard de ce dont on a besoin de se souvenir. Par exemple dans le cadre de ma thèse, je suis en train de me demander, les différentes directions, est-ce que c'est un cadre de la mémoire ou pas ? Est-ce que c'est un découpage temporel pertinent ? Quand on interroge certains festivaliers ça l'est parce qu'ils disent sous BFA (Bernard Faivre d'Arcier), c'était comme ça, sous Archambault, Baudriller, c'était comme ça. Mais quand on interroge les festivaliers qui viennent depuis les années 60 bah ça marche moins parce qu'ils ont moins tendance à voir une rupture. Ils voient plus le festival comme une grande aventure, une épopée, une continuité ou quelque chose, alors que les festivaliers qui viennent plus récemment ont tendance à plutôt, déjà reconnaître la direction sous laquelle ils sont arrivés, qui ont contribué à leur première fois. Et après à dire « bon bah, qu'est-ce qui est différent entre Archambault, Baudriller et Py ? Qu'est-ce qui est différent entre Py et BFA ? ». Et du coup un peu à segmenter et donc voilà j'essaye de tester, de savoir si ce découpage compte mais je ne suis pas sûre. Mais en tous cas la Cour d'honneur, pour moi, elle constitue un cadre de la mémoire du Festival parce qu'il y a énormément de souvenirs qui sont dedans, des souvenirs partagés, et c'est le lieu le plus symbolique qui permet aussi, du coup, de se souvenir collectivement d'un ensemble de choses. Je ne sais pas si ça répond à votre question ?

Oui, tout à fait.

Alors, qu'est-ce qu'on retient de la Cour d'honneur à travers le temps ? Le temps (rires), voilà, les 72 ans. Quand on interroge et le public, qui connaît un peu l'histoire du Festival, quand on interroge le directeur, enfin les directeurs successifs, directeurs, co-directrices, directrices, c'est le lieu impossible, c'est le lieu que Vilar ne voulait pas mais qu'il voulait quand même. Ce qu'on retient de la Cour c'est son aspect démesuré, son ouverture au ciel. Enfin, c'est le ciel, la nuit, la pierre, c'est ce qu'on retient de la Cour. Et c'est moins de ce qu'on en retient mais aussi de ce qu'on en attend. Enfin, de ce que le public en attend, le public en attend plus de la Cour que d'un autre lieu en tout cas. Quand on interroge, la Cour doit être un lieu accessible par excellence, populaire, ça doit être un lieu où on doit pouvoir entrer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.

Il y a une certaine attente de la Cour comme vous disiez.

Oui, oui, parce que c'est la jauge la plus grande, c'est 2000 places donc ça fait référence à... Les premières dynamiques de décentralisation, c'était à faire avec très peu de choses et faire pour la masse - faire pour 2000, 3000 spectateurs. C'était ce sens-là et la Cour elle fait écho à ce fait de vouloir avoir le peuple réuni donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'attente à cet endroit-là. Et l'attente qui fait écho à ce projet de théâtre populaire qui est l'exigence pour tous. Donc je pense que ça synthétise dans ce sens-là les choses. C'était ça ? Enfin, la question du paradoxe c'était par rapport... ? A la fois c'est pour tous mais on en attend beaucoup c'est ça ?

Oui, voilà, c'est ça l'idée. Vous disiez tout-à-l'heure que c'était une entrée qui était facile pour le Festival ou du moins que c'était la première entrée pour découvrir le Festival mais en même temps on en attend beaucoup...

On en attend beaucoup parce qu'elle doit pouvoir être une porte d'entrée, je pense que c'est pour ça. Mais après le Festival se roule dans les paradoxes de toute façon. Je ne sais pas si c'est des paradoxes ou des contradictions mais en tout cas le Festival est beaucoup fait de ça donc ce n'est pas étonnant que ça vous dérange. Enfin, que ça vous interpelle..

Vous écrivez une thèse qui s'intitule « Les publics du Festival d'Avignon ; usage et enjeux du numérique dans la pratique festivalière » et vous y recueillez, entre autre, la mémoire audiovisuelle du Festival. Comment, selon vous, la mémoire devient archive ? Par sa consultation, son éditorialisation ? Aussi, que recherche t-on dans ces archives ? Quelle est votre démarche et celle de ceux qui les consultent ?

Alors, juste, ma thèse c'est un titre provisoire et pas administratif ou définitif, vous vous en doutiez.

Oui, on nous a dit que le titre était souvent la dernière chose que l'on trouvait lorsque l'on fait une étude (rires).

Exactement. Comment la mémoire devient archive ? Je ne sais pas si la mémoire devient archive en fait parce que tous les souvenirs ne font pas office d'archive. Une archive ça reste un... Après ça dépend comment on rentre dans le sens de l'archive, quand on lit Foucault, une archive c'est pas forcément un document que l'on met dans une boîte, qu'on met dans un lieu de conservation. C'est un discours qui permet d'avoir de la connaissance sur quelque chose. Donc je ne sais pas dans quel sens vous entendez le mot « archive » mais en tout cas quand vous faites un tour au deuxième étage ici à la BNF, il y a, dans les différents fonds...comment dire... il y a un aspect, je veux dire, très administratif de l'archive en fait, qui permet de renseigner ce qu'a été le Festival par un ensemble de budgets, un ensemble de projets, un ensemble de croquis, un ensemble de correspondances très administratives qui sont des correspondances entre Jean Vilar et des artistes de théâtre, tout ça. Des politiques, Jeanne Laurent, enfin voilà... Et il y a une dimension aussi, la dimension de correspondance entre ce que le public pouvait écrire, ou pour le TNP ou pour le Festival. Et là il y a du souvenir dans une archive. Il y a : « pour moi, cette expérience a changé ma vie », ou alors, « j'ai rien entendu, c'est un problème, j'aime beaucoup le Festival, vous devriez faire quelque chose ». Je ne pense que la mémoire soit une archive mais en tout cas il y a des éléments mémoriels, des éléments de souvenir dans certaines archives.

Et comment faites-vous pour rendre matériel quelque chose d'immatériel ? Alors, là vous parlez des correspondances etc. Est-ce que vous auriez peut-être d'autres exemples en tête ? Est-ce que la Cour d'honneur ne serait pas dans un sens, un moyen matériel pour incarner justement une mémoire immatérielle.

Oui, je comprends où vous voulez en venir. C'est juste la... comment dire ?... Ce n'est pas le poids... La capacité d'un objet à faire référence à un autre. Notamment, il y a toute cette dimension de sémiologie. Mais la capacité de ce qu'un objet, un lieu, symbolise quelque chose d'autre. Et c'est parce que c'est des lieux qui sont forts, qu'ils sont appropriés par des gens, qu'ils peuvent renvoyer cette image. Mais ce qui... On ne peut pas tout avoir... Enfin, voilà, c'est un peu le mal de l'humanité, on ne pourra jamais tout archiver et ce n'est pas très grave. On archive aussi dans une intention. Ce qu'a fait Paul Piaux, c'était archiver un ensemble de choses pour que la mémoire de Jean Vilar puisse toujours être

présente et réactualisée dans le présent et pour qu'on la comprenne. Et donc, on n'a pas tout gardé mais on a gardé le maximum pour pouvoir reconstituer, re-raconter, recontextualiser ce qui s'est passé. Donc dans l'archivage il y a une intention, il y a des archivages... On pourrait penser qu'il y a des choses qui sont des archivages systématiques, par exemple, ce que fait je crois l'INA. Mais cet archivage qui peut être systématique, il a une intention, c'est de garder ce que peut produire une société à un instantané d'un point de vue audiovisuel par exemple. Donc dans l'archivage il y a une intention, et après, l'exhaustivité est impossible, comme l'exhaustivité de la mémoire est impossible. Si vous lisez Paul Ricoeur : on doit oublier, il y a certaines choses qu'on doit pouvoir oublier et cet oubli donne du sens à ce dont on se rappelle aussi. Après si je peux quand même... Enfin, je ne sais pas... Oui, enfin voilà, c'était ça... Et quelle est ma démarche du coup en la consultant ?

Oui.

Moi, c'est une démarche de recherche. C'est d'essayer, et de comprendre comment le festival est devenu ce qu'il est devenu, donc ce qui a été fait est utile pour moi. Mais c'est aussi de pouvoir repérer un ensemble de pratiques qui ont cours dans le temps. Après voilà, je n'utilise pas tant d'archives que ça en réalité dans ma thèse. Mais je pense que ce qui est à la BNF est surtout consulté par les gens qui font de la recherche. Après il y a une partie du public qui est aussi passionnée et donc du coup qui va vouloir chercher des choses, lire Vilar, mais ça c'est pas forcément une pratique d'archive. On peut lire des bouquins où il a écrit. Et il y a tout l'aspect après qui est « les archives en ligne du festival » qui est autre chose, qui est vraiment autre chose que ce qui se passe au deuxième étage ici et ce qui est mis en ligne. Le Festival appelle cela des archives, je pense que ça en est en partie mais il y a tout l'aspect d'audiovisuel et de captation qui est une trace de ce qui s'est passé. Après, je ne suis pas historienne donc je ne sais pas si on peut appeler encore cela une archive. Mais en tous cas ces contenus-là sont... comment dire... Il y a des pratiques qui varient : la pratique de consultation n'est pas la même en fonction de la temporalité dans laquelle vous êtes. Une édition du Festival permet de faire un découpage temporel qui pour moi est pertinent parce que le public va voir des vidéos, soit pour se renseigner sur un spectacle qui va être joué mais va revenir voir cette vidéo après, soit parce qu'il a aimé le

spectacle, soit parce qu'il veut la partager, soit parce qu'il veut s'en souvenir, pour un ensemble de raisons. Et le fait que ce soit sur un site internet, il y a cette logique hypertexte de « on clique sur un truc, on tombe sur un autre » et donc finalement on va voir un spectacle qu'on n'a pas vu et donc il y a un espèce d'engrenage. Donc je pense que c'est une curiosité assez vive qui anime le public et qui s'intéresse à cet événement mais aussi une logique de connaître, de se souvenir, de partager les choses. Parce que dans toutes les vidéos, vous avez toujours le petit lien pour partager sur Facebook directement...

Ensuite, lorsque l'on consulte la mémoire, celle du Festival dans notre cas, on peut être tenté d'y rechercher une certaine « vérité » pour raconter l'histoire du Festival, ou « authenticité » qui se traduit par un besoin de retourner aux origines de celui-ci et d'en déterminer son identité, celle d'un festival de théâtre populaire par exemple. Cette quête n'est-elle pas vaine ? En d'autres termes, est-il possible de trouver la « vérité » du Festival à travers la mémoire en tenant compte du fait qu'il y a autant de « vérités » qu'il y a de festivaliers mais aussi du fait que la mémoire est une construction subjective et qui plus est, évolue dans le temps ?

Oui, vous l'avez bien synthétisé. On ne cherche pas la vérité à travers la mémoire, on cherche ce qui compte pour des gens. Après, les historiens chercheront une partie de vérité, d'objectivation d'un ensemble de choses. En sciences sociales, ce n'est pas qu'on ne cherche pas la vérité, c'est qu'on cherche à donner du sens à un ensemble de pratiques et la mémoire étant, comme vous dites, fortement contextuelle dans le temps...qu'est-ce que ce choix de souvenir raconte d'un rapport au présent et au passé ?

Qui est finalement subjectif...

Ah complètement, oui ! Qu'on peut tenter d'objectiver à un endroit... Encore une fois, on n'est pas du tout au même endroit quand on est directeur du Festival et quand on est public, même si on a été public avant d'être directeur du Festival. Enfin... ça se mélange. C'est deux expériences qui sont très différentes mais qui ont des choses en commun quand même. Mais, mais oui, dans tous les cas ça reste, ça reste subjectif. Même quand essayez de re-raconter l'oeuvre de Vilar, de

toute façon il y a des biais. Les biais c'est toute la manière dont on l'a raconté toutes ces décennies et que forcément les choses changent un peu. Et même quand on interroge... J'ai interrogé une personne qui fait partie des amis du Festival d'Avignon, c'est une bénévole depuis les années 60, 67 je crois, quelque chose comme ça. Et je lui ai demandé de manière très naïve : « Est-ce que ce qu'on dit de Vilar c'est vrai ou... ? Fin, voilà ». Elle m'a dit : « Oh, vous savez, il y a forcément un peu de romance mais la plupart est vrai » (rires). Donc, voilà, je pense que c'est une manière de vouloir affirmer... Il y a très peu de contestations de ce qu'a fait Jean Vilar au fait, au final. Il y a très peu de choses qui concernent sa personne intimement, ça a toujours été quelque chose de très public donc je pense qu'il y a un truc comme ça où on essaye de conserver une ligne un peu. Mais ce n'est pas toujours la même chose qui sera mis en avant, même s'il y a un peu ces fondamentaux qui sont : la démocratisation culturelle, le théâtre public.

Oui, ce qui revient continuellement, qui se réfère à sa vision...

Mais ce qui est intéressant c'est quand du coup on compare différentes directions et la manière dont on va qualifier dans le grand public les directions. Et c'est à ce moment-là qu'on peut aussi comprendre comment on traduit l'oeuvre de Vilar dans le présent.

D'accord, merci pour cette réponse. Comment prenez-vous en compte le témoignage des festivaliers à travers le numérique dans l'écriture de l'histoire du Festival ? Comment vous y prenez-vous pour analyser ces données immatérielles ? Vous avez finalement répondu, est-ce que vous avez des choses à rajouter ?

Je pense qu'il y a là aussi plusieurs choses, il y a l'aspect entretien mais il y a l'aspect numérique aussi qui n'est pas le même, je peux regarder quelle est la consultation en terme de nombre de vues dans le site internet du Festival, je fais de la veille sur les réseaux sociaux pour voir ce qui marche, ce qui marche pas, qu'est-ce que les gens commentent, ce qu'ils ne commentent pas. Il y a plus de paroles à l'oral qu'à l'écrit, ce qui peut être...enfin le Festival est lié au théâtre donc au texte, on pourrait penser qu'il y a plus de participation écrite mais pas forcément après c'est une question de public aussi je pense. Il y a une

participation quand même en ligne qui est beaucoup de consultation, de relais et d'intérêt. Si vous regardez par exemple le compte Instagram du Festival, le nombre d'abonnés a explosé en quelques années parce que ça fonctionne avec de l'image et du coup ça traduit aussi d'autres modes de participation.

Est-ce que ça ne traduit pas aussi justement un public plus jeune ?

Ah si pour le coup, Instagram c'est plus jeune. Après - et ça concerne tout - c'est pas parce qu'on suit une institution, un événement, qu'on le fréquente. On va vouloir faire de la veille, on va avoir un intérêt particulier mais le nombre de personnes qui likent la page du Festival ne sont jamais venus au Festival. Et ça permet ensuite de dire : « Tiens c'est sympa ce Festival, je vais aller le voir en tournée je ne sais où en France »...

De le suivre et d'agrandir la notoriété du Festival...

Voilà, le nombre de likes dépend aussi de cette notoriété d'une institution culturelle donc il y a une partie du public qui n'a pas - 30% - de réseaux sociaux, qui concerne la partie la plus âgée du public mais pas forcément, il y a des personnes jeunes qui n'ont pas de réseaux sociaux aussi...

Dans le cadre de votre thèse, vous réalisez des entretiens avec différentes personnes. Quels sont les profils de ces enquêtés et que vous apprennent-ils sur le Festival ?

Le profil de mes enquêtés... j'ai toujours essayé d'avoir une représentation hommes/femmes, en terme de génération aussi. Donc j'ai à la fois des personnes très jeunes, des personnes très âgées, des personnes qui sont quarantaines. J'ai essayé d'avoir une représentation socio-démographique dans ce qui est visible, hommes/femmes et âge, c'est tout, après je peux pas deviner. Dans les enquêtés que j'ai eus, finalement c'est aussi à l'image de ce qu'on a dans les questionnaires. J'ai eu plusieurs personnes enseignantes, plusieurs personnes de la fonction publique mais pas que, des personnes qui travaillent dans le privé. J'ai eu des étudiants aussi et du coup votre question ?

Qu'est-ce qu'ils vous ont appris sur le Festival ? Et comment vous avez mis à contribution ces entretiens ?

Ce qu'ils m'ont appris, est que ces différents modes de relation au Festival découlent d'un ensemble d'attentes. Il y a des gens qui n'attendent rien du Festival et il y en a qui en attendent beaucoup ou qui en attendent des choses, mais en tout cas, l'attente se situe essentiellement au niveau artistique. C'est la raison de la venue au Festival et aussi pourquoi on peut avoir des réactions parfois un peu démesurées. Comment on se construit dans le temps, à travers le Festival et comment on se construit un ensemble de références aussi. Des références pour soi ou des références partagées et comment on s'inscrit dans un public, quelle place on y prend. Tout le monde n'y prend pas du tout la même place.

Est-ce que vous avez l'impression que le témoignage des gens qui travaillent au Festival d'Avignon est plus « légitime » que ceux du public ou pas du tout ?

Je pense pas qu'il soit plus légitime. Il est différent et mon parti pris est de pas forcément les considérer comme des personnes ressources mais de considérer leur expérience comme étant une expérience particulière avec un regard différent sur l'expérience. Un directeur est pas un festivalier comme un autre mais pour autant, il a une expérience, un vécu que je considère en tant qu'expérience avant d'être une personne ressource.

Vous recueillez d'autre part, la parole des festivaliers par le biais des archives audiovisuelles. Qu'est-ce qui selon vous, vous as le plus « appris » sur le Festival d'Avignon et plus précisément sur la Cour d'honneur, les entretiens ou les archives, ou les deux ?

Pour ce qui est des archives, je ne m'attendais pas...enfin ça m'a fait découvrir tout ce pan mémoriel. Au début, je n'étais pas du tout partie sur ça, j'avais un sujet qui était très très large et qui était sur les pratiques numériques et c'est en posant la question des pratiques numériques - au début j'étais un peu embêtée, ils étaient pas trop sur Twitter, Instagram, même pas du tout (rires) - et en fait c'est en regardant ces pratiques numériques, en voyant qu'elles étaient sur la dimension audiovisuelle, qui m'a emmené à la mémoire. Je n'étais pas du tout

partie sur la mémoire au départ puisque je ne m'étais pas posée la question. J'étais arrivée avec un sujet très large - public/numérique - et c'est cette entrée là qui m'a permis de considérer la mémoire. Du coup, le pan audiovisuel m'a ouvert tout un champ de recherche que j'attendais pas forcément et qui permet pour moi de singulariser ce qui se passe en terme de pratiques numériques à Avignon et du coup d'aborder d'autres choses, d'aborder les questions comme « regarder une captation, est-ce une pratique culturelle ? ». Et sur la Cour d'honneur, votre question était « qu'est-ce que les entretiens, l'enquête m'ont appris sur la Cour d'honneur ? ».

Oui c'était ça et puis surtout qu'est-ce qui vous a le plus appris, est-ce que finalement vous en avez retiré pour votre thèse avec les entretiens ou les archives ? Comment vous faites cohabiter les deux manières de faire de la recherche ?

Je me sers très très peu des archives, encore une fois, c'est pas pareil, les archives et observer ce que font les gens avec les contenus numériques. C'est deux choses différentes. Les archives en tant que telles, je m'en suis assez peu servie. Juste pour comprendre encore une fois comment s'est institutionnalisé le Festival, tout simplement, et là j'étais cet après-midi dans les archives pour regarder tous les éditos des spectacles, des programmes des éditions depuis la fin des années 1960 et de voir quel discours - s'il y avait un édito - ont les directeurs dans cet édito, de quoi ils parlent, comment ils en parlent, comment ils parlent du public, de Jean Vilar, et pour voir aussi, comment le public se saisit ou pas de ça et en tout cas d'un point de vue institutionnel, qu'est-ce que ça raconte et est-ce qu'il y a une mémoire institutionnelle aussi...

La Maison Jean Vilar se présente comme un lieu de mémoire qui entreprend de favoriser le rayonnement de l'oeuvre de Jean Vilar et du théâtre populaire. Quel intérêt porte selon vous cette « institutionnalisation » de la mémoire du Festival autour d'un lieu dit « officiel » ? Est-ce que ça permet de fédérer les différentes mémoires ?

Ça permet, la manière dont l'institution le décrit, de faire connaître le Festival et le projet du Festival, à tous les publics et le positionnement, la dynamique est

quasiment la même depuis sa fondation dans les années 1970 à aujourd'hui. Quel sens a le projet de Jean Vilar et montrer en quoi ce sens doit être continu, doit être un effort continu, et comment ce sens résonne encore aujourd'hui et comment on peut s'en saisir comme valeur, comme dynamique pour cette démocratisation culturelle. Ça illustre pourquoi le théâtre populaire est important, pourquoi le théâtre comme service public est important et montrer qu'il y a eu des choses qui ont marché et tout simplement, le faire connaître aux générations qui n'ont pas connu cette période-là. C'est permettre aux gens de s'approprier ça aussi et c'est d'autant plus important dans une ville où il y a la rue Jean Vilar, le lycée Jean Vilar, etc. On voit à peu près ce qu'est le Festival d'Avignon, IN/OFF, etc mais ça permet de mieux comprendre sa ville, pourquoi sa ville bouge comme ça, pourquoi à Avignon il se passe ça.

L'historien Pierre Nora fait l'inventaire dans *Les lieux de mémoire* des lieux où la mémoire française s'est incarnée, des lieux aussi bien matériels (musées, monuments, etc.) qu'immatériels (commémorations, éloges, etc.) qui témoignent du passé et qui permettent d'en garder une trace dans le présent. En partant de cette définition, existe t-il, en dehors de la Maison Jean Vilar, d'autres lieux, matériels ou immatériels qui conservent la mémoire du Festival ?

Qui la conservent comme ça, non pas à ma connaissance.

Ou qui la font vivre de manière générale...

Non je pense pas. A mon avis, il y a des choses au niveau du TNP qui est aujourd'hui à Villeurbanne mais je ne suis pas sûre qu'il y ai une dimension mémorielle particulière aussi active... sans pour autant que la Maison Jean Vilar soit un musée. Non je pense qu'il n'y a que ça, à ma connaissance.

Est-ce qu'on ne pourrait justement pas considérer Internet et le numérique comme un « lieu » au final au sens où Pierre Nora l'entend, qui serait là en l'occurrence immatériel et qui permet de faire vivre à travers les réseaux sociaux par exemple, la mémoire du Festival ? Est-ce que cette définition pourrait convenir ?

Je ne sais pas si on peut parler de lieu mais oui en tout cas, je pense que dans une certaine mesure, c'est le sens que l'on donne à nos pratiques numériques. Internet est beaucoup trop large, c'est les réseaux Internet, mais c'est la construction d'espace comme ce que fait l'INA avec sa frise chronologique de manière très ludique ; ce que fait le Théâtre contemporain (site internet), c'est un espace incroyable et formidable de ressources qui ne concernent pas que le Festival d'Avignon, d'ailleurs je vous conseille d'aller voir l'actualité du théâtre contemporain qui est un peu compliquée en ce moment et qui pose des questions à la fois passionnantes et troublantes. C'est un lieu où il y a énormément de vidéos qui concernent le spectacle vivant depuis plusieurs années, qui archivent des extraits de spectacles qui se présentent dans les théâtres publics depuis des années et ils viennent d'avoir une baisse de subventions... et donc le site est fragilisé - ils ne savent pas s'ils vont continuer - et si ça disparaît, c'est pas rien qui disparaît. Donc il y a une fragilité là-dedans mais oui en tout cas, Internet peut être, un endroit - un lieu je ne sais pas - un espace en tout cas formalisé autour de la mémoire.

Quel rôle tient la Cour d'honneur dans la conservation de la mémoire du Festival, et plus particulièrement de la mémoire institutionnelle ? Comment le festival peut-il se raconter à travers la Cour d'honneur, la Cour en tant que lieu de mémoire ?

De fait, la Cour et le Festival sont liés. Je ne sais pas si ça va répondre à votre question mais il y a une anecdote qui est le fruit d'une observation qui n'en était pas vraiment une. En 2013, ici à la Maison Jean Vilar, l'ancien directeur avait fait une exposition : « Populaire, vous avez dit populaire ? » et il y avait tout un pan d'un mur qui était les noms des metteurs en scène de tous spectacles présentés à la Cour d'honneur depuis 1947. C'était une grande frise et les festivaliers cherchaient les spectacles qu'ils avaient vus et ça ressemblait plutôt à une manière de se chercher dans une photo de classe ou de famille : « Moi j'ai fait celui-là, celui-là, etc. » et avec le recul c'est une des observations qui m'a vraiment marqué parce qu'elle était pas du tout dans le lieu, elle était ici, et j'ai trouvé qu'elle racontait beaucoup de choses, comment le public se place lui-même dans l'histoire et je pense que ça marche en ce sens-là.

Est-ce dans l'habitude du Festival de faire ce genre de choses ?

Non, le Festival ne produit pas d'exposition sur lui-même. Il a un discours sur lui-même après il a un discours aussi que je ne connais pas forcément auprès de différents publics dans le cadre de ses actions d'Éducation artistique et culturelle. La Cour d'honneur, c'est un des lieux les plus visités avec des groupes, que ce soit avec des enfants, des personnes détenues ou d'autres groupes.

La mémoire de la Cour d'honneur est d'ores et déjà entretenue par les captations audiovisuelles des spectacles joués à la Cour. Ainsi, d'après vous, qu'est-ce qui pousse la Maison Jean Vilar à matérialiser la mémoire de la Cour d'honneur à travers cette fois-ci, une exposition ? Qu'est-ce que cela dit de notre relation à l'archive audiovisuelle ? Existe t-il des « manques » dans notre rapport à celle-ci ?

Je pense qu'il y a toujours un intérêt à re-raconter la Cour parce que générationnellement...c'est comme la question des classiques, quand on remonte un classique, on remonte jamais exactement le même parce chaque metteur en scène a sa vision mais en tout cas, le classique a une dimension universelle qui permet d'être dans le présent et je pense que la Cour a cette dimension là du point de vue du Festival et cette actualisation par une exposition permet de contribuer à une dynamique de transmission et de faire que le public puisse venir. Et encore une fois, en tant que festivalier, on a tous plus ou moins une histoire avec la Cour d'honneur et c'est une histoire qui est plus ou moins forte. Je pense que ce n'est pas une exposition spectaculaire pour faire du spectaculaire parce que c'est la Cour. C'est parce que ça a un sens et que ça synthétise un ensemble d'histoires, des histoires d'artistes, des histoires de public, etc. c'est une des choses fondamentales qu'on peut avoir en commun. En ce sens-là, je pense qu'elle est importante et elle est d'autant plus importante ou importante à titre d'exemple si on prend le spectacle de Jérôme Bel, *Cour d'honneur*, qui synthétise ça aussi. On a tous des histoires différentes avec la Cour d'honneur, et c'est un lieu qui nous réunit. C'était en 2013, il n'y avait rien sur le plateau à part des chaises, une dizaine de personnes installées et chacun venait témoigner d'une anecdote qui a été très forte pour lui dans la Cour d'honneur, que ce soit positif ou négatif

encore une fois, et donc c'était une heure et demie où les gens venaient dire « pourquoi la Cour d'honneur » et vous avez cet exemple d'une dame un peu âgée maintenant et qui racontait l'histoire d'*Antigone* et c'est la Cour d'honneur qui lui permettait de faire cette histoire là parce qu'*Antigone* a une place très forte dans sa vie et le Festival aussi et du coup elle a raconté cette histoire là dans la Cour parce qu'elle avait vu *Antigone* dans la Cour et que, en 2017, il y avait *Antigone* de Satoshi Miyagi et du coup c'était une réactualisation des choses encore dans la Cour d'honneur et son texte qu'elle a dit dans le cadre du spectacle de Jérôme Bel a été édité dans une édition pédagogique d'*Antigone*. On voit que c'est quelque chose de générationnel aussi. Et en ce qui concerne l'archive par rapport à cette dimension d'exposition - je ne sais pas si je m'aventure sur un bon terrain - est-ce que finalement l'archive audiovisuelle nous amène t-elle pas à redéfinir ce qu'est une archive parce que ce ne sont plus les mêmes canaux de diffusion, plus les mêmes manières de communiquer et puis une archive audiovisuelle - qui est concrètement dans la mesure du possible une prise de vue réelle - est une mémoire qui n'est plus simplement un récit, on peut voir ce qui s'est passé dans la mesure du montage et de la captation. Est-ce qu'on a plus d'archives ? Qu'est-ce que c'est une archive audiovisuelle ? Ça pose pas mal de questions sur ce que ces archives nous permettent de faire. Et est-ce qu'il existe des manques ? Le Festival essaie d'avoir une captation systématique depuis un certain nombre d'années, une quinzaine d'années je crois, et même si c'est en plan fixe, essaie d'avoir une captation de chaque spectacle présenté. Après il y a des captations plus ou moins élaborées avec France TV, la Compagnie des Indes, etc mais ils essaient d'avoir ce qu'on disait tout à l'heure une mémoire systématique de la dimension artistique en vue d'avoir le moins de manques possible.

D'accord, mais nous voulions plutôt soulever le manque dans le sens où si on a besoin de faire une exposition matérielle, même si elle peut faire intervenir des captations audiovisuelles... Pourquoi faire une exposition alors qu'on a les captations audiovisuelles qui montrent directement les spectacles qui se déroulent dans la Cour ? Ce seraient plutôt ici les « manques » qu'il y aurait dans notre rapport à l'archive audiovisuelle...

Oui, je pense que de toute façon une exposition, on va la voir avec d'autres personnes. Soit qu'on y va seul, il y a d'autres personnes dans l'exposition, soit

qu'on va la voir avec d'autres personnes. Je pense que l'exposition a du sens parce que c'est une actualisation le fait de la faire et d'aller la voir. C'est une actualisation de la mémoire à travers une dimension participative du fait d'aller voir l'exposition qui est plus seulement un visionnage - qui est déjà quand même pas mal - ou juste le fait de se souvenir à travers un corpus d'archives, de photographies, etc plus la présence des publics dans l'exposition qui crée une mémoire actualisée.

Comment imagineriez-vous l'exposition ? Quelle serait d'après vous l'exposition idéale sur ce lieu emblématique ? Quels seraient les incontournables ? Les pièges dans lesquels il ne faudrait pas tomber ?

Je ne sais pas du tout, je n'ai jamais conçu d'expositions...

Ou quelque chose que vous aimeriez voir à la Cour d'honneur ?

Que ça rende compte de ces deux « jambes » que sont le public et les artistes et puis qu'il y est un public qui parle, que ce soit quelque chose qui émane du public, ça donnerait un autre relief à cette question de l'archive, de ces choses encore très très floues.

En somme, que le public soit au coeur de l'exposition ?

Oui parce que c'est le public aussi qui fait la Cour, à travers sa participation, ses applaudissements - ce serait génial qu'il y ait des applaudissements - je pense que le public doit avoir une place très importante - qui est très différente de celle des artistes - mais qui doit avoir sa place au coeur de l'exposition.

Rafaël Magrou

Entretien réalisé par Cécile Herreman et Mélanie Prévost

Le jeudi 6 décembre et le vendredi 21 décembre

Bonjour Rafaël Magrou, merci d'avoir répondu à notre invitation et de nous accorder du temps pour cet entretien. Nous nous intéressons à la Cour d'honneur pendant le Festival d'Avignon et à son rôle durant cet événement, plus particulièrement à son aspect mémoriel, à ce qu'elle renferme de vécu mais aussi à ses possibilités en tant que véritable déclaration du vivant. Nous nous interrogeons ainsi sur la meilleure manière d'appréhender ce lieu dans le cadre d'une exposition, comment rendre ces deux aspects : le souvenir et la vie, présents simultanément, s'alimentant de par d'abord ce lieu atypique, ouvert, historique, de par le spectacle qui s'y joue et enfin par la présence du public. Alors on va commencer par l'architecture, les Arts du spectacle et la Cour d'honneur. Donc, comment choisit-on ou construit-on un lieu de théâtre aujourd'hui ?

Vaste question... comment choisit-on ou construit-on un lieu de théâtre aujourd'hui. Bah, y a différents types de lieux de spectacle parce qu'on part pas d'un constat ex-nihilo comme s'il n'y avait pas de lieu de spectacle. Enfin, depuis que l'homme est homme, le spectacle fait partie de l'humanité. Ça commence avec des performances, des regroupements en cercle etc et après il y a des édifices qui se construisent, le théâtre grec, le théâtre romain, la période médiévale avec les mystères, le théâtre élisabéthain qui est un héritage, en fait, de spectacle de rue dans des cours d'auberge, qui a été ensuite concrétisé dans un cercle principalement à ciel ouvert avec ce qu'on appelle un éperon scénique. Donc c'est le modèle du Globe, du Rose de Shakespeare et après on a tout le courant des théâtres à l'italienne au X^xème siècle évidemment les différentes recherches de lieux, hors-lieux aussi, les maisons de la culture... Donc c'est quand même assez vaste. Et donc, à mon sens, sur cette question, y a deux axes possibles : soit c'est de travailler avec des lieux existants et de voir si ces lieux sont adaptés à la création actuelle, s'ils sont adaptés alors à ce moment-là oui, en tant que tel, sachant qu'il y a des mises aux normes etc et des adaptations

sceno-techniques donc qui permettent de mettre en place un outil qui soit adapté aux techniques et à la création contemporaine. Ou alors c'est la possibilité de construire, de fabriquer des lieux qui partent d'un terrain vierge et à partir d'un programme qui établit un budget et souvent d'un concours. C'est la loi Maîtrise d'ouvrage public qui, lorsqu'il y a un édifice public, un établissement recevant du public, nécessite de passer par un concours d'architecture. Et donc voilà, à mon sens, ces deux axes principaux, soit travailler avec l'existant, dans l'existant, soit construire un édifice ex-nihilo. Après, on pourrait dire qu'il y a une troisième voie, qui a été enclenché avec le XXème siècle, notamment les travaux des années soixante-dix, c'est travailler avec un lieu existant qui est à destination du spectacle ou travailler avec un lieu existant qui n'est pas à destination du spectacle et dans ce cas-là c'est ce qu'on appelle les friches, c'est l'expérience de Ariane Mnouchkine à la Cartoucherie de Vincennes, c'est l'expérience de Patrice Chéreau à la Manufacture des Oeilletts à Vitry, voilà, donc il y a ces différents lieux qui ne sont pas faits pour le spectacle, c'est-à-dire que ce n'est pas un théâtre à proprement parler mais c'est un lieu dont l'espace offre un potentiel intéressant et donc les différents metteurs-en-scène, chercheurs, se sont appropriés ces lieux parce qu'ils ne trouvaient pas dans les théâtres conventionnels : La plupart dont on a hérité sont des théâtres dits à l'italienne, donc des théâtres dont la forme de la salle est en ce qu'on appelle « fer à cheval », donc il y a un tiers des places où l'on ne voit pas, ou l'on entend pas et c'était des salles principalement fin XVIIIème et tout le XIXème siècle, ce sont des salles dans lesquelles le spectacle était à la fois sur scène et dans la salle, les gens venaient aussi pour se montrer, c'est la société qui était censée se représenter dans son entier, par strates, c'est-à-dire que les plus riches étaient aux meilleurs places, aux loges qu'ils pouvaient louer à l'année et dans lesquelles ils pouvaient faire salon, manger, sans forcément regarder et assister au spectacle, recevoir, débattre... Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les gens sortaient, parlaient dans la salle, alors qu'aujourd'hui on fait le noir, il y a le silence dans la salle et la focale est concentrée sur la scène. Donc, on a cette recherche de lieux qui ne sont pas conventionnels, en réaction avec ces théâtres dits à l'italienne qui ne favorisent pas une relation entre le public et le plateau et donc cette concentration on va dire du public, en tout cas de leur esprit par rapport à une pièce qui est jouée. Bon après il y a un certain nombre d'éléments qui entrent en ligne de compte, enfin, je ne vais pas vous faire l'histoire de toute les salles de spectacle mais quand je parlais du théâtre à

l'italienne, avant les salles étaient éclairées parce qu'on avait l'éclairage à la bougie, ou c'est l'arrivée avec le gaz ou la lampe à incandescence qui a permis de faire le noir dans la salle et c'est d'abord Wagner qui l'a mise en place à Bayreuth en 1876 et qui permettait justement d'avoir cette focale sur le public. Pré-historiquement, Bayreuth s'inspire du théâtre à l'Antique, donc d'avoir un système de gradins, disons démocratique pour avoir tout le monde au même niveau, pour avoir une bonne vue, une bonne écoute. Donc c'est tout un travail, évidemment spatial. Bon il y a une épaisseur dans l'histoire des lieux de spectacle qui est assez importante. Donc je dirais qu'aujourd'hui, il y a à mon sens ces trois axes : travailler dans un lieu existant qui peut être remanié, réadapté ou utilisé en tant que tel. Ce patrimoine il peut être très ancien, ça peut être, je sais pas, le théâtre antique d'Orange, y a les Chorégies d'Orange donc y a des spectacles qui se déroulent là, comme dans les Arènes d'Arles, ou à Vérone, en Italie... Donc après il y a les autres lieux dont j'ai parlé, avec l'utilisation soit directement de ces lieux soit en les réadaptant, en les transformant. Souvent les lieux de spectacle sont modifiés, adaptés en fonction...

Du spectacle.

Pas tant du spectacle mais plutôt de la direction ou en tout cas de la programmation qui est envisagée. Et après par la suite, quand on entend patrimoine, ça peut être aussi des lieux de spectacle qui ont été conçus au XXème siècle, ça peut être même après la guerre, toutes les maisons de la culture sont réadaptées. La maison de la culture de Grenoble qui date de 1968, c'est André Wogenscky qui est l'architecte, qui a été complètement remodelée au début des années 2000 pour accueillir un centre chorégraphique mais aussi pour être plus adaptée à une programmation actuelle. Dernièrement, il y a l'espace des Arts à Chalon-sur-Saône qui est une ancienne maison de la Culture aussi, qui a été complètement... Je dirais, déshabillée pour retrouver ce qu'elle était auparavant et aussi retrouver son contact avec la ville puisqu'elle était détachée de la ville. Ça c'était la vision moderne avec les voitures qui sont au-dessous et le public qui était au-dessus, maintenant c'est plutôt un travail de plein-pieds. Donc voilà, maintenant quand on parle de patrimoine on parle de patrimoine qui peut être historique mais qui peut être patrimoine du XXème siècle tout autant. Et donc après, ce que je disais sur les friches, ce qu'on appelle les friches, c'est très vaste.

C'est-à-dire que les friches... Les anciens abattoirs de la Villette sont des friches qui ont été transformées en lieu de spectacle au même titre que ce que je nommais pour la Cartoucherie de Vincennes pour Mnouchkine, mais ça peut être... A Nantes, il y a Le Lieu Unique qui est une ancienne biscuiterie, à Roubaix, la Condition Publique, à Calais le Channel... Donc voilà, on a un certain nombre d'espaces qui n'étaient pas dédiés au spectacle mais qui étaient plutôt liés à un passé industriel qui sont réinvestis. Après, plus spécifiquement, il y a certains projets qui émanent de concours, comme je disais pour construire des théâtres réellement adaptés à un programme. Il faut bien distinguer programme et programmation. Programme, c'est le programme architectural et la programmation c'est ce qui va se jouer à l'intérieur. Et donc le programme architectural, il est réalisé par des programmistes qui étudient, avec la maîtrise d'ouvrages, donc le client, en général le Ministère de la Culture ou la municipalité ou la région d'établir justement la liste des besoins, de quantifier les espaces, les volumes, les besoins techniques et d'arriver à un budget et à partir de là de lancer un concours architectural qui regroupe en général quatre, cinq agences pour pouvoir établir un choix, c'est un jury qui établit un choix. Et là-dessus, de décider si c'est tel ou tel projet qui va être réalisé. Dans ce contexte, en réalisation récente, on peut mentionner des lieux comme... Il y a un architecte strasbourgeois Dominique Coulon, qui a réalisé récemment un théâtre à Freyming-Merlebach, un petit théâtre, enfin une salle de 700 places quand même, qui est ex-nihilo. Il a livré aussi un bâtiment à Mons-en-Barœul, qui est un autre lieu de spectacle près de Lille. Et en autre concours, Clermont-Ferrand, la Comédie de Clermont-Ferrand va avoir un nouveau lieu et c'est Souto de Moura, un architecte portugais qui le réalise. A Anglet dans le sud-ouest, les architectes Héraud et Arnod ont réalisé aussi un équipement assez conséquent pour la ville. Voilà donc là-dessus le panel est vraiment très large, on pourrait y passer tout un entretien, mais c'est vraiment de considérer ces différents axes.

Donc là on va passer directement à la Cour d'honneur, donc, la Cour d'honneur du Palais des papes est classé au Patrimoine mondial de l'Unesco. Est-ce que selon vous l'architecture d'un lieu, tout comme le public participe à l'ancrage de celui-ci à l'établissement de sa singularité et de sa reconnaissance ?

Alors, je dirais oui, d'emblée. Mais c'est pas que le lieu, enfin c'est le lieu et ce qui se passe dans le lieu.

Oui c'est ça, le lieu tout comme le public.

Exactement, tout comme le public et surtout, parce que pour faire « lieu » et je mets des guillemets à lieu, parce que tout peut être, tout est espace en soi. Mais pour que ça devienne un lieu, à proprement parler identifié en tant qu'espace dédié à du spectacle vivant, il faut qu'il y ait une programmation particulière et souvent c'est tenu à mon sens par des personnalités qui ont repéré, qui ont identifié que ce lieu avait un potentiel pour recevoir du public ou des publics et pour être l'écrin de spectacles, de créations, d'expériences voire d'expérimentations spatiales, scéniques, on pourrait dire émotionnelles du point de vue d'intensité de ce qui peut y passer. Et donc si on prend la Cour d'honneur du Palais des papes, on pourrait considérer que c'est comme une friche, c'est-à-dire, dans les trois catégories que j'ai donné, c'est pas un lieu de spectacle historique, c'est pas un lieu conçu ex-nihilo mais c'est un lieu qui est approprié, qui est réapproprié pour devenir un lieu de spectacle. Bon, après dire que la Cour d'honneur ou le Palais des papes est une friche est un peu violent, mais en tout cas c'est un espace capable de, en tout cas c'est comme ça que Jean Vilar l'a identifié en 47 quand il a fondé le Festival, comme un lieu capable d'accueillir du public pour des expériences scéniques. C'est aussi la volonté, parce qu'on est sur l'après-guerre, sur la décentralisation, sur le fait que la culture ne doit pas, enfin, que les intellectuels et les hommes de théâtre de l'époque ne souhaitent pas que la culture soit concentrée à Paris, ce qui était le cas, mais de sortir justement de ce principe régalien où tout est centré à Paris, pour amener la culture ailleurs et dans des conditions qui soient... qui permettent aussi de porter un renouvellement de la création, d'autres expérimentations et des rencontres entre public et comédiens ou performeurs qui soient renouvelés en tout cas. Donc sur la Cour d'honneur oui, à mon sens...

C'est l'architecture qui joue...

C'est l'architecture, après... c'est une architecture qui est assez vertigineuse quoi qu'il en soit parce qu'elle n'a pas le format d'un lieu de spectacle. C'est un grand

vide, c'est une cour qui n'était pas dédié à ça, qui était dédié à d'autres usages, de réceptions, de bon, le Palais des papes à Avignon il y avait sûrement des questions aussi de... une force armée qui était là pour protéger les Papes. Et donc c'est un vide dans le Palais des papes qui permet de faire différents processions, organisations ou représentations mais qui n'étaient pas à l'époque théâtrales.

Si vous deviez décrire la Cour d'honneur à quelqu'un qui ne la connaît pas, que direz-vous ?

C'est un espace... alors déjà, décrire la Cour d'honneur vide ou aménagée pour le Festival d'Avignon ? Parce-que, considérer la cour vide pendant le festival et en dehors du festival, évidemment... elle prend une dimension très différente. Parce que c'est, en fait, les gradins sont montés pour le festival, et le reste de l'année évidemment la Cour est vide et c'est un espace immense. Et dans la proposition, dans l'aménagement qui en est fait pendant le festival, effectivement on a les gradins avec la régie en haut et la scène qui s'étire... je crois que ça fait trente mètres de plateau, d'ouverture de plateau, sans cadre de scène. Ça c'est un élément sans doute important pour Jean Vilar qui était de sortir de ce théâtre à l'italienne qui cadre énormément la scène, qui fabrique cette frontalité très focalisée sur le cadre avec tout le décorum qu'il y avait évidemment dans les salles à l'italienne. Alors que là on est dans un espace qui considère ensemble la salle et la scène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadre de scène qui définisse clairement ce qui est salle et scène. Évidemment il y a le plateau qui peut marquer cette limite, on pourrait avoir une rampe qui va marquer cette limite mais du point de vue du vide, tout ça c'est contenu dans le même espace. On a pas deux espaces contigus qui peuvent être coupés en deux. Trente mètres, c'est gigantesque... On a un format qui, d'un point de vue optique est plus proche d'un format cinématographique, qui est plus large que haut. Le mur du Palais des papes est conséquent. D'un point de vue scéno-technique, il y a des choses qui sont possibles mais il n'y a pas moyen de monter une cage de scène ou d'avoir des décors qui montent, qui descendent, enfin, on a pas du tout cette technique-là. Et ça impose au scénographe, au metteur-en-scène, aux comédiens, une appropriation qui est tout autre. Et même, j'ai vu aussi des spectacles de danses, des chorégraphes qui pourtant du point de vue de leurs mouvements ont cette habitude de l'amplitude spatiale, eux-mêmes ont cette

difficulté à prendre en main cet espace. Je dirais que cet espace est vertigineux, enfin c'est sans doute très angoissant pour des metteurs-en-scène, pour des scénographes aussi, parce qu'il y a ces pierres, il y a cette architecture, il y a quoiqu'il en soit cette Histoire et cette empreinte de ce que ça a pu être. Tout le propos, est-ce c'est de composer avec ou contre, de s'en abstraire et avec quels moyens. J'imagine que chaque metteur-en-scène, scénographe se retrouve confronté à un certain nombre de questions qui sont sans doute passionnantes mais aussi assez vertigineuses et qui demandent, par rapport à des lieux de spectacle dédiés donc avec tout l'apanage scéno-technique, que ce soit des cintres, des dessous de scène, des coulisses, des côtés de scène à cour ou à jardin. Là il n'y a pas de marge de manœuvre, sauf ce mur du fond. Parce qu'en fait, c'est un mur du fond, dans lequel on a un certain nombre d'ouvertures, avec la possibilité de faire rentrer, sortir, comédiens, danseurs. Un principe de balcon aussi, qu'il est possible d'utiliser, certaines ouvertures, qu'il est possible d'utiliser. Et un public qui, dont la perception depuis la scène est considérable et avec une pente, quand même, assez marquée. Très théâtre populaire, enfin c'est quelque chose qu'on peut trouver au théâtre de la ville, tel qu'il a été remanié en 68 par Fabre et Perrottet. Du point de vue des comédiens ils ont pas une salle environnée avec un balcon, des loges et un parterre qui a une pente pas très forte, là au contraire, une pente assez accentuée. Donc une masse public en face, et en plus de ça une résonance qui est conséquente, sur la voix portée... C'est un lieu qui est soumis au climat aussi, ça c'est pas négligeable, il peut pleuvoir, il y peut y avoir du vent, il peut y avoir tout un ensemble d'éléments climatiques qui font que la représentation n'a pas du tout les mêmes caractéristiques que quand on est dans un lieu fermé, clos, couvert, donc avec des murs, avec un toit et avec toute la technique qui suit pour fabriquer cette boîte à illusions. Là, on est pas dans la boîte à illusions, tel que le théâtre à l'italienne le permet ou même les théâtres contemporains le permettent.

Oui et d'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que c'est l'architecture du lieu qui permet la reconnaissance d'un spectacle ou le spectacle qui contribue à la reconnaissance d'un lieu ?

Alors, dans une situation générique normalement, l'architecture du lieu doit être au service du spectacle. Si je prends la conception d'un lieu de spectacle, d'un lieu

de théâtre, l'architecte se doit de mettre un outil à disposition et de la création, metteur-en-scène, comédien, scénographe etc et de faire en sorte que le public n'ait uniquement que la focale sur le spectacle, pas de divertissement, pas de parasite, je dirais autour. Là, dans le cas particulier du Festival d'Avignon et la Cour d'honneur, évidemment on est dans un lieu qui est pré-existant et donc il faut savoir conjuguer par rapport à ça. Les murs ne sont pas peints en noir, on a pas des grands rideaux qui font qu'on peut faire abstraction de la Cour d'honneur du Palais des papes mais en même temps il faut jouer avec cette existence, cette présence du lieu et c'est tout l'intérêt de la Cour d'honneur. En général, enfin, en particulier dans le cas qui nous intéresse, la Cour d'honneur, je dirais que c'est plus le spectacle qui va marquer les esprits et la manière dont le spectacle, le metteur-en-scène, le scénographe, donc l'équipe de création va s'approprier le lieu, l'affronter, l'amadouer, le dompter d'une certaine manière et y fabriquer une expérience qui soit, si possible, unique, que les spectateurs n'auront jamais vécu, n'auront jamais éprouvé jusqu'à présent et d'être en capacité de les emmener dans un espace autre. Alors, là-dessus je fais un petit écart, la question de l'espace autre, il y a un texte de Foucault qui s'appelle *Les Hétérotopies*, donc ce sont des espaces autres et dans ces espaces le rectangle de la scène est considéré comme un espace autre puisque le rectangle de la scène c'est un lieu où le spectateur peut être projeté dans différentes dimensions spatio-temporelles, dans le passé, dans le futur. Et ça, dans le temps d'un spectacle, on peut travailler aussi sur différentes périodes et là c'est notamment l'expérimentation qui peut être faite dans la Cour d'honneur. Et donc, simplement pour conclure, à mon sens, s'il y a un espace dans lequel l'architecte peut créer une identité du lieu c'est plutôt dans les espaces connexes, peut-être dans la salle, dans une manière d'aménager la salle, les couleurs du fauteuil, les parois latérales pour l'acoustique, ces choses-là... Mais il est là pour être au service de cette relation entre la salle et la scène et de mettre les spectateurs dans les meilleures conditions pour faire l'expérience du spectacle. Et donc dans la Cour d'honneur, il n'y a pas d'architecte, enfin l'architecte est mort depuis longtemps et donc là c'est à l'équipe de création, avec l'équipe du Festival d'Avignon, évidemment, d'accompagner et de permettre cette expérience unique.

L'architecture ne doit pas assombrir le spectacle.

Non, il ne faut pas qu'elle soit un parasite, qu'elle soit un élément qui déconcentre.

... qui obstrue la vision du spectateur.

... ou en tout cas l'appréciation.

Au regard des divers (?) Comment peut-on expliquer que la Cour d'Honneur reste le lieu privilégié pour voir une pièce au Festival d'Avignon ?

Alors, pourquoi c'est un lieu privilégié... Alors, je dirais qu'on peut comparer la Cour d'honneur à un chaudron. C'est un terme, chaudron, dans lequel on a un bouillonnement de matière et alors là c'est dans la création théâtrale, chorégraphique, enfin de spectacle vivant. C'est un lieu qui est, quoi qu'il en soit, extrait de la ville. Il est dans la ville, il est coeur de la ville mais il est hors la ville, c'est-à-dire que quand on est dans la Cour d'honneur on a aucune perception de ce qu'il y a autour. Les murs sont très hauts... Au-delà d'une cour, c'est une place puisque le Palais des papes c'est une fortification et si on compare avec d'autres lieux de spectacle à Avignon, d'abord c'est celui qui contient le plus de spectateurs. C'est une arène en fait, même si on est pas sur une organisation circulaire mais on a une communion et un rapport très intense entre salle et scène, entre plateau et gradin, on ne trouve pas la même puissance dans les autres lieux. Et c'est une épreuve de force, c'est une épreuve du feu pour les différents créateurs qui y passent mais aussi pour les auteurs, tous les textes ne passeraient pas pour la Cour d'honneur. Il y a des textes qui nécessitent un rapport plus intimiste entre spectateur et comédien et là on est, pas nécessairement sur du grand spectacle, que l'on pourrait considérer comme du spectaculaire mais sur quand même une certaine échelle qui nécessite des moyens considérables. Je ne parle pas de moyens financiers mais des moyens humains, des moyens aussi intellectuels, artistiques qui permettent de créer cet espace autre, comme je disais, dans cette cour. Et puis en plus, alors on peut extraire simplement la Cour d'honneur mais il y a toute une procession pour y arriver. On est sur le parvis du Palais des papes, ces escaliers qui mènent à la porte principale et après les gens vont s'installer et voient le plateau nu, alors que dans un théâtre on peut avoir le rideau de fer ou les rideaux qui sont tirés sans

qu'on voie la scénographie. C'est comme un corps qui est déjà à moitié dénudé, et qu'on va découvrir par la suite. Alors que sinon il va se dévêtir, d'une certaine manière. Mais grâce au savoir-faire, à la création, aux outils actuels, il y a moyen de transcender et de transformer complètement cette Cour d'honneur même si on en a déjà la perception, je dirais panoptique en tout cas sur le format panoramique qu'il offre.

Oui c'est ça ils la voient se transformer devant leurs yeux en fait.

Oui, mais ils la voient déjà dans son état premier. S'il y a un orchestre, on voit l'orchestre qui est sur scène, s'il y a des éléments scénographiques, on voit les constructions, tout est visible mais en même temps, par le jeu de lumière, par la mise en scène, par les mouvements, par les apparitions, les disparitions, les entrées, les sorties, et tout le potentiel qu'offre ce mur et ce vide devant le mur il y a quoiqu'il en soit la possibilité de surprendre.

Jean Vilar n'a construit ni le Palais des papes, ni la Cour d'honneur mais s'y est installé et a dû par conséquent s'y adapter. Pensez-vous que si le Festival d'Avignon avait été créé aujourd'hui la Cour d'honneur serait choisie au regard des contraintes techniques du lieu ? Et plus largement, est-ce qu'Avignon serait choisie comme ville ?

Alors je ne suis pas Jean Vilar, je ne suis pas metteur en scène, ni directeur de Festival, donc je pense que c'est plus Antoine De Baecque ou Olivier Py qui sont en mesure de répondre... En France c'est un territoire de festivals très nombreux, enfin il y a pas l'équivalent au monde, je suppose qu'Avignon aurait été quoiqu'il en soit un lieu pour un festival. Mais là en l'occurrence l'expérience, c'est le choix de Vilar, c'est l'expérience qui en a été faite puis tout le potentiel qu'offre cette ville qui a quand même été la capitale de la papauté pendant un certain nombre d'années. Et ça c'est quand même intéressant aussi d'envisager qu'un édifice résidentiel, fortification, du pape, de la papauté, donc d'une religion, de la chrétienté, du christianisme, devienne un lieu de spectacle dans lequel il peut y avoir des spectacles qui questionnent, qui ne soient pas du tout en adéquation avec l'usage premier. Les spectacles de Castellucci qui ont fait date et le rapport à la religion est assez fort, c'est assez intense. Olivier Py aussi dans son rapport à la

religion a sans doute des choses à dire là-dessus. Sur ce lieu et sur ce qu'il a pu incarner, dans le projet d'architecte et des papes, et ce qu'il est aujourd'hui. Et ça c'est tout l'intérêt de la réappropriation de certains lieux, d'autres résonances, par le spectacle vivant par rapport à ce pour quoi il a été conçu à l'origine.

Vous êtes architecte de formation et vous avez décidé d'écrire une thèse sur le théâtre dont le sujet est « Qu'est-ce que le quatrième mur ? De l'énonciation par Diderot au XVIII ème siècle à nos jours, et plus actuellement au travers de la dimension spatiale de la compagnie Louis Brouillard (Joël Pommerat et Eric Soyer) » Pourquoi avoir fait ce choix ? Ce sujet entend-il être un lien entre l'architecture et le théâtre ?

Oui c'est un lien entre l'architecture et le théâtre, alors juste, brièvement, je suis architecte de formation, j'ai fait mon diplôme sur un lieu de spectacle à Marseille, là où j'ai fait mes études, j'ai enchaîné avec un DEA en Histoire de l'Architecture Moderne et Contemporaine, là j'ai travaillé sur le travail d'Architecte qui s'appelle Fabre et Perrottet, donc c'est eux qui ont fait le théâtre de la ville, enfin transformé le théâtre de Sarah Bernardt en théâtre de la ville, qui ont remodelé le théâtre National de Chaillot, le théâtre National de la Colline, et j'avais commencé à poursuivre une thèse sur ce travail-là, puis ça n'a pas pu se faire parce que malheureusement j'en ai parlé à des spécialistes ... Donc là par rapport au sujet évidemment quand on commence une recherche on inscrit un sujet mais au fil de la recherche le sujet évolue et là le sujet a évolué. Mais ça reste sur la notion de quatrième mur mais en fait je renverse la chose, parce qu'en fait c'était très audacieux et très ambitieux pour un non théâtraux de chercher la définition du quatrième mur parce que le point de départ sur cette question du quatrième mur, quand on regarde les définitions dans différents ouvrages, souvent on dit que le quatrième mur c'est le mur invisible qui sépare la salle de la scène, c'est le cadre de scène, c'est la rampe, et d'un point de vue physique c'est un mur invisible, donc pour un architecte travailler sur un mur invisible c'est assez excitant, mais souvent il est spatialisé, il est signifié par le cadre de scène. Or, il y a plein de lieux où il n'y a pas de cadre de scène, où il n'y a plus de rampe, et en fait dans nombre de spectacles que j'ai pu voir, ce quatrième mur c'est plus précisément ce rapport direct ou indirect entre comédien et spectateur. Diderot en fait dans *Paradoxe* sur le comédien ou *Le discours* sur la poésie dramatique

propose à ses comédiens de jouer comme s'il n'y avait pas de public, comme s'il y avait un mur, comme si le quatrième mur était construit, comme s'il n'y avait pas cette ouverture sur le public, et donc auparavant, avant d'énoncer ça, alors l'Abbé Aubignac l'avait déjà énoncé mais c'est... Avant les comédiens jouaient face au public, c'est à dire qu'ils projetaient leur voix face au public, les gens dans la salle parlaient, pouvaient arranger les comédiens, c'est très participatif, il y a même des spectateurs qui étaient sur le plateau, il y avait des banquettes sur le plateau, donc ils étaient encore plus vus que ceux qui étaient dans la salle et donc c'était un rapport assez particulier. Et donc de faire redescendre ces spectateurs dans la salle, d'avoir un parterre non plus debout mais assis, ça limitait la circulation, ça obligeait une certaine concentration à la scène et donc ça laissait une certaine liberté aux comédiens qui n'étaient plus obligés de donner à haute voix leur texte, et donc Diderot là dessus propose aux comédiens de jouer comme s'il n'y avait pas de public, donc comme s'il y avait ce quatrième mur, les trois autres murs étant le fond de scène. Les comédiens soudain peuvent jouer dos au public, ce qui était inimaginable auparavant. Et si on tire cette définition plus loin, un comédien peut être dans la salle mais peut emporter avec lui le quatrième mur, parce qu'il peut jouer dans la salle mais faire comme s'il n'y avait pas de public. Il peut avoir des échanges avec les autres comédiens sur le plateau mais pour autant le public, pour lui, j'allais dire, il fait partie du décor mais il n'y a pas d'interaction, il ne va pas s'adresser directement au public. Là il y a un certain nombre de nuances sur lesquelles je travaille, en fonction des metteurs en scène, il y en a pour qui un monologue brise le quatrième mur, comme si un monologue faisait qu'un comédien s'adressait au public, mais il s'adresse pas nécessairement au public, il peut faire un monologue devant un parterre vide qui est spectateur ou pas, il fera son monologue. Et on a pas cette interaction. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, que les définitions qui en sont données. Donc moi ça a été le point de départ de ma recherche et c'est quelque chose qui a rencontré aussi à la suite de différents spectacles de Joël Pommerat de 2010 à 2015, des considérations spatiales qui faisaient que la relation avec le public changeait. Pommerat pour faire court, il fonde sa compagnie en 1990, donc la compagnie Louis Brouillard. Eric Soyé commence à travailler avec lui en 1997, et à partir de là il va réaliser différentes scénographies. Et jusqu'en 2010, tous les spectacles sont en frontal. C'est à dire qu'on a un public, un cadre de scène, les éléments sont bien préparés, d'autant plus qu'il y a un travail sur un noir très

intense et des apparitions, disparitions, tout un jeu de lumières, pour architecturer l'espace. Ce qui m'intéresse dans ce travail c'est qu'à un moment, Pommerat et Soyé, se mettent à travailler sur le cercle, et donc on a plus ce rapport frontal. Donc ça commence et le spectacle suivant il travaille sur du bi-frontal, alors que ce soit dans le cercle, le public peut se voir, mais dans le bi-frontal, face à face, c'est à dire qu'on a un corridor central et le public de part et d'autres. Et là, que ce soit cercle ou bi-frontal, on a plus les trois murs de la scène, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué, les comédiens ne sont plus adossés au fond de scène, ils n'ont plus de coulisses à proprement parler, donc il faut trouver d'autres moyens d'entrer et de sortir sur scène. Et enfin, le quatrième spectacle qui m'intéresse c'est *Ça ira*, qui est un spectacle dans lequel Pommerat et Soyé dérogent à leur règle de plonger le public dans un noir total, quand je dis noir total c'est que les voies de secours sont occultées, on est vraiment dans le noir, ce qui crée un jeu d'optique et quelque chose de très cinématographique. Et là, les comédiens, qui jusque là n'étaient que sur scène, que ce soit les spectacles jusqu'en 2010 ou des spectacles comme *Ma chambre froide*, ou *La réunification des deux Corées*, on est sur du bi-frontal, à aucun moment les comédiens n'entrent dans le public. Là, dans *Ça ira*, il y a des comédiens dans le public, il y a des comédiens, il y a ce qu'ils appellent des forces vives, c'est pas des spectateurs, ce sont des figurants mais qui participent à la tension du spectacle, il y a des entrées, c'est sur la Révolution française, sur la constitution de l'Assemblée nationale, il y a des entrées en salles quand le roi fait son entrée en scène parmi le peuple, mais aussi ce qui intéressait Pommerat et Soyé c'est que la salle devient l'assemblée elle-même et ils incorporent le public comme si c'étaient des députés du tiers état ou du clergé, de la noblesse, et ils deviennent députés de l'Assemblée nationale. D'un coup, cette limite, ce quatrième mur, semble exploser dans tous les sens. Et en fait il explose pas véritablement parce que c'est pas un spectacle interactif, participatif au sens où les spectateurs ne vont pas interagir avec les comédiens. Briser le quatrième mur, le *living théâtre* donc Beck et Malina ont beaucoup travaillé sur cette notion là. En 1968, *Paradise Now* a fait scandale, alors aujourd'hui ça a été repris par Gwenaél Morin, ça avait fait scandale parce qu'ils se mettaient nus et ils simulaient faire l'amour, ils étaient au contact du public et le public ne pouvait pas rester indifférent à ça. Ça a créé des réactions très fortes. Et voilà, donc simplement ma recherche n'a pas basculé mais en fait je l'ai un peu renversée, c'est à dire que je rentre par le travail de Pommerat pour

questionner la notion de quatrième mur plutôt que de commencer par le quatrième mur et d'en arriver à Pommerat. Cette notion de quatrième mur, c'est un terme qui est très galvaudé, plein de gens disent « ah oui quatrième mur » mais sans vraiment l'interroger ou le façonner alors évidemment les hommes de théâtre, metteurs en scène, travaillent avec le quatrième mur mais moi mon travail de recherche c'est plus particulièrement, non pas d'en donner une définition mais d'en trouver des résolutions, des propositions, des situations, et de fait d'ouvrir un peu le spectre, bon après une recherche on sait par quoi on commence on sait pas exactement ce à quoi on va arriver mais d'en arriver en tout cas à interroger les définitions actuelles et de dire qu'elles sont incomplètes ou en tout cas très restrictives et d'essayer, par l'espace et par la relation salle-scène, donc public-comédien, et donc l'architecture participe évidemment de ça, d'essayer d'envisager différentes configurations pour tester de cerner ou discerner ce que ce terme quatrième mur revêt à l'époque contemporaine.

Vous dites dans votre article « Fabriquer un lieu éphémère et mouvant au service d'une narration » (2017) que les dispositifs scéniques sont de plus en plus « architecturés », c'est à dire que le scénographe prend de plus en plus en considération l'architecture. Comment le lieu prend part à la scénographie et donc à l'histoire racontée ? Facilite-t-elle le travail du scénographe ou à l'inverse la complique-t-elle ?

Oui c'est un article, un dossier que j'ai proposé à la suite du Festival d'Avignon que j'avais vu l'été. Dans certains cas elle peut aider et ce que je disais au début sur les architectes, quand ils font un projet architectural sur un lieu de spectacle ils sont pas seuls évidemment, c'est une équipe de conception, on a un architecte qui est obligatoirement associé à une boîte de scénographie, spécialisé pour le plateau, si on a des cintres, des perches, des passerelles, de penser à l'éclairage, le rapport salle-scène, la jauge, si ils fabriquent un balcon, pas un balcon. Ils sont associés aussi à un acousticien parce que c'est bien voir et évidemment bien entendre et après ils peuvent s'associer à d'autres compétences liées au spectacle. Donc un architecte seul, même s'il est spécialisé en lieux de spectacles s'adjoint les expertises d'autres professions qui ont cette spécificité de savoir concevoir un lieu de spectacle. Alors, après, il y a de bons exemples et de mauvais exemples. Il y a des lieux de spectacles bien conçus et au service de la création et dans lequel

chaque metteur en scène ou chorégraphe, parce qu'on a des artistes qui peuvent être en résidence, des créations de spectacles dans un lieu, des spectacles qui sont en diffusion, en tournée, donc ils vont dans différents lieux et doivent s'y adapter. En ce sens-là on avait fait dans *Théâtre magazine* un dossier sur les choses à éviter dans les architectures de spectacle donc les cas ils sont multiples et variés mais le rôle de l'équipe de conception est de créer un outil au service, et donc qui soit le mieux adapté possible pour ça. Ça répond à plein de contingences, mais toujours en amont avec un programme donné pour la conception et la réalisation d'un lieu. Donc c'est le programme quoiqu'il en soit qui va orienter l'interprétation architecturale qui en est faite par telle ou telle équipe de conception. Alors les cas ils sont multiples, il y a des lieux historiques qui peuvent être adaptés aménagés, des lieux non prévus pour le spectacle vivant qui sont eux investis pour le spectacle vivant et des lieux ex-nihilo qui sont conçus de toute part pour le spectacle. Dans les trois cas il y a des exemples qui fonctionnent et des exemples qui dysfonctionnent.

Un peu plus loin vous dites que « le scénographe œuvre aujourd'hui sur la dimension architecturale du plateau pour l'étendre à des situations plurielles ». En effet, la Cour d'honneur accueille tous types de représentations : du cinéma, de la danse, du théâtre, de la musique. Tous les lieux ne se prêtent pas à des exercices aussi pluridisciplinaires. Qu'est-ce qui fait que ce lieu permet d'accueillir des spectacles aussi diversifiés ? En quoi la Cour d'honneur a modifié les représentations que l'on a aujourd'hui d'un lieu de spectacle ? La Cour d'honneur fait-elle exemple chez les architectes ?

Alors, compte-tenu de la programmation des lieux de spectacle, logiquement les lieux de spectacle sont destinés à pouvoir recevoir du théâtre, des concerts acoustiques ou électro-acoustiques, de la danse, donc c'est pas, on a pas un lieu pour la voix parlée, un lieu pour la danse un lieu pour les concerts. Alors il y en a qui peuvent être spécifiques mais même si je prends la Philharmonie de Paris, on peut voir des concerts, des chorégraphies, on va pas voir un spectacle de théâtre mais on peut avoir des textes lus, etc. Tous les lieux sont logiquement propices à un certain nombre de types de représentations sachant que maintenant dans du théâtre tu trouves, t'as une partie qui peut être dansée, chorégraphiée, qui peut être chantée, tu peux y incorporer des orchestres, des musiciens, donc ces arts

scéniques sont assez poreux entre eux, ils se nourrissent les uns les autres et logiquement quand un lieu de spectacle est conçu, la programmation peut accueillir tout type de spectacle. Ça passe du théâtre à la danse en passant par les concerts, qui n'ont pas encore de noms, qui sont hybrides ou on pourrait dire transversales ou encore pluridisciplinaires. Et c'est là où la Cour d'honneur à l'origine quand Vilar l'investit c'était plutôt théâtre, pour la danse je dirai que ça s'y prête plutôt bien, j'avais vu des spectacles de Sasha Waltz, chorégraphe allemande et pour la danse compte tenu de la largeur parce que c'est quand même un lieu, souvent les lieux sont quand même, enfin on a pas cette ouverture de plateau, et là pour la danse cette translation peut fonctionner au même titre Dubois, quand il monte tragédie il a ses principes d'entrée et de sortie et sa pièce est construite par rapport aux ouvertures qu'on a dans le mur donc il y a ces mouvements, cette occupation spatiale du plateau, par les chorégraphes qui est plus confortable que par des metteurs en scène de théâtre dans lesquels des comédiens peuvent se sentir tout petit, perdu, isolé, en fonction du volume donné. La danse demande une amplitude plus importante. Un concert, ça dépend du type de concert. A l'origine, le Palais des papes est prévu pour aucun type de ces spectacles. Après il y a des expérimentations, il y a des spectacles qui fonctionnent bien, il y a des expériences heureuses et des expériences malheureuses. D'un point de acoustique c'est un lieu qui ne doit pas être évidemment à travailler parce que c'est de la pierre tout autour, la pierre elle est réverbérante et normalement dans une salle de concert on a un équilibre entre ce qui est absorbant, réverbérant, pour que tout arrive avec la même qualité sonore aux oreilles du premier rang au dernier rang. Là en plus en étant exposé à tous les éléments du climat, c'est plus compliqué. Donc c'est une contrainte qui est signée entre la direction du Festival quand ils invitent un créateur, une équipe, une compagnie dans le Palais des papes. Les compagnies savent à quoi ils sont confrontés. Donc ça là-dessus j'imagine qu'Olivier Py a son avis à donner, Antoine de Baecque aussi. Comme elle fait partie de cette catégorie de lieux qui n'ont pas été conçus pour des spectacles on sait qu'il y a un potentiel mais il y a aussi des limites dans le potentiel du lieu et dans ce qui est joué.

A combien d'éditions du Festival êtes-vous allé ? Est-ce que vous rattachez une expérience au lieu dans lequel vous l'avez vécu ?

Alors moi des éditions j'en ai pas fait des dizaines hein, j'ai dû faire 5, 6 festivals. Bon il y a toute une période où j'ai pas pu y aller parce que je travaillais dans une revue pour laquelle, le mois de juillet était infernal, mais c'est oui le lieu, le lieu et la manière d'aller dans le lieu est importante. Le Palais des papes comme je disais avant il y a toujours cette procession, c'est à dire compte-tenu de la jauge qu'on a dans le Palais des papes, du parvis qu'il y a, des escaliers, il y a cette masse, cette foule, c'est très fluide même s'il y a des contrôles mais qui traversent la ville, qui vient des parkings, qui vient des différents lieux, et qui se concentre, qui rentre sur un temps donné dans le Palais des papes, il y a pas l'équivalent à Avignon et dans d'autres lieux de spectacle, il y a pas ce vide du parvis qui a cette échelle là permet de visualiser cette arrivée, même si je prend un événement, alors c'est lié au cinéma, mais par exemple le Palais des festivals à Cannes, on a les marches qui voilà, mais on a pas ce recul, on a pas cette esplanade devant, et qui permet d'y accéder. Les autres lieux à Avignon, les gens sont concentrés devant, ça peut bloquer une rue, mais la jauge n'est pas la même, alors que là il y a vraiment ce sentiment d'aller participer à un événement collectif majeur même si on sait pas à priori si on va apprécier, si on va passer un bon moment, comment ça va être même si évidemment à Avignon beaucoup d'informations circule sans compter sur les critiques, etc. Mais il y a cette manière d'y aller et de fait, oui, le lieu en impose et on se prépare à vivre cette expérience, mais je pense que ça vaut pour tout lieu de spectacle. On peut prendre un lieu historique, le théâtre Gralin à Nantes, le Grand théâtre à Bordeaux, même le théâtre de l'Europe place de l'Odéon, il y a cette manière, cette monumentalité, de l'architecture qui invite à une certaine mise en condition pour se dire je vais au théâtre, je vais voir un spectacle. Je pense que c'est pas exactement la même chose quand on arrive dans des lieux qui sont pas vraiment à destination, même si on sait qu'on va voir un spectacle, on est curieux de voir le lieu, mais là il y a par les pleins, par les vides, par la lumière, par le souffle, par l'épaisseur de l'air on a quelque chose d'assez particulier. Au Festival d'Avignon pour le Palais des papes, oui, il n'y a pas d'équivalent en fait, dans le monde, mais on peut aller au théâtre d'Epidaure on aura aussi un sentiment particulier. Alors qu'il y a un certain nombre de lieux qui peuvent relever de la même teneur. Mais là je pense que ça relève d'une expérience singulière. On sait qu'on est au Festival d'Avignon, on sait qu'on arrive dans la Cour d'honneur qui est le lieu emblématique, mais plus qu'emblématique, c'est l'épreuve du feu pour ceux qui créent à l'intérieur et on

est suspendu à l'idée de « est-ce que je vais être embarqué dans cette épreuve du feu » ou « est-ce que la flamme prendra ou pas ? »

Oui c'est ça, parce que les autres metteurs en scène ils n'ont pas cette contrainte dans les autres salles.

Non parce que l'environnement n'est pas le même, on est pas à ciel ouvert, ils ont tout le confort ou la sécurité disons d'un lieu qui est conçu à part entière pour ça avec ce qui fonctionne et dysfonctionne mais en tout cas, qui à cette destination.

Parce que là le metteur en scène va être jugé sur sa pièce qui colle ou non à la Cour d'honneur en fait.

Oui et sur lequel tous les projecteurs sont concentrés. Tous les spécialistes, les critiques, regardent ce qui se passe dans la Cour d'honneur, enfin quand je dis l'épreuve du feu c'est ouais, c'est le grand oral. Je pense que tout le monde y va à reculons. Du point de vue de l'échelle on reste sur une échelle opéra en fait c'est, même d'un point de vue budget, on est sur quelque chose qui doit transcender, c'est pas juste jouer une pièce de théâtre, un spectacle de danse ou un concert, il faut qu'il y ait une puissance, il y a des choses qui appellent une autre dimension qu'on peut qualifier de plein de manières, ça peut être mystique, ça peut être symbolique, ça peut être...

Vous vous avez ressenti quelque chose comme ça en y allant c'est à dire que vous vous êtes dit « j'ai affaire à autre chose »...

Ah oui, oui, oui, et puis on sent que la manière dont les créateurs s'en emparent on imaginent quelque chose dedans. C'est quelque chose qu'ils n'auront pas l'occasion de refaire ailleurs. Dernièrement, j'ai vu Visconti, non pas au Festival mais à la comédie Française, scénographie par Ivo Van Hove, on est passé de 30 mètres à Avignon à 11 ou 12 mètres à la Comédie Française avec un cadre, un théâtre à l'italienne, enfin moi je l'ai vu à la comédie française mais je savais que ça avait été créé à Avignon, c'était inadapté à la Comédie Française parce que toutes les coulisses, tout était visible à Avignon, là il y a des choses qui se passaient dans les côtés de scène, il y a la vidéo qui aide à percevoir ça mais là

c'était très frustrant la Comédie Française. Et Nina, quand elle crée *Nobody* elle prend toute la dimension du lieu en utilisant tout : le mur, les fenêtres, les ouvertures, le plateau, le balcon.

Et c'est là qu'on peut dire que c'est architecturé ?

Ah ben de toute façon le Palais de papes c'est de l'architecture, clairement il y a une architecture qui est là, qui est présente, qui est prégnante et avec laquelle ils doivent tous composer. Alors à eux de choisir, on peut se limiter aux plateaux sans utiliser le mur, il y a plein de manières d'occuper, de l'appréhender, mais ce qui est compliqué aussi certainement c'est les déplacements quand il y en a qui sont au balcon, pour revenir au plateau ils ont un certain nombre d'escaliers quand même pour y aller donc c'est pas un lieu qui est adapté au spectacle, mais c'est un lieu qui autorise des inventions, c'est se confronter à quelque chose qui est hors dimensions qu'on peut trouver en général dans un théâtre et donc de faire cette expérience de la Cour d'honneur.

Maria Casarès a dit « Je n'ai jamais quitté la cour. C'est un lieu que l'on porte en soi définitivement. » L'expérience de la Cour d'honneur est une expérience unique et cette expérience reste gravée dans la mémoire des spectateurs et des comédiens. Qu'en pensez-vous ? Selon vous existe-t'il un lieu qui procure ce même sentiment ?

Alors je ne suis pas Maria Casarès donc je ne peux pas parler en tant qu'acteur mais je peux parler en tant que spectateur. Oui, en effet, c'est un lieu singulier, comme je l'ai dit précédemment, assez unique au monde, par sa dimension, par son architecture, par sa résonance, par le public, le nombre de spectateurs qu'elle rassemble et la puissance évocatrice du lieu. Après, je dirais que c'est pas le seul lieu, il y a d'autres lieux.. il y a des théâtres antiques qui ont une certaine puissance, je pense par exemple au théâtre d'Epidaure, ou des théâtres romains, on peut parler du théâtre d'Orange par exemple qui est pas très loin d'Avignon. Il y a des lieux qui ne sont pas à proprement parler des théâtres, je pense justement dans le Festival d'Avignon à la Carrière de Boulbon qui est une ancienne carrière et qui a été appropriée par le Festival, qui n'est pas un lieu dédié au spectacle, mais il y a des gradins qui sont montés, des éléments techniques de type

éclairage qui sont mis en place et la roche, la carrière sert de fond, de réceptacle pour les spectacles. Les spectacles les plus marquants, les plus importants qui ont eu lieu, il y a *Mahabharata* de Peter Brook, que je n'ai pas vu malheureusement mais qui est un spectacle, vraiment... Assez long, dans lequel les spectateurs vivent sur une durée, je ne sais plus, huit, douze heures, c'est assez conséquent. Et c'est un lieu qui au même titre mais pas tout à fait que la Cour d'honneur, qui peut utiliser la lumière naturelle. Il y a eu des spectacles qui se sont passés très tôt le matin pour profiter du lever de soleil parce qu'étant évidemment un lieu complètement ouvert au ciel, c'est un peu particulier et en fonction des représentations qui y sont faites, le site est utilisé comme support pour la scénographie, pour le spectacle ou simplement dans un théâtre c'est un élément qui est là mais avec lequel le metteur-en-scène ou le scénographe ne joue pas forcément. En général ils jouent avec le lieu au même titre que le Palais des papes. Et pour conclure je dirais qu'entre la Carrière de Boulbon et le Palais des papes ce qui est intéressant c'est que la carrière c'est le site d'extraction de la terre donc c'est quelque chose qui est une résultante quand on enlève la pierre et le Palais des papes c'est un site de construction, qui a été construit en pierre. Donc en fait il y a une résonance qui est intéressante je trouve, entre les deux.

Et vous, en tant que spectateur, que ce soit dans la carrière ou dans la Cour d'honneur, vous diriez que vous avez ressenti la même chose ?

Alors, ce n'est pas la même chose, parce qu'il y a la manière d'arriver. Les Papes c'est un édifice, un peu de procession, on rentre dans cet édifice monumental. La carrière de Boulbon on est sur un site entre guillemet naturel, la carrière c'est un artefact, c'est la main de l'homme qui l'a fabriquée, c'est un négatif de matériau extrait et on arrive derrière des gradins qui sont montés sous forme d'échafaudage en fait, donc l'appréhension n'est pas la même. Mais une fois qu'on est spectateur à l'intérieur, il y a un rapport au site qui est très étonnant.

Et donc vous, vous vous sentiriez plus proche d'une expérience à la Cour d'honneur ou à la Carrière ? Avez-vous ressenti plus d'émotions en étant dans la Cour d'honneur ou dans la Carrière ?

Ça dépend des spectacles, ni plus ni moins, et des conditions météo. Dans la Cour d'honneur on est quand même plus protégés je dirais, de l'extérieur et on est dans la ville, donc on sort de ce lieu qui est en ville. Quand on quitte la carrière de Boulbon, on marche à pieds jusqu'aux bus ou aux voitures et ensuite il y a un trajet pour rentrer en ville, donc on a en fait une relation à la ville qui est différente. Mais du point de vue de l'expérience du lieu, en fait, c'est surtout la manière dont les metteurs-en-scènes et les scénographes s'approprient le lieu et le transforment ou le réinventent plus précisément pour nous amener dans cet ailleurs porté par le texte, la pièce, la chorégraphie. Mais je pourrais comparer, je sais pas quand on va voir des spectacles à l'Opéra Garnier par exemple, qui est un lieu très chargé en décors, avec des conventions, des corbeilles, des loges étagées. Il y a des spectacle qui peuvent être fait avec toute une machinerie tout à fait incroyable, d'autres qui font plus la démonstration d'une épreuve de force et il y a des spectacles, pour moi il y en a un *Così fan tutte* qui a été chorégraphié par Anne Teresa de Keersmaecker et c'est le scénographe de Ivo Van Hove, Jan Versweyveld qui l'a réalisée et en fait il n'y a aucun décor mais il a repeint toute la scène, l'intégralité de la boîte noire, en blanc et ça produisait un effet incroyable. Donc c'est une autre forme d'appropriation, mais ça c'est le génie de metteur-en-scène, des ces équipes qui travaillent sur le spectacle, c'est d'être capable de réinventer l'espace, par le rapport du corps dans l'espace, par les éléments de décor, par la lumière, par le son, par la musique, par la danse. Donc je ne peux pas dire qu'il y a un lieu qui me procure plus d'émotion, que ce soit la Cour d'honneur ou la carrière de Boulbon, ça dépend vraiment du spectacle et de la manière dont chaque spectacle s'approprie le lieu. Le Palais des festivals n'est pas une boîte noire c'est un lieu qui était destiné à d'autres choses auparavant et qui le reste de l'année à d'autres fonctions.

Donc nous allons passer à la troisième partie, axée sur l'architecture et l'ouverture, donc sur la démocratisation du théâtre. Le présupposé est de dire que la Cour d'honneur, c'est une porte d'entrée du théâtre à Avignon qui permet un accès plus large à cet art et donc selon Olivier Py, tout est lié à Avignon pour que le théâtre soit différent que ce soit l'urbanisme, la présence des papes, l'architecture. Donc pensez-vous que le lieu soit en lien avec l'accessibilité et la démocratisation ?

Alors ça c'est un sujet qui est à mon sens assez sensible. Je dirais qu'en 1947 quand Jean Vilar a créé le Festival d'Avignon, oui, c'était l'objectif, véritablement, dans le sens où c'est d'offrir un accès à un tarif démocratique au théâtre à tout un chacun. Après, avec la notoriété du théâtre, honnêtement, tout le monde n'a pas accès au théâtre. In, donc la programmation du Festival, en quelques heures, en quelques jours, il y a des spectacles qui sont déjà pleins et donc l'accessibilité n'est pas offerte à tout le monde, dans le sens où ce sont les plus rapides qui peuvent accéder à ces places. Il y a des questions aussi de tarification mais en même temps l'offre s'est diversifiée, il y a de plus en plus de lieux dans le Festival d'Avignon qui sont mis en place, c'est le propre d'un festival, au fur et à mesure, de conquérir des espaces, des lieux pour proposer une programmation plus large. Évidemment, la volonté du Festival c'est de rendre ce festival accessible à tous mais c'est dans la réalité, au même titre que la programmation à Paris, quand on a un abonnement il faut s'y prendre très tôt pour espérer avoir des places aux spectacles qu'on a visés. En fait, le Festival d'Avignon, c'est tellement attractif, il y a tout un public, pas seulement parisien évidemment, mais français, international qui vient et donc c'est un temps, pendant un mois, une période intense de programmation. C'est en un mois l'équivalent de si on avait plusieurs lieux de spectacles sur l'année, c'est assez particulier.

Et est-ce que vous diriez que l'architecture de la ville a un lien avec cette accessibilité du théâtre ? Le fait que ce soit une petite ville, la spécificité de son architecture, des pavés, de la Cour d'honneur ?

Il y a des situations dans Avignon qui relèvent d'une certaine théâtralité, on va dire, il y a des édifices, le lycée saint Joseph, la carrière dont je parlais tout à l'heure. Il y a un certain nombre de lieux, mais même le parvis de la Cour d'honneur pourrait servir et a sans doute déjà servi et le festival OFF cette année a plein d'appropriation de lieux. Après, est-ce que c'est propre à Avignon... Je pense qu'il y a d'autres villes dans lesquelles on peut trouver ces situations. Dans ce sens-là, on peut se rapprocher d'un ouvrage qui s'appelle *La phrase urbaine*, du philosophe, sociologue Jean-Christophe Bailly. Dans ce livre, il met en relation la ville avec le théâtre, dans certains passages et notamment il y a un chapitre sur les coulisses et donc sur le devant, le derrière, l'entre-deux, des situations qui sont théâtrales. Et j'en parlais avec un comédien la semaine dernière, qui joue dans *Ça*

ira de Joël Pommerat, il y a des situations au quotidien qui ont une dimension théâtrale et sur scène on a ce rapport au réel qui est questionné, qui est certes joué mais qui est tellement incarné qu'on ne sait plus s'il est joué ou réellement vécu. Et du point de vue de la ville, de l'espace urbain, on peut avoir des similitudes. Donc à mon sens, Avignon est un écrin intéressant par ses différentes situations et par son histoire et il y a d'autres lieux qui accueillent des festivals et qui le sont tout autant. Après c'est une histoire et ce qu'en fait notamment le metteur-en-scène, les théâtraux comme on les appelle et qui ont fait qu'Avignon est devenu un lieu, une situation tout à fait propice à ça. Ils ont rendu Avignon capable d'accueillir, de faire en sorte que dans cette ville puisse advenir un certain nombre d'événements donnant du spectacle vivant.

Et pour rester dans cette idée d'accessibilité et joindre à la fois le sujet de votre thèse du quatrième mur, est-ce que pour vous ce serait toujours pertinent de parler de quatrième dans la Cour d'honneur par exemple ?

Si on prend les définitions du quatrième mur, qui sont assez restrictives, en général le quatrième mur, comme j'ai pu le dire précédemment, c'est indiqué comme étant le mur invisible qui se situe au niveau du cadre de scène, là où il y a les rampes etc. Il n'y a pas de cadre de scène dans la Cour d'honneur, il peut y avoir une rampe et maintenant au point de vue des techniques d'éclairage on va beaucoup plus loin. Et est-ce qu'il y a un quatrième mur... Et bien ça dépasse cette définition du cadre de scène et de la rampe, donc le quatrième mur c'est dans la relation entre comédien et spectateur et dans ce que va tisser le comédien, le performeur dans sa relation avec le public, dans cette manière de s'adresser directement, ou d'entrer dans la salle ou d'utiliser les gradins de la Cour d'honneur pour diffuser une partie du spectacle hors la scène et de considérer que la salle, les gradins, puissent être support scénique tout autant, donc là oui, mais comme tout autre lieu. Et donc c'est là, enfin c'est l'objet de ma recherche, c'est là que le quatrième mur peut très bien s'appliquer au Festival d'Avignon dans la Cour d'honneur du Palais des papes puisqu'en fait c'est pas l'architecture qui va définir le quatrième mur, c'est pas ce cadre de scène mais c'est la multiplicité de cadres de scène imaginaires qui peuvent exister entre comédien et spectateur. Un comédien peut être sur scène et briser le quatrième mur en s'adressant directement au public, peut être dans la salle et avoir autour de lieu

un quatrième mur et jouer comme s'il n'y avait pas de public, donc ce n'est pas directement relié à l'architecture. Ceci étant, c'est quand même relié à l'appropriation et à ce que l'aménagement de la scène et de la salle permettent de faire dans ce relationnel entre comédien et spectateur.

Et est-ce que quand même le fait qu'il n'y ait pas de cadre de scène va jouer un rôle ? Ce n'est pas anodin, cette ouverture sur le ciel également.

Ce n'est pas anodin mais le cadre de scène.. en fait le spectateur quand il va dans la salle, il peut emporter une partie du cadre de scène avec lui, donc il peut être dans la salle et ne pas interagir, ne pas s'adresser au public mais considérer que la salle, avec les spectateurs, fait partie de la scène. Mais pour autant il ne va pas interagir avec le spectateur de manière direct, s'entend. Autre point, aussi, on est dans des spectacles maintenant qui sont de plus en plus équipés en micro HF, donc des voix qui sont retransmises en direct par des hauts parleur et qui font que la voix n'est pas transmise du comédien mais elle enveloppe d'une certaine manière les spectateurs. Donc on a aussi ce rapport, cette voix augmentée on va dire qui permet d'envelopper, de faire en sorte que salle et scène, ou en tout cas qu'entre la scène et les gradins ça ne fait qu'un seul espace sonore, pas uniquement visuel. C'est tout l'intérêt du spectacle vivant, on est dans les trois dimensions, la quatrième avec le mouvement mais on a cette dimension sonore qui entre en ligne de compte, il n'y a pas que le visuel qui entre dans ce principe-là. Quand on va au cinéma, tout est en deux dimensions évidemment, avec l'image on peut créer des jeux de transparence, de profondeur etc mais le son est spatialisé et là dans du spectacle vivant, avant le son venait directement du comédien et était projeté vers le public et le principe c'est qu'un comédien peut tourner le dos au public mais être audible quoi qu'il en soit, d'où aussi ces équipements avec les micros qui permet d'investir l'espace, par l texte, par le son sans nécessairement avoir à se déplacer dans le public. C'est un peu complexe, mais comme un spectacle fait appel à la mise-en-scène, au jeu des comédiens, ou pour la danse à la chorégraphie, à des lumières, à de la vidéo, à du son. Mais le son prend maintenant une place de plus en plus importante, au même titre que Donc il y a toute une évolution dans ce sens-là, un comédien peut être sur scène, chuchoter et on peut entendre jusqu'au dernier rang le fait qu'il chuchote et ce

n'est pas l'acoustique du lieu qui fait ça, c'est l'équipement technique qui rend ça possible.

Là, dans cette idée de séparation, de quatrième mur, est-ce que déjà d'emblée, parce que ça se joue en plein air, entre guillemets parce-que c'est quand même entre des murs, est-ce qu'il n'y a pas un aspect un peu plus populaire ? Comme on penserait au cinéma en plein air, qui paraît beaucoup plus accessible justement parce-qu'il n'est pas dans un lieu délimité.

Ah mais la Cour d'honneur est très délimité comme espace. Si on prend l'exemple de la Villette, tout le monde peut venir, avec son transat, son pique-nique etc. et il n'y a pas de prix d'entrée, tu t'installes et puis voilà. Et même pour des cinémas en plein air où il faut payer, les places sont pas numérotées, il y a l'image et le son est diffusé, c'est un peu moins compliqué à mettre en oeuvre. Parce-que qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, le film, les comédiens continueront de jouer, alors que le spectacle vivant, il y a tellement d'éléments qui font que... le son peut être perçu différemment, à Avignon avec le mistral par exemple, des lumières peuvent vibrer parce-que les projecteurs sont soumis au vent. Mais la Cour d'honneur du Palais des papes est un espace clos, fermé, très clairement, c'est une cour donc même si elle est très grande, c'est une cour et il faut montrer patte blanche avant de rentrer. Et en plus, bon maintenant avec le plan vigipirate etc., évidemment on n'a pas le droit de rentrer avec des boissons, ce genre de choses, il y a tout un système de contrôle. Et avant tout, il faut avoir son ticket pour pouvoir rentrer, donc c'est un espace qui est très réglé quoi qu'il en soit. Alors que le cinéma en plein air c'est un lieu d'appropriation libre, la Cour d'honneur c'est quelque chose de très réglementé. Parce-qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont sur des gradins, c'est une construction qui a été validée par un bureau d'études de vérification, pour que ça tienne, pour pouvoir évacuer les gens de la manière la plus sûre possible. Et avec ça il ya des équipements techniques qui sont mis en place et qui eux aussi sont sécurisés. Donc c'est un lieu de spectacle véritablement, un établissement recevant du public qui est soumis et contraint au cahier des charges qui est lié à ce type d'équipement.

Justement pour rebondir sur cette idée de rempart, puisque vous avez dit les mots « délimité », « il faut montrer patte blanche » donc c'est quand même

des termes assez restrictifs on va dire. Pour vous est-ce que cette architecture des remparts, que ce soit dans la ville d'Avignon ou dans la Cour d'honneur, est-ce que ça symboliserait un obstacle finalement, en tant qu'accès au théâtre ?

Alors, un obstacle, peut-être pour certains... ça peut être un obstacle comme ça peut être une curiosité puisque ça renferme un lieu qui est secret, qui n'est pas donné à la vue et donc après tout dépend de la manière dont les gens l'appréhendent. Mais la question est intéressante parce qu'en fait je ne me l'étais pas posée comme ça. Bon, les gens qui vont au théâtre, ils ont l'habitude d'aller au théâtre et ça ne les intimide pas, au contraire ils ont un certain appétit. Mais la majorité des personnes, beaucoup de gens ne vont pas au théâtre parce-que pour eux le théâtre ne leur est pas accessible parce-que ce qu'il se passe sur scène d'après eux, n'est pas fait pour eux, ils n'ont pas le niveau intellectuel pour ça. Et ça peut être aussi pour des raisons économiques et financières mais aussi parce que l'édifice théâtre en impose. C'est-à-dire que si je prends l'exemple du théâtre de l'Odéon, donc là c'est un bâtiment qui a été réalisé en 1782, qui a une colonnade, qui fait parti de tout un projet immobilier donc c'est un morceau de ville à part entière, il y a des emmarchements, on passe entre les colonnes. Après il y a tout l'apparat du hall, du foyer et il y a des gens qui sont intimidés par ça. Après il y a d'autres personnes aussi qui disent, c'est une discussion que j'ai eue avec des metteurs-en-scènes et des directeurs de lieux, bon parce qu'il y a des gens qui s'emmerdent au théâtre en fait, pour eux c'est pas supportable de rester assis pendant deux heures, trois heures, quatre heures, parfois dix heures, onze heures pour voir un spectacle. Voilà donc c'est très diversifié. Mais pour revenir à la question, ce qui est intéressant c'est que le Palais des papes, lui ne signifie pas, il ne dit pas « je suis un théâtre », il dit « je suis une fortification » parce que c'est ça, c'est pas une cathédrale, c'est pas une église, c'est pas un presbytère, c'est pas un théâtre, mais il dit « je suis une construction fortifiée ». Et quelque part, bon c'est un avis qui n'engage que moi mais de se dire : « je vais dans cette fortification faire l'expérience d'un spectacle vivant c'est assez excitant dans le sens où c'est inédit ». Inédit.. Bon ok ça fait soixante ans que ça existe mais c'est, au même titre quand on va à la Manufacture des Oeilletts à Ivry, c'était une enseigne manufacture, on rentre dans une friche industrielle qui certes, a été réaménagée mais on se dit tiens, on rentre dans un espace qui ne dit pas qu'il est

théâtre. Quand on va à la Cartoucherie de Vincennes, t'as du soleil, tempête et autre. On sait qu'on va voir un spectacle, qu'on va au théâtre mais le bâtiment ne signifie pas réellement qu'il est théâtre. Alors oui ça fait plus de quarante donc maintenant on l'identifie en tant que tel mais c'est aussi cette expérience de ces espaces un peu particulier et le Palais des papes signifie ça. Enfin, en tout cas y a cette oxymore, enfin c'est pas une oxymore mais le fait qu'on va passer à travers ce mur, on est passe-muraille et on va pouvoir découvrir l'intérieur de ce lieu et faire une expérience particulière. Le palais de papes se visite par ailleurs mais là c'est une manière exceptionnelle de se dire, « je vais faire cette expérience du spectacle vivant dans un lieu qui n'est pas à l'origine destiné à ça et voyons voir comment ceux qui font des créations à l'intérieur se l'approprient et le réinventent ».

Mais justement, si les gens voient ça comme une fortification au final ils le renvoient à son aspect historique et est-ce que ça ne va pas créer un cohésion plutôt que les freiner pour rentrer dedans ? C'est à dire qu'ils visiteraient ça comme un monument du patrimoine plutôt que de se dire qu'ils vont voir une pièce de théâtre.

C'est peut-être la combinaison des deux de se dire « j'ai un passe-droit pour rentrer dans cet édifice et en plus de ça je vais faire une expérience ». Mais ils ne vont pas visiter, quand on va voir le spectacle de la Cour d'honneur dans le Palais des papes on visite pas tout l'édifice, on rentre dans la Cour d'honneur.

Non bien sûr, ce que je voulais dire c'est, est-ce qu'ils ne se sentent pas plus légitimes à rentrer dans un lieu du patrimoine donc qui appartient à tout le monde en fait, à tout un chacun et qui du coup leur apporte cette légitimité. Dans ce lieu, ils n'auraient pas cet obstacle du théâtre en fait de la culture, vous voyez ce que je veux dire ?

C'est vrai qu'il y a la notion de patrimoine mais c'est un patrimoine très imposant, très impressionnant dans sa présence en ville sur le parvis etc. Je vais aller un peu dans l'autre sens mais je dirais qu'on peut aussi être un peu...

Freiné ? Plutôt qu'attiré ?

C'est pas tant freiné, je dirais qu'on peut aussi être un peu déçu parce qu'on rentre, le parcours n'est pas très long pour aller à la Cour d'honneur et on débouche dans la Cour d'honneur qui n'a plus les allures d'une Cour d'honneur puisqu'on a les gradins, la scène etc. Et contrairement à d'autres théâtres, si on prend au sens classique, théâtre-Opéra, on arrive et tout est à vu, il n'y a pas de rideau et même si dans certaines salles, on pas de rideau on peut faire le noir sur la scène et ne pas voir, ne pas dévoiler la scénographie, la mise en espace toutes ces choses-là, alors que là c'est la mise à nu de l'espace scénique. Donc c'est, à la fois on se dit "je vais dans un lieu, ce n'est pas totalement conscientisé mais je vais dans un lieu exceptionnel qui n'est pas fait pour le théâtre et je vais faire cette expérience-là et en rentrant je vais déjà voir le dispositif scénique forcément." Mais après avec le jeu, la chorégraphie, le son etc. Ces choses-là sont transfigurées, sont transcendées. Mais un public qui s'imagine qu'on rentre au théâtre qu'on s'installe, on a un rideau, quelque soit la couleur, qui s'ouvre et on découvre le spectacle... dans la Cour d'honneur c'est pas ça.

C'est beaucoup plus direct comme expérience. Je vais enchaîner sur une autre question, en terme de démocratisation du théâtre, on a le théâtre du peuple celui dans les Vosges, vous voyez ?

Oui, celui à Bussang.

Voilà, et ce qu'on a trouvé intéressant, c'est que ce théâtre s'ouvre aussi, mais de manière latérale, donc sur le paysage au fond, comme la Cour d'honneur qui est ouverte sur le haut. Et donc est-ce que ces ouvertures sont anodines ? Est-ce qu'elles n'ont pas volonté d'ouverture au sens métaphorique du terme ? Pas au sens architectural.

Alors, je comprends la démarche. Après, je me permets de dire que c'est un peu comparer des choux avec des carottes, dans le sens où c'est pas du tout la même échelle. La Cour d'honneur, c'est quand même un lieu démesuré qui accueille une jauge très importante. Bussang c'est une construction en bois qui a plus l'allure d'une...

Cabane ?

Oui, enfin plus que ça c'est quand même un peu conséquent. Mais c'est pour ça que je prenais la carrière Boulbon et la Cour d'honneur en référence. C'est plus comme une halle en bois mais qu'on pourrait considérer presque comme une halle agricole. Il ya quelque chose qui est aussi en résonance avec le contexte très naturel, très arboré. On rentre dans le théâtre, et c'est le mur du fond de scène qui s'ouvre, quand on est spectateur, c'est en face. Et c'est une demande explicite lorsqu'il y a des créations à Bussang de jouer avec cette ouverture sur le paysage et d'intégrer cette ouverture potentiellement dans la création, dans la mise-en-scène etc. Alors, après, très brièvement la manière de regarder, quand on regarde, on a une ligne, on a un horizon et sur cette ligne horizontale il y un angle de vue qui est lorsqu'on a la tête droite et donc c'est là-dessus que joue le théâtre de Bussang avec cette perspective accentuée en ouvrant les portes de cette grange, voilà pour moi c'est une grange. A Avignon, l'ouverture plein ciel en fait on ne l'aperçoit plus, on l'aperçoit peut-être au début en se disant qu'il y a des étoiles, que c'est couvert je ne sais pas quoi mais la focale visuelle elle est sur la scène et elle est sur le mur donc en fait il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas cette échappatoire visuelle possible dans la Cour d'honneur et c'est là toute la difficulté. Ce mur il est intraitable, dans le sens où il est solide, il est épais on peut pas le dématérialiser. Alors il y en a qui jouent avec la vidéo, ces éléments-là, pourquoi pas, mais quoi qu'il en soit physiquement il est fortement présent. Et il est construit il y a ces arcades, des fenêtres des balcons donc il est composé, il est totalement composé, et c'est là toute la difficulté parce qu'au théâtre on a un mur du fond au lointain mais il y a la possibilité lorsqu'on a des cintres de fabriquer ou des éléments de décor plus conséquent. Mais en tout cas dans ce cadre visuel, de fabriquer d'autres choses et d'inventer des espaces qui dépassent complètement les volumes ou les murs de la scène d'un théâtre, je dirais, lambda. A Avignon il n'y a pas cette technique possible puisqu'on a pas de cintres tout ça et donc le regard butte quoi qu'il en soit contre le mur.

Donc c'est une ouverture illusoire.

Avignon c'est pas une ouverture c'est une fermeture à partir de laquelle les scénographes doivent composer pour suggérer une ouverture possible ou au

contraire accentuer cette fermeture ou jouer sur tous le spectre qu'il est possible de faire là-dessus.

Donc ça prête à confusion quand même, car on pourrait penser que ça a tendance à ouvrir mais en fait c'est le contraire.

Ca dépend comment le metteur en scène se l'approprie mais quoi qu'il en soit il est quand même extrêmement présent. Au Palais des papes on a une construction en pierre qui est pérenne, solide qui est épaisse puisque c'est une fortification. A bussang c'est une halle qui est en bois, qui paraît plus fragile, qui est plus éphémère. Le bois c'est un matériau qui résiste moins bien au temps et donc c'est un peu des opposés. Le Palais des papes, c'est un édifice, qui plus est de protection, le Théâtre du peuple de Bussang, c'est une halle donc on est plus sur le dispositif d'abri, on va dire. Là-dessus je fais référence à Antoine Vitez, c'est qui lui parlait d'abris et d'édifices, donc la différence entre ces constructions dans lesquelles on peut faire un certain nombre de choses et l'édifice qui lui est consacré à ça. Je transforme, évidemment, la proposition de Vitez parce que pour lui, en gros l'édifice théâtral c'est celui qui dit "je suis un théâtre" et l'abri c'est une construction qui potentiellement peut être théâtre mais qui à priori n'est pas un théâtre. La Cartoucherie, c'est un abri qui a été transformé en théâtre mais le théâtre de l'Odéon ou le Châtelet ou le théâtre de la ville ce sont des édifices qui ont été construits pour être théâtre et qui disent "je suis théâtre". Maintenant les choses sont un peu plus floutées, mais par exemple une mairie dit "je suis une mairie" par sa facture, son architecture, sa prestance ; un théâtre, de la même manière, une école aussi. Il y a dans l'histoire de l'architecture des éléments, des composantes qui sont signifiantes et qui permettent d'identifier clairement sans mettre d'enseigne ou le nom dessus de savoir que ça c'est un théâtre, ça une mairie etc.

... et donc pour la Cour d'honneur on ne se dit pas, ça c'est un théâtre.

Non, on se dit, c'est une fortification. Et on rentre dedans, on découvre, même si on les sait avant d'entrer, c'est une salle de spectacle. C'est tout le génie de Vilar, dans cette manière de s'approprier les lieux.

et ça, qu'est-ce que ça apporte de penser ça ? de dire que c'est une fortification alors qu'en fait c'est un théâtre.

Mais c'est une fortification puisque ça a été construit pour ça. Mais dans cette cour, j'avais vu en 2000 une exposition sur la Beauté, donc c'est un lieu d'exposition aussi. C'est la question de la mixité des usages, aujourd'hui on essaie de penser à ça, de penser qu'un bâtiment construit peut avoir plusieurs vies. Sans forcément anticiper les autres vies qu'il va avoir. Aujourd'hui on essaie pour certains projets d'anticiper, par exemple là j'ai un entretien avec un architecte pour l'université Jules Verne à Amiens, c'est dans la citadelle et ils ont fait des espaces, des amphithéâtres... ça peut être un théâtre, ça peut être un cinéma, au même titre qu'un gymnase peut être une salle d'examen ou on peut aussi avoir d'autres activités de type concert et équiper ces lieux pour qu'ils puissent être autre chose. Puisqu'il y a le temps universitaire qui est de septembre à juin, mais il y a les week-ends, les soirées, l'été, ça peut être le moment de faire autre chose. Donc ça c'est des conceptions où les choses sont pensées en amont, mais il ya des bâtiments qui ont perdu leur fonction, c'est le cas du Palais des papes. Les papes ont fait construire ça parce qu'ils ont quitté Rome et se sont installés là pendant un moment et ils sont quitté à Avignon. Et de fait, c'est devenu une friche, c'est-à-dire un bâtiment où il n'y avait plus de papauté et on se demandait ce qu'on pouvait en faire. Et c'est Vilar qui l'a proposé en 1947, c'est une coquille vide, nous on va la faire vibrer d'une manière particulière en y amenant du spectacle vivant.

Pour conclure, au regard de votre qualité d'architecte et de votre thèse portant sur le quatrième mur, comment imagineriez-vous une exposition sur la Cour d'honneur ?

Dans la Cour d'honneur ou sur la Cour d'honneur ?

Sur la Cour d'honneur, donc ça peut être dans la Cour d'honneur ou en dehors. Vous devez créer une exposition sur la Cour d'honneur et qu'est-ce que vous suggérez, en tant que commissaire d'exposition.

Sur la Cour d'honneur.. il y aurait plein de manière..

Oui mais spontanément.

Spontanément, ça commencerait par une maquette. Mais suffisamment grande échelle pour qu'on puisse rentrer dedans. Alors, rentrer dedans ce n'est pas possible mais je pense à des maquette qui sont faite à l'échelle 1 dixième, c'est-à-dire 1 centimètre est égal à 10 centimètres. Par exemple, pour la Philharmonie de Paris, ils ont fait une maquette dans laquelle on pouvait rentrer dedans et qui pouvait faire des tests acoustiques qui croisaient aussi avec les calculs informatiques tout ça. ça permettait de vérifier, avec des lasers, enfin il y avait tout un système de vérification, ils mettaient même des spectateurs en feutre pour qu'ils soient absorbant. Et ça permet de rentrer à l'intérieur et de percevoir la texture, l'espace, la matière. sachant qu'une exposition à priori c'est pas forcément dans le lieu qui est concerné et par ailleurs ça peut itinérer. Après il faut rendre compte de toute son histoire de tous ses usages et d'en arriver, effectivement, à son usage de lieu de spectacle aujourd'hui. Peut-être se poser la question de qu'est-ce qu ça pourrait être demain. Une exposition ça peut être rétrospectif mais ça peut être prospectif aussi. On peut se dire, dans la Cour d'honneur, si demain il n'y a plus de festival, ou s'il n'y a plus d'argent dans la culture, puisque le Festival est subventionné par le ministère, qu'est-ce que ça pourrait devenir ?

Et par exemple, par rapport à la maquette que vous proposiez, vous imaginiez incruster du son, des enregistrements ?

À partir de la maquette, il y a moyen de projeter des choses, d'en extraire... Il y a la maquette de l'espace de la Cour d'honneur, après il y a aussi de faire différentes maquettes qui ne tiennent compte que de la scène et du mur du fond et des murs latéraux sans y intégrer la salle ou l'amorce des gradins. Et de représenter, de faire une sélection de spectacles qui ont marqué les esprits. Mais là par exemple c'est ce qu'on fait entre différentes écoles, entre l'école d'architecture de Nantes, de la Villette, de Paris-Malaquais. Il y a eu une exposition à la fin des années 80 sur les scénographies de Hamlet de Shakespeare, avec différentes maquettes qui avaient été faites depuis les mises-en-scène de Edward Gordon Craig et qui vont jusqu'à Antoine Vitez, justement, avec Yannis Kokkos donc en 88. Et nous, on prend ça avec d'autres mises-en-scène et c'est par des maquettes

de scénographie, qui sont là à une échelle 1/33ème donc on est sur quelque chose qui est plus réduit et qui permet de rentrer, de saisir qu'elles ont été les mises en espace qui ont eu lieu dans ces murs. Et associé à ça, oui, il y a la possibilité d'avoir des extraits de texte, des vidéos, des témoignages. Et si c'est que sur la Cour d'honneur, oui.

Et pour rebondir à ce que vous aviez dit sur l'avenir de la Cour d'honneur, si elle était amenée à disparaître, vous, que verriez-vous dans ce lieu ?

Bonne question... Comme c'est sur un temps, c'est sur un mois.. Je sais pas. Mais j'ai dit qu'elle était vouée à disparaître mais elle pourrait tout aussi bien s'implanter tout au long de l'année. On pourrait aussi imaginer une couverture de la Cour d'honneur... C'est peut-être l'opportunité de solliciter l'imaginaire d'autres personnes, qui vont de scolaires à des professionnels pour essayer de projeter un scénario 2048, 2092, qu'est-ce que serait la Cour d'honneur.

Mais vous par exemple, si on vous offrait ce lieu en tant que... concours d'architecture, sauf que le lieu existe déjà et c'est la Cour d'honneur, qu'est-ce que vous en feriez ?

Il y a un truc, je sais pas si ça a été fait ou pas, dans le cadre du festival s'entend, puisque dans le cadre du Festival il y a toujours les gradins et la scène, moi j'expérimenterais la Cour d'honneur en fabriquant un rapport salle-scène qui soit différent, c'est-à-dire qu'il soit pas un dispositif de gradin frontalement au mur du fond et je me demande si ça n'a pas été expérimenté une année ou deux, il faut voir.. Mais je trouverais intéressant à un moment de créer un dispositif qui soit très frontal ou en cercle et à partir de là de demander à des metteurs en scène d'expérimenter cet espace-là en tant que tel. Je ré-architecturerais le lieu pour permettre d'inventer d'autres rapports salle-scène, d'autres écritures, que ce ne soit pas toujours le même rapport et la même contrainte.

Oui, plutôt que de repenser la pièce, repenser globalement le rapport entre la salle et la scène.

Exactement, ré-architecturer le lieu. Alors, ça pose des contraintes, puisque le spectacle quand il est présenté dans la Cour d'honneur après il doit pouvoir tourner et une ouverture de trente mètres ça se trouve pas beaucoup mais la plupart des spectacles sont quand même en frontal. En même temps, l'architecture des spectacles actuellement est en train de glisser, ya plus tant de lieux dont l'architecture suggère ou impose une relation un peu particulière entre salle et scène. On a souvent le système de salle en frontale et sinon on a la boîte noire qui peut être en frontal, bi-frontal, tri, quadri, mais c'est un format qui est somme toute assez resserré. Et là, compte tenu des dimensions de la Cour d'honneur, essayer d'autres architectures, d'autres « diagrammes dramatiques », Louis Jouvet les appelle comme ça, les diagrammes dramatiques étant le format antique des amphithéâtres, les mystères dans la période médiévale, le cercle du théâtre élisabéthain, le théâtre à l'italienne... Et moi je trouverais intéressant, et ça coûterait une blinde, de ré-architecturer le lieu, alors peut-être pas tous les ans.

Et dans cette volonté de rapprocher la scène et les gradins, y-a-t-il une volonté de supprimer le quatrième mur, de rapprocher la scène et le public ?

En fait c'est pas tant de rapprocher parce que ça c'est l'écriture, mais c'est d'expérimenter d'autres rapports, d'autres architectures, pour provoquer, suggérer d'autres écritures, d'autres créations à part entière.

Damien Malinas

Entretien réalisé par Jérôme Payen et Marie Pradayrol

Le 20 décembre 2018

Monsieur Malinas, nous vous remercions d'avoir accepté de vous entretenir avec nous. En collaboration avec la Maison Jean Vilar, nous travaillons sur la préparation de leur prochaine exposition, qui aura lieu en 2020, centrée sur la Cour d'honneur. Dans ce cadre, nous nous intéressons à la Cour d'honneur comme un objet scientifique total, au sens de Marcel Mauss « objet social total ». Ainsi, nous abordons cet objet dans une démarche interdisciplinaire en rassemblant et croisant les points de vue de scientifiques relevant de diverses disciplines (sociologie, architecture, histoire, anthropologie, art du spectacle, etc.). Nous interrogeons notamment la place de la Cour d'honneur dans la construction d'une mémoire individuelle, collective et institutionnelle du Festival d'Avignon. C'est au regard de votre qualité de maître de conférences à Avignon Université et sociologue des publics et des pratiques culturelles, que nous aimerions donc échanger avec vous autour de cet objet d'étude. Donc première question, Avignon est le premier festival de théâtre en France et l'une des plus grandes représentations de théâtres et d'arts vivants au monde, que représente cette place dans le milieu du théâtre pour vous ?

Damien Malinas : Elle représente le lieu de discussion du théâtre et de la culture. Il faut d'abord se demander ce qu'est le théâtre est le lieu principal des discussions en tout cas en France depuis la Révolution française, on a pensé que les politiques culturelles se faisaient depuis le théâtre y compris dans la question démocratique et se poser la question autour de quoi on allait se réunir. La Révolution française c'est pendant un moment le fait il y a plus de religions donc on se réunit, le théâtre va se poser comme le temps de la raison. En France, cette question particulière du théâtre dont du Festival d'Avignon c'est l'endroit où on va réfléchir le peuple rassemblé qui se donne à voir à lui même, qui va voir c'était le cas de la Révolution Française comment grâce à des grandes oeuvres du théâtre et du répertoire monté de manière contemporaine, on va se poser des

questions contemporaines. La question de la création contemporaine qui peut nous permettre de poser des questions c'est de se poser des questions contemporaines, ça c'est la question du théâtre. La question du Festival d'Avignon dans sa place, quand il est créé il y a un projet, il y a des cartels en terme de théâtre, on va inventer l'adresse aux publics c'est très vite ce que Vilar va penser, c'est quel public il souhaite par rapport à cette question du théâtre. C'est à dire, qui va être ensemble pour pouvoir s'inscrire dans cette tradition du théâtre qui fait réfléchir, pour réfléchir le monde c'est le théâtre qui réfléchit la pratique théâtrale évidemment il y a cette réflexivité. Sa place ça va être une opération de décentralisation, certains vont dire de recentralisation, je crois qu'Olivier Py va dire que pendant trois semaines Avignon est Paris. Je crois que pour moi pendant 3 semaines, ça sera un lieu où on réfléchit sur la culture, sur la position du théâtre. C'est un Festival public, professionnel, un lieu de réflexion sur la pratique professionnelle notamment avec les mouvements sociaux, les manières de réfléchir, de s'exprimer, c'est un lieu qui va penser sa propre alternative avec le IN, le OFF, sortir de ses murs en restant souvent dans ces murs. Sur la question européenne, ça a été au moins un moment une scène européenne qui était vraiment - c'est pas simplement un lieu de légitimation consécration c'était vraiment une scène européenne de rencontres, je crois ça peut l'être encore. Voilà, j'ai pas très bien répondu à votre question.

Mais du coup avec la Cour d'honneur du Palais des papes est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et elle est inscrite dans une mémoire culturelle commune chez les festivaliers. D'après vous, que représente la Cour d'honneur dans le Festival d'Avignon ? Et plus largement que représente-t-elle pour le public du Théâtre en France ?

D.M. : Si je vous disais que c'est un élément périphérique vous seriez un peu surpris. C'est tout d'abord là où tout commence, là où commence cette histoire, là où elle se raconte, là où on imagine, là où on voit des images. C'est aussi par rapport à cette Cour d'honneur qu'on se construit notamment en 68. Elle est centrale mais qu'est ce que ça représente ? Moi y avait Morvan Lebesque qui est un journaliste et critique de théâtre qui travaillait notamment pour l'Humanité va décrire en 1953 des festivaliers comme des pèlerins, les gens adorent reprendre cette image de pèlerin en plus on est à Avignon, la religion etc., une espèce de

métaphore bien rassurante pour eux. Je rappelle qu'il est journaliste à l'*Humanité*, enfin critique donc je suis pas sûr que quand il dit « pèlerin » je ne suis pas sûr que cela soit quelque chose de très positif. Dans les métaphores un peu profilées, on parlait de la Révolution française tout à l'heure, on regarde ce qui a pris place de la religion dans le Cour d'honneur c'était certainement pas les signes les plus religieux, y a une réserve militaire, toutes ces choses-là et le Festival d'Avignon dans le théâtre qui est un des formes républicaines de la culture au sens va prendre place dans la Cour d'honneur du Palais des papes. Il y a la question depuis quand on l'appelle Cour d'honneur ? Donc c'est une Cour d'honneur, c'est une fonction sociale mais depuis quand, notre collègue Emmanuel Ethis qui avait travaillé là dessus puisque tout le monde dit la Cour d'honneur à Avignon je vous rassure quand vous vous baladez dans pleins d'endroits mais quand vous vous baladez dans le monde personne ne sait ce qu'est une Cour d'honneur, c'est assez perturbant mais ça a créé quelque chose à Avignon. Par exemple dans l'Université on sait à peu près où situer la Cour d'honneur. Est ce que c'est important ? Oui, parce qu'en fait quand on reprend l'histoire du Festival d'Avignon elle se fait suite dans la lignée du mouvement peuple et culture suite au Front populaire et c'est aussi au lendemain de la deuxième guerre mondiale c'était une manière de pouvoir, on sait ce que c'est un rassemblement populaire qui va poser avec la question du temps de loisirs, du temps de vacances et ça va être l'idée de qu'est ce que c'est de se cultiver ensemble, c'est à dire les propos de Jean Vilar c'est parce que c'est le juge, le boutiquier, le commerçant et par rapport à ce temps de loisirs c'est comment on va l'occuper c'est donc quelque chose de très profondément historique mais aussi très profondément social ça va être, c'est sûr la route des vacances ça va être un endroit ou y a du soleil, c'est l'été, la Cour d'honneur c'est une manière d'être ensemble, une manière aussi de penser, une manière de rassembler un propos adressé à la jeunesse. La Cour d'honneur et le Festival d'Avignon c'est aussi une manière de pouvoir penser qu'on va s'adresser à tous notamment à la jeunesse par le plein air, par une manière un peu décalée, c'est marrant Vilar arrive à écrire à peu près tout sur la Cour d'honneur que c'est l'endroit parfait pour faire du théâtre et l'endroit le plus impossible pour faire du théâtre. Mais c'est aussi surtout un endroit qui va décrire une expérience parce que c'est un endroit dont on se souvient avec les conditions météorologiques qu'il fasse trop chaud, un ciel étoilé, trop de vent c'est toujours quelque chose qui fait partie de ces souvenirs de Cour d'honneur.

Dans Avignon le public participant, Jean-Louis Fabiani parle de la Cour d'honneur comme une épreuve. Est ce que vous pourriez un peu développer ça ?

D.M. : C'est avant tout une expérience, une épreuve corporelle au sens le plus positif d'une communauté vilarienne, quand il y a du vent. Parce que la Cour d'honneur est plate on croit qu'elle est très démocratique mais la première Cour d'honneur c'était plus compliqué, c'était partitionné. C'est pas parce que c'est plat que c'est démocratique en tout cas j'ai pas une version plate de la démocratie, il y avait vraiment une partie les places chères, les places moins chères à chaque fois la jauge augmente jusque dans les années 80 avec une espèce d'architecture qui était très impressionnante, c'était devenu une épreuve le public devait monter sur ses places un peu haute y compris sur la manière de se repérer, de garder l'équilibre. La question de la Cour d'honneur est un dispositif qui s'adresse en soi car c'est une épreuve à ses publics dans la manière d'y être, elle a été refaite en 2003-2004 la dernière Cour d'honneur, avec des questions pour diminuer la jauge ainsi pour augmenter le confort quand on dit une épreuve c'est y a des épreuves qu'on vit tous les jours ou on les vit plus naturellement par exemple les tailles de nos habits ont changé, je crois que dans les années 2000 on a revu un 38 ou un 40 c'est pas tout à fait la même chose. Dans la Cour d'honneur on parlait de l'épreuve des sièges qui est une chose classique dont tout le monde parle, quand l'épreuve de la Cour d'honneur se passait mal en fait les sièges se rabattaient, y avait une partie du public qui partait en claquant leurs sièges alors là c'était quand l'épreuve ne se passait pas bien, c'était une prise de parole. Dans la question des sièges encore, l'épreuve corporelle qui va avec l'expérience c'est l'architecte, je crois que c'est deux fois le même qui a fait et je pensais d'habitude que c'était des bêtises de sociologues et de spectateurs de dire « Il faut pas faire la salle trop confortable comme ça au théâtre on s'endort pas ». Moi j'ai un concept, je pense qu'il faut bien dormir au théâtre, quand y a une pièce qui fait 12 heures il faut pouvoir aussi relâcher son corps. Donc cette question et de l'expérience qui fait transformer la jauge par exemple si on a changé les tailles c'est qu'on a un tout petit peu grandi dans les gabarits, la taille des sièges n'a toujours pas changé à la Cour d'honneur c'est à dire que c'est aller avec quelqu'un qui fait 1m95 à la Cour d'honneur et demandez lui si il se fait une pièce de 12 heures. Aussi la

première année ou les sièges en housse en tissu ont été installés il y avait une manière de repérer - c'était assez impressionnant à qui on devait poser des questionnaires - c'est que les fauteuils déteignent sur les fringues et en fait les pressings d'Avignon ont fait fortune cette année là. La Cour d'honneur on l'a fait pas forcément la première année de sa venue pendant très longtemps on va la construire et la préparer, parce qu'on veut bien vivre sa Cour d'honneur, on la construit parce qu'on veut pas la louper.

Moi je n'ai jamais fait le Festival d'Avignon et je ne suis jamais allé à la Cour d'honneur, est-ce que vous pourriez me décrire la Cour d'honneur ?

D.M. : Alors tout d'abord la Cour d'honneur je pense qu'elle vous attend. La manière dont vous le décrivez et que vous en faites quelque chose d'important. La Cour d'honneur elle ne concerne pas que les festivaliers, elle concerne aussi ceux qui habitent Avignon, ceux qu'ils veulent y aller, ceux qu'ils ne veulent pas y aller ou encore ceux qui n'arrivent pas à y aller. Je pense que vous la décrivez, quand on parlait de la question de la centralité, elle n'est pas importante pour ceux qui y vont mais pour ceux qui n'y vont pas et là on est vraiment au coeur de la question de ce que c'est la démocratisation culturelle et telle que vous la décrivez la Cour d'honneur ça s'appelle le début de la conscience du monde de ce qu'on pourrait faire quand on habite à Avignon. Vous imaginez que quand on habite à Avignon ou dans votre trajet d'étudiant ça veut dire passer par la Cour d'honneur. La Cour d'honneur elle existe la nuit et derrière l'enceinte du Palais des papes, on la voit pas de l'extérieur. Dans la première édition du *Festival d'Avignon sous le regard des sciences sociales*, Emmanuel Ethis avait choisi la façade du Palais des papes pas éclairé la nuit, parce qu'il faut s'imaginer que la première Cour d'honneur ou les gens sont allés la façade n'était pas éclairée et que maintenant on a pris cette habitude d'éclairer le patrimoine faut que tout soit tout le temps éclairé mais finalement aussi la Cour d'honneur c'est la nuit. Alors ce qui est marrant c'est qu'au fur et à mesure des rééditions, les éditeurs ont fini par ré-éclairer artificiellement parce qu'ils pensaient que c'était une erreur donc la Cour d'honneur c'est la nuit. La deuxième chose c'est il me semble c'est un horaire, une file d'attente, une manière d'écouter, prendre ses places, choisir un spectacle, choisir sa place. Pendant très longtemps la Cour d'honneur était réputée chère mais dans le temps par rapport à une politique tarifaire et par

rapport à des tas de choses qui changent c'est pas très cher la Cour d'honneur avec des choses, des adresses de tarifs étudiants mais aussi y a pas une si grande augmentation des prix par rapport à d'autres politiques tarifaires. La Cour d'honneur c'est aussi une manière de se poser la question de comment on y va, est ce qu'on s'habille ou on s'habille pas pour aller à la Cour d'honneur. Quand on rentre dans la Cour d'honneur c'est la nuit mais c'est une façade éclairée c'est aussi les trompettes de Maurice Jarre, pour appeler le public il y a des trompettes qui sonnent et quand on entend ces trompettes c'est assez impressionnant puisque il y a cette manière populaire de s'approprier un patrimoine, je reviens sur la question de la Révolution française, c'était l'appropriation par la Nation dans le patrimoine privé par le peuple et donc là il y a une appropriation dans l'espace. Et après c'est une programmation, une esthétique théâtrale, c'est ce qui va faire parler, c'est des spectacles qui vont avoir du sens. En fait je vous ai pas décrit la Cour d'honneur mais comment on y rentre.

Pour parler de la Cour d'honneur vous avez aussi parlé des représentations qu'on peut avoir sur la Cour d'honneur notamment la réputation par rapport, à l'imaginaire que peut avoir Jérôme dans sa vie d'étudiant, la prochaine question porte sur les représentations des publics de la Cour d'honneur ? Et comment elles ont évolué au cours du temps ?

Lauriane Guillou : La représentation de la Cour d'honneur c'est qu'elle a les mêmes points d'ancrages, c'est la façade comme l'a dit Damien Malinas, la largeur du plateau, le bruit..

D.M. : Le ciel, le mistral...

Mais par exemple en ce qui concerne le prix, ça a toujours été considéré comme cher ou est ce que les représentations changent par rapport à ça ? Notamment par rapport à la communication qui est mise en oeuvre autour des politiques tarifaires pour les jeunes notamment, est-ce que les jeunes par exemple considèrent la Cour d'honneur comme leur étant plus ouverte qu'auparavant ?

D.M. : La Cour d'honneur et le Festival, ce qu'on a appelé le Festival IN, il y a des représentations différentes mais ce n'est pas qu'elles ont changé mais on les réinvente à posteriori. Avignon et la Cour d'honneur se réinventent mais réinventent également l'histoire qui permet de se réinventer. On est en plein dans les horizons d'attente de Jauss par exemple on va réinventer une Cour d'honneur très populaire à sa création enfin à l'origine, or, la politique tarifaire qui va commencer à s'adresser ou à se poser la question de qui peut venir intervient plus en 52, 53. Ça c'est une chose, vous l'espèce d'idée que c'était plus populaire avant plus accessible, or c'est plus populaire maintenant mais on a envie d'imaginer, et c'est la réussite du Festival, un âge d'or du Festival, en plus je crois que c'est comme ça que le gens appelle cette période là, où tout aurait été parfait. Il y a une première génération du Festival qui va fréquenter... alors vous me parlez de la jeunesse, mais est-ce que la jeunesse ce sont les étudiants, non, car à l'époque il n'y a pas d'Université c'est ainsi qu'on se pose la question de l'adresse à la jeunesse c'est à dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore arrivé et qui s'appelle les baby boomers, cette idée de l'invention de la jeunesse en partie dans les années 60 ce qui est souvent raconté c'est le rapport à la Cour d'honneur et quand notamment en 68 [...] la troupe va jouer devant la Cour d'honneur et pas dedans alors qu'ils sont invités à l'intérieur, ce n'est pas du tout Vilar qui les met à la porte bien que je ne sois pas historien là dessus mais c'est vraiment ce rapport à l'institution je sais pas comment on pourrait l'appeler et je pense que Vilar qui a été bien houspillé et je suis doux quand j'emploie ce terme, il dira à propos d'eux « c'est moi qui ai fait venir leurs parents au théâtre ». Donc on voit bien ce que c'est la Cour d'honneur c'est le lieu de la transmission générationnelle et de la réinvention c'est à dire : la Cour d'honneur c'est d'abord *Messe pour le temps présent* de Béjart qui va la réinventer cette Cour d'honneur puisqu'en fait c'est lui qui invite le *living theatre*. Donc vous posiez la question de la réinvention c'est ... c'était quoi votre question déjà ?

C'était sur l'évolution de représentation de la Cour d'honneur, c'était peut être un peu alambiqué, la réinvention c'est un concept qui paraît peut être plus juste.

D.M. : L'évolution des représentations, je pense qu'il y a des choses très stables et des images, c'est des photos, il y a de très belles photos mais pas tant de films où

en tout cas ils ne sont pas diffusés. Sur la question de représentation, c'est par exemple il y a peu d'archives audiovisuelles ou alors elle ne sont pas exploitées et puis il n'y a pas d'archives audiovisuelles de la Cour d'honneur, Vilar travaillait plus avec des photographes comme Agnès Varda et d'autres personnes qui vont fixer des choses de ce qu'on va imaginer de ce qui existait avant. Sur l'évolution des représentations, il n'y a souvent pas grand chose qui change, peut être parce qu'on imagine à juste titre que ça a beaucoup de valeur, il y a des choses qui font qu'on continue à entendre qu'il y a pas beaucoup de jeunes parce que pendant longtemps on imaginait un public vieillissant du Festival d'Avignon mais c'est pas le cas. Que c'est cher, que c'est ci mais ça dit quelque chose dans ce décalage, les représentations ne sont pas fausses même si elles sont en décalage par rapport à une réalité et pendant très longtemps c'était y a des étudiants qui maintenant peuvent commencer leur première fois au Festival à la Cour d'honneur. Mais il y a tout un dispositif d'éducation artistique et culturelle autour de la Cour d'honneur aussi donc voilà il y a tellement de choses qui ne se voient pas parce qu'on oublie que dans le spectaculaire il y a plein de choses qui ne sont pas spectaculaire. La question c'était est ce qu'il y a des ouvriers et des employés dans la Cour d'honneur la réponse est oui mais il ne viennent pas en bleu de travail je vous rassure, ils pourraient mais à un moment on a pas non plus à se signaler. On a quelque chose de la communauté vilarienne qui est très forte car on imagine nos questionnaires qui sont des petits outils, les premières enquêtes sur les publics de la Cour d'honneur c'est en 84, c'est pas facile quand on est dans la Cour d'honneur de se dire les origines sociales de chacun mais du coup on imagine qu'il y en a pas.

Vous étiez présents au forum de l'innovation culturelle à la Maison Jean Vilar et notamment vous Lauriane Guillou, vous avez été interrogée sur votre travail scientifique et je vous pose la question : en quoi les innovations du Festival d'Avignon ont elles un impact sur la Cour d'honneur. J'ai un exemple en tête, je crois que la French Tech il y a deux ou trois ans de ça ils ont mis en place des lunettes pour que les publics étrangers puissent suivre une pièce en sous titré, est ce qu'il y a d'autres exemples d'innovation qui sont venues briser le caractère un peu sacré et patrimonial de la Cour d'honneur et comment on imagine la technologie comme une intrusion au sein de cette Cour d'honneur, est-ce qu'il y a des avancées technologiques qui au contraire

sont venues la sublimer ou faire évoluer l'expérience du spectateur au sein de la Cour d'honneur ?

L.G. : Les lunettes n'étaient pas qu'à la Cour d'honneur. J'ai une réponse mais pas sur l'aspect technologique rien que le fait de programmer de la danse dans les années 60 c'est aussi une innovation en soi et je pense que le programme de spectacle en fonction de ce qu'il est peut en soi bouleverser ou renforcer des représentations ou au contraire les renforcer comme quand Olivier Py programme la pièce emblématique de Vilar avec Gérard Philipe, *Le Prince de Hombourg*. Donc il y a aussi des endroits d'innovation artistique.

D.M. : En fait ce que vous citez comme exemple c'est une innovation spectaculaire et qui se voit, les rapports à la technique et à la technologie sont très importants et on va inventer dans les années 80 ce qu'on appelle l'Institut Supérieur des Techniques du Spectacle c'est à dire que, je vais pas forcément vous pointer, mais la Cour d'honneur est tellement spécifique qu'on va devoir former ceux qui bossent à la technique particulièrement, les former parce que c'est singulier on va dire et je pense qu'il y a quelque chose de juste là dessus. Je pense que la FabricA qui est le plateau de la Cour d'honneur est très importante mais ne se voit pas à la Cour d'honneur.

La FabricA elle est aussi très importante pour l'Éducation Artistique et Culturelle dans ce processus.

L.G. : La FabricA elle a été pensée au service des artistes dans un premier temps et au regard de son implantation géographique en plus du fait que sous la direction Baudriller/Archambault le Festival s'installe à Avignon et cette installation et la FabricA fait qu'ils peuvent développer tous ces liens avec l'Éducation nationale et les publics.

Principalement scolaires j'ai l'impression?

L.G. : Pas forcément principalement mais en tout cas de manière significative avec la webTV, les sorties scolaires mais c'est pas que scolaire.

Ne pensez vous pas que la Cour d'honneur peut être une porte d'entrée pour les publics dans le Festival d'Avignon ou même plus généralement au théâtre ?

D.M. : Plus facilement ?

Ou alors par rapport à ce que vous disiez est ce que ce serait plutôt une finalité dans une carrière de spectateur ?

D.M. : Une Cour d'honneur qui se passe bien ça change la vie.

Ça se passe mal ?

D.M. : Oui mais quand ça se passe mal ça change pas la vie, sinon ce serait un peu trop risqué, notre vie ne va pas mal quand la Cour d'honneur... par contre quand ça se passe bien c'est déjà trouver sa place dans quelque chose qui existait avant nous et qui on suppose existera après nous. Passeron parle du monde, Krakauer des flux de vies on se sent plus dans le flux dans un endroit, on a l'impression d'être au centre et de trouver sa place on la trouve pas forcément du premier coup mais quand on la trouve on se tient « tiens, j'ai quelque chose à faire là rien qu'en étant spectateur ». C'est compliqué quand vous parlez de porte d'entrée, moi je suis un peu bête, donc il faudrait imaginer une première fois au théâtre par la Cour d'honneur... j'ai dit une bêtise mais j'en dis des tas, c'est pour ça que l'EAC est importante : qu'est ce qu'il se passe si votre première fois au théâtre, à la Cour d'honneur ça se passe pas bien on pense que ça change rien à notre vie, qu'on y a pas trouvé notre place donc que c'est pas pour nous. Ça se construit ça se prépare, ça peut être une porte d'entrée mais ça peut aussi être une porte de sortie.

Comme vous le savez nous travaillons sur la mémoire spectatorielle de la Cour d'honneur dans le cadre de notre PEPS, le Festival il existe depuis 70 et il existe par conséquent une mémoire du Festival. En quoi la Cour d'honneur participe de la construction de cette mémoire, individuelle ou collective ?

L.G. : Tout l'intérêt c'est de ne pas les opposer, il y a l'appréhension ou on sait ce qu'elle représente donc ça a un impact sur notre perception. Il y a des travaux sur la mémoire qui explique qu'on arrive à se souvenir de choses qui nous ont marqué dans le sens d'une charge émotionnelle donc à partir du moment qu'il y a une émotion ça y participe, après il y a des spectacles qui restent dans la mémoire parce que comme le *Soulier de Satin* c'est la première fois qu'un spectacle durait 12h du coup on se le transmet pas forcément comme un mythe mais quelque chose de cette ordre là on arrive à se souvenir de choses qu'on a pas vécu quand on faisait le Festival mais comme on le faisait à ce moment là ça nous a marqué.

C'est intéressant la question du mythe, de la création du mythe au Festival d'Avignon, certaines pièces qui ont peut être été vécues individuellement comme une épreuve peuvent en fait se transformer en un grand moment collectif.

L.G. : Mais ça change aussi parce qu'un spectacle peut avoir été très mal reçu ou très bien reçu et puis il y a des choses qui vont changer par exemple le spectacle de clôture d'Archambault et Baudriller c'était un spectacle de danse contemporaine donc certains n'avaient pas aimé mais ce qu'il reste c'est les applaudissements des directeurs sortants donc il y a des choses qui prennent la place d'autres et on le raconte plus après 1, 5, 10 ans après.

D.M. : Par rapport à ce que vient de dire Lauriane Guillou y a un mot individuel collectif et vous l'opposez. En fait il faut imaginer que c'est une charge émotionnelle sociale, c'est à dire que la manière dont ça va s'inscrire dans une mémoire collective et sociale c'est parce qu'il y a les autres, le public, les artistes, ça s'inscrit de cette manière là et c'est ce qui est recherché dans la dimension... ça n'a de valeur que parce que ça se vit ensemble et ...

Donc la mémoire individuelle va être influencée par le fait que ça a été vécu ensemble aussi ?

D.M. : Non. Justement en fait très bizarrement vous remettez à chaque fois ce mot d'individuel or les gens viennent pour satisfaire un besoin social qui est

différent, C'est un plaisir social et sociable et c'est avant tout par l'interaction avec les autres que ça s'inscrit à l'individu mais il n'y a pas l'individu qui serait marqué par mais c'est social. A chaque fois on raconte la pièce mais on raconte aussi le contexte et le festival. En fait la Cour d'honneur comme fait social total permet aux autres de les faire parler directement, les plus concernés.

Donc dernière question, c'est plus une question de conseil, on est en train de travailler sur l'exposition 2020 avec la Maison Jean Vilar donc quels conseils vous auriez à nous donner, comment vous imaginez l'exposition idéale, quels seraient les incontournables ? Ou aussi les pièges à éviter ?

D.M. : Comme je ne vis pas avec la catégorie piège. Il faut bien situer ce travail là, regardez bien dans les dimensions il y a en collaboration avec, on est pas en train de fournir du petit bois. Ce travail est utile en tant que tel. Est-ce que ce travail sera exposé dans l'exposition je ne sais pas. Le commissaire d'exposition est Antoine de Baecque. Il y aussi un colloque sur la Cour d'honneur qui pose la question de comment ça travaille ensemble par écho, comment les uns et les autres apparaissent ? C'est la question du générique qui me plaît beaucoup, c'est comme Vilar qui avait fait quelque chose de très bien - vous parliez des innovations - avec les bibles qui permettent d'avoir un générique et de savoir comment ça a été fait, ces documents qui sont très précieux. Sur les pièges, qu'est ce qui peut y avoir comme pièges ? Je ne sais pas.

Olivier Py

Entretien réalisé par Adrian Blancard, Cécile Herreman et Marie Lemoine

Le dimanche 20 janvier 2019

On vous réexplique pourquoi on est là, on est étudiants du Master 2 en Sciences de l'Information et de la Communication à Avignon Université et donc on travaille en partenariat avec la Maison Jean Vilar sur leur projet d'exposition sur la Cour d'honneur. Nous avons rencontré plusieurs personnes à ce sujet (sociologues, architecte, historiens, etc.) et nous avons souhaité vous rencontrer pour avoir votre vision de metteur en scène et directeur du Festival d'Avignon au sujet de la Cour d'honneur.

Oui et l'exposition, Nathalie (Cabrera) veut la faire en 2020 ?

Oui avec Antoine de Baecque comme commissaire d'exposition.

Très bien ! Ca sera très bien ! Super !

Donc voilà on a prévu quelques questions : Comment, depuis 1985, l'année de votre première rencontre avec la cour d'honneur, votre regard a-t-il évolué sur ce lieu ?

85 j'ai vu le spectacle de Vitez, *Lucrèce* ? Marie ? je sais jamais ! *Lucrèce*, qu'est-ce qu'il y a dans la Cour en 1985 ? Je sais jamais lequel de Hugo c'est, chaque fois je dois le dire et chaque fois j'hésite. Voilà c'était donc ma première Cour et c'est étrange parce que je me souviens, c'est pas très intéressant, c'est purement anecdotique mais non pas d'avoir vu le spectacle mais d'avoir d'abord regardé la Cour par les grilles, d'avoir été impressionné par ça... et puis la première Cour. Pour moi c'est un choc parce que je découvrais non seulement la Cour mais aussi un mode de théâtre que je ne connaissais pas, j'avais 19 ans donc que, et puis je n'étais pas beaucoup allé au théâtre, donc que, je sortais d'une année parisienne, d'une Khâgne dans laquelle j'avais surtout travaillé et donc le jeu extrêmement lyrique des acteurs de Vitez m'avait sidéré, c'était la même année que

Mahabharata, moi je crois que j'étais la seule personne à Avignon qui avait préféré le spectacle de Vitez à celui de Brook où je découvrais aussi la Carrière Boulbon mais par contre j'avais l'impression chez Brook d'un jeu beaucoup plus bourgeois puisque c'est de ça qu'on va parler. Pour moi Vitez était parfaitement, en terme stylistique, l'héritier de Vilar, je ne sais pas si il s'en serait défendu parce que à cette époque là les metteurs en scène donc de la génération de mes pairs n'aimaient pas Vilar comme artiste, ils reconnaissaient la figure tutélaire, voire même un peu effrayante du commandeur mais ils avaient décidé en quelque sorte de supporter son image, de mieux supporter son héritage en niant la part esthétique, ça n'engage que moi ce que je dis bien sûr, je ne suis pas historien, je suis un polémiste, donc Ariane (Mnouchkine) par exemple ou Vitez que je n'ai pas rencontré ou Jean-Pierre Vincent ou Lavaudant qui étaient à l'époque de cette génération là, ne se revendiquaient pas esthétiquement de Vilar, j'ai compris plus tard en travaillant sur mon Vilar (*L'Enigme Vilar*, 2006) à quel point Vitez en faite avait pensé ce spectacle là (*Lucrece Borgia*, 1985), et il l'a dit lui même quelque part, comme un hommage à Vilar mais il y a aussi qu'il y avait Vitez à Chaillot donc il avait lui aussi une méditation et il faisait, c'est ça terminologie, des hommages à Vilar, ça veut dire le plateau dépouillé, un jeu très large, très ouvert, très lyrique et un répertoire d'oeuvres qui était dans les grands classiques, voilà ça c'était ma première Cour, après il y en a eu beaucoup.

D'accord, et à ce moment là vous disiez que c'était pas forcément le lieu où il fallait être en 1985, que c'était un peu...

J'ai du mal à me souvenir de ce que je pensais en 1985 à vrai dire. J'avais surtout un chagrin d'amour et c'était surtout ça qui m'occupait. La méditation historico-théâtrale, je n'y étais pas encore parce que de toutes les façons je n'arrivais pas d'un milieu de théâtral, je n'arrivais pas de Paris, j'avais 19 ans mais disons que j'avais été impressionné par le lieu, sa beauté, par Avignon aussi, par la ville. Je le dis tout le temps et ça apparaît comme démagogie mais j'ai aussi un rapport à la ville, pas simplement un rapport au Festival, je suis tombé fou amoureux d'Avignon et j'ai détesté le Festival, je me suis juré que j'y retournerais plus jamais dans ma vie, ça a été un cauchemar. D'abord j'étais dans le Off, bien évidemment, dans un spectacle du Off qui était presque un spectacle amateur, j'étais malheureux, très malheureux dans cette compagnie où j'étais un peu...

j'étais venu faire un remplacement ce qui fait d'ailleurs que quand j'ai regardé les archives à la Maison Jean Vilar j'ai pas trouvé mon nom dans le programme parce que en fait j'avais remplacé le... c'est dommage, j'avais fait un remplacement, j'étais un peu le mouton noir de la compagnie, j'étais malheureux et cette foule, ce bruit, tout ça, ça m'avait pas plu du tout.

Et du coup comment ça a évolué en histoire d'amour avec la ville et le Festival ?

Mais c'était déjà une histoire d'amour mais j'avais pas compris que ce que je détestais était aussi ce que j'aimais, donc que... et que je m'étais juré de plus jamais revenir, et en même temps j'attendrais le mois de juillet avec impatience.

Vous y êtes retourné dès l'année suivante ?

Oui dès l'année d'après, je me souviens pour le spectacle d'un camarade qui aujourd'hui s'appelle David Noir et qui était au cabaret l'année dernière, je sais pas si vous y étiez, vous n'étiez pas là l'année dernière mais le cabaret *La Nuit Sans Retour* l'année dernière, il y était présent dans ce cabaret, ça m'avait touché parce que je me suis souvenu que l'année suivante (en 1986) j'étais venu voir son spectacle qui était *Henri VI*, probablement le dernier *Henri VI* avant celui de Thomas Jolly (rire). Bon voilà, ma vie avec la Cour...

Et pensez-vous que la Cour d'honneur peut avoir une influence sur le rapport au temps et comment le prendre en compte en tant que metteur en scène ? Vous parliez d'une expérience qui déchire le temps, c'est peut-être propre au théâtre mais est-ce plus vrai à la Cour ?

Oui, la Cour d'honneur est une machine qui nous sort du temps et qui nous sort du monde, la Cour d'honneur c'est pas ici et maintenant, c'est toujours et partout. La Cour d'honneur, on est plongé dans l'idéal. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela, la première c'est la hauteur des murs qui nous séparent tout à fait du reste de la ville donc on n'est plus dans la ville et puis il y a l'ouverture vers le ciel, c'est comme une machine à voir le ciel aussi. Turrell, vous voyez qui est James Turrell, qui est un plasticien américain, a inventé une sorte de machine à voir le ciel, ce

sont des chambres avec des murs très hauts et donc en-haut on voit le carré d'azur et avec des effets de lumière on le voit comme on l'a jamais vu mais cette sensation je l'ai déjà eu dans la Cour du Palais des Papes quand j'ai vu Turrell, c'est pas très intéressant pour ce qu'on raconte mais il a fait des machines à voir le ciel dans lesquelles il faut mettre un maillot de bain, plonger dans une piscine, passer sous les trucs et puis pouf on arrive et puis on voit le carré lumineux. Et puis, planté au fin fond du désert aussi, on passe par des souterrains et puis à la fin on arrive... c'est l'idée de l'atrium. C'est ça qui m'a fait dire que la Cour d'honneur était un objet fait pour échapper au temps, pas du tout la Cour d'honneur au sens du patrimoine historique parce que Vilar ne voulait qu'on éclaire les murs, vous savez, pourquoi ? Pour que ça ne soit pas un son et lumière, que ce soit le contraire du Puy du Fou précisément donc il n'y a pas de rêverie médiévale, ça il n'était pas question pour Vilar qu'on sombrero là dedans, utiliser le lieu pour faire les décors d'une rêverie médiévale c'était pas du tout son but, pas du tout. Quel a été son but ? Il s'est exprimé suffisamment lui-même là-dessus mais moi je pense qu'il a inventé une machine à détruire le théâtre bourgeois, il ne le savait pas forcément lui-même, ils sont allés avec sa bande de copains faire du théâtre à Avignon mais enfin *mutatis mutandis* il voulait en finir du petit théâtre parisien, non bourgeois et le théâtre bourgeois ne résiste pas dans la Cour, il n'est pas lié, par les dimensions, par l'ouverture sur le ciel, par le fait qu'il est séparé du reste du monde, par la puissance symbolique même du lieu, par les éléments, la pierre, le froid, le souffle et puis par le fait qu'il faut rentrer 2000 personnes. C'est à dire que c'est la Cour qui a inventé un théâtre, c'est la Cour qui a obligé à changer le jeu. Je faisais une interview sur Casarès l'autre jour mais je l'ai pas assez dit mais si elle n'avait pas joué dans la Cour elle n'aurait pas joué comme elle a joué, la Cour a produit un théâtre puis que c'était impossible, alors il faut aussi que vous pensiez qu'il y a une nostalgie dans tout l'occident qui est de retrouver la tragédie, n'est pas, en tout cas la tragédie grecque, cette nostalgie elle a produit des choses très différentes parce que on lui doit l'opéra en Occident, c'est parce qu'on a voulu retrouver la tragédie grecque qu'on a inventé l'opéra à la fin du 17^{ème} siècle, mais la tragédie classique, Racine, Corneille c'est une rêverie là-dessus, Shakespeare connaissait plutôt la tragédie romaine, il connaissait la tragédie grecque mais enfin il savait que la tragédie romaine était elle-même héritée donc il y a toujours un rêve de retrouver la tragédie et quand on dit la tragédie ça veut dire la puissance politique du théâtre. Je suis pas sûr que Vilar ait compris dès le début,

je pense qu'il a été d'abord frappé du fait qu'il fallait mettre le geste de l'humain face aux éléments et pulvériser tout ce qui en lui pouvait être anecdotique, petit, bourgeois, temporel, mondain.

Et lorsqu'on vous à rencontrer le 5/12/18 à l'Université d'Avignon, vous disiez que la Cour d'honneur pousse à un jeu lyrique...

Oui sauf qu'aujourd'hui il y a les micros, je pourrais assez facilement soutenir que les micros ont détruit la Cour d'honneur, c'est à dire que grâce aux micros et à la vidéo, c'est à dire la double proximité de l'oreille et de l'oeil, ont à pu ré-embourgeoiser la Cour, on a pu ré-embourgeoiser la Cour, on peut ré-embourgeoiser la Cour, reste l'agora, on met pas 2000 personnes dans un petit théâtre bourgeois mais le jeu a perdu son lyrisme certainement. Mais enfin vous savez, le jeu lyrique, je vous dis cette anecdote parce que vous n'étiez pas nés, mais quand Vitez a réinventé un jeu lyrique, il réinventait un jeu lyrique, il héritait de rien du tout, il y avait déjà un jeu quotidien, bourgeois téléfilm dans tous les théâtres de Paris, il y a toujours quelqu'un qui veut réinventer la tragédie.

C'est ce qui vous avait amené à faire votre premier spectacle, *Le visage d'Orphée*, à la Cour d'honneur ?

Oh j'avais pas choisi, c'était Faivre-d'Arcier qui avait pris cette décision pour moi, franchement j'avais cru à une blague, je venais de faire *La Servante*, j'avais tout juste 30 ans, je ne me voyais pas dans la Cour, ça me semblait beaucoup trop grand pour moi même si j'avais un égo mégalomane enivré par le succès de *La Servante*, je ne projetais pas de faire la Cour, je ne projetais rien d'ailleurs et puis le directeur de l'époque donc Bernard Faivre-d'Arcier est venu me voir le dernier jour de *La Servante* pour me dire « il faut que tu fasses ta Cour dans deux ans », j'y croyais pas trop, ça me semblait complètement fou. Ensuite je crois qu'il a eu quelquefois un peu peur de ce choix, c'est vrai qu'on a fait un spectacle qui a été controversé c'est le moins qu'on puisse dire, surtout parce qu'il n'y avait pas de grande tradition de textes contemporains dans la Cour, alors il y a eu l'année où Lavaudant a fait *Les Céphéides* et il y a eu une année où il y en avait deux mais les textes écrits pour la Cour c'est assez rare et c'est profondément l'échec de Vilar. Quand j'avais monté le spectacle *L'Enigme Vilar* dans la Cour j'avais voulu

écrire toutes les lettres de refus qu'il avait écrites à Genet, à Beckett, à Anouilh aussi qui est un grand auteur, enfin il n'a pas vu, il n'a pas trouvé l'auteur vivant qu'il pourrait mettre à cette endroit-là, il savait ce qu'il voulait, il voulait Claudel plus Brecht, le lyrisme de Claudel et quand même l'engagement politique de Brecht, il l'avait avec Brecht puis que Brecht était inspiré par Claudel au début mais il n'a pas trouvé ça, il a cru l'avoir avec Pichet mais Pichet était trop complexe pour faire du théâtre populaire, donc il n'a pas trouvé. Il cherchait exactement ça, ça n'existait pas, ça n'a jamais existé, un Claudel de gauche, il l'a pas trouvé. Comment il s'appelait son lecteur ? J'ai fait ça une fois en lecture, il faudrait que je relise ça, comment il s'appelle le breton qui est très sympa, très beau personnage qui a fait des fiches de lecture pour Vilar pendant vingt ans, ils ont rien trouvé, il médite à un moment en lui disant : « Quand même un lecteur, quand même devrait de temps en temps trouver un texte quoi, j'aurais passé vingt ans à vous envoyer des manuscrits, ça c'est pas mal mais c'est pas pour vous, ça c'est pas bon, ça c'est très mauvais » donc il a servit à dire non à tous les auteurs contemporains... Bref, j'ai décidé d'écrire pour la Cour et je suis venu ici l'hiver pour écrire ici, regarder la Cour. J'ai probablement fait la grenouille qui a voulu être plus grosse que le boeuf, j'ai enflé un peu, j'ai avalé trop d'air en fait, il y a des belles choses dans *Le visage d'Orphée* que je ne renie pas mais bon j'ai avalé trop d'air, sûrement. Et j'avais proposé un rôle à Casarès là-dedans, elle a eu le temps de me dire oui et puis elle est morte et c'est assez touchant parce que le personnage s'appelait Victoria et puis je ne savais pas qu'elle s'appelait elle-même Victoria, Maria Victoria donc c'est comme un lien télépathique avec sa présence comme c'était un Orphée je voulais qu'elle vienne à la Cour. J'avais proposé à Jean Marais aussi d'ailleurs qui m'avait écrit un petit mot, je l'ai pas gardé malheureusement, pour décliner, il était fatigué aussi, mais Jean Marais n'a pas joué dans la Cour que je sache enfin quand même c'est autre chose, c'est le cinéma. Voilà et donc Bernard m'a proposé ça dans l'enthousiasme de *La Servante*, au fond quand j'ai proposé à Thomas c'était un peu du même ordre, je crois qu'un directeur du Festival d'Avignon il est tranquillement assis sur son fauteuil tant qu'il programme dans les lieux emblématiques les grandes valeurs européennes que tout le monde ne sauraient contester et il lui manque quelque chose si il n'a pas eu le coup d'audace de programmer quelqu'un qui est trentenaire et que la Cour marque le changement d'une époque, c'est d'ailleurs ce que Vilar a fait en invitant Bérart. La Cour n'est pas faite pour le théâtre, la Cour

est faite pour l'opéra, la Cour est faite pour l'opéra, le paradoxe c'est que l'opéra c'est à Aix pour des raisons plus politiques que esthétiques, la Cour est faite pour la danse et pour l'opéra donc il faut trouver un théâtre qui danse et qui chante même si il est du théâtre parlé parce que il est rare de trouver à l'opéra la force politique qui réunisse aussi les 2000 personnes et quand on a tout ça, on a un succès dans la Cour, c'est très rare, c'est très rare le succès dans la Cour. J'ai eu trois années de suite des succès dans la Cour, c'est très rare parce que quand j'ai ouvert la Cour j'ai ouvert avec le *Prince de Hombourg*, ça me semblait une bonne idée que de reprendre le répertoire vilardien avec Corsetti qui est un metteur en scène de génie, j'étais assez sûr de mon coup mais ils ont eu des problèmes de répétition, les intermittents, l'annulation, la pluie et le spectacle n'était pas complètement près quand ils ont commencé et quand je l'ai revu après le spectacle était magnifique mais il y avait une autre ambiance cette année là et puis qu'est ce qu'on a fait ensuite ? C'est le Miyagi ? Non c'est pas le Miyagi, j'ai un trou, enfin les trois années c'est 2016, 2017 et 2018.

Les Damnés ?

Les Damnés, l'*Antigone* de Miyagi et le Thomas, trois années de suite on a eu des succès, quand il y a un succès dans la Cour on dit que le Festival est réussi, quand la Cour est accueillie comme ça on dit que le Festival est réussi, la Cour modélise complètement le Festival, c'est comme ça, même si il y a que des chefs d'oeuvre dans les autres salles c'est pas...

En quoi le fait de programmer à la Cour d'honneur implique une responsabilité politique différente du fait de mettre en scène à la Cour d'honneur ? Est-ce qu'il y a une responsabilité politique différente ?

Je vous l'ai dit c'est paradigmatique du Festival donc ce qui se passe dans la Cour... Le même spectacle dans la Cour et pas dans la Cour c'est pas, je veux dire l'année dernière notre ami le chorégraphe israélien (Emanuel Gat) décide de projeter sur le mur des informations sur Gaza, il le fait à la FabricA c'est une tempête dans un verre d'eau, il ne se passe rien, il le fait dans la Cour, ça remonte au plus haut de la diplomatie française immédiatement, juste parce qu'il a écrit Gaza sur le mur on se dit « aïe aïe aïe » qu'est ce qui va nous tomber sur la tête et

c'est comme ça, ça sera toujours comme ça avec la Cour. La Cour est le lieu le plus emblématique du théâtre français, je pourrais dire du théâtre européen peut être avec la Comédie Française mais il y a un enjeu d'ordre national, ça c'est incroyable que Vilar ait réussi ça, il a fait un théâtre national, il a fait un théâtre national décentralisé, je sais bien qu'il y a pleins d'autres théâtres magnifiques en France, merveilleux mais qui n'ont pas ça, qui n'ont pas cette force symbolique, ce qui se passe dans la Cour c'est hautement symbolique, quand je fais un Festival sur le genre ça énerve immédiatement la société, c'est à dire que la question du genre est posée différemment, plus puissamment et l'année suivante il y en a partout et donc ça c'est la force du Festival en général mais la Cour oui, la Cour est un... C'est pour ça aussi qu'elle est très violente, moi je l'ai faite trois fois, je l'ai fait deux fois dans un climat d'une violence incroyable, *Le Visage d'Orphée* où vraiment je rasais les murs vraiment, j'avais des supporters très merveilleux, j'ai eu moins de supporters pour *Le Roi Lear*, quand j'ai fait *Le Visage d'Orphée* j'avais des supporters, et vraiment des gens qui voulaient me tuer, avec *Le Roi Lear* j'ai pas eu de supporters dans la presse et dans les professionnels, j'en avais dans le public, d'ailleurs les saluts étaient assez agréables ils étaient controversés, il y avait des gens qui hurlaient, des gens qui étaient debout, j'aimais bien, et puis j'ai fait ce spectacle sur Vilar qui par contre lui a été totalement unanime, ça a été un triomphe unanime, on l'a joué qu'une fois c'est dommage parce qu'il était... Ré-entendre la parole de Vilar dans les lieux même c'était une chose belle et forte, il faudrait peut-être que je le reprenne pour mon départ.

Le fait que la Cour d'honneur soit réputée comme lieu « impossible pour faire du théâtre » donne-t-il une plus grande liberté pour le metteur en scène ? (à l'impossible nul n'est tenu)

Oui c'est ça ! Mais alors pour le coup à la Cour tout le monde est tenu à l'impossible puisque ça a déjà été réussi, si on y va c'est pour l'impossible. Alors là on vous pardonne jamais que ce soit la Cour, d'abord les metteurs en scène ne veulent pas y aller, il faut le savoir, tout le monde sait que Pommerat a botté en touche et qu'il a eu peur, ils disent parce que c'est la Cour et que c'est une consécration et puis ils viennent à Avignon, ils voient la dimension des trente mètres de plateau, pas de cintre, des entrées très difficiles puisque on ne rentre que par cette toute petite ogive, il y en a qu'une, une toute petite entrée, la

dimension symbolique, la dimension historique, les difficultés techniques, on ne peut pas répéter ou très peu dans la Cour, le second spectacle ne répète pas, pardon pour cette incise mais le second spectacle répète à la fin du mois de juin en général quelques jours mais son spectacle n'est pas prêt, puis après c'est le spectacle qui va ouvrir qui répète donc le second spectacle ne répète pas, *Le Visage d'Orphée* je l'ai jamais répété dans la Cour, j'ai répété la veille et puis on l'a joué comme ça. On répète très peu donc les metteurs en scène ne veulent pas y aller. Miyagi je l'ai supplié, je suis allé au Japon pour lui demander de venir faire la Cour parce qu'il ne voulait pas, en plus il est japonais donc il n'est pas digne, vous savez comme est l'humilité des japonais... Mais il ne voulait pas, j'ai mis trois ans pour le convaincre parce que j'étais convaincu que ce serait magnifique, qu'il le ferait très bien donc les metteurs en scène ne veulent pas enfin il y en a qui veulent mais c'est nous qui voulons pas, parce que tout le monde est pas fait pour ça. J'ai proposé à Macaigne plusieurs fois de faire la Cour, personne ne le sait mais impossible, il n'y arrive pas, parce qu'il n'y a aucune liberté dans la Cour, il faut se plier aux lois de la Cour et c'est ceux qui arrivent à dialoguer le mieux... Je pense que la scénographie de Thomas (Jolly) était très réussie pour ça, elle était à la fois gigantesque mais elle utilisait les côtés, le problème de la Cour c'est l'espace qu'il y a sur les côtés et ça met une partie du public qui est à court et à jardin un peu en dehors du spectacle, je me suis rendu compte de ça même dans *Le Roi Lear*, j'avais pas assez bien utilisé les côtés je pense, je pensais l'avoir fait, il y a un espace là bas tellement grand. Donc non, non il n'y a pas de liberté dans la Cour, aucune et puis c'est un des derniers endroits où il y a quand même des grands scandales, à l'opéra moi j'ai l'habitude de me faire huer à l'opéra, au théâtre ça m'est arrivé que dans la Cour.

Ca vient de cette liberté du public de la Cour ?

Cette violence du public, cette violence du public le soir des premières, violence de la profession, profession très violente, pleine d'amertumes, pleine de passions tristes, jalouses, donc il y a ça.

Vous parlez beaucoup des craintes que les metteurs en scène vous ont confié, des craintes que vous pouviez avoir vous qui avez joué dans la Cour

d'honneur. Est-ce que parfois ils vous ont confié des enthousiasme, des impatiences ?

Alors je n'ai jamais vu quelqu'un qui avant de rentrer dans la Cour ne sois pas terrifié y compris Isabelle Huppert qui m'avait dit, j'avais mangé avec elle et elle me dit : « Mais tu sais moi en fait j'ai jamais peur, j'ai jamais le traque, en faite j'ai jamais eu le traque. » Et elle est venue faire sa lecture à la Cour et je lui ai dit : « Alors là tu es comment là ? » « Je suis terrorisée ! » (rires). Donc ça c'est assez fou, la terreur oui et puis une exaltation à la hauteur de cette angoisse là, je crois qu'un metteur en scène qui fait la Cour sait qu'il vit un moment de sa vie crucial, oui crucial. On fait pas la Cour, je sais pas qui est le recordman, il faudrait que je regarde qui a fait le plus de spectacles à la Cour, Jean-Pierre Vincent je crois qu'il en a fait quatre, Lavaudant l'a fait peut-être aussi mais on ne fait pas la Cour plusieurs fois dans sa vie, c'est certain. Mais il y a l'idée que la Cour va permettre de réinventer la totalité du théâtre y compris dans son dialogue avec la société, c'est la mise à mort du théâtre bourgeois et c'est la renaissance du grand drame politique et lyrique, il y a ce rêve-là et des fois ça marche, le pire c'est que des fois ça marche ! Donc ça met toujours la possibilité à l'endroit de l'idéal. On a fait trois succès dans la Cour, ça m'a pas mal troublé, c'est peu commun. Je pense que l'image de la Comédie Française a été transformé par le spectacle à la Cour, par la Cour, je veux dire il font 365 représentations par an à Richelieu, ils en ont fait onze dans la Cour et c'est ça qui a changé l'image du Français, c'est quand même fou ! « Ah bon les comédiens du Français ils peuvent faire ça ? Ah bon ! » Alors d'un seul coup ça a transformé l'image du Français, un spectacle. Pina, si elle n'avait pas joué dans la Cour, je ne sais pas si c'est le Théâtre de la Ville qui aurait produit ça. Après il y a aussi des rendez-vous qui sont pas entièrement réussi, Novarina a joué dans la Cour et ça ne la pas placé à un endroit qu'il méritait, alors que quand il a joué au Français par contre on a dit « Oh Novarino au Français ! ». C'est des valeurs symboliques, c'est des chocs symboliques... Mais quand on me demande : « Qu'est-ce qu'il faut voir à Avignon ? », question que je déteste évidemment, « Tout ! Voilà, il faut passer tout le mois et voir tous les spectacles, c'est tout ! » mais d'abord il faut aller dans la Cour ! D'abord il faut aller dans la Cour ! J'ai pas été un directeur qui considère que la Cour est une obligation d'ordre financière, non la Cour est le centre du Festival !

Donc pour quelqu'un qui n'est jamais venu au Festival, il doit d'abord commencer par la Cour ?

Bien sûr, pour comprendre l'esprit du Festival on vient dans la Cour, ça marche, ça ne marche pas, je sais même pas si on peut envisager de faire un Festival sans faire la Cour ! Alors j'ai beaucoup parlé de théâtre alors que depuis des années et des années il y a de la danse dans la Cour aussi mais je l'ai dit, je crois que la Cour fonctionne beaucoup mieux avec la danse, il y a eu beaucoup de succès en danse, en danse j'ai presque vu que des succès, mais il n'y a jamais de problème, c'est le théâtre qui pose problème, en danse il y a eu des succès, presque tous les spectacles ont été des succès, c'est incroyable, c'est fait pour la danse, les corps sont inspirés, c'est le rapport à la parole qui est difficile.

C'est peut-être les publics qui sont plus acerbes dans le théâtre aussi ?

Ouais on va dire ça, il y a moins d'analyse dans le monde du théâtre que dans le monde de la danse, la danse produit immédiatement de l'analyse, parce que comme elle ne donne pas ses propres clés, les critiques de danse, je les lis plus que les critiques de théâtre, ils sont forcés de rentrer dans l'analyse, dans la critique de théâtre il y a très très peu d'éléments analytiques, ils ne savent pas le faire mais parce que probablement l'enjeu symbolique du théâtre fait qu'on a envie de parler d'autre chose, on a envie de parler de la société qui reçoit ce spectacle ou qui ne le reçoit pas mais pas de créer des éléments d'analyses, il y a probablement dans le monde de la danse quelque chose de plus apaisé dans le dialogue entre le créateur et la critique, certainement, je le vois aussi à l'opéra où il peut y avoir des critiques dures mais où il y a une volonté, enfin je reste pour la liberté de la presse au cas où vous me poseriez la question (rires), je suis pour la liberté de la presse !

Et du coup est-ce que vous avez des idées sur l'exposition sur la Cour d'honneur, des choses que vous aimeriez y retrouver ?

Qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'exposition ? Il va y avoir des maquettes, c'est dommage d'ailleurs, est-ce que j'ai des maquettes, il faut que je demande à Pierrot, peut-être qu'il en a, peut-être qu'il a des choses, je vais fouiller dans ses

archives à lui. Non c'est bien qu'on voit des maquettes je trouve, ça doit pas être facile, on a deux ans pour récupérer des maquettes ou pour en refaire à l'identique. Ils ont des maquettes à la Maison Jean Vilar, ils ont des maquettes des différentes Cour

Des différents dispositifs scéniques.

Oui, est-ce qu'on refait la Cour en 2020 ? Non, je crois qu'on la fait en 2021, la nouvelle Cour. C'est intéressant aussi comment la Cour s'est modifiée. Moi je ne déteste pas cela, on travaille sur la nouvelle en ce moment, je voudrais éviter l'effet d'exil des latérales, qu'ils soient un petit peu plus arrondis, retirer cette horrible triangle rouge qu'il y a au centre que j'ai détesté, qui fait partie des choix de l'architecte mais qui est profondément anti-villardien parce qu'il fait croire qu'il y a une sorte de triangle V.I.P. qui n'existe pas en réalité, qui est juste un effet graphique, ça n'existe pas mais du coup les gens il sont dans le triangle rouge ou pas, c'est très très gênant, c'est tout à fait anti-démocratique, je déteste ce triangle. Mais sinon, les 1926 places c'est une bonne jauge, il faut pas avoir plus, j'ai connu la Cour avec le balcon, c'était pas marrant.

Oui vous disiez que certains spectateurs étaient plus proches du ciel que de la scène...

Ah oui ! On était plus proche du ciel que de la scène. J'aimais pas du tout le balcon. Qu'est-ce qu'on va mettre dans cette exposition ?

Ou qu'est-ce qu'il ne faudrait pas y mettre (rires) ?

(rires) Non il ne faudrait éviter les vieux machins poussiéreux, les reliques, le reliquaire, il faudrait éviter le reliquaire, l'écorce d'orange que Jeanne Moreau a laissé tomber (rires). Les maquettes moi j'aime ça. On pourrait faire un truc en 360° aussi, ça serait très amusant de faire une visite de la Cour en 360°, à Avignon ils ont lancé ce prototype, il y a des choses très belles, ce serait amusant qu'on puisse mettre des lunettes et puis... Moi j'aimerais beaucoup qu'on puisse faire ça, il faudrait le proposer, en 360° avec les différents moments du montage parce que j'aime bien y aller au mois de mai quand il n'y a pas le jardin, il y a d'abord le

plateau, il n'y a pas encore de gradin et là il y a un moment fascinant parce que la Cour est immense comme il n'y a pas le gradin et en même temps on est déjà sur le plateau, on est plus dans le champs de fouille, c'est vraiment beau, il faudrait partager ça aux publics.

On revient un peu à la disposition d'origine ou que...

Presque oui presque où c'était comme ça, ça montait un petit peu mais juste avec le terrain. Ils devaient rien voir dans les derniers rangs et entendre, faut pas rêver. Ça a pas très bien marché les deux premières années, il faut pas s'imaginer qu'il y a eu triomphe tout de suite, ça a pas très bien marché, ils ont pas rempli et puis c'était quand même une drôle d'idée. Les choix de Vilar étaient ambitieux pour l'époque parce qu'on s'imaginer que c'était du grand répertoire donc ça avait un côté éducation nationale mais pas du tout je veux dire *Richard II* n'avait jamais été joué enfin c'était des Shakespeare qu'on ne connaissait pas, on ne jouait pas tellement Shakespeare non plus, c'est des choix audacieux. Non non il faut qu'il y ait des maquettes des différentes Cour, peut-être la maquette de la prochaine aussi, on aura peut-être la maquette de la prochaine Cour, pour avoir la Cour de 2021 si c'est en 2020 c'est bien de faire ça, c'est joli, je sais pas si j'ai tellement de maquettes de décor, il faudrait que je regarde ce qu'on a, nous dans nos archives qui soit pas à la Maison Jean Vilar. Voilà.

Et bien merci pour nous avoir consacré un peu de votre temps !

Projet d'Expérimentation Professionnelle et Scientifique

Master 2 Culture et Communication parcours Arts et Techniques des Publics

BLANCARD Adrian, COQUET Maéva, HERREMAN Cécile, JEAN Lucile, LEMOINE Marie, MAHE Michèle, MOUTON-ROVIRA Clélia, PAYEN Jérôme, PRADAYROL Marie, PREVOST Mélanie, PRIVAT Laurie, RENAUD Pierre et AMRANI Ghania

Analyse des entretiens

SOMMAIRE

Méthodologie d'analyse	2
Sophie Biass-Fabiani	3
David Bourbonnaud	4
Marion Denizot	5
Emmanuel Ethis	8
Jean-Louis Fabiani	10
Sophie Gaillard et Paul Payan	12
Lauriane Guillou	14
Rafaël Magrou	16
Damien Malinas	18

Méthodologie d'analyse

Dans l'objectif d'appréhender au mieux nos entretiens, de mieux en saisir le contenu en vue de la construction d'une réflexion interdisciplinaire autour de la Cour d'honneur, nous avons choisi de mettre en place une analyse quantitative afin de répondre à la question suivante : « *de quoi il/elle parle ?* ».

Pour ce faire, nous avons dans un premier temps tenté de repérer les mots qui revenaient le plus souvent dans chaque entretien et nous les avons compté. Nous avons ensuite établi un tableau avec les mots ainsi trouvés en regroupant les mots similaires, par champ lexical. Ce travail alors fait, nous nous sommes attachés à dégager des thématiques à partir des mots récurrents ou mots-clés. Enfin, nous avons procédé à une mise en commun et un regroupement des thématiques trouvées dans chaque entretien. L'objectif de cette dernière étape étant d'aboutir à l'élaboration d'un plan restituant la pensée de chaque scientifique tout en confrontant chacune de ces dernières les unes aux autres.

Aussi, tenant compte de la finalité de ce travail qui était davantage de connaître le contenu du propos de chaque scientifique sur la Cour d'honneur que de cerner la manière dont celui-ci nous a été communiqué à chacun, il nous a pas semblé pertinent d'entreprendre une analyse de discours ou analyse qualitative de ces entretiens.

Sophie Biass-Fabiani

Entretien réalisé par Ghania Amrani et Pierre Renaud

Le 14 décembre 2018

ANALYSE DE CONTENU

Mot	Occurence
Festival	16
Palais	15
Choses	14
Théâtre	13
Pense	11
Pièces	10
Gens	9
Lieu	9
Public	8
Ville	6
Scène	6
Intérieur	6
Spectacle	5
Rapport	5
Vue	5
Artistes	4
Visites	4
Exposition	4
Histoire	4

David Bourbonnaud

Entretien réalisé par Adrian Blancard et Lucile Jean

Le 7 janvier 2019

ANALYSE DE CONTENU

Mots-clés : festival, spectacle, Avignon, public(s), dispositif, lieu, théâtre, technique

Expérience théâtrale et festivalière	Identité du Festival	Techniques du spectacle	Lieu et espace
festival (48)	Avignon (26)	technique (14)	lieu (17)
spectacle (28))	image (7)	dispositif (18)	place/placé (13)
public(s) (23)	Vilar (5)	défi (12)	espace (5)
théâtre (15)	patrimoine (4)	physique/physiquement (6)	décor (4)
spectateur (7)	historique (3)	plateau (6)	mur (4)
rituel (4)	marque (3)	gradin (6)	fenêtre (3)
esthétique (2)	étranger (5)	scénographie/scénographe (5)	ouverture (3)
mystère/mystérieux (3)	francophone (5)	création/créateur (4)	scène/scénique (3)
	Asie (2)	difficile/difficulté (4)	taille (3)
	italien/italophone (2)	maquette (3)	architecture/architectural (2)
	Europe/européen (2)		jauge (2)
	international (2)		accessible (2)
			salle (2)

Thématiques récurrentes :

- le Festival d'Avignon et son internationalisation dans le double sens suivant : il attire les étrangers (compagnies et publics) et il diffuse une image, une « marque » en dehors de la ville, à l'international
- la Cour d'Honneur, un défi technique et esthétique

- un lieu qui répond à un certain dispositif, à la fois scénique et protocolaire

Marion Denizot

Entretien réalisé par Marie Lemoine et Laurie Privat

Le 20 décembre 2018

1. ANALYSE DE CONTENU

Mots-clés : Théâtre, Cour d'Honneur, Mémoire, Spectacle, Lieu, Histoire, Spectateur.trice, Politique, Formes

Expérience spectatorielle	Esthétique théâtrale	Projet politique	Lieu et espace	Temporalité , mémoire	Références
Spectateur.trice (39)	Théâtre (74)	Politique (34)	Cour d'Honneur (64)	Mémoire (60)	Jean Vilar (17)
Expérience (27)	Spectacle (49)	Projet (26)	Lieu (46)	Histoire (45)	Hamlet (6)
Débat (16)	Formes (30)	Débat (16)	Festival d'Avignon (27)	Histoire du théâtre (16)	Rencontres du Verger / Rencontres pro (4)
Public (15)	Artistique / artiste / art (27)	Société (10)	Espace (23)	Mémoire collective (11)	Chéreau (4)
Collectif.ve.s (13)	Esthétique (27)	Culture / culturel (9)	Avignon (21)	Mémoriel (11)	Théâtre du Peuple de Bussang (4)
Gens / personne (10)	Théâtre populaire (18)	Nation / national (9)	Architecture / architectural / architecturaux (14)	Mémoire individuelle (11)	Le Soulier de Satin (4)
Émotion (8)	Proposition artistique / culturelle (15)	Local (7)	Nature / naturel (10)	Retrouver (qq-chose, une histoire, expérience...) (8)	Molière (4)
Réflexion / réflexif (7)	Rupture (12)	Réflexion / réflexif (7)	Scène (10)	Lourd (5)	2003 (3)

Agora / agoratique (6)	Intention (7)	Agora / agoratique (6)	Comédie Française (7)	Commémor er, commémora tion (5)	1982 (3)
Échange (5)	Evolution (7)	Échange (5)	Dimension (7)	Construction (3)	Pierre Nora (3)
Interroger (5)	Théâtre bourgeois (4)	Démocratique (5)	Configuration (7)	Fondateur (3)	Jack Ralite (3)
Scandale (5)	Boîte noire (4)	Interroger (5)	Salle (7)	Poids (2)	Melly et Paul Piaux (3)
Rencontres du Verger / Rencontres pro (4)	Jeu (4)	Scandale (5)	Local (7)	Attente (2)	Georges Feydeau (3)
Boîte noire (4)	Appropriatio n (4)	Scientifique (4)	Lourd (5)	Atmosphère (1)	Marie-Madele ine Mervant -Roux (2)
Extrêmement (4)	Théâtre de rue (3)	Critique (4)	Aménageme nt (5)	Programmat ion (1)	Jan Fabre (2)
Déçu / déception (4)	Héros, héroïque (3)	Communaut é (4)	Espace théâtral (4)		2005 (2)
Choc esthétique (4)		Appropriatio n (4)	Théâtre du Peuple de Bussang (4)		1947 (2)
Critique (4)		Professionne l (3)	Séparation (4)		Jacques Téphany (2)
Communauté (4)		Espace public (3)	Construction (3)		Docteur Pons (2)
Appropriation (4)		Socio-démo graphique (3)	Plein-air (3)		Festival Aix (2)
Partage (3)		Innovation (2)	Espace public (3)		Festival Orange (2)
Individu (3)		Politiques culturelles (2)	Festival Aix (2)		Festival OFF (2)
Socio-démogr aphique (3)		Sociologie (2)	Festival Orange (2)		Théâtre des Amandiers (1)
Festival OFF (2)		Programma tion (1)	Espace privé (2)		Théâtre des Carmes (1)
Espace privé			Poids (2)		Castellucci (1)

(2)					
Violent (2)			Magique (2)		Thyeste (1)
Attente (2)			Théâtre des Amandiers (1)		Thomas Jolly (1)
Magique (2)			Atmosphère (1)		Jean-Pierre Thibaudat (1)
Sociologie (2)			Théâtre des Carmes (1)		Mnouchkine (1)
Théâtre des Amandiers (1)					Nelken - Pina Baush (1)
					Mahabharata (1)
					Miterrand (1)
					Malrucienne (1)

Emmanuel Ethis

Entretien réalisé par Jérôme Payen et Maeva Coquet

Le 4 décembre 2018 et le 11 décembre 2018

1. ANALYSE DE CONTENU

Mot	Occurrence
Festival	47
Avignon	47
Lieu(x)	40
Théâtre	23
Cour d'Honneur	22
Culture/Culturel(le)	13
Palais des Papes	12
Pouvoir (nom commun)	12
Scène	11
France	10
Pièce(s)	10
Gens	10
Public	9
Objet(s)	9
Art(s)	8
Populaire	8
Education	8
Spectateurs	8
Numérique	8
Au sens	7

Attacher/Attachement	7
Référence/Référencement	7
Éclairé(e)	6
Pierre(s)	6
Epoque	6
Réflexion	6
Projet(s)	5
Noir	5
Patrimoine/Patrimonial	5
Papauté	5
Imposer	5
Intellectuel/Intellectualité	5
Loyauté	5
Représentation	5
Historique	5
Histoire	4
Rassembler/Rassemblement	4
Jeune/Jeunesse	4
Réalité	4
Questions	4
Impression/Impressionnant	4
Œuvre(s)	4
Jean Vilar	4

Thématiques récurrentes

Histoire du Palais des Papes et de la Cour d'Honneur

Symbolique du lieu dans le festival d'Avignon

La place du théâtre dans le Palais des Papes et la Cour d'Honneur

La culture à Avignon

Le public de la Cour d'Honneur

Jean-Louis Fabiani

Entretien réalisé par Clélia Mouton-Rovira
Le vendredi 14 décembre 2018

1. ANALYSE DE CONTENU

MOTS	OCCURENCE
Festival	23
Lieu(x)	35
Sacré/sacralité	5
Communauté	7
Esthétique	9
Politique	6
Public(s)	14
Grand(e.s.)	19
Vilar	19
Epreuve	16
Critique(s)	5
Citoyens	4
Cœur	10
Emotion	5
Petit	6
La Cour	41
Espace	6
Palais	12
Collectif(ve)	4
Intérieur	3
Olivier Py	12
Peuple	10

Regroupements par champ lexical

La cour comme :

Lieu sacré (la République se « sacre elle-même – Mona Ozouf) attention le sacré → pour devenir citoyen voir case espace public	Lieu de démesure parallèle à petitesse de l'individu	Sphère ou espace public au sens d'Habermas, forum citoyen	Lieu d'émotion, au cœur de la ville, de la réalité à la fiction
Papauté Sacré Sacralité Célébration Eglise Messe Consécration Spirituel Religieux Pouvoir spirituel Monde Dieu Ciel Expression la plus haute	Énorme (3) Grand.e.s. (19) Petit (6), Petitesse Forces Gigantesques Démesure Echelle humaine Puissance Grandeur	Communauté (7) Communauté nationale Communauté universelle Collectif Critiques Forum Agora Unité du peuple Discours Demos Transformation Se Transformer Emerger Se détacher Habitudes Sociales Politique Vilar – Py Théâtre Service Public Capital culturel Phénomène collectif Amphithéâtre (Carrière de Boulbon) Politique culturelle mondiale	Cœur(10) Intra-Muros Cheminement Sas Douanes Espace vide S'ouvre sur le ciel Enceinte Seuil Continuum Expérience urbaine Rare Identifiant Concret Abstrait Vibrations communes Gradations Carrière de Boulbon Complet présent Connexion avec le reste du monde Relation entre fiction et réalité Rappel de mémoire Dispositifs Lieu physique

Sophie Gaillard et Paul Payan

Entretien réalisé par Maéva Coquet, Mélanie Prévost et Pierre Renaud

Le jeudi 13 décembre 2018

1. ANALYSE DE CONTENU

Mots-clés : la Cour - théâtre - lieu - Palais (des papes) - spectacle - avignonnais

Expérience théâtrale	Echange	Champs disciplinaires	Mythe / Merveilleux	Espace
professionnel (1)	question/Questions (20)	histoire (20)	regard (1)	lieu (72)
théâtre (51)	approche (6)	interdisciplinarité/ interdisciplinarité (14)	privilegié (1)	la Cour (34)
public (24)	projet (6)	discipline (7)	défi (1)	patrimonial (1)
festival (25)	réflexion (6)	champs disciplinaire (5)	colossal (2)	patrimoine (7)
spectacle (26)	à l'écoute/écouter (4)	littéraire (4)	exigence (1)	scénographie (2)
avignonnais (26)	apporter (4)		atypique (1)	monument (3)
spectateur (9)	mutuel/le (3)		Insolite (1)	investir (3)
image (4)	relation (3)		subjectif (2)	espace (4)
patrimoine (3)	respect (2)		marquant (3)	palais (des papes) (49)
festivaliers (3)	juxtaposition (2)		impression (4)	géographique (2)
emblématique (3)	dialogue (2)		sentiment (3)	mise en scène (5)
exceptionnel (2)			immersion (1)	ville (12)
théâtralisation (1)			somptueux (1)	Avignon (13)
théâtral (1)			symbolique (1)	place (10)
mémoriel (1)			fantasme (3)	

mémoire (6)				
souvenir (3)				
rencontre (2)				
représentation (3)				
rendez-vous (1)				
Olivier Py (6)				
Vilar (3)				
salle (1)				
acteur (2)				
réception (2)				
Festivalier (1)				

Lauriane Guillou

Entretien réalisé par Lucile Jean et Michèle Mahé

Le 12 décembre 2018

1. ANALYSE DE CONTENU

Mots-clés : festival/festivalier ; public(s) ; lieu ; direction/directeurs(rices) ; mémoire ; archive

Le Festival d'Avignon et ses lieux	Une communauté festivalière active et fidèle	Singularité et reconnaissance	Mémorabilité
Festival (52)	public(s) (42)	Direction/directeurs (rices) (18)	Mémoire (26)
Lieu(x) (30)	festivaliers (5)	Vilar (15)	souvenir (16)
espace (4)	spectateur (2)	Olivier Py/Py (4)	histoire(s) (16)
Avignon (13)	génération (5)	Institution (6)	raconter (11)
La Cour d'honneur (34)	partager (6)	spectacle (17)	discours (4)
Lieu central/Centre (5)	rencontre (2)	théâtre (11)	Archive (34)
Porte d'entrée (4)	commun (4)	artistique (6)	numérique (7)
exceptionnel (2)	(au) coeur (3)	artistes (5)	audiovisuel (7)
démesuré (3)	Participation (5)	expérience (8)	captation (6)
incarner (4)	Fidélité (2)	spécificité (4)	Intention (4)
symboliser/symbolique (5)		singularité (3)	Exposition (12)
Attendre/attentes (12)		populaire (4)	Maison Jean Vilar (2)
Autres lieux du festival			
La carrière de Boulbon (2)			
Célestin (1)			
Cloître des carmes (1)			

Thématiques récurrentes/grandes idées :

- mémorabilité du Festival en tant qu'espace de rencontres (fidélité, appropriation)
 - liens identitaires entre le Festival et la Cour (seul lieu commun à toutes les éditions du Festival et entrée « évidente » mais qui ne l'incarne pas à elle seule)
 - mémoires individuelles, mémoire collective et temporalités mémorielles (cadres sociaux de la mémoire, Halbwachs)
 - statut de l'archive (plus qu'un document, une intention) ; place et enjeux de l'archive audiovisuelle (réseaux sociaux) au sein du Festival
 - place centrale du public dans le Festival, la Cour et donc dans l'exposition (« c'est le public (en grande partie) qui fait la Cour »)
-

Rafaël Magrou

Entretien réalisé par Cécile Herreman et Mélanie Prévost

Le jeudi 6 décembre et le vendredi 21 décembre

1. ANALYSE DE CONTENU

Mots-clés : spectacle, expérience, mur, espace, lieu, Cour d'honneur

Techniques du spectacle	Espace et architecture	Création et transformation
Expérience (38)	Ouvert (26)	Aménagement (1)
Relation (12)	Résonance (5)	Aménagé (1)
Technique (15)	Carrière de Boulbon (14)	Adapté (16)
Cinéma (9)	Impose (5)	Approprié (16)
Regard (9)	Mur (51)	Regroupement (1)
Rideau (6)	Espace (59)	Remanié (1)
Gradin (19)	Pierre (6)	Réadapté (3)
Spectacle (46)	Vide (28)	Transformé (2)
Performance (1)	Friche (15)	Remodelé (1)
Théâtre (24)	Boite (9)	Dédié (2)
Scénique (3)	Frontal (13)	Réinvestis (1)
Création (9)	Dimension (13)	Expérimentation (2)
Scéno-technique (3)	Lieu (47)	Réapproprié (3)
Public (23)	Edifice (3)	Renouvellement (1)
Salle (16)	Hors-lieu (1)	Fabrique (1)
Scène (16)	Outil (1)	Appropriation (1)
Théâtre à l'italienne (3)	Fabriquer (1)	Perception (1)
Eclairage (1)	Construire (1)	
Programmation (1)	Architecture (7)	
Programmiste (1)	Existant (5)	
Maitrise d'ouvrage (1)	Spatial (1)	
Equipement (1)	Patrimoine (4)	
Rencontre (1)	Architecte (10)	

Représentation (1)	Ville (7)	
Festival (10)	Architectural (2)	
Plateau (8)	Palais des Papes (10)	
Comédiens (18)	Cour d'honneur (32)	
Metteurs en scène (6)		
Scénographe (4)		
Spectateur (4)		
Scénographie (3)		
Quatrième mur (11)		
Acousticien (1)		

Damien Malinas

Entretien réalisé par Jérôme Payen et Marie Pradayrol
Le 20 décembre 2018

1. ANALYSE DE CONTENU

Mot	Occurrence
Cour d'Honneur	80
Festival	29
Théâtre	27
Avignon	26
Public	18
Représentation	12
Culture/Culturel(le)	11
Jean Vilar	11
Jeune/Jeunesse	9
Populaire	6
Éclairé(e)	6
Objet(s)	5
Révolution Française	5
Impression/Impressionnant	5
Nuit	5
Patrimoine/Patrimonial	4
Papauté	4
Pouvoir (nom commun)	4
Histoire	4
France	4
Questions	4

Scène	2
-------	---

Thématiques récurrentes

Histoire du Palais des Papes et de la Cour d'Honneur

Symbolique du lieu dans le festival d'Avignon

La place du théâtre dans le Palais des Papes et la Cour d'Honneur

La culture à Avignon

Le public de la Cour d'Honneur